

Ein Leben lang stottern

Überforderung? Herausforderung!

Wie schätzen 45 - 65 jährige Stotternde retrospektiv den Einfluss der Redeflussstörung auf ihr Leben ein und wie lassen sich diese Erfahrungen unter dem Blickwinkel der physischen, psychischen und sozialen Dimensionen einer gesundheitsbezogenen Lebensqualität in die ICF Komponenten Körperfunktionen/-strukturen, Teilhabe und Kontextfaktoren einordnen?

Eingereicht von Ladina Hitz

Begleitet durch Wolfgang Braun

22. Februar 2016

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Redeflussstörung Stottern und den Auswirkungen auf eine gesundheitsbezogene Lebensqualität. Die Daten wurden mittels qualitativer Befragung in Form eines problemzentrierten Interviews erhoben. Dabei stand die retrospektive Betrachtung des Lebens mit Stottern und die subjektive Bewertung der betroffenen Personen im Zentrum. Die gewonnenen Daten wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Unter den Aspekten einer gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurden die Aussagen den Komponenten der ICF zugeordnet. Die Interviewten berichten von zahlreichen Beeinträchtigungen auf allen Ebenen der ICF. Während die Belastungen in den jungen Erwachsenenjahren am stärksten waren, sind die Auswirkungen des Stotterns heute gering.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Theorieteil	6
2.1	Störungsbild Stottern.....	6
2.1.1	Ätiologie des Stotterns.....	6
2.1.2	Die Symptome des Stotterns.....	7
2.2	Lebensqualität.....	9
2.2.1	Einführung des Begriffs.....	9
2.2.2	Gesundheitsbezogene Lebensqualität.....	12
2.2.3	Lebensqualität und Stottern.....	13
2.3	Die ICF- Klassifizierung.....	16
2.3.1	Aufbau und Komponenten.....	16
2.3.2	ICF und Stottern.....	17
3	Methodisches Vorgehen	20
3.1	Forschungsstrategie.....	20
3.2	Erhebungsmethode.....	20
3.3	Aufbereitungsmethode.....	22
3.4	Analysemethode.....	22
4	Ergebnisse	24
4.1	Körperfunktionen.....	24
4.2	Teilhabe.....	25
4.2.1	Soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben.....	25
4.2.2	Bedeutende Lebensbereiche und Stottern.....	27
4.2.3	Aktivitäten des täglichen Lebens.....	30
4.2.4	Lebensabschnitte und die erlebte Belastung durch das Stottern.....	31
4.3	Personbezogene Faktoren.....	32
4.4	Umweltfaktoren.....	35
5	Beantwortung der Forschungsfragen	37
6	Diskussion	42
6.1	Diskussion der Ergebnisse.....	42
6.2	Relevanz für die logopädische Berufspraxis.....	44
6.3	Methodenkritik.....	44
6.4	Ausblick.....	45
7	Literaturverzeichnis	46
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	50

1 Einleitung

Uns allen hat es schon einmal die Sprache verschlagen. Weil wir überrascht, verlegen, übermüdet oder verängstigt waren, brachten wir bestimmte Worte nicht über die Lippen oder verzettelten uns beim Sprechen. Für Sprachgesunde bilden solche Situationen Ausnahmen, bei Personen mit einer Redeflussstörung gehören sie zum Alltag. Seit meiner ersten Auseinandersetzung mit dem Thema Stottern faszinierte mich dieses Störungsbild. Durch Selbsterfahrung und Hintergrundwissen bekam ich eine Vorstellung davon, wie sich ein Leben mit Stottern anfühlt. In Begegnungen mit Betroffenen war ich erstaunt, wie besonnen sie mit ihren sprachlichen Defiziten umgehen und ihren Alltag meistern. Mich beschäftigte die Diskrepanz zwischen den in der Theorie erwähnten Belastungsfaktoren und den Erzählungen der Betroffenen. Welchen Einfluss hat das Stottern auf das Leben der Personen? Was für Auswirkungen haben sprachliche Defizite auf die Lebensqualität? Schwächen sich Belastungen ab oder überwiegen im Alter Resignation und Isolation? Ich wollte in meiner Arbeit betroffenen Menschen das Wort geben. Der Einzelfall zeigt am besten, welchen Stellenwert das Stottern einnimmt und wie Betroffene mit ihren sprachlichen Schwierigkeiten umgehen. Weil der Begriff der Lebensqualität im Rahmen der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) in der Logopädie immer mehr an Bedeutung gewinnt, untersuchte ich die Erfahrungen anhand dieser Systematik. Dazu führte ich vier Interviews durch und wertete die Aussagen mittels qualitativer Inhaltsanalyse kategorienbasiert aus. Folgende Forschungsfragen und Forschungshypothesen wurden formuliert:

Forschungsfragen:

- *Wie schätzen 45 - 65 jährige Stotternde retrospektiv den Einfluss der Redeflussstörung auf ihr Leben ein und wie lassen sich diese Erfahrungen unter dem Blickwinkel der physischen, psychischen und sozialen Dimensionen einer gesundheitsbezogenen Lebensqualität in die ICF Komponenten Körperfunktionen/-strukturen, Teilhabe und Kontextfaktoren einordnen?*
- *Inwiefern lassen sich aus den Erfahrungen Tipps generieren und wie können diese jungen Stotternden zugänglich gemacht werden?*

Forschungshypothesen:

- 1 *Trotz zahlreichen negativen Auswirkungen und Benachteiligungen, die in der Literatur beschrieben werden, schaffen es Stotternde, sich selbst zu verwirklichen und sind im Alter mit ihrem Lebensverlauf zufrieden.*
- 2 *Die eingeschränkten kommunikativen Möglichkeiten gehören zu den grössten Schwierigkeiten und führen im Laufe des Lebens nicht selten zu Isolation und Resignation.*
- 3 *Die Belastungsrelevanz des Stotterns ist während der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter am grössten, wohingegen im Alter die Belastung weitgehend als abgeschwächt wahrgenommen wird.*
- 4 *Wohlvollende Reaktionen und soziale Unterstützung des Umfeldes führen beim Betroffenen automatisch zu einer höheren Akzeptanz des eigenen Stotterns.*

2 Theorieteil

2.1 Störungsbild Stottern

2.1.1 Ätiologie des Stotterns

Sprechen ist eine erstaunliche Fertigkeit des Menschen. Die komplexe Koordination von über 100 Muskeln in den Funktionskreisen Sprachatmung, Phonation und Artikulation ist bei Erwachsenen hochautomatisiert und nur gering fehleranfällig. Dennoch kennen alle Sprecher Phasen von Unflüssigkeiten, wie zum Beispiel längere Pausen, Wiederholungen oder Satzabbrüche (vgl. Ziegler & Vogel, 2010).

Dass es bei diesem hochkomplexen System zu schwereren Störungen kommen kann, liegt auf der Hand. Eine der bekanntesten Redeflussstörungen ist das idiopathische Stottern, welches sich ohne offensichtlichen Anlass in der Kindheit entwickelt (vgl. Natke & Alpermann, 2010). Man versteht darunter eine unwillkürliche Unterbrechung des Redeflusses. Aufgrund der Vielschichtigkeit und des Facettenreichtums des Störungsbildes Stottern, gibt es bis heute keine einheitliche Definition des Phänomens (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008). Es gibt verschiedene Formen des Stotterns, wobei kein Stotternder immer stottert. Die Art, das Ausmass und die Intensität der Stotter-symptomatik sind individuell und variieren je nach Situation, Gefühlslage und körperlicher Verfassung (vgl. Natke & Alpermann, 2010).

Stottern beginnt meist im Alter zwischen zwei und fünf Jahren, wobei 5% aller Kinder diese Unflüssigkeiten zeigen. Bis zur Pubertät verlieren ca. 80% dieser Kinder das Stottern wieder. Danach kommt es nur noch in Einzelfällen zu Remissionen. Man geht davon aus, dass etwa 1% der Erwachsenen chronisch stottert. Mit einem Verhältnis von 3:1 stottern mehr Männer als Frauen (vgl. Natke, 2012).

Die Ursachen für die Entstehung von Stottern sind bis heute nicht endgültig geklärt. Man nimmt allerdings an, dass genetische Veranlagung eine wichtige Rolle spielt. Es ist das Zusammenwirken mehrerer Faktoren, welche schliesslich zur Entstehung von Stottern beitragen. Dabei unterscheidet man Faktoren mit disponierender, auslösender und aufrechterhaltender Funktion. Für die Planung von Diagnostik und Therapie eignet sich insbesondere das anschauliche Anforderungs- und Kapazitätenmodell von Starkweather (1987). Starkweather geht davon aus, dass flüssiges Sprechen durch das Gleichgewicht zwischen Anforderungen und Fähigkeiten ermöglicht wird.

Ein langandauerndes Ungleichgewicht hingegen kann die Auslösung und Aufrechterhaltung von Stottern begünstigen. In seinem Modell stellt er die kindlichen Fähigkeiten den Anforderungen der Umwelt an das Kind gegenüber, wie auch jenen, welche das Kind an sich selbst stellt (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008).

2.1.2 Die Symptome des Stotterns

Wie der Begriff ‚Redeflussstörung‘ fälschlicherweise vermuten lässt, handelt es sich beim Stottern nicht um ein Problem des Sprechens an sich. Häufiger tritt Stottern in Dialogsituationen auf und erweist sich daher eher als Kommunikationsstörung. Beim Sprechen im Chor oder im Selbstgespräch tritt Stottern in der Regel nicht auf. Stottern zeigt sich als sehr komplexe Symptomatik, die eine grosse Variabilität und Kontextabhängigkeit aufweist. Dabei beschränkt es sich nicht nur auf die hörbaren Unflüssigkeiten und sichtbaren Körperreaktionen, sondern prägt auch das Fühlen, Denken und Erleben der Betroffenen (vgl. Wendlandt, 2009). Nach Natke und Alpermann (2010) lässt sich Stottern in äussere und innere Symptome gliedern. Äussere Symptome sind sichtbar und lassen sich in Kernverhalten und Sekundärsymptomatik unterteilen. Zu den inneren Symptomen zählt man Gefühle, Reaktionen und Einstellungen stotternder Menschen, welche sich der unmittelbaren Beobachtung meist entziehen.

Äussere Symptome

– Kernverhalten

Zu den Kernsymptomen zählen Wiederholungen, Dehnungen und Blocks im Redefluss. Alle Symptome des Kernverhaltens können schon von Beginn des Stotterns an auftreten, wobei sich das Auftreten der Symptomarten über die Zeit verändern kann. Unter Wiederholungen versteht man das unfreiwillige Wiederholen eines Lautes (k-k-kann), einer Silbe (ka-ka-kann) oder eines einsilbigen Wortes (kann-kann-kann). Die zweite Symptomart, auch Prolongationen genannt, sind unfreiwillige Dehnungen eines Lautes. Das heisst, dass der Laut auf unnatürliche Art und Weise in die Länge gezogen wird (aaaaaber). Solche Dehnungen können bis zu mehreren Sekunden, im Extremfall sogar bis zu Minuten anhalten. Dies erfordert mehrfaches Nachatmen. Schliesslich sind Blocks unfreiwillige Unterbrechungen der Artikulation, wobei die Lautproduktion und der Atemfluss gestoppt werden (----kann). Sie können vor oder in einem Wort auftreten und werden oft als angespannte Pausen wahrgenommen (vgl. Natke & Alpermann, 2010).

– *Sekundärsymptomatik*

Die Sekundärsymptomatik wird in Anknüpf- und Fluchtverhalten sowie in Vermeidungsverhalten unterteilt. Sie entstehen als Begleiterscheinungen der Kernsymptomatik erst im Laufe der Zeit durch Lernprozesse. Nicht selten automatisieren sich diese Reaktionen und bilden den grössten Anteil der Abnormität des Stotterns. Unter Anknüpf- und Fluchtverhalten versteht man Verhaltensweisen, die die Kernsymptomatik beenden sollten. Starke Mitbewegungen, erhöhte Muskelanspannung und Atemauffälligkeiten gehören zu den auffälligsten Merkmalen.

Mit dem Vermeidungsverhalten soll das Auftreten von Stottern verhindert werden. Das Vermeiden kann auf situative, personenbezogene oder verbale Weise geschehen (vgl. Natke & Alpermann, 2010).

Innere Symptome

Die äusseren Symptome sind quasi nur die Spitze des Eisberges. Der weitaus grössere Anteil des Problems bilden Gefühle, Reaktionen und Einstellungen, die Menschen in Bezug auf ihr Stottern entwickeln. Eines der stärksten Gefühle, das Stotternde begleitet, ist das Gefühl der Angst: Angst vor plötzlichem Auftreten des Stotterns, Angst zu sprechen, Angst vor sozialem Ausschluss usw. Durch Stotterereignisse direkt verbundene Gefühle sind Scham, Schuld, Frust, Ärger oder Gefühle der Hilflosigkeit (vgl. Natke & Alpermann, 2010). Zusätzlich können sich durch negative Erfahrungen mit der Zeit ihr Denken und ihre Reaktionen verändern. Nicht selten führen diese negativen Selbstbilder und das Gefühl der Minderwertigkeit zu Identitätsproblemen. Stottern ist eine subjektive Belastung und kann die Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigen (vgl. Wendlandt, 2009).

2.2 Lebensqualität

2.2.1 Einführung des Begriffs

Heute findet der Begriff ‚Lebensqualität‘ im alltäglichen Sprachgebrauch vielerlei Verwendung. Lebensqualität ist zu einem Modebegriff geworden, wobei man auf die Frage „Was Lebensqualität für einen persönlich bedeutet“, eine Vielzahl von individuellen Antworten bekommt. Für manche Menschen ist es der materielle Luxus oder Erfolg im Beruf, andere legen Wert auf gute Beziehungen und sozialen Anschluss und wieder andere verbinden Lebensqualität mit Selbstverwirklichung, Religion oder Gesundheit (vgl. Popp, Hofbauer & Pausch, 2010). Aber nicht nur im Alltag trifft man auf den Begriff ‚Lebensqualität‘, auch in der Wissenschaft hat der Ausdruck in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Ausgehend von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, setzen sich auch andere wissenschaftliche Disziplinen, wie z. B. die Philosophie, die Psychologie oder die Medizin, mit diesem Konzept auseinander (vgl. Daig & Lehmann, 2007).

Im Deutschen finden sich nebst dem Begriff ‚Lebensqualität‘ auch Begriffe wie Glück, Wohlbefinden, Zufriedenheit oder Wohlstand. Sie alle bezeichnen Komponenten von einem guten Leben, unterscheiden sich allerdings in deren Akzentuierung. Glück, Wohlbefinden oder Zufriedenheit beziehen sich meist auf psychische, subjektive Elemente. Wohlstand hingegen betont mehr die materielle Dimension. Der Begriff ‚Lebensqualität‘ ist im Vergleich dazu mehrdimensional und bezieht objektive, subjektive wie auch materielle und immaterielle Komponenten mit ein. Trotz den Unterschieden lassen sich diese inhaltlich verwandten Konstrukte nicht klar voneinander abgrenzen (vgl. Noll, 2000). Aufgrund der begrifflichen und konzeptionellen Vielfalt in der Wissenschaft sowie der inhaltlich schwierige Abgrenzung zu verwandten Begriffen, mangelt es bis heute an einer einheitlichen Definition des Begriffs ‚Lebensqualität‘ (vgl. Daig & Lehmann, 2007).

Heute stehen sich in der Lebensqualitätsforschung mit der amerikanischen und der skandinavischen zwei grosse Denkschulen gegenüber. Ausgehend von den USA wird seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts systematisch über Lebensqualität geforscht. Die amerikanische Quality-of-life-Forschung geht davon aus, dass jedes Individuum für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Somit kann die Lebensqualität am besten von jedem selbst beurteilt werden. Diese Perspektive wird von der Sozialpsychologie domi-

niert und betont die Bedeutung subjektiver Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse für die Lebensqualität. Auf der anderen Seite eines breiten Spektrums befindet sich der skandinavische Ansatz, der einem anderen Welt- und Menschenbild entspringt. Hier stehen die objektiven Lebensbedingungen im Zentrum. Menschen müssen über Ressourcen (Einkommen, Vermögen, Bildung, Gesundheit etc.) verfügen, dann können sie die individuellen Lebensverhältnisse gestalten und zugleich auch ihre Lebensqualität steigern (vgl. Popp et al., 2010).

Im Laufe der Forschung setzte sich die Erkenntnis durch, dass seriöse Forschung über Lebensqualität weder subjektive noch objektive Komponente ausklammern darf. Denn es gibt Menschen, die unter objektiv guten Lebensbedingungen ein schlechtes subjektives Wohlbefinden haben können („Unzufriedenheitsdilemma“) und solche, die in objektiv schlechter Lage glücklich sein können („Zufriedenheitsparadox“) (vgl. Popp et al., 2010). Lebensqualität ist daher ein komplexes Konstrukt, welches die gesamte Lebenssituation miteinbezieht. Hierzu sollen sowohl die objektiven gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen unseres Lebens, als auch die subjektive Bewertung dieser Voraussetzungen erfasst werden (vgl. Popp et al., 2010). Diese funktionale Komplexität lässt sich gut an einem Modell von Mayring (1991) veranschaulichen. Im ‚Rahmenmodell der Einflussfaktoren von Glück‘, werden die wichtigsten Glückskorrelate in sieben Hauptblöcke gegliedert. Die Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und sind voneinander abhängig. In diesem Wirrwarr von Wechselwirkungen wird der Begriff ‚Lebensqualität‘ wohl irgendwo zwischen objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden anzusiedeln sein (vgl. Auner, 1997).

Abbildung 1: Faktoren, die zur Beurteilung der Lebensqualität herangezogen werden

Die neueren Lebensqualitätsansätze beziehen das ganze Spektrum mit ein und versuchen objektive Komponenten mit subjektiven zu synthetisieren. Dabei kommen immer mehr Indikatoren für Lebensqualität hinzu, was die Komplexität des Begriffs zunehmend erhöht (vgl. Popp et al., 2010). Dem Soziologen Erik Allardt ist mit seinem breiten Lebensqualitätsansatz ein schönes Modell der mehrdimensionalen Sichtweise gelungen. Er stützt sich dabei auf einen ‚basic needs approach‘, wobei sich Lebensqualität aus der Kombination von drei Kategorien von Grundbedürfnissen zusammensetzt (vgl. Allardt, 1993). Unter der Kategorie *Having* subsumiert Allardt den Aspekt des Wohlstands bzw. die Ressourcen wie z. B. Einkommen, Wohnen, Arbeitsbedingungen, Bildung oder Gesundheit. *Loving* umfasst alle Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und sozialen Kontakten. Das bezieht sich auf die Familie, Freundschaften, Kontakte am Arbeitsplatz oder Beziehungen in Vereinen und anderen Organisationen. Schliesslich steht *Being* für die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und Sinnfindung in allen Lebensbereichen sowie die Chance zur Partizipation (vgl. Popp et al., 2010; Allardt, 1993).

Es wird ersichtlich, dass diesen Begriffen eine Vielzahl von Indikatoren zugeordnet werden können. Tatsache ist, dass die Auswahl und Gewichtung dieser Indikatoren bei jedem anders aussieht, Theorien auf einem bestimmten Menschenbild beruhen und jede Disziplin ihre Vorstellungen von einem guten Leben hat. Dies lässt eine einheitliche Definition als illusorisch erscheinen.

2.2.2 Gesundheitsbezogene Lebensqualität

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als den Zustand des völligen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Obwohl die Kriterien für Gesundheit in dieser Definition ziemlich hoch angesetzt sind, ist es die Betonung der physischen, psychischen und sozialen Dimension von Gesundheit, die zu einem Paradigmenwechsel in der Medizin führte (vgl. Bullinger, Siegrist & Ravens-Sieberer, 2000). Mit dieser Erweiterung des traditionellen Gesundheitsbegriffs steht nicht mehr nur der reine Lebenserhalt im Zentrum, sondern der Patient selbst und die Verbesserung des subjektiven Empfindens rücken in den Vordergrund (vgl. Daig & Lehmann, 2007).

Mit dieser WHO-Definition von Gesundheit fand der Begriff ‚Lebensqualität‘ schliesslich Einzug in die Medizin (vgl. Bullinger et al., 2000). Im Gegensatz zum soziologisch geprägten allgemeinen Terminus steht hier weniger die Reflexion der gegebenen Verhältnisse im Vordergrund, als viel mehr der individuell wahrgenommene Gesundheitszustand. Das subjektive Erleben des eigenen Gesundheitszustandes, die Fähigkeit den Alltag zu bewältigen und sich sozial zu integrieren, sind wichtige Aspekte der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (vgl. Daig & Lehmann, 2007).

Laut der Arbeitsgruppe Quality of Life der Weltgesundheitsorganisation (WHOQOL-Group) ist Lebensqualität die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben, in Relation zur Kultur und den Wertesystemen in denen sie lebt, in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und Anliegen. Bei diesem Lebensqualitätsbegriff wird ein besonderes Augenmerk auf die subjektive Komponente gelegt und somit eine enge Beziehung zu dem subjektiven Wohlbefinden aus der WHO-Gesundheitsdefinition geschaffen (vgl. Daig & Lehmann, 2007; WHO, 1997).

Dass die WHO-Definition von Gesundheit gerne verwendet wird um den Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität weiter einzugrenzen, zeigt auch die Definition von Bullinger (1991). Demnach ist die gesundheitsbezogene Lebensqualität ein multidimensionales Konstrukt, welches körperliche, mentale, soziale, psychische und funktionale Komponenten des Wohlbefindens und Funktionsfähigkeit aus der subjektiven Sicht des Patienten beschreibt. Mit anderen Worten, Lebensqualität ist die subjektive Bewertung der physischen, psychischen und sozialen Dimension von Gesundheit.

2.2.3 Lebensqualität und Stottern

Dieses gesundheitsbezogene Verständnis von Lebensqualität mit einer physischen, psychischen und sozialen Komponente ist nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Sprachtherapie zu einem bedeutenden Faktor geworden. Aus diesem Grund wird ersichtlich, dass der Begriff Lebensqualität unbedingt in Diagnostik, Therapie und Evaluation einbezogen werden muss. Nur wenn man den stotternden Menschen als biologisches, selbstständig handelndes Wesen, als Subjekt von Gesellschaft und Umwelt erfasst sowie zusätzlich subjektiv empfundene Lebensqualität berücksichtigt, wird man der Vielschichtigkeit des Störungsbildes Stottern gerecht (vgl. Rapp, 2009).

Aus der Forschung ist bekannt, dass Stottern die Lebensqualität der Betroffenen mehr oder weniger stark beeinflusst (vgl. Yaruss & Quesal, 2006). In welcher Form und in welchem Ausmass sich dies ausprägt, ist allerdings von Person zu Person verschieden. Stottern, vor allem chronischer Natur, bleibt für Betroffene ein niemals enden wollendes Thema. Die belastenden Erfahrungen sind von prägender Wirkung für die ganze Lebensentwicklung (vgl. Wendlandt, 2009).

Sprachliche Kommunikation hat in unserer Gesellschaft einen enormen Stellenwert. Dabei erstaunt es nicht, dass Defizite in diesem Bereich zu einem erhöhten Risiko auf verminderte Lebensqualität führen können (vgl. Craig, Blumgart & Tran, 2009). Im Folgenden wird der Einfluss des Stotterns auf die verschiedenen Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität näher erläutert.

> *Physische Dimension*

Die äusseren Symptome, wie das Kernverhalten selbst oder auch das damit verbundene Ankämpf- und Fluchtverhalten, beschreiben hauptsächlich die Beeinträchtigungen der physischen Dimension der Lebensqualität (vgl. Rapp, 2009). Die Anstrengungen, die das Stotterereignis beenden sollen, führen zu erhöhter Muskelspannung bei am Sprechen beteiligten Muskeln und anderen Körperteilen. Es kommt zu Mitbewegungen der Fein- und Grobmotorik (vgl. Natke & Alpermann, 2010). Weitere Störfaktoren sind die eingeschränkte Funktion der Atmung und der Einsatz auffälliger Laute (vgl. Wendlandt, 2009). Laut einer Studie von Craig et al. (2009) sind auch Erschöpfung und Ermüdung als physische Faktoren zu nennen. Sie können zu Verzweiflung und einem schlechten Gemütszustand führen und sich somit ebenfalls negativ auf die Lebensqualität auswirken.

> *Psychische Dimension*

Im Kapitel 2.1.2 wurde auf die inneren Symptome hingewiesen und als grössten Teil des Eisberges bezeichnet. Das breite Spektrum an psychischen Reaktionsweisen emotionaler und kognitiver Art, die das Stottern, die eigene Person und den Bezug zur Umwelt betreffen, beeinträchtigt die psychische Dimension von Lebensqualität (vgl. Wendlandt, 2009). In einer Befragung zur Lebensqualität von stotternden Personen von Craig et al. (2009), weisen Stotternde im Vergleich zu Nichtstotternden schlechtere Werte bezüglich Lebensfreude, emotionalen Beeinträchtigungen sowie der psychischen Verfassung auf. Auf der Ebene der Emotionen entstehen Gefühle von Scham, Schuld und Ängsten, die mit psychosomatischen Reaktionen wie erhöhtem Herzschlag, Erröten und Schweissausbrüchen verbunden sind (vgl. Natke & Alpermann, 2010). Das verminderte oder veränderte Sprechverhalten des Stotternden, beispielsweise durch Rückzug und Vermeidung, kann zu Frustration führen (vgl. Wendlandt, 2009). Frustration übt laut Yarruss & Quesal (2006) einen negativen Effekt auf die Lebensqualität der Betroffenen aus. Kognitiv führt Stottern häufig zu einem geringeren Selbstwertgefühl. Die eigenen Kompetenzen und die eigene Persönlichkeit werden abgewertet (vgl. Craig et al., 2009). Ein gestörtes Selbstbild und negative Lebensentwürfe führen nicht selten zu Identitätsproblemen (vgl. Wendlandt, 2009). Im Weiteren besteht eine erhöhte Prävalenz für Angststörungen, insbesondere für soziale Phobien (vgl. Iverach & O'Brian, 2009).

> *Soziale Dimension*

„Most stutterers manage to acquire jobs and friends and mates and children, even though their choices (for all but the last of these) are more limited than for normal speakers“ (Van Riper, 1982, S. 238)

Diese Zeilen von Van Riper zeigen deutlich, dass Stotternde aufgrund ihrer Symptomatik mit mehr Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen haben. Die erwähnten Symptome bewirken Defizite auf kommunikativer Ebene und führen nicht selten zu weitreichendem Vermeidungsverhalten (vgl. Rapp, 2009). Dieses Vermeiden wirkt sich zwangsläufig auf das Sozialverhalten aus und führt zu eingeschränkten Partizipationsmöglichkeiten (vgl. Wendlandt, 2009). Laut Kunkel (2009) geben Befragte zwischen 40 und 76 Jahren an, stärker sozial isoliert zu sein als nichtstotternde Personen. Isolierung beeinträchtigt das soziale Funktionieren des Stotternden, was sich negativ auf dessen Lebensqualität

auswirkt (vgl. Craig et al., 2009). Falsche gesellschaftliche Vorstellungen und Unsicherheiten sowie stereotype Bilder in der Öffentlichkeit, führen zu Stigmatisierung und Diskriminierung des Stotternden durch seine Umwelt (vgl. Yaruss & Quesal, 2004). Laut einer Umfrage der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe im Rahmen des Projekts „Stottern und Beruf“ (2013) schätzten rund 17% der Befragten, dass ihre beruflichen Chancen durch das Stottern verringert werden. Allgemein weisen Yaruss et al. (2006) daraufhin, dass das Erreichen von persönlichen Zielen durch das Stottern erschwert wird. Hinsichtlich des Familienstandes gibt es im Vergleich zum deutschen Durchschnittswert mehr ledige und geschiedene Stotternde (vgl. Kunkel, 2009).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einschränkungen durch das Stottern vielfältig und einschneidend sind. Dennoch berichten Betroffene oft von geringen Auswirkungen im Alter. Laut erwähnter Umfrage der Bundesvereinigung (2013), schätzten die Befragten ihr Stottern mit zunehmendem Alter geringer ein. Auf ähnliche Resultate kommt Meike Kunkel (2009) in einer Studie zu Stottern bei älteren Erwachsenen. Die Mehrheit der Befragten berichtete von positiven Veränderungen ihrer Symptomatik im Laufe des Lebens. Zudem sei ihr Umgang mit dem Stottern entspannter, was nicht zuletzt auf ihre Lebenserfahrung zurückzuführen sei.

2.3 Die ICF- Klassifizierung

2.3.1 Aufbau und Komponenten

Mit dem Einzug des Begriffs ‚Lebensqualität‘ in die Medizin, wurde im Jahre 2001 durch die World Health Organization ein neues Klassifizierungssystem zur Beschreibung des Gesundheitszustandes herausgegeben. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) klassifiziert die Auswirkungen von Gesundheitsproblemen auf die Funktionsfähigkeit des betroffenen Menschen. Zusammen mit der schon lange existierenden internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10), können nun nicht nur die verschiedenen Krankheitsbilder klassifiziert werden, sondern auch ihre körperlichen, psychischen und sozialen Folgen. Das Ganze ist dabei immer im Kontext einer bestimmten Umwelt und bestimmten persönlichen Faktoren zu sehen (vgl. Hollenweger, 2003). Viele Parameter zur Bestimmung der Lebensqualität wurden basierend auf einem biopsychosozialen Modell von Gesundheit auch in die ICF aufgenommen. Die ICF stellt die Grundlage für die gezielte Verbesserung von Partizipation und der Lebensqualität (vgl. Rapp, 2009). Die Klassifikation ICF baut auf dem Konzept der funktionalen Gesundheit auf. Dieses Konzept unterscheidet zwischen sechs zentralen Komponenten, die miteinander in engen Wechselwirkungen stehen (vgl. INSOS Schweiz, 2009):

- Dem Gesundheitsproblem (*Gesundheitsstörung oder Krankheit*)
- Dem Körper einer Person (*Körperstrukturen, Körperfunktionen*)
- Der individuellen und kompetenten Handlungen eines Menschen (*Aktivität*), die zur Teilhabe und Teilnahme notwendig sind
- Der selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe und Teilnahme einer Person in Gesellschaft und Umwelt (*Partizipation*)
- Aller externer Gegebenheiten (*Umweltfaktoren*)
- Der Persönlichkeit (*personbezogene Faktoren*)

Die ICF stellt die Grundlage, damit ausgehend von der Diagnose, die individuelle Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit ermittelt werden kann. Dies geschieht durch die Erfassung der Defizite und Ressourcen in den einzelnen Komponenten.

In den ICF Komponenten ‚Körperstrukturen und Körperfunktionen‘ wird zuerst auf die Funktionsfähigkeit bzw. die Schädigung des menschlichen Organismus Bezug genom-

men. Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers. Mit Körperfunktionen sind alle physiologischen Funktionen von Körpersystemen gemeint. Fast bedeutender ist allerdings die Dimension der Teilhabe. Sie beinhaltet zum einen die Komponente ‚Aktivität‘ ,d.h. inwieweit die Person trotz ihrer Schädigung noch Aufgaben und Handlungen nachgehen kann. Zum anderen wird mit der Komponente ‚Partizipation‘ ermittelt, inwiefern die Person trotz der bestehenden Schädigung in einen Lebensbereich oder eine Lebenssituation einbezogen ist. Mit den Kontextfaktoren werden wichtige Aspekte mitberücksichtigt, die einerseits fördernde aber auch beeinträchtigende Wirkungen auf die Lebensqualität eines Menschen haben können. Kontextfaktoren setzen sich zum einen aus den Umweltfaktoren, d.h. materielle, soziale und einstellungsbezogene Aspekte (ausserhalb des Individuums) zusammen sowie zum anderen aus personbezogenen Faktoren. Personbezogene Faktoren, die in der ICF allerdings nicht näher klassifiziert werden, meinen den spezifischen Hintergrund des Menschen und umfassen Gegebenheiten einer Person, die nicht Teil des Gesundheitsproblems sind. Dazu gehören z.B. Geschlecht, Alter, andere Gesundheitsprobleme, Lebensstil, Erziehung, Bildung oder allgemeine Verhaltensmuster (vgl. INSOS Schweiz, 2009; DIMDI, 2005).

2.3.2 ICF und Stottern

Im Rahmen der ICF kann auch die Redeflussstörung Stottern in seiner Ganzheit erfasst werden. Durch die Struktur der ICF lässt sich ein individuelles Bild der Stotterproblematik erfassen, wobei alle positiven und negativen Einflussfaktoren und ihre Wechselwirkungen dargestellt werden (vgl. Rapp, 2009).

In der Vollversion werden die einzelnen Komponenten (bezeichnet mit Buchstaben) weiter in Domänen (2.Stelle), Kategorien (3.+4.Stelle) und Items (5.+6.Stelle) untergliedert (vgl. DIMDI, 2005). Mit 1400 Kategorien ist die ICF Erfassung aber sehr umfassend und aufwendig. Für mehr Praktikabilität und Effizienz werden ICF Core Sets entwickelt. Sie beinhalten eine Auswahl aller wichtigen Inhaltsbereiche, die für ein jeweiliges Gesundheitsproblem relevant sind (vgl. Rapp, 2009). Im Rahmen einer Arbeit zum Stottern im Spiegel der ICF sortierte sie die wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschungsliteratur in die ICF ein. Welche Domänen und Kategorien hierbei für die funktionale Gesundheit eines stotternden Menschen relevant sein können, kann ihrer Zusammenstellung entnommen werden (vgl. Rapp, 2009).

Tabelle 1: Für Stottern relevante Domänen und Kategorien der ICF

Komponente	Domänen (Kapitel)	Kategorie (3.Ebene)
Körperstrukturen	-Strukturen des Nervensystems	<i>s110</i> Strukturen des Gehirns
Körperfunktionen	-Stimm- und Sprechfunktionen (3) -Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen (7)	<i>b330</i> Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus <i>b760</i> Funktionen der Kontrolle der Willkürbewegungen
Aktivitäten und Partizipation	-Kommunikation (3) -Häusliches Leben (6) -Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (7) -Bedeutende Lebensbereiche (8) -Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (9)	<i>d330</i> Sprechen, <i>d350</i> Konversation, <i>d355</i> Diskussion, <i>d360</i> Kommunikationstechniken <i>d620</i> Beschaffung von Waren, <i>d660</i> anderen helfen <i>d720</i> interpersonelle Interaktionen, <i>d730</i> Umgang mit Fremden, <i>d750</i> informelle soziale Beziehungen <i>d810, d815, d820, d825, d830</i> verschiedene Bildungsbereiche, <i>d845</i> Arbeit, <i>d850</i> bezahlte Tätigkeit <i>d910</i> Gemeinschaftsleben, <i>d920</i> Erholung und Freizeit, <i>d940</i> Menschenrechte
personbezogene Faktoren	Keine Klassifizierung	persönlicher Hintergrund, Bewältigungsstrategien, Reaktionen auf Stottern
Umweltfaktoren	-Produkte und Technologien (1) -Unterstützung und Beziehungen (3) -Einstellungen (4) -Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze (5)	<i>e115</i> Technologien <i>e310 + e315</i> Familie, <i>e320</i> Freunde, <i>e325</i> Peers, <i>e355</i> Autoritätspersonen, <i>e355+e360</i> Fachleute, <i>e350</i> Haustiere <i>e410-e455</i> Einstellungen von Bezugspersonen, <i>e460</i> gesellschaftliche Einstellungen <i>e535</i> Kommunikationswesen (Telefon), <i>e555</i> Vereinigungen und Organisationen, <i>e580</i> Gesundheitswesen

Nach Yaruss und Quesal (2004) sind Emotionen, Kognitionen und Verhaltensreaktionen von Bedeutung für das Ausmass der Beeinträchtigungen. Im Rahmen ihrer Untersuchung zur Anwendbarkeit der ICF auf Stottern, ordnen sie diese Reaktionsmuster den personbezogenen Faktoren zu. In der ICF wird diese Komponente der Kontextfaktoren nicht näher klassifiziert. In einer zusammenfassenden Übersicht von Müller (2011) werden die wissenschaftlich eruierten psychischen Reaktionen auf das Stottern aufgelistet und anlehnend an die ICF in Förder- und Barrierefaktoren unterteilt.

Tabelle 2: Für Stottern relevante psychische Faktoren unterteilt in Förder- und Barrierefaktoren

	Förderfaktoren	Barrierefaktoren
Affektive Reaktionen (Gefühle von...)	Humor	Versagen
	Gleichgültigkeit	Hilflosigkeit
		Kontrollverlust
		Schuld
		Scham
		Angst
		Unsicherheit
		Wut
		Enttäuschung
Verhaltensreaktionen	Offenheit	Vermeidung
	Gelassenheit	Anspannung/Verkrampfung
	Sprechtechnik	Kommunikationsabbruch
		sozialer Rückzug
		Selbstbestrafung
		Schonung
Kognitive Reaktionen (Gedanken von...)	Akzeptanz	Ausgrenzung
	Hoffnung	Abnormalsein
	Selbstbewusstsein	Minderwertigkeit
		Selbstabwertung
		Pessimismus

Der Blickwinkel der ICF schafft einen geeigneten Rahmen für die Betrachtung und Behandlung von Stottern. Wenn neben den Funktionseinschränkungen (ICF), auch noch die Dimension der subjektiv empfundenen Lebensqualität erfasst wird, bekommt man eine umfassende Darstellung der individuellen Situation jedes Stotternden (vgl. Hollenweger, 2003).

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Forschungsstrategie

Qualitative Sozialforschung interessiert sich für die Beschreibung und Analyse subjektiver Phänomene. Dieser nicht standardisierte Ansatz rückt die Beschreibung und Untersuchung von subjektiven Aussagen und Ansichten einzelner Individuen ins Zentrum. Durch das Forschungsdesign ‚Vergleichende Fallstudie‘ erfasst man subjektive Sichtweisen von Betroffenen. Bei der detaillierten Analyse vergleicht man Vorannahmen aus der Theorie mit der darüber hinausgehenden Sichtweise der Befragten und bekommt somit einen genaueren Einblick in das Zusammenwirken mehrerer Faktoren. In einem weiteren Schritt können die Fälle miteinander verglichen bzw. kontrastiert werden (vgl. HfH, 2013; Lamnek, 2010).

3.2 Erhebungsmethode

In dieser Arbeit wurden vier Fälle analysiert und verglichen. Die Daten wurden mittels qualitativer Befragung in Form eines problemzentrierten Interviews erhoben. „Im problemzentrierten Interview ist der Forscher schon vor dem Interview mit einem theoretischen Konzept ausgestattet. Diese theoretischen Vorstellungen werden durch das Interview mit der sozialen Realität konfrontiert, plausibilisiert oder modifiziert“ (Lamnek, 2010, S. 349). Im Mittelpunkt standen dabei die Erfahrungen, Wahrnehmungen und Reflexionen der Befragten zum Stottern und dem Leben damit. Im Sinne einer offenen teilstrukturierten Befragung wurde im Voraus ein Leitfaden konstruiert. Dies geschah durch vorgängiges Auseinandersetzen mit der wissenschaftlichen Literatur und Erkenntnissen aus der Biografie-Arbeit, wodurch gewisse Themenbereiche und Leitfragen generiert werden konnten. Der Leitfaden soll die Aufmerksamkeit der Befragten auf bestimmte Bereiche lenken, aber gleichzeitig genügend Freiraum für offenes Erzählen bieten. Zudem dient er dem Interviewer als Orientierungsrahmen (vgl. Helfferich, 2011). Folgende fünf Bereiche standen im Zentrum der Befragungen: Kindheit, junges Erwachsenenalter, Beruf, individueller Umgang mit dem Stottern sowie einen letzten Block mit ergänzenden und abschliessenden Fragen. Jeder Abschnitt startete mit einer offenen Leitfrage als Erzählimpuls. In einer Memospalte wurden Stichworte notiert. Sie dienten als Anhaltspunkte für Themen, die im jeweiligen Bereich angesprochen werden können und von Bedeutung sind. Zum Vertiefen gab es eine Spalte mit ausformulierten konkreteren Fragen. Je nach Gesprächsverlauf konnten diese als zusätzlicher Input

gestellt werden. In einer vierten Spalte wurden Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen notiert, welche die Befragten bei Pausen zum Weitererzählen ermutigen sollen (vgl. Helfferich, 2011). Dabei bestand nie der Anspruch alle Fragen zu stellen. An erster Stelle stand die Initiierung eines natürlichen Dialogs, wobei der ausführliche Leitfaden als Raster dienen sollte. Zur Erfassung der Faktenfragen wurde ein kurzer Fragebogen entwickelt, der im Anschluss an das Interview ausgefüllt wurde. Wichtige Informationen zum Ablauf, zum persönlichen Eindruck und der Atmosphäre des Interviews konnten anschliessend vom Interviewer im Protokollbogen erfasst werden (vgl. Helfferich, 2011). Die Einverständniserklärung sowie der Leitfaden, inklusive Kurzfragebogen und Protokollbogen, sind im Anhang zu finden.

Durchführung der Datenerhebung

- Auswahl der Interviewpartner

Bei der Auswahl der Interviewpartner entscheidet die Angemessenheit für die theoretische Fragestellung. Weil es weniger um Repräsentativität, sondern um typische Fälle geht, sucht man sich diese interessengeleitet aus (vgl. Lamnek, 2010). Die gesuchten Personen für diese Arbeit müssen zu einem grossen Teil ihres Lebens starke oder weniger starke Stottersymptome gezeigt haben und wissen, was es bedeutet, damit zu leben. Ob und wie sie heute noch stottern spielt keine Rolle. Die Befragten sollten älter als 40 Jahre sein und sich für ein retrospektives, reflektierendes Interview bereiterklären. Um geeignete Personen anzufragen, wurde ein informierendes Schreiben erstellt, welches an Herrn W. Braun weitergeleitet wurde. Dieser verfügt über ein breites Netzwerk und versandte die Anfrage an Betroffene, welche die erstellten Kriterien erfüllen. Schliesslich erklärten sich vier Personen für ein Interview bereit. Davon sind die Personen eins, zwei und vier männlich und die Person drei weiblich. Die Altersspanne reicht von 46 - 61 Jahren, alle Befragten sind noch erwerbstätig. Das Leben der Personen wurde durch das Stottern beeinflusst. Heute zeigen alle Befragten selten schwerwiegende Symptome.

Tabelle 3: Allgemeine Informationen zu den Interviewpartnern

	Interview 1	Interview 2	Interview 3	Interview 4
Geschlecht	männlich	männlich	weiblich	männlich
Alter	60	50	46	61
Ausgeübter Beruf	Arzt	Bauingenieur	Doktor in Physik, Managerin	Orthopädist, Geschäftsführer
Selbsthilfe	Nein	Ja	Nicht mehr	Ja

- Durchführung der Befragung

Die Durchführung der Interviews fand im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember statt und dauerte jeweils rund eine Stunde. Die Befragten konnten selber bestimmen, wo die Interviews durchgeführt werden. Zwei der Interviews fanden an der Hochschule für Heilpädagogik statt, eines in der eigenen Praxis des Betroffenen und eines in einem ruhigen Café. Nach der Begrüßung und einem kurzen Gespräch wurde der Sinn und Zweck der Arbeit sowie der Ablauf des Interviews erläutert. Vor dem eigentlichen Interview unterzeichneten die Gesprächspartner eine Einverständniserklärung für Tonaufnahmen und bekamen die Zusicherung, dass alle Daten anonymisiert werden.

Zu Auswertungszwecken wurden die Interviews ab dem ersten Erzählimpuls auf Tonband aufgenommen. Nach dem eigentlichen Leitfadeninterview und Abschalten des Audiogerätes wurde den Befragten ein Kurzfragebogen vorgelegt. Damit konnten wichtige Faktenfragen, welche im Interview noch nicht erwähnt wurden, der Vollständigkeit halber erfasst werden.

3.3 Aufbereitungsmethode

Die Tonaufnahmen wurden für die weitere Auswertung und Analyse durch Abtippen in eine lesbare Form gebracht. Die Transkription erfolgte mit Hilfe des Programms f5 unter Berücksichtigung der zuvor erstellten Transkriptionsregeln. Im Sinne einer Volltranskription wurde das gesamte Interview verschriftlicht (vgl. Schirmer, 2009). Nach welchen Regeln das Ganze erfolgte, ist im Anhang ersichtlich. Der Detaillierungsgrad hält sich in Grenzen, weil für das Auswertungsinteresse weniger die Art und Weise, sondern mehr der Inhalt des Gesagten im Vordergrund stand.

3.4 Analysemethode

Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Diese Methode ist ein stark regelgeleitetes methodisches Verfahren, in dem das Textmaterial Schritt für Schritt mit Hilfe von Kategorien bearbeitet und ausgewertet wird. Dieses übersichtliche Vorgehen macht es für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung eines Kategoriensystems, mit dem das Material durchgefiltert wird. Dabei bewährte sich für diese Arbeit eine Mischform aus deduktiver und induktiver Kategorienentwicklung. In einer ersten Phase wurden aus dem Literaturstudium, der Biografie-Arbeit und dem Interviewleitfaden deduktiv einige Hauptkategorien gebildet. Um festzustellen, wann genau eine Textstelle unter eine Kategorie fällt, wurden zu den einzelnen Kategorien jeweils Definitionen, Ankerbeispiele

und Codierungsregeln erstellt. Zur Analyseeinheit zählte das gesamte Volltranskript aller vier Interviews, wobei anlehnend an die Codierungsregeln nach Kuckartz (2012) gemäss folgenden Punkten vorgegangen wurde:

- Codiert werden Sinneinheiten, die mindestens eine Phrase lang sind, aber auch mehrere Sätze und Absätze umfassen können. Wichtig dabei ist, dass die Textstelle für sich allein verständlich ist. Beim Codieren bekommen die einzelnen Einheiten die Schriftfarbe der passenden Kategorienfarbe bzw. -nummer zugeteilt.
- Wenn die Interviewfrage bzw. Kommentare zum Verständnis beitragen, werden sie ebenfalls mitcodiert.
- Innerhalb einer Textstelle können verschiedene Hauptthemen und Unterthemen angesprochen sein, weshalb Textstellen oder Teile davon mehreren Kategorien zugeordnet werden können. Solche Überlappungen oder Verschachtelungen wurden folgendermassen gekennzeichnet: Bei längeren Einheiten inklusive Interviewfragen, wird der Anfang und Schluss zusätzlich mit Klammern markiert. Wenn innerhalb einer Einheit eine Doppelkodierung vorliegt, werden die betreffenden Textstellen einerseits mit der Schriftfarbe und andererseits mit Einfärben den Kategorien zugeordnet.

Nach dem Festlegen dieser Rahmenbedingungen wurde das ursprüngliche Kategoriensystem in mehreren Materialdurchgängen erprobt und überarbeitet. Mit dieser Vorgehensweise wurden die deduktiven Kategorien am Material induktiv weiterentwickelt und ausdifferenziert. Schliesslich wurde das gesamte Material mit dem definitiven Kategoriensystem codiert. Danach wurden die einzelnen Aussagen kopiert und in die jeweiligen Kategorien eingefügt. Somit konnte man sich pro Fall einen guten Überblick über die Kategorien verschaffen. In einem weiteren Schritt wurden die Aussagen in den Kategorien paraphrasiert. Im Anschluss wurde kategorienbasiert ausgewertet und die Ergebnisse dargestellt, interpretiert und diskutiert (vgl. Mayring, 2015). Der Kodierleitfaden, die codierten Interviewtranskripte, die codierten Texteinheiten geordnet nach Kategorien sowie davon die paraphrasierte Form sind im Anhang zu finden.

4 Ergebnisse

Nach dem Abschluss des Codierungsprozesses wurden die einzelnen Aussagen durch Paraphrasieren zusammengefasst. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse nach der jeweiligen Kategorie und fallbezogen dargestellt.

4.1 Körperfunktionen

Fall 1

Der Betroffene berichtet von Blocks bei Explosivlauten. (B1, Z 36, 76-81) Versagensängste wurden jeweils von vegetativen Symptomen wie Schwitzen, Herzklopfen und einem Wärmegefühl begleitet. (B1, Z 115-116) Heute kann es vorkommen, dass sich bei leichtem Anstossen ein Wärmegefühl bemerkbar macht. (B1, Z 407-408)

Fall 2

Angefangen mit feinen Stottersymptomen in der Kindheit, kannte er später das ganze Spektrum an Symptomen, wobei vor allem Wiederholungen überwiegen. (B2, Z 230-231, Z 243-244). Heute hat sich das Stottern bemerkenswert verbessert. (B2, Z 534) Der Interviewte bezeichnet Stottern als sehr energie- und kraftraubend. (B2, Z 406-407) Trotz bestehenden Symptomen ist das Stottern heute weniger mit Nervosität verbunden und lange nicht so kräftezehrend wie früher. (B2, Z 535, 537-540)

Fall 3

Die Symptome zeigten sich in Form von Wiederholungen bestimmter Buchstaben. (B3, Z 34-39) Zusätzlich zum Stottern treten Schwierigkeiten mit dem SCH- Laut auf. (B3, Z 54-55) Die Betroffene schildert, dass es bei ihr nach einem Sturz im Kindesalter längere Atmungsunterbrüche gab und Eltern betroffener Kinder heute ähnliche Beobachtungen feststellen. (B3, Z 64-73) Heute kommt es nur noch in Fremdsprachen zu Stottersymptomen. (B3, Z 231-234, Z 529-530) Das Stottern war ein unglaublicher Energiefresser. (B3, Z 138-139, Z 513-514)

Fall 4

Steckenbleibende Luft verhindert das Sprechen. (B4, Z 21-23) Der Betroffene bezeichnet die Kernsymptome als völlig blöde Fehlschaltung, die es zu unterbrechen gelte. Er bezeichnet das Stottern als andauernden Alarmzustand und erwähnt, dass auch nicht stotternde Personen im Panikzustand ins Stottern geraten. (B4, Z 589-598) Früher sei Stottern immer mit Spannung, Unsicherheit und Starre verbunden gewesen, wobei er heute diese vegetativen und neuromuskuloskeletalen Anzeichen als hilfreiches Biofeedback-Gerät bezeichnet. (B4, Z 478-491)

4.2 Teilhabe

4.2.1 Soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben

Fall 1

+

- Keine Probleme bei Kollegen, ausser wenn unter Druck (B1, Z 43-45)
- Enger Kollegenkreis bis heute intakt (B1 Z 135-152)
- Stottern in Partnerschaft/ Freundschaften kein Thema (B1, Z 433-436)
- Vertrauensbasis als wichtige Voraussetzung (B1, Z 135-152)

-

- Stottern erschwerte das Herstellen sozialer Kontakte (B1, Z 135-152)
- Es konnten nicht alle gewünschten Kontakte geknüpft werden (B1, Z 135-152)
- Kleineres soziales Netzwerk durch das Stottern (B1, Z 135-152)
- Erste Kontaktaufnahme jeweils schwierig (B1, Z 135-152)
- Mittel fehlen, um sich gegen Mobbing zu wehren (B1, Z 135-152)

Fall 2

+

- Kein Ausschluss wegen Stottern (B2, Z148-151)
- Aufsuchen von Zweiersonnen zur Entlastung (B2, Z 352-367)
- Brieffreundschaft mit einem Betroffenen (B2, Z 385-389)
- Selbsthilfegruppe (B2, Z 567-579)
- Gegenseitiges Verständnis und fehlender Druck in Partnerschaft, weil beide stottern (B2, Z 590-601)

-

- Rückzug aus dem Sozialleben (B2, Z 143-144)
- Umgang mit Autoritätspersonen schwierig (B2, Z 229)
- Smalltalk mit fremden und bekannten Personen (B2, Z 232-241)
- Normales Sprechen mit Mitmenschen wegen Symptomen war nicht möglich (B2, Z 268-270)

Fall 3

+

- Kirchengruppe (B3, Z 191-192)
- Stottern in der Partnerschaft kein Thema (B3, Z 332-350)
- Partner als vertrauensvolle Person, mit dem man übers Stottern sprechen kann (B3, Z 332-350)
- Neue Gelassenheit wirkt sich positiv auf zwischenmenschliche Kontakte aus: Plötzlich Freundinnen gefunden, Austausch sehr wertvoll (B3, Z 474-482)

-

- Das Finden von Freunden und Anschluss durch Stottern erschwert (B3, Z 96-103)
- Eigenes Zurücknehmen wirkt sich auf die Sozialisation aus (B3, Z 105-113)
- Kontakt zu Gleichaltrigen durch Stottern schwieriger (B3, Z 105-113)

Fall 4

+

- Keine Erinnerungen an Probleme mit Freunden (B4, Z 41-45)
- Durch die Sprache viele gute Bekanntschaften gemacht (B4, Z 168-170)
- Beeinträchtigungen durch Stottern im Umgang mit anderem Geschlecht gering (B4, Z 200-204)
- Stottern in Partnerschaft kein Thema (B4, Z 386-387)
- Kein Zusammenhang zwischen Stottern und der Scheidung (B4, Z 363-368)
- Beeinträchtigungen machen Sprechverhalten vorsichtiger und bewusster (B4, Z 389-404)
- Durch gemeinsames Auseinandersetzen und Hinschauen in wertvolle Gespräche verwickelt werden (B4, Z 517-521)

-

- Wenn man nicht mehr stottert, ist die Versuchung gross, einfach drauf los zu reden, was nicht immer nur positiv sein muss (B4, Z 389-404)
- Unsicherheiten während Umgang mit anderen beeinträchtigen, obwohl sie eigentlich nur Zeichen von Menschlichkeit sind (B4, Z 389-404)

4.2.2 Bedeutende Lebensbereiche und Stottern

Fall 1

> Bildung

Äusserer Druck wirkte sich im Gymnasium auf die Stottersymptomatik aus. (B1, Z 43-45) Das Gefühl, etwas sagen zu müssen, erhöhte das Stressniveau und führte häufig zu fehlendem Funktionieren der Sprache in wichtigen Situationen. (B1, Z 113-127) Solche Versagensängste wurden mit Vermeidungsverhalten und fehlendem Einbringen zu umgehen versucht, was selten als zufriedenstellend erlebt wurde. (B1, Z 91-96, Z 101-104) Nachdem er im katholischen Gymnasium als Ministrant während der morgendlichen Lesung kein Wort herausbrachte, wurde er vom Lesen befreit. (B1, Z 36-43) Die Matura erlangte er ohne spezielle Erlasse und negative Vorfälle. (B1, Z 113-127) In der Klasse war der Betroffene gut aufgehoben und nicht isoliert. (B1, Z 158-163) Das Stottern wurde gegen Ende der Gymnasialzeit besser, die Einschränkungen während des Studiums waren gering. (B1, Z 249-254, Z 275-299)

> Beruf

Die Berufsfindung wurde weniger vom Stottern, sondern mehr von Eignungen und Neigungen beeinflusst. (B1, Z 227-245) Allerdings stiegen Zweifel auf, ob man die fachlichen Qualifikationen trotz Stottern erfüllt. (B1, Z 263-265) Diese Bedenken erwiesen sich als unbegründet. Stottern war in Bewerbungsgesprächen nicht hindernd und kleine Unflüssigkeiten beeinflussten die Arbeit mit den Patienten nur gering. Dennoch kam es im Laufe des Berufslebens zu Nachteilen auf Grund des Stotterns. Telefonieren war eine Zeit lang mit grossen Schwierigkeiten verbunden und das aktive Einbringen während Weiterbildungen unter Berufskollegen stellte eine besondere Herausforderung dar. Durch die eigene Zurückhaltung konnte man sich weniger behaupten, was sich wiederum hemmend auf die medizinische Laufbahn und den Kontakt zu Berufskollegen auswirkte. (B1, Z 186-204, Z 275-299, Z 301-322, Z 347-359) Die eigene Meinung vertreten sowie das Führen von Diskussionen und Gesprächen vor einem Gremium ist dank guten Erfahrungen als Präsident heute einfacher als früher, aber noch lange kein einfaches Unterfangen. (B1, Z 385-410)

> Familie

Innerhalb der Familie gab es wenig Symptome und viel Akzeptanz. (B1, Z 74-76, Z 428-431)

Fall 2

> Bildung

Während der Primarschule stand das Stottern nicht im Mittelpunkt. Der Betroffene sprach seine Schwierigkeiten an und konnte auf das Verständnis seitens Lehrer und Mitschüler zählen. (B2, Z 68-78) Nach der Lehre wurde aus Leidensdruck via zweiten Bildungsweg das Abendtechnikum absolviert. Trotz enormen Symptomen hatte er das Amt des Klassensprechers inne und drückte sich nicht vor Vorträgen. Kollegen und Lehrer schätzten sein Engagement. (B2, Z 292-315) Das zeitintensive Studium hatte zur Folge, dass das Stottern zwar in den Hintergrund geriet, aber das Minderwertigkeitsgefühl wegen neuen fachlichen Fähigkeiten einem steigenden Selbstwertgefühl wich. Trotz allem waren die Beeinträchtigungen durch das Stottern stark (B2, Z 391-410)

> Beruf

Die Berufswahl war von Minderwertigkeitsgedanken bestimmt und folgte dem Credo ‚möglichst kein Sprechberuf‘. Dank der Unterstützung des Berufsberaters traten diese Gedanken in den Hintergrund. Während der Lehre als Tiefbauzeichner war vor allem das Telefonieren eine anspruchsvolle Tätigkeit. (B2, Z 163-173) Nach der schulischen Weiterbildung konnte man sich beruflich weiterentwickeln und wuchs Schritt für Schritt in einen Sprechberuf hinein. Die sprachlichen Defizite waren herausfordernd, konnten aber dank fachlichem Knowhow gut kompensiert werden. (B2, Z 437-462) Sprachexpionierte Situationen wie z.B. Sitzungen oder Erstkontakte konnten nicht zufriedenstellend gemeistert werden. Es gab dabei auch Situationen, in denen man auf Grund des Stotterns unterschätzt und belächelt wurde und das Umfeld mit Verunsicherung reagierte. (B2, Z 464-481, Z 483-494) Das Vertrauen gewann man nicht bei ersten Treffen, sondern man musste es sich im Laufe der Zeit erarbeiten. (B2, Z 496-501) Trotz allen Einschränkungen sagt der Betroffene heute: „Also es gibt ja viele Leute die sagen, oh, wenn ich nicht gestottert hätte, dann wäre ich beruflich höher. Und ich meine fast, es ist umgekehrt.“ (B2, Z 503-508) Wo sich früher alles ums Stottern gedreht hat, ist heute die Belastung gering. Entscheidende Nachteile wird es wahrscheinlich noch bei einem allfälligen Stellenwechsel geben. (B2, Z 522-526, Z 613-630)

> Militär

Trotz starken Symptomen, die einschränkend und kraftaufwendig waren, ging der Betroffene ins Militär. Er wurde trotz seinen sprachlichen Schwierigkeiten dank Sportlichkeit und einer Portion Selbstironie von den Kollegen aufgenommen. (B2, Z 254-270)

Fall 3

> Bildung

Bei der Interviewten manifestierte sich das Stottern vor allem in der Schule. (B3, Z 9-10) Ihre gewohnten Vermeidungsstrategien funktionierten hier nicht mehr, Sprechanschlüssen konnte sie nicht mehr so leicht aus dem Weg gehen. (B3, Z 16-24) Das Halten von Referaten war immer mit Ängsten verbunden. (B3, Z 183-187) Allerdings konnten die mündlichen Defizite durch gute schriftliche Leistungen kompensiert werden. Es kam zu Hänseleien durch die Mitschüler und die Lehrer ignorierten ihre Probleme. (B3, Z 57-63) Weil sie die Sprechdefizite während der Zeit bis zum Abitur verdrängt hatte, realisierte sie erst im Studium, dass Stottern sehr beeinträchtigt und mit Leidensdruck verbunden ist. Vor allem die mündlichen Prüfungen forderten die Konfrontation mit dem Stottern und wurden als Herausforderung erlebt. (B3, Z 118-128, Z 223-227)

> Beruf

Das Physikstudium entsprach ihren Interessen. Das Stottern war für die Studienwahl nicht ausschlaggebend. (B3, Z 357-378) Im Grossen und Ganzen bezeichnet die Betroffene Stottern als förderlicher Faktor im Berufsleben. Eigenschaften, welche mit dem Stottern zusammenhängen, wie z. B. Empathie, Einfühlungsvermögen oder eine offene Haltung, prädestinierten sie für eine Führungsposition. (B3, Z 381-402) Zusätzlich ist man kein Schwätzer, sondern spricht nur, wenn man es sich vorher gut überlegt hat. Das hat den Vorteil, dass einem zugehört wird. (B3, Z 404-411) Englische Telefonkonferenzen, in verschiedenen Hinsichten herausfordernd, gehörten zu den schwierigsten Aufgaben. Ein erfolgreiches, stotterfreies Konferenzgespräch und anschliessendes Lob vom Chef wurde als positives Schlüsselerlebnis abgespeichert. Dieses befreiende Gefühl, sich nur auf den Inhalt zu konzentrieren und nicht ständig gegen das Stottern anzukämpfen, beflügelte für zukünftige Herausforderungen. (B3, Z 425-443) Der Umgang mit Bewerbungsgesprächen ist heute lockerer als früher. (B3, Z 235-239) Das Thematisieren des Stotterns wirkte sich nie negativ aus. Oft benutzte sie Stottern in Vorstellungsgesprächen als Standardchwäche. (B3, Z 450-458) Das Stottern kostete rückblickend betrachtet unheimlich viel Energie, allerdings schloss es keine Türen. (B3, Z 513-516)

„...Und ich glaube, das hing auch mit dem Stottern zusammen. Dieses sich auf die Leistung konzentrieren und sich über die Leistung definieren. Und dadurch habe ich sehr viel erreicht. ... Und ich glaube, das wäre anders verlaufen, wenn ich nicht gestottert hätte....“ (B3, Z 554-558)

Fall 4

> Bildung

Bei der Einschulung vom Sprachheilkindergarten in die Regelklasse kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall mit der Lehrerin, weil diese seinen Setzkasten in den Abfall warf. Aufgrund dieses Erlebnisses entwickelte er einen Groll gegen die Schule. (B4, Z 47-58) Heute sagt der Betroffene, hätte er schulisch einen anderen Weg eingeschlagen, wenn das Stottern nicht gewesen wäre. (B4, Z 456-475)

> Beruf und Hobbies

In keiner Hinsicht habe er sich dem Stottern untergeordnet. Weder bei der Berufswahl noch bei den Freizeitaktivitäten zog er sich zurück, sondern suchte trotz Einschränkungen immer wieder die Herausforderung. Schwierigkeiten beim Funken in der Seepfadi versuchte er mit anderen Fähigkeiten zu kompensieren. (B4, Z 120-126, Z 135-143) Die Sprache ist ein Thema, das einen nie loslässt und trotzdem halten sich die Auswirkungen, wenn man Fähigkeiten und Freunde hat, in Grenzen. (B4, Z 159-170) Beruflich hat sich immer ein Türchen geöffnet. Er leitete trotz Stottern Kurse an der Berufsschule und kam so in ein neues Berufsfeld hinein. (B4, Z 217-229) Parallel zur Erwachsenenbildung kam er in die Versta und baute dort die Geschäftsstelle auf. (B4, Z 256-279) Durch Wechselwirkungen von positiven und negativen Erlebnissen waren die Misserfolge einfacher wegzustecken. (B4, Z 321-330) Zudem könne sich die Tatsache, dass man in gewissen Belangen unterschätzt wird, als Vorteil entpuppen. Wenn man sich dann beweisen kann, verschafft man sich Gehör und Anerkennung. (B4, Z 414-421) Aus Gründen der Kompensation war er auch in der örtlichen Feuerwehr. Gehemmt hat das Stottern dann, wenn man keine Kompensationsmittel zur Verfügung hatte. Dann manövriert man sich durch Angst in ein einengendes Vermeidungsverhalten. (B4, Z 303-319) Der Betroffene hat das Gefühl, dass ihm das Stottern nichts im Leben verbaut hat und er deswegen keine Umwege nehmen musste. (B4, Z 217-229)

> Familie

Dank seinem Stottern und dem beruflichen Hintergrund als Orthopädist, hätte die Familie einen guten Umgang mit Behinderungen, was sehr wertvoll sei. (B4, Z 377-381)

4.2.3 Aktivitäten des täglichen Lebens

Kommunikationsprozesse sind die Grundlage vieler Aktivitäten des täglichen Lebens. So berichten die Betroffenen vor allem von starken Schwierigkeiten beim Telefonieren und beim Beschaffen von Waren. (z.B. B2, Z 227-229, B3, Z 203-210)

4.2.4 Lebensabschnitte und die erlebte Belastung durch das Stottern

Abbildung 2: Individuelle Belastungskurven über die Lebensspanne

Die retrospektive Einschätzung des Leidensdruckes durch das Stottern verläuft bei allen Interviewten in Wellen. Sie berichten von geringer Belastung während der frühen Kindheit, einem Peak zwischen Pubertät und Mitte zwanzig sowie einem sinkenden Leidensdruck ab ungefähr Anfang dreissig. Die Betroffenen sind sich einig, dass die Auswirkungen des Stotterns heute gering sind. Weil Leidensdruck schwer zu quantifizieren ist und von Person zu Person unterschiedlich erlebt wird, vergleicht die oben aufgeführte Grafik nicht die Stärke des Leidensdruckes zwischen den verschiedenen Fällen. Es soll lediglich der individuelle Verlauf des Leidensdruckes über die Lebensspanne dargestellt werden.

Die retrospektive Einschätzung des Leidensdruckes durch das Stottern verläuft bei allen Interviewten in Wellen. Sie berichten von geringer Belastung während der frühen Kindheit, einem Peak zwischen Pubertät und Mitte zwanzig sowie einem sinkenden Leidensdruck ab ungefähr Anfang dreissig. Die Betroffenen sind sich einig, dass die Auswirkungen des Stotterns heute gering sind. Weil Leidensdruck schwer zu quantifizieren ist und von Person zu Person unterschiedlich erlebt wird, vergleicht die oben aufgeführte Grafik nicht die Stärke des Leidensdruckes zwischen den verschiedenen Fällen. Es soll lediglich der individuelle Verlauf des Leidensdruckes über die Lebensspanne dargestellt werden.

Tabelle 4: Persönliche Einschätzung der Belastung in drei unterschiedlichen Lebensabschnitten

	<i>Frühe Kindheit</i>	<i>Junges Erwachsenenalter</i>	<i>Heute</i>
<i>Fall 1</i>	Keine Erinnerungen an Beeinträchtigungen in Kindheit (B1, Z 49-60)	Während Pubertät bis 20/21 J. Belastung am grössten, Abnahme mit Studienbeginn (B1, Z 207-211)	Belastung gering (B1, Z 468-470)
<i>Fall 2</i>	Einschränkungen im Kindesalter gering (B2, Z 9-10)	Zwischen 16 und 20 J. Stottern sehr einschränkend (B2, Z 416-423) Grosser Leidensdruck mit Depression und Selbstmordgedanken (B2, Z 513-515)	Ab 30 J. überwiegen die positiven Aspekte, gelegentlich fast froh über diese Eigenheit (B2, Z 648-658)
<i>Fall 3</i>	Kein Stottern als Kleinkind (B3, Z 4-5)	Während der Pubertät Verdrängung und keine wesentliche Beeinflussung (B3, Z 149-155) Stärkste Belastung während der Studienzeit (B3, Z 216-219)	Belastung gering, Stottern nur noch vereinzelt in Fremdsprachen (B3, Z 231-234)
<i>Fall 4</i>	Stottern war immer da, Belastung hat sich in unterschiedlichen Intensitäten verändert (B4, Z 2-11)	Zwischen 15 und 25 J. vom Stottern beeinträchtigt, aber nicht merklich darunter gelitten (B3, Z 186-199) Pubertät rückblickend wenig von Stottern beeinflusst (B4, Z 117-120)	Wirklich schlimm kein Lebensabschnitt, nie entscheidende Nachteile (B4, Z 210-217) Stottern ein hilfreiches Biofeedback (B4, Z 480-481)

4.3 Personbezogene Faktoren

Fall 1

<i>Verhaltensreaktionen</i>	
- Die Angst vor dem Stottern führte zu Vermeidungsverhalten. Das zeigte sich in der Schule mit fehlender mündlichen Beteiligung und im Beruf mit Zurückhaltung gegenüber sprachexponierten Situationen wie Diskussionen, Meinungsäußerungen, und Vorträgen (z.B. B1, Z 93-96, Z 189-195)	+ Heute hilft die Technik des Umformulierens ein Stottereignis zu verhindern. (B1, Z 408-410)
<i>Kognitive und affektive Reaktionen</i>	
- Das Antizipieren von Sprechereignissen führte zu Versagensängsten. (z.B. B1 Z 113-116) Nichts sagen wurde als kleineres Übel empfunden, führte aber zu Frust (B1, Z 95-96, Z 101-103) Ängste vor dem Sprechereignis und Demotivation nach einem missglückten Sprechversuch führten zu Desillusionierung (B1, Z 152-155)	+ Eine erlernte Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeitserfahrungen und positive Erlebnisse wirkten als Verstärker und führten zu mehr Gelassenheit. (B1, Z 441-466) Durch das Zurückziehen verpasste man zwar Chancen, aber heute hat man diese Tatsache akzeptiert. (B1, Z 374-383) Sich einbringen ist heute einfacher zu bewerkstelligen. (B1, Z 401-402)
<i>Persönlichkeitseigenschaften</i>	
Eine gewisse Ernsthaftigkeit anstelle einer angeborenen Gelassenheit (B1, Z 497-508) Verständnis für Behinderungen (B1, Z 178-181), Feinfühligkeit und Einfühlungsvermögen (B1, Z 371-377)	

Fall 2

<i>Verhaltensreaktionen</i>	
- Durch intensives Auseinandersetzen, baute man sich selber enormen Druck auf. (B2, Z 192-222) Der Betroffene zeigte in sprachexponierten Situationen auch Vermeidungsverhalten. (B2, Z 336-341)	+ Das Outen und die Leute über seine Problematik zu informieren war eine hilfreiche Taktik. Das Ansprechen nimmt die Schwere und erhöht die Akzeptanz. (z.B. B2, Z 273-287) Um kommunikativen

	<p>Druck abzubauen, wurden Zweiersonnen aufgesucht oder in Situationen mit geringerem Stressniveau geübt (B2, Z 351-385, Z 428-431) Dank grosser Auseinandersetzung mit der eigenen Stotterproblematik, viel Kompensationsverhalten und Eigeninitiative konnte man sich selber helfen. (z.B. B2, Z 192-222, Z 554-562)</p> <p>Eine Portion Selbstironie und Humor dienten als Selbstschutz (B2, Z 259-264)</p>
Kognitive und affektive Reaktionen	
<p>- Das Stottern wurde als freiheitseinschränkend empfunden und lange dominierten negative Gedanken. (B2, Z 515-520) Ansteigende Symptome wurden von Störungsbewusstsein und tiefem Selbstwertgefühl begleitet. (B2, Z 94-98) Minderwertigkeitsgedanken und Schuldgefühle führten zu erhöhtem Druck (B2, Z 250-252)</p>	<p>+ Im Alter überwiegen die positiven Gedanken. (B2, Z 515-520) Innere Ruhe, gestiegenes Selbstwertgefühl und eine andere Art zu reflektieren führen dazu, dass das Stottern an Dominanz verliert. (B2, Z 423-428, Z 515-520) Die Schuldgefühle und das Ausgeliefertsein weichen einem Gefühl von Kontrolle. (B2, Z 543-552) Heute akzeptiert man die verbliebenen Symptome, ist dankbar für gute Entwicklung und tritt dem Stottern gelassen entgegen. (B2, Z 634-644) Stottern macht das Leben farbiger. (B2, Z 510-513)</p>
Persönlichkeitseigenschaften	
<p>Introvertiert, scheu, ein wenig mimosenhaft (B2, Z 66-67), zurückhaltend und weniger ein Draufgänger (B2, Z 183-186), sportlich (B2, Z 262-263)</p>	

Fall 3

Verhaltensreaktionen	
<p>- Vermeidung zeigte sich in Form von wenig Sprechen, fehlender mündlicher Mitarbeit und Zurückhaltung. (B3, Z 19-21, Z</p>	<p>+ Im Erwachsenenalter thematisierte man das Stottern und suchte sich auf Eigeninitiative Hilfe. (B3, Z 80-82, Z 137-140) We-</p>

<p>59-60, Z 113) Diese Vermeidungsstrategien waren bis zum Studienbeginn erfolgreich, funktionierten dann aber nicht mehr. (B3, Z 224-225)</p>	<p>gen des Stotterns konzentrierte man sich auf die Leistungen und definierte sich durch das Erreichte. (B3, Z 554-557)</p>
<p>Kognitive und affektive Reaktionen</p>	
<p>- Nach der Konfrontation mit dem Stottern stieg der Leidensdruck. (B3, Z 125-127) In Folge Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstabwertung divergiert das Selbstbild vom Fremdbild. (B3, Z 210-214, Z 487-492) Das ständige gedankliche Ankämpfen ist einengend und energiefressend. (B3, Z 440-443)</p>	<p>+ Eine Gelassenheit in vermeintlichen Stresssituationen ist heute vorherrschend. (B3, Z 242-249, Z 234-235) Viele positive Erfahrungen und Selbstreflexion änderten die Sichtweise aufs Stottern und die eigene Person. Dabei ist es wichtig, dass man immer wieder Standortbestimmungen der eigenen Befindlichkeit durchführt. (B3, Z 491-502) Rückblickend kommt nicht das Gefühl auf, wegen des Stotterns etwas versäumt zu haben. (B3, Z 504-507)</p>
<p>Persönlichkeitseigenschaften</p>	
<p>Neugierig, wissbegierig, (B3, Z 364-365), einfühlsam und empathisch (B3, Z 385-387), hilfreiche Intelligenz (B3, Z 512-513)</p>	

Fall 4

<p>Verhaltensreaktionen</p>	
<p>- Gegen das Stottern anzukämpfen oder Vermeidungsverhalten an den Tag zu legen, war meist kontraproduktiv und verschlimmerten die Symptome. (B4, Z 9-11, Z 64-65, Z 313-319)</p>	<p>+ Mit Tricks, wie zum Beispiel unterstützender Gestik oder Kompensationsverhalten, konnten die Auswirkungen in Schach gehalten werden. (B4, Z 339-341, Z 99-102) Dank einem Repertoire an Strategien und guter Sprachkompetenzen hatte man hilfreiche Mittel zur Hand. (B4, Z 129-133, Z 442-445) Über Beobachtung lernte man den Körper kennen und kann bei Spannungen frühzeitig reagieren. (B4, Z 494-505, Z 511-512)</p>

Kognitive und affektive Reaktionen	
<p>- Wenn man mit dem Kopf durch die Wand wollte, kam man nicht weiter, sondern war gezwungen, gewisse Gegebenheiten zu akzeptieren, damit sich Türen öffneten (B4, Z 150-155) Je eher man etwas gut machen wollte, desto mehr passierten Fehler. (B4, Z 547-549) Eine gewisse Abhängigkeit vom Stottern äusserte sich in Gedanken wie: „Wenn ich nicht stottern würde, dann..“ (B4, Z 201-204) Gewisse Wörter lösten Angstgefühle aus. (B4, Z 512-514)</p>	<p>+ Schönreden und Abschwächen entpuppten sich als willkommene Umgehungsstrategien. (B4,Z 214-216) Durch die Auseinandersetzung mit der Problematik verliert das Stottern an Bedeutung. (B4, Z 342-351) So kann man anstatt alles auf einen scheinbar schwachen Punkt zu reduzieren, einen anderen Blickwinkel einnehmen. (B4, Z 434-445) Viele gute Erfahrungen und eine Gelassenheit führten dazu, dass man sich heute mit Offenheit, Lockerheit und Freude austauschen kann. (B4, Z 240-244, Z 328-330)</p>
Persönlichkeitseigenschaften	
<p>Einfühlsamkeit (B4, Z 175-177), Sensibilität und Feinfühligkeit (B4, Z 183), früher eher pingelig, heute kann man auch mal etwas nachlässiger sein (B4, Z 234-240)</p>	

4.4 Umweltfaktoren

Umweltfaktoren, als fördernde oder hemmende Komponenten, spielen bei allen Betroffenen eine bedeutende Rolle. In der folgenden Darstellung einer Waage, werden die Aussagen der Kategorien ‚Soziale Umwelt‘ und ‚Einstellungsbezogene Umwelt‘ zusammengefasst. Dabei werden die förderlichen Faktoren den hemmenden gegenübergestellt.

Auf eine zusammenfassende Darstellung der Kategorie ‚Dienste und Systeme‘ wird hier verzichtet. Die Erfahrungen sind sehr individuell und hängen von zahlreichen Faktoren ab. Daher ist es schwierig, allgemeine Schlüsse zu ziehen. Seien es logopädische Therapien, Selbsthilfegruppen, autogenes Training oder Psychotherapie, jeder Betroffene beanspruchte andere Angebote. Von welchen persönlichen Erfahrungen sowie Erfolgen und Misserfolgen die Betroffenen berichten, ist direkt in den Textstellen der Kategorie ‚Dienste und Systeme‘ nachzulesen.

Fördernde Faktoren

Verständnis der Lehrer (B1, Z 45-47)

Keine Hänseleien durch die Kollegen, weder in der Schule, noch im Militär (B2, Z 68-69, Z 260-266)

Akzeptanz der Primarlehrer (B2, Z 77)

Wertschätzender Lehrer während der Ausbildung (B2, Z 311-314)

Stotternde Frau und stotternder Chef als wertvolle Stützen (B2, Z 579-583)

Heutige Medien/Technologien hilfreiche Mittel für Stotternde (B3, Z 582-584, Z 591-597)

Kennenlernen des Vaters mit hilfreichem Beziehungsaufbau (B3, Z 278-301)

Wertschätzender und aufmerksamer Chef (B3, Z 436-440)

Zuhause keine Steine in den Weg gelegt bekommen (B3, Z 167-182)

Anstatt über Mitmenschen hinweg zugehen, offen aufeinander zu gehen (B3, Z 572-577)

Leute, die sich mit Stottern beschäftigen und Vorurteile in der Gesellschaft abbauen (B3, Z 625-629)

Gute Vorbilder, die hinschauten und einen offenen Umgang mit dem Stottern pflegten (B4, Z 497-499)

Hemmende Faktoren

z. T. von Kollegen bei Stottersymptomen gehänselt worden (B1, Z 140-143)

Ausgrenzung durch Berufskollegen (B1, Z 202-204)

Heutiger Zeitgeist mit Schnelllebigkeit (B1, Z 331-340)

Verantwortungabnehmendes Umfeld (B1, Z 451-452)

Wirtschaftliches Umfeld heute weniger verständnisvoll gegenüber gewissen Defiziten (B1, Z 476-483)

Dem Umfeld fehlt das Verständnis für die Situation eines Stotternden (B1, Z 478-48)

Gibt immer Leute, die das Stottern ins Lächerliche ziehen (B1, Z 494-495)

Meistens keine böartigen Reaktionen des Umfelds, sondern nur Zeichen von Unsicherheit (B2, Z 492-494)

Aber es kommt auch zu Abweisung, Stigmatisierung und Unterschätzung (B2, Z 323-333)

Mobbing durch die Mitschüler (B3, Z 23-29)

Ignorante Lehrer (B3, Z 59)

Ignorantes Umfeld (B3, Z 62-63)

Psychisch kranke Mutter als Sorgenkind (B3, Z 84-92)

Obwohl viele Freiheiten genossen, fehlte eine Bezugsperson (B3, Z 167-181)

Wenig Unterstützung durch die Familie (B3, Z 84-92)

Vorurteile von Zurückgebliebenheit/ Dummheit in der Gesellschaft (B3, Z 636-638)

Schuldgefühle und Unsicherheit des Umfelds (B4, Z 27-35)

Mühsam, wenn diskriminierende Personen Entscheidungspositionen innehaben (B4, Z 555-559)

Stottern von Umfeld als 'süß' empfunden (B4, Z 113-114)

Viel Halbwissen und gut gemeinte Tipps (B4, Z 515-517)

Abbildung 3: Gegenüberstellung von fördernden und hemmenden Umweltfaktoren

5 Beantwortung der Forschungsfragen

Anhand der Ergebnisse können nun die Forschungsfragen und Forschungshypothesen beleuchtet werden. Dabei werden in einem ersten Schritt die anfänglich aufgestellten Hypothesen verifiziert bzw. falsifiziert. Im Anschluss werden die Forschungsfragen beantwortet.

Hypothesen:

- 1 Trotz zahlreichen negativen Auswirkungen und Benachteiligungen, die in der Literatur beschrieben werden, schaffen es Stotternde, sich selbst zu verwirklichen und sind im Alter mit ihrem Lebensverlauf zufrieden.**

„Und ich merke, wenn so die Entwicklung ist, überwiegt bei mir das Plus. Und ich bin eigentlich fast froh, dass ich stottere, weil ich aus dem viel kompensiert habe, also kompensiert habe, gute Sachen, Ausbildung, Beziehung, Freude an Hobbys, das ist immer noch da. Äh, das sind Sachen, von welchen ich jetzt auch noch profitieren kann und darum überwiegt das Plus stark.“ B2, Z 648-658

Diese Aussage zeigt beispielhaft, dass die Betroffenen sich trotz Beeinträchtigungen nicht einschränken liessen und ihren persönlichen Weg gehen konnten. Rückblickend sind sie zufrieden mit dem, was sie erreicht haben. Ihr Stottern und mögliche Auswirkungen haben sie akzeptiert.

„Und wenn du so auf das Leben zurück schaust, hast du das Gefühl, irgend etwas ver säumt zu haben?“ „Nein gar nicht. Ich habe all das gemacht, was ich wollte.“ B3, Z 504-507

- 2 Die eingeschränkten kommunikativen Möglichkeiten gehören zu den grössten Schwierigkeiten und führen im Laufe des Lebens nicht selten zu Isolation und Resignation.**

Aktivitäten und Partizipation bedingen eine intakte Kommunikation. Darum liegt es auf der Hand, dass Defizite im kommunikativen Bereich weitreichende Auswirkungen haben können. Keiner der Betroffenen spricht allerdings von totaler Isolation oder Resignation. Alle kennen Momente, wo fehlende kommunikative Mittel isolierend wirkten oder man beispielsweise durch Vermeiden resignierte. Auswirkungen von sprachlichen Defiziten zeigten sich mehrheitlich auf folgenden Ebenen:

„Ja es war vielleicht schon ein wenig so, dass ich durch das Stottern ein bisschen/ die sozialen Kontakte waren sicher schwieriger herzustellen.“ B1, Z 135-136 „Ähm, so Situationen, wo man sprachexponiert ist. Sich in der Sitzung so einbringen, das war ein

Graus und gewusst, ich mache das schlecht, also ich mache das unter meiner/ also ich stelle das Licht unter den Scheffel.“ B2, Z 486-489

Alle Betroffenen kennen Lebensphasen, in denen Isolation und Resignation stärker waren als in anderen. Im Laufe des Lebens konnten die sprachlichen Barrieren allerdings durch Kompensation und Eigeninitiative mehrheitlich aus dem Weg geschafft werden. Nicht zuletzt ist diese positive Entwicklung auch auf geringer werdende Symptome zurückzuführen.

3 Die Belastungsrelevanz des Stotterns ist während der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter am grössten, wo hingegen im Alter die Belastung weitgehend als abgeschwächt wahrgenommen wird.

Wie in Kapitel 4.2.4 ersichtlich, unterstützen die Aussagen der Betroffenen die obengenannte These mehrheitlich. In der Tat kommt es ab ungefähr 30 Jahren zu einer sinkenden subjektiven Belastung, wobei sie heute von allen als schwach bis gar nicht mehr vorhanden eingestuft wird. Allerdings berichten die Interviewten, im Unterschied zur Hypothese, von keinen oder geringen Auswirkungen während der Kindheit. Der Zeitpunkt mit der höchsten Belastungsrelevanz liegt ungefähr zwischen beginnender Pubertät und Mitte zwanzig, wobei Stärke und Verlauf individuell verschieden sind.

4 Wohlwollende Reaktionen und soziale Unterstützung des Umfeldes führen beim Betroffenen automatisch zu einer höheren Akzeptanz des eigenen Stotterns.

Das Umfeld ist nur einer der Faktoren, welche Stottern aufrechterhalten oder verbessern können. Bedingt durch ein multifaktorielles Geschehen verbessern oder verschlechtern sich die Symptome. In ähnlicher Weise verhält es sich mit der Akzeptanz. Die Akzeptanz ist weder alleine vom Stärkegrad der Symptome oder persönlichen Copingstrategien, noch von einem unterstützenden Umfeld abhängig. Vielmehr ist es das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu einem bestimmten Zeitpunkt, welches die Akzeptanz des eigenen Stotterns verändern kann. Somit kann es sein, dass das Stottern wegen einem negativen Selbstbild, persönlichem Druckaufbau oder Schuldgefühlen schlecht angenommen werden kann, obwohl von aussen viel Unterstützung und Wohlwollen vorhanden ist. Umgekehrt können eine positive Einstellung, eine innere Ruhe und ein gesundes Selbstwertgefühl zu hoher Akzeptanz führen, obwohl das Umfeld eher hemmend ist. Das Umfeld spielt sicher eine entscheidende Rolle und dient als wichtiger Verstärker. Von einer unterstützenden Aussenwelt automatisch auf hohe Akzeptanz zu schliessen, wäre jedoch verfehlt. Persönliche Veränderungen und positive Erfahrungen sind eben so von Bedeutung.

Forschungsfragen:

Wie schätzen 45 - 65 jährige Stotternde retrospektiv den Einfluss der Redeflussstörung auf ihr Leben ein und wie lassen sich diese Erfahrungen unter dem Blickwinkel der physischen, psychischen und sozialen Dimensionen einer gesundheitsbezogenen Lebensqualität in die ICF Komponenten Körperfunktionen/-strukturen, Teilhabe und Kontextfaktoren einordnen?

Grosse Belastung in den jungen Erwachsenenjahren, positive Veränderungen im Laufe des Lebens- so lautet die übereinstimmende Auffassung der Befragten. Retrospektiv betrachtet sind heute die Einschränkungen durchs Stottern gering und nicht selten überwiegen sogar die positiven Seiten. Beim Betrachten der Kategorien sieht man, dass alle Komponenten der ICF in einer Weise in den Aussagen zu finden sind. Man findet physische, psychische und soziale Dimensionen in positiver wie auch negativer Form. In den belastenden Jahren ist von physischen Beeinträchtigungen, wie grossen Symptomen, Spannungen, Erschöpfung oder psychosomatischen Beschwerden die Rede. Psychisch erzählen sie von zahlreichen negativen Emotionen, Frustration wegen dem eigenen Vermeidungsverhalten, vermindertem Sprechverhalten und einem negativem Selbstbild. Und auch auf sozialer Ebene mussten sie Einbussen in Kauf nehmen. Dementsprechend wirkten sich diese Gegebenheiten eher negativ auf die Lebensqualität aus. Durch die wachsende Lebenserfahrung, viel Kompensationsverhalten, Erfolge, welche Misserfolge überwiegen und veränderte kognitive Bewertungen, konnte das Ungleichgewicht durch Ressourcen ausgeglichen werden. Durch intensives Auseinandersetzen sieht man das Stottern aus einem anderen Blickwinkel, wobei es zunehmend an Bedeutung verliert. Dank hilfreichen Strategien hat man die Kontrolle und fühlt sich dem Stottern nicht mehr ausgeliefert. Die Sprache verliert an Bedrohung, Freude und Lockerheit dominieren das Sprechverhalten. Diese Veränderungen führen dazu, dass man sich heute subjektiv gesund und nicht mehr vom Stottern eingeengt fühlt. Man hat plötzlich Energie zur Verfügung, welche früher fürs Stottern abgeflossen ist. Zusätzlich hat man seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und ist in ein soziales, unterstützendes Umfeld eingebettet. Man hat neue Möglichkeiten, sich der Selbstverwirklichung und den persönlichen Wünschen zu widmen. Alle diese Komponenten fliessen in eine aktuell positive Bewertung des eigenen Lebens ein. Beim heutigen Zusammenspiel von hemmenden und fördernden Faktoren überwiegen die Ressourcen mit positiven Auswirkungen auf die subjektive Lebensqualität.

Inwiefern lassen sich aus den Erfahrungen Tipps generieren und wie können diese jungen Stotternden zugänglich gemacht werden?

Im Folgenden werden Textstellen mit wertvollen Tipps herangezogen. Daraus werden kurze prägnante Ratschläge formuliert. Diese können wiederum auf die Homepage der HfH Zürich aufgeschaltet und so jungen Stotternden zugänglich gemacht werden. Die Erfahrungen der älteren Generationen können ihnen eine Hilfe sein und sie ermutigen, ihren persönlichen Umgang mit dem Stottern zu finden.

„Ja vor allem, dass Sie sich nicht entmutigen lassen. Immer wieder versuchen die ganze Sache auch von der positiven Seite anzuschauen. Und äh (...) es wird sicher immer wieder Leute geben, die das Stottern ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Solche Leute sollten sie einfach auf die Seite schieben. Ich denke, wenn man bei denen nachbohren würde, dann käme dort noch etwas anderes raus.“ B1, Z 493-497

- Lass dich nicht entmutigen, sondern versuche dem Stottern immer wieder positive Aspekte abzugewinnen.
- Versuche Leute, die das Stottern ins Lächerliche ziehen, nicht zu beachten.

„Ja, ähm. Sprecht es an, sprecht es aktiv an. Und, also, seid nicht so dumm und denkt, ja, ich versuche nicht darüber zu reden, weil manchmal geht es gut und wenn ich flüssig rüber komme, dann meint der andere ich sei flüssig. Dummes Zeug. Die Leute merken ja, es stimmt etwas nicht. Und erwartet bitte nicht, dass der andere euch anspricht, sondern du musst selber, selber ansprechen und versuchen, nicht in einer solchen Schwere das ansprechen. Sondern so mit einem Witz, also schon nicht ins Lächerliche ziehen, sondern, äh, ansprechen, es darf schon eine Ernsthaftigkeit haben, sagen, hör, ich stosse an, du hörst es ja und es ist manchmal mühsam. Und weisst du, Stottern ist das was King Speech und so, weisst du, der stottert auch, und Marilyn Monroe hat auch gestottert, aber du hörst ja bei mir, es ist eine riesige Katastrophe. Ähm, es ist manchmal mühsam, selber ansprechen, weil ihr nehmt euch selber ein bisschen die Spitze, also ihr macht es euch selber ein bisschen einfacher. Und dem Gegenüber ist es auch wohler. Wenn das Gegenüber weiss, ah, das ist Stottern, ah das ist nicht irgendwie, äh, Denk Dingsbums, äh nein, nicht Aphasie, vielleicht können sie es ja einfach nicht einordnen. Nicht aus einer Bösartigkeit. Sie können es einfach nicht einordnen und sagen dann, ah, das ist Stottern? Darum der Tipp, ansprechen und auch sagen, Stottern ist nicht Stostostostottern, sondern Stottern ist nichts sagen, sich schämen, ein Drama ums Telefon machen, äh Stottern ist Unsicherheit, Stottern ist falsche Kompensation, der Obercoole spielen, also falsche Kompensation, das ist Stottern. Und wie gesagt, einfach darüber reden. Ihr macht euch einen Gefallen und dem Gegenüber auch.“ B2, Z 702-277

„...also ich habe schon gemerkt, wenn ich mit, wenn ich darüber reden kann. Also auch die Schwere nehme, also darüber lachen, die Schwere nehme (...) dann nehme ich extrem die Reibungsfläche, dass die anderen hänseln würden. Plus, ja, ähm, es war auch wie, die Akzeptanz von mir wurde grösser. Nicht ins Lächerliche, sondern ein bisschen souverän darüber sprechen können. Ähm, das hatte eine gewisse Stärke gegeben, so. Ja. Mit Humor, mit Humor.“ B2, Z 273-287

- Sprich das Stottern aktiv an.
- Erwarte nicht, dass die Leute dich ansprechen, sondern übernimm die Initiative und klär dein Gegenüber auf. Somit machst du es dir einfacher und kannst bei deinem Umfeld Unsicherheiten abbauen.
- Sprich das Stottern mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an und verbinde das Ganze mit einer Prise Humor. So nimmst du die Schwere und erhöhst gleichzeitig deine Akzeptanz.

„Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn es nach mir ginge nur Bildtelefonie machen. Also ich würde das noch viel mehr integrieren in den Alltag, wenn es einfach möglich wäre...“ B3, Z 603-605

- Bildtelefonie kann dir helfen die Angst vor dem Telefonieren abzubauen.

„Gute Erfahrung ist, dass man merkte, vielleicht auch aus der Selbstanalyse, wenn es dir gelingt bei dir zu bleiben, bei deinen Gefühlen und Emotionen, dass du auch einmal verrückt sein kannst und merkst, wenn du verrückt bist, geht es ja. Wenn du traurig bist und gar nicht mehr ans Stottern denkst und so von den Emotionen eingeengt wirst, geht es auch. Das du eigentlich merkst, dass es, wenn du auf den Inhalt gehen kannst, geht es meistens.“ B4, Z 334-339

„Also das ist etwas, das habe ich jetzt in meinem Fall gemerkt, wenn du ein bisschen analytisch veranlagt bist und dann auseinander nimmst und sagst, hä? Warum ist das heute nicht gegangen? Oder hä, warum ist jetzt das heute gegangen? Völlig erstaunt, dass es so gegangen ist und dann versuchst du heraus zu finden, wieso und warum. Das ist effektiv die Auseinandersetzung mit der Problematik und nicht an den Ausweichstrategien herum studieren oder dich ärgern, dass jetzt etwas nicht gesagt hast und sagen, du, Hunderte andere sagen auch nicht immer gerade das, was sie gerne wollten. Aber das bringst du am Anfang mit dem Stottern in Verbindung, weil du ja keine andere Erfahrungen hast. Durch das offene Auseinandersetzen merkst du dann, dass es auch anderes gibt.“ B4, Z 342-351

- Analysiere deine Erfolge und Misserfolge und versuche die ursächlichen Faktoren zu erkennen.
- Studiere nicht an den Ausweichstrategien herum, sondern setze dich direkt mit der Problematik auseinander.

„Dann merkst du, jetzt bist du in einer Spannung. Und da kannst du auch merken, dass du in einer Spannung bist und kannst, weil du es merkst, auch etwas machen. Wenn du es nicht merkst, dass merkst du es nicht.“ B4, Z 489-491

„Ja, ich/ wenn das Stottern auftritt, dann nutze ich das, um zu schauen, was ist los? Was ist passiert? Und schaue, dass ich immer früher reagieren kann.“ B4, Z 511-512

- Höre auf deinen Körper und nutze dein Stottern als hilfreiches Biofeedback. So lernst du bei beginnenden Symptomen rechtzeitig zu agieren und kommst dem Stottern zuvor.

„Ich versuche nicht auszuweichen, nicht Wellnessoasen zu schaffen, sondern das Leben so gestalten, dass es dir wohl ist. Das du dort agieren kannst, wo du bist. Menschen in die Lage versetzen, eine Wahl zu haben.“ B4, Z 526-534

- Lass dich nicht einengen, sondern schaff dir Optionen und nimm Herausforderungen an.

„Ja. Und je mehr du schön laufen willst, desto mehr willst du eben nicht schön laufen, sondern du willst Fehler vermeiden. Und je mehr du auf ein entspanntes Laufen gehen kannst, dann machst du keine Fehler mehr. Also wie gesagt solche Sachen.“ B4, Z 547-549

„Und je mehr du dann Angst hast davor, durch diese negativen Erfahrungen, desto mehr lebst du dann dauernd im Alarmzustand und dauernd also ob du immer an Leib und Leben bedroht wärst. Du bist anders, du bewegst dich anders, das ist ein anderer Muskeltonus. Und ich kenne Leute mit grossen Symptomen, welche mit der Zeit aber sehr schnell sich lösen können und ein ganz angenehmes Gefühl entwickeln, dass sie sich anders erleben. Und die kennen sich erstaunlicherweise in dem auch, aber nicht so oft. Und durch diese Erkenntnis und Offenheit, kannst du relativ schnell viele Veränderungen machen. Dieses Gefühl erleben. Und die Freude an diesen guten Erlebnissen bringt viele Leute relativ schnell in eine andere Ausgangslage.“ B4, Z 599-607

- Bring dich in eine andere Ausgangslage, indem du dich weniger unter Druck setzt, sondern dich am angenehmen Gefühl von positiven Erfahrungen orientierst.

6 Diskussion

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass Stottern in vielen Bereichen Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen hat. Umso erstaunlicher ist es, dass sie heute von geringer Belastung durch das Stottern sprechen und frühere Beeinträchtigungen an Dominanz verlieren. Diese Tatsache wirft Fragen nach den Gründen dieser Veränderungen auf. Das Gerüst der ICF eignete sich, einzelne Aspekte genauer zu analysieren.

So zeigte sich, dass die Betroffenen physische Reaktionen auf das Stottern wahrnehmen und sich die Symptome in unterschiedlichem Ausmass verändern. Wo früher Spannung, viel Energie, grosse Symptome und sekundäre Begleitstörungen das Stottern begleiteten, ist heute von Lockerheit, abgeschwächten psychosomatischen Beschwerden und kleinen Symptomen die Rede. Das ist sicher einer der Gründe, warum die Befragten sich heute weniger vom Stottern beeinflusst und freier fühlen.

Mit Blick auf Aktivität und Partizipation kann man sagen, dass das Stottern immer eine Rolle spielt. Sprache, Sprechen oder Verständigung als wichtige Voraussetzung für Teilhabe ist für Stotternde keine Selbstverständlichkeit. Sie machen immer wieder die Erfahrung, dass Dialoge misslingen und kommunikative Situationen erfolglos sind. Das Bedürfnis nach Kommunikation wird in vielen Lebensbereichen von Versagensängsten und Minderwertigkeitsgefühlen begleitet. Der einfachste Ausweg aus diesem Dilemma ist die Vermeidung. Wenn man Sprechsituationen aus dem Weg geht, vermindert man Misserfolge. Die befragten Betroffenen wählten aber nicht den einfachen Weg, sondern stellten sich den Herausforderungen. Trotz Schwierigkeiten und Rückschlägen versuchten sie, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Statt in eine Opferrolle zu verfallen, nahmen sie ihr Leben in die eigenen Hände und versuchten, sich innerhalb einer vertrauten Umgebung und ihrer Möglichkeiten zu entfalten. Lebensfreude, Lebensenergie und Wohlbefinden zeigten individuelle, natürliche Schwankungen, heute sind die Auswirkungen des Stotterns auf die Lebensqualität gering.

"Der Stotterer verliert das Vertrauen in sein Sprechen und in die Welt. Der Stotterer lebt im Zufall." (Weber, 1991, S.19) Die befragten Betroffenen haben es geschafft, sich aus diesem willkürlichen Zustand zu befreien. Die Hauptgründe dieser positiven Entwicklung sind einerseits in der Person selber und andererseits im Umfeld zu suchen. Auf der

Ebene der Person ist dem Faktor Resilienz eine grosse Bedeutung einzuräumen. Wenn man es schafft, gegen die Belastungen anzukämpfen, kann ein Umgang mit Ungewissem, Misserfolgen und Vorurteilen erlernt werden. Man lernt das Unveränderbare zu akzeptieren und kann sich auf die Bewältigung der Situation konzentrieren. Mit der Zeit findet man persönliche Copingstrategien, die einem befähigen Ängste zu überwinden. Wenn man den Zustand ständiger Bedrohung hinter sich lassen kann, ergeben sich Möglichkeiten einer konstruktiven Auseinandersetzung. Anstelle einer Problemfixierung tritt die Problemlösung, welche der Schlüssel zu neuen Verhaltensweisen ist. Man ist nicht mehr in einer Hilflosigkeit gefangen, sondern kann sein Schicksal selber beeinflussen. Mit der Perspektive auf die Stärken und Möglichkeiten erlebt man sich in einer ganz anderen Ausgangslage, welche sich positiv auf den Umgang mit dem Umfeld auswirkt. Offensichtlich lässt man sich durch diese Verhaltens- und Einstellungsänderungen nicht von Rückschlägen entmutigen, sondern von Erfolgen beflügeln. Das ist der Anfang von geringerer Belastung und mehr Lebensqualität. Diese Entwicklung geschieht nicht von heute auf morgen, sondern braucht Zeit und Erfahrung.

Andererseits ist es mit dem Blick auf die Person nicht getan. Ebenso von Bedeutung ist die Unterstützung durch Familie, Kultur und Gemeinschaft. Als Individuum vergleicht man sich laufend mit den Standards der Umwelt. Diese hat bestimmte Erwartungshaltungen, sieht das Sprechen als etwas Selbstverständliches an und aktiviert beim Zusammentreffen mit einem Stotternden gewisse Stereotype. Ein Stotternder passt mit seinen Sprech- und Verhaltensweisen nicht ins bekannte Bild und löst beim Gegenüber Unsicherheiten aus. So kommt es, dass ein Betroffener sich zusätzlich zu der vorhin erwähnten Arbeit an sich selbst, noch gegen Stigmas, Fehleinschätzungen und Diskriminierung wehren muss. Mit Blick auf die fördernden Faktoren wird klar, was für einen Stellenwert die Kontextfaktoren haben. Wenn eine stotternde Person das Glück hat, von verständnisvollen Mitmenschen umgeben zu sein, hat sie nicht den zusätzlichen Druck, irgendwelchen Standards zu genügen, sondern kann sich der persönlichen Bewältigung widmen. Entscheidend ist somit, ob das Umfeld bereit ist, einem Stotternden die Chancen auf Entwicklung zu gewähren. Kann man auf Akzeptanz von aussen zählen und wird durch Erfolge bestärkt, fällt Selbstakzeptanz wesentlich leichter. Es ist das Zusammenspiel zwischen Person und Umfeld, welches zur Verbesserung oder Verschlechterung der Lebensqualität führen kann.

6.2 Relevanz für die logopädische Berufspraxis

Welche Bedeutung haben die Ergebnisse für die logopädische Praxis? Einmal mehr wird deutlich, dass Stottern ein komplexes und individuelles Krankheitsbild ist. Jede betroffene Person reagiert in allen Bereichen unterschiedlich auf die Problematik und fühlt sich mehr oder weniger stark belastet. Für Therapeutinnen bedeutet das, dass es kein Standardrezept gegen Stottern geben kann. Man muss bei jedem Klienten die persönliche Situation und das Ausmass der Belastung miteinbeziehen, um die richtungsweisenden Schlüsselfaktoren analysieren zu können. Dabei steht man dem Betroffenen bei seiner Auseinandersetzung zur Seite und muss sich jeder Zeit der bedeutenden Rolle als Unterstützungsperson bewusst sein. Das bedingt Wissen übers Stottern, viel Einfühlungsvermögen, Wertschätzung und Echtheit. Anlehnend an eine Aussage aus den Interviews, muss man die Ängste der Betroffenen ernst nehmen und sie gemeinsam auffangen. So kann man den Menschen später in die Lage versetzen, neue Optionen und Möglichkeiten wahrzunehmen.

6.3 Methodenkritik

Die aufgeführten Ergebnisse sind vor dem Hintergrund einer kleinen Stichprobe zu sehen. Es besteht keinesfalls der Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Die Stärke liegt somit nicht in der Quantität, sondern in der Qualität. Es stehen die einzelnen Ansichten der vier Befragten im Zentrum, wo hingegen es bei einer fünften Person wieder ganz anders aussehen kann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die vorwiegend positive Entwicklung bei den Betroffenen mit der Interviewbereitschaft zusammenhängt. Es wäre somit verfehlt, von einer hohen Lebensqualität im Alter bei allen Stotternden zu sprechen. Personen, bei denen Isolation, Frust und Resignation überwiegen, erklären sich weniger für ein Interview bereit. Nichtsdestotrotz leisten die Erkenntnisse einen wertvollen Beitrag fürs Verständnis von Stottern und Lebensqualität.

Da diese Arbeit von einer Einzelperson geschrieben worden ist, fehlt die kommunikative Validierung. Die Entwicklung der Kategorien und der Codierprozess geschahen aus Sicht der Verfasserin. Die Reliabilität ist somit auf ihre Arbeitsweise und Perspektive eingeschränkt. Eine genaue Dokumentierung der Arbeitsschritte soll die persönliche Sichtweise für andere nachvollziehbar machen.

6.4 Ausblick

In dieser Arbeit wurde Stottern und Lebensqualität unter den Komponenten der ICF betrachtet. Im Hinblick auf zukünftige Forschungen wäre es spannend, den Fokus auf spezifische Komponenten einzugrenzen. So könnte zum Beispiel der Bereich Umweltfaktoren genauer ausgeleuchtet werden. Eine mögliche Variante wäre dabei, aus den Therapieerfahrungen von Betroffenen Rückschlüsse für die logopädische Praxis zu ziehen. Ein anderes interessantes Gebiet stellt die Berufswelt dar. In diesem Rahmen könnte untersucht werden, wie die Arbeitswelt Stotternden gegenüber gesinnt ist und was für berufliche Angebote und Unterstützungen bestehen. Eine weitere Möglichkeit könnte die Befragung von jungen Stotternden sein. Wie erleben sie ihr Stottern und wie unterscheiden sich ihre Einstellungen von denen der hier Befragten? Haben es heute aufwachsende Stotternde einfach als frühere Generationen? Eines ist klar, das vielschichtige und spannende Störungsbild der Redeflussstörung Stottern wird noch lange offene Fragen generieren.

7 Literaturverzeichnis

- Allardt, E. (1993). Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Wellfare Research. In M. Nussbaum & A. Sen (Hrsg.), *The Quality Of Life* (S. 88-94). Oxford: Clarendon Press.
- Auner, N. (1997). *Lebensqualität in der Medizin (Imabe-Info 2/97)*. Zugriff am 21.06.2015 unter <http://www.imabe.org/index.php?id=110>
- Bullinger, M. (1991). Quality of life – definition, conceptualization and implications – A methodologists view. *Theoretical Surgery*, 6, 143-149.
- Bullinger, M., Siegrist J. & Ravens-Sieberer, U. (Hrsg.). (2000). *Lebensqualitätsforschung aus medizinpsychologischer und –soziologischer Perspektive. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie 18*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe e.V. (BVSS). (2013). *Ergebnisse der Umfrage „Stottern und Beruf“*. Unveröffentlichtes PDF Dokument, BVSS, Köln.
- Craig, A., Blumgart, E. & Tran, Y. (2009). The impact of stuttering on the quality of life in adults who stutter. *Journal of Fluency Disorders*, 34, 61-71.
- Daig, I. & Lehmann, A. (2007). Verfahren zur Messung der Lebensqualität. *Zeitschrift für medizinische Psychologie*, 16, 5–23.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI, WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)*. Zugriff am 15.07.2015 unter <http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endafassung/>
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hollenweger, J. (2003). Ein Diagnose- und Förderinstrumentarium für die Schule auf der Basis der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). *SAL-Bulletin*, 110, 1-13.

- INSOS Schweiz (Hrsg.). (2009). *Das Konzept der Funktionalen Gesundheit. Grundlagen, Bedeutung und Einsatzmöglichkeiten am Beispiel der Behindertenhilfe*. Zugriff am 24.07.2015 unter <http://www.insos.ch/assets/Downloads/Broschuere-Konzept-Funktionale-Gesundheit.pdf>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Iverach, L. & O'Brain, S. (2009). The relationship between mental health disorders and treatment outcomes among adults who stutter. *Journal of Fluency Disorders*, 34, 29-43.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kunkel, M. (2009). Stottern bei älteren Erwachsenen - Eine Querschnittstudie mit besonderem Augenmerk auf die Lebenssituation der Betroffenen. *Forum Logopädie*, 2 (23), 30-33.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2010). *Qualitative Sozialforschung: Lehrbuch*. (5., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (1991). *Psychologie des Glücks*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Müller, C. (2011). *Zur Alltagstauglichkeit des Fluency Shaping. Sprechmodifikationstechniken als personenbezogene Förderfaktoren im Rahmen der ICF?* Zugriff am 12.06.2015 unter <http://epub.ub.uni-muenchen.de/12718/>
- Natke, U. (Hrsg.). (2012). *Wissen über Stottern. Aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute*. Neuss: Natke Verlag.

- Natke, U. & Alpermann, A. (2010). *Stottern. Erkenntnisse, Theorien, Behandlungsmethoden*. (3., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Noll, H. (2000). *Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität und „neue“ Wohlfahrtskonzepte*. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Zugriff am 14.07.2015 unter <http://econstor.eu/bitstream/10419/50283/1/311841732.pdf>
- Popp, R., Hofbauer, R. & Pausch M. (2010). *Lebensqualität- Made in Austria. Gesellschaftliche, ökonomische und politische Rahmenbedingungen des Glücks*. Wien: Lit Verlag GmbH.
- Rapp, M. (2009). *Stottern im Spiegel der ICF – Neue Massstäbe für Assessment und Therapie*. Bremen: Edition HarVE.
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2008). *Stottern im Kindesalter*. (3. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung*. Paderborn: Wilhelm Fink.
- Starkweather, C. (1987). *Fluency and stuttering*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Van Riper, C. (1982). *The nature of stuttering*. (2nd ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Weber, A. (1991). *Befreiung vom Stottern. Philosophische Betrachtungen aus der Innensicht eines Betroffenen*. Berlin: Edition Marhold im Wissenschaftsverlag Volker Spiess GmbH.
- Wendlandt, W. (2009). *Stottern im Erwachsenenalter. Grundlagenwissen und Handlungshilfen für die Therapie und Selbsthilfe*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- World Health Organization. (1997). *WHOQOL. Measuring Quality of Life*. Zugriff am 18.06.2015 unter http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf

- World Health Organization. (2001). *International Classification of Funktioning, Disability and Health (ICF)*. Genf: WHO.
- Yaruss, J & Quesal, R. (2004). Stuttering and the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): An update. *Journal of Communication Disorders*, 37, 35-52.
- Yaruss, J. & Quesal, R. (2006). Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES): Documenting multiple outcomes in stuttering treatment. *Journal of Fluency Disorders* , 31, 90-115.
- Ziegler, W. & Vogel, M. (2010). *Dysarthrie. verstehen-untersuchen-behandeln*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Für Stottern relevante Domänen und Kategorien der ICF (nach Rapp, 2009, S.23)
- Tabelle 2: Für Stottern relevante psychische Faktoren unterteilt in Förder- und Barrierefaktoren (nach Müller, 2011, S. 10)
- Tabelle 3: Allgemeine Informationen zu den Interviewpartnern (Verfasser, 2016)
- Tabelle 4: Persönliche Einschätzung der Belastung in drei unterschiedlichen Lebensabschnitten (Verfasser, 2016)
-
- Titelbild: Zugriff am 15.01.2016 unter <http://brainworldmagazine.com/stuttering/>
- Abbildung 1: Faktoren, die zur Beurteilung der Lebensqualität herangezogen werden (nach P. Mayring (1991) bearbeitet durch N. Auner (1997), komprimiert durch Verfasser, (2016))
- Abbildung 2: Individuelle Belastungskurven über die Lebensspanne (Verfasser, 2016)
- Abbildung 3: Gegenüberstellung von fördernden und hemmenden Umweltfaktoren (Verfasser, 2016)

Anhang

Inhaltsverzeichnis

I.	Kontaktaufnahme.....	2
II.	Einverständniserklärung	3
III.	Interviewleitfaden.....	4
IV.	Kurzfragebogen	9
V.	Protokollbogen.....	11
VI.	Kodierleitfaden.....	12
VII.	Codierte Interviewtransskripte	21
VIII.	Codierte Texteinheiten geordnet nach Kategorien.....	90
IX.	Paraphrasierte Texteinheiten pro Kategorie	159

I. Kontaktaufnahme

Sehr geehrte Frau XY
Sehr geehrter Herr XY

Ich bin Ladina Hitz, Logopädie Studentin im Abschlussjahr an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH). Wolfgang Braun hat mir Ihre Mailadresse weitergeleitet und es freut mich sehr, dass ich Sie nun persönlich kontaktieren darf.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit suche ich erwachsene Stotternde, die sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Ich schreibe meine Arbeit im Themenkreis ‚Stottern und Lebensqualität‘. Eine Person die stottert, wird im alltäglichen Leben meist nicht nur mit ihren Sprechunflüssigkeiten konfrontiert. Zur Ermittlung des individuellen Einflusses des Stotterns auf den Alltag der Betroffenen und ihre Lebensqualität, müssen auch psychosoziale Belastungsfaktoren sowie subjektive Sichtweisen miteinbezogen werden. So individuell wie die Menschen sind, so individuell ist auch das Stottern und der Umgang damit. Aus diesem Grund möchte ich in meiner Arbeit einzelnen Personen das Wort geben: Wie schätzen Sie retrospektiv den Einfluss des Stotterns auf die Lebensqualität ein? Konnten Sie im Laufe des Lebens Ihre Sprechprobleme als Herausforderungen annehmen bzw. konnten Sie trotz Stottern Ihren Weg gehen? Aus den geschilderten Erfahrungen möchte ich verschiedene Aspekte herausarbeiten und die wichtigsten Erkenntnisse zusammentragen. Meine Intention bzw. Hypothese ist es, dass diese zusammengetragenen Erfahrungen junge Stotternde ermutigen kann, ihren eigenen Lebensweg zu gehen und den ganz persönlichen Umgang mit Stottern zu finden.

Die Durchführung des Interviews wird im Zeitraum zwischen Oktober und November stattfinden und ungefähr eine Stunde in Anspruch nehmen. Zu Auswertungszwecken wird entweder eine Video- oder Tonbandaufnahme gemacht. Für den genauen Zeitpunkt und Ort des Interviews, die bevorzugte Weise der Aufnahme und andere Vereinbarungen komme ich nächste Woche auf Sie zu. Der Datenschutz ist gewährleistet, wobei die Aufnahme nach Abgabe der Arbeit gelöscht und das Transskript vollständig anonymisiert wird. Selbstverständlich händige ich Ihnen auf Wunsch die Abschrift und ein fertiges Exemplar meiner Arbeit aus.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Bereitschaft und freue mich, Sie persönlich kennen zu lernen. Bei weiteren Fragen und Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank,
Ladina Hitz

II. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung für Video- oder Tonbandaufnahmen

Name des Interviewten:

Ort des Interviews:

Datum des Interviews:

Ich nehme an dem oben genannten Interview teil und bin mit der Aufzeichnung auf Video- oder Audioband einverstanden. Ich überlasse Ladina Hitz für die Erarbeitung ihrer Bachelor-Thesis als Schenkung alle Nutzungsrechte an den im Rahmen des Interviews entstandenen Dokumenten und stimme einer Verwendung für wissenschaftliche Zwecke in anonymisierter Form zu. Die erhobenen Daten dürfen ausschliesslich für die Bachelorarbeit und deren Präsentation an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich genutzt werden. Die Aufnahme und die Transkription werden nach vorgeschriebenen Richtlinien anonymisiert. Das Material wird nicht veröffentlicht und nicht an Drittpersonen weitergegeben. Nach Beendigung der Bachelorarbeit werden die Daten gelöscht.

Hiermit erkläre ich mich mit meiner Unterschrift als einverstanden:

Datum, Unterschrift des Interviewpartners _____

Datum, Unterschrift der Interviewerin _____

Leitfrage/ Erzählimpuls	Memospalte	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Teil 1			
<p>Gehen wir einmal in Ihre Kindheit zurück. Erzählen Sie, wie Sie als Kind Ihr Stottern erlebt haben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Beginn/ Auslöser -Reaktionen der Eltern -Reaktionen des Umfeldes -Sprechfreude oder Vermeidungsverhalten? -Kontakt zu Gleichaltrigen -Verhältnis zu den Lehrern -Therapie? 	<ul style="list-style-type: none"> -Wie ist es Ihnen in der Schulzeit ergangen? -Wenn Sie auf Ihre Kinderjahre zurückschauen, wie stark hat Sie das Stottern in dieser Zeit beeinflusst? 	<ul style="list-style-type: none"> „Können Sie dazu noch mehr erzählen?“ „Und dann? Wie ging das weiter?“ „Wie war das so mit...?“ „Können Sie diesen Punkt noch genauer beschreiben?“ „Sie haben beschrieben, dass xy. Spielt es auch eine Rolle, wenn...?“ „Mich würde noch interessieren, ob...“ „Wie war das für Sie?“ „Verstehe ich Sie richtig, wenn...“ „Sie haben vorhin gesagt, dass...“ „Gibt es zu xy noch etwas zu erzählen?“

Teil 2

Können Sie sich erinnern, wie sich die Situation im jungen Erwachsenenalter verändert hat?

- Stärke der Symptome? Vermeidungsverhalten? Tabuisierung?
- Unterstützung und Beziehungen (Peers, Familie)
- Freizeitaktivitäten und Gemeinschaftsleben
- Stigmatisierung/Diskriminierung
- Partizipation im Unterricht, im Job, an der Uni, in Vereinen
- Zugehörigkeitsgefühl vs. Isolation
- Kommunikation (Sprechen, Konversationen, Diskussionen)
- Persönlichkeitsentwicklung (Minderwertigkeitsgefühle, Aggression, Bewertungsprozesse)
- Intime Partnerschaften

-Die Pubertät ist eine wichtige Phase der Persönlichkeitsentwicklung: Wie stark beeinflusste das Stottern diesen Prozess?

-Haben sich die Erfahrungen aus dieser Zeit auf Ihre späteren Bewertungen, Emotionen und Einstellungen ausgewirkt?

- Wenn Sie so zurück schauen: War das die Zeit, in der Sie das Stottern am meisten belastet hat?

-Was ist heute anders als damals? Was sind die Gründe für diese Unterschiede?

„Gibt es zu xy noch etwas zu erzählen?“

„Und dann? Wie ging das weiter?“

„Wie war das so mit...?“

„Können Sie diesen Punkt noch genauer beschreiben?“

„Sie haben beschrieben, dass xy. Spielt es auch eine Rolle, wenn...?“

„Mich würde noch interessieren, ob...“

„Wie war das für Sie?“

„Verstehe ich Sie richtig, wenn...“

„Sie haben vorhin gesagt, dass...“

„Gibt es zu xy noch etwas zu erzählen?“

Teil 3

Erzählen Sie einmal, wie Sie zu Ihrem heutigen Beruf gekommen sind und mit was für Schwierigkeiten Sie zu kämpfen hatten.

- Anfänge des Berufslebens/Bewerbungsgespräche
- Umgang mit kommunikativen Anforderungen/ Aufgabenbereiche
- Umgang mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten
- Krisen im Berufsleben
- Zufriedenheit im Job
- Stottern thematisiert?
- Vertrauen geschenkt bekommen?
- Akzeptanz

- Was für eine Rolle spielte das Stottern bei Ihrer Berufswahl?
- Hat Sie das Stottern in Ihrer beruflichen Laufbahn gehemmt? Wenn Ja: Haben Sie sich gebremst oder wurden sie gebremst?
- Konnten Sie sich im Beruf immer behaupten? Wie haben Sie das geschafft bzw. woher nahmen Sie die Kraft?
- Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit es Leute die stottern einfacher haben im Berufsleben?

- „Und dann? Wie ging das weiter?“
- „Wie war das so mit...?“
- „Können Sie diesen Punkt noch genauer beschreiben?“
- „Sie haben beschrieben, dass xy. Spielt es auch eine Rolle, wenn...?“
- „Mich würde noch interessieren, ob...“
- „Wie war das für Sie?“
- „Verstehe ich Sie richtig, wenn...“
- „Sie haben vorhin gesagt, dass...“
- „Gibt es zu xy noch etwas zu erzählen?“
- „Gilt das für alle Situationen?“

Teil 4			
<p>Psychische Reaktionsweisen- kognitiver und emotionaler Art- beeinflussen das Selbstbild und die Art und Weise wie wir auf die Umwelt zugehen.</p> <p>Wenn ich ein wenig persönlicher werden darf: Inwiefern hat sich Ihr Selbstkonzept über die Jahre hinweg verändert? Und wie hat sich das auf die zwischenmenschlichen Kontakte ausgewirkt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeiden und Sozialverhalten? - Umgang mit dem eigenen Stottern/ Sprechbezug -Empfindungen beim Stottererereignis? - Bedürfnis nach sozialen Kontakten/ Kommunikation - Selbstverwirklichung und Sinnfindung - Lebensfreude - Resignation/Einsamkeit - Identitätskrisen - Resilienz/ Coping/ Ressourcen -Krankheitsgewinn? 	<ul style="list-style-type: none"> -Wie offen sind Sie anderen Leuten gegenüber, wenn es ums Stottern geht? -Wie verhalten Sie sich in Gesprächssituationen/ Diskussionen? (Meinung äussern, Kritik anbringen, Ideen einbringen, sich behaupten usw.) -Gilt das für alle Situationen? -Haben Sie das Gefühl, dass Sie dabei ernst genommen werden? -Welche Rolle nehmen Sie innerhalb der Familie/Partnerschaft ein? Wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen. -Habe Sie das Gefühl, etwas versäumt zu haben? - Was hat Ihnen bei der Selbstverwirklichung geholfen, was hat Sie zurückgeworfen? 	<p>„Wie war das so mit...?“</p> <p>„Können Sie diesen Punkt noch genauer beschreiben?“</p> <p>„Sie haben beschrieben, dass xy. Spielt es auch eine Rolle, wenn...?“</p> <p>„Mich würde noch interessieren, ob...“</p> <p>„Wie war das für Sie?“</p> <p>„Verstehe ich Sie richtig, wenn...“</p> <p>„Sie haben vorhin gesagt, dass...“</p> <p>„Gilt das für alle Situationen?“</p>

Teil 5: Ergänzende Fragen und Abschluss

In welcher Hinsicht belastet Sie das Stottern heute noch?

Gibt es etwas, dass Sie in Zukunft noch ändern möchten?

Haben Sie Ihr Stottern akzeptiert? Was denken Sie war der ausschlaggebende Punkt in diesem Umdenkungsprozess?

Was wäre anders verlaufen, wenn Sie nicht gestottert hätten?

Wie müsste die Welt sein, damit stotternde Personen es leichter haben?

Haben es heute aufwachsende Stotternde einfacher als Ihre Generation?

Schauen wir in die Zukunft: Wo sehen Sie sich in ein paar Jahren?

Möchten Sie abschliessend noch etwas sagen?

Welchen Ratschlag geben Sie jugendlichen Stotterern mit auf den Weg?

IV. Kurzfragebogen

Kurzfragebogen

Zur Erfassung der wichtigsten Faktenfragen

Persönliche Daten

Name, Vorname

Geschlecht

männlich

weiblich

Alter

Zivilstand

Kinder

Bildung und Beruf

Höchster schulischer Abschluss

Ausgeübter Beruf

Momentaner Beschäftigungsgrad

Vollzeit

Teilzeit (.....%)

erwerbslos

pensioniert

Beruflicher Werdegang in Stichworten:

Hobbies

Momentan ausgeübte Freizeitbeschäftigungen:

.....

.....

.....

.....

Besuchte Therapien

Welche therapeutischen Ansätze haben Sie schon ausprobiert?

Fluency- Shaping- Therapien

(→Veränderung der Sprechweise durch das Einsetzen von Sprechtechniken während des ganzen Sprechens)

Nicht-Vermeide- oder Stottermodifikationstherapien

(→Veränderung des auftretenden Stotterereignisses, während die übrige Sprechweise spontan bleibt)

Kombinierte Therapien

(→ z.B. Sprechtechniken, direkte Arbeit am Stottern, psychologische Ansätze)

Sonstige Therapien /Behandlungen

.....

Sind Sie Mitglied einer Stotterer- Selbsthilfegruppe? Ja

Nein

V. Protokollbogen

Protokollbogen

Interviewer:

Datum:

Dauer:

Ort/Räumlichkeit:

Befragte/r:

Alter:

Zusätzliche Informationen, besondere Vorkommnisse bei der Kontaktierung oder im Interview:

.....
.....
.....
.....

Interviewatmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung:

.....
.....
.....
.....

Interaktion im Interview, schwierige Passagen:

.....
.....
.....

Persönlicher Eindruck des Befragten/der Befragten:

.....
.....
.....

VI. Kodierleitfaden

Auf den folgenden Seiten wird der definitive Kodierleitfaden aufgeführt. Jede Kategorie verfügt über weitere Unterkategorien und ist mit einer Nummer bzw. einer Farbe gekennzeichnet. Anhand dieser Systematik wurden die Interviewtranskripte codiert.

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiele	Codierungsregel
OK 1	Körperfunktionen Mit Körperfunktionen sind alle physiologischen Funktionen von Körpersystemen im Zusammenhang mit den Kern- und Begleitsymptomen gemeint.			
UK 1.1	Stimm- und Sprechfunktionen	Funktionen/Störungen des motorischen Sprechablaufs, die mit der Kernsymptomatik von Stottern zusammenhängen und in unterschiedlichen Situationen zum Vorschein kommen	„Und schon, also so (Blockiert) jetzt gar nichts mehr sagen bis zu frei reden. Das ganze Spektrum habe ich gekannt.“ B2, Z 229-231	
UK 1.2	Vegetative, neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Symptome	Vegetative Reaktionen (z.B. erhöhter Puls, Schweissausbrüche) sowie Funktionen im Bereich Motorik/Tonus (z.B. Anspannungen, Mitbewegungen, Ermüdung)	„Und dann schon irgendwelche (..) so Versagensängste kamen dann hervor mit Schwitzen, Herzklopfen, Wärmegefühl.“ B1, Z 115-116 „Also es brauchte immer Kraft, extrem Kraft.“ B2, Z 270	
OK 2	Teilhabe Unter Teilhabe versteht man das Durchführen gewisser Aufgaben und Handlungen (Aktivität) sowie das Einbezogenensein in eine gewisse Lebenssituation (Partizipation)			
UK 2.1	Soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben	Kommunikation, Interaktion und Kontaktaufnahme mit anderen Menschen Einfluss des Stotterns auf die Bereiche Freundschaft, Partnerschaft, Austausch mit Mitmenschen	„Ja es war vielleicht schon ein wenig so, dass ich durch das Stottern ein bisschen/ die sozialen Kontakte waren sicher schwieriger herzustellen. Habe vielleicht auch nicht alle die knüpfen können, welche ich vielleicht gerne hätte.“ B1, Z 135-137	Stottern im Zusammenhang mit Aktivität und Partizipation bezogen auf konkrete Beispiele zwischenmenschlicher Kontakte

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiele	Codierungsregel
UK 2.2	Bedeutende Lebensbereiche und Stottern	<p>Stottern und das Ausüben von Tätigkeiten in einem bestimmten Lebensbereich</p> <p>Manifestation des Stotterns in unterschiedlichen Lebensbereichen</p> <p>Einfluss und Auswirkungen des Stotterns auf verschiedene Lebensbereiche wie z.B. Bildung, Beruf, Freizeit und Familie</p> <p>Einbezogensein in einen gewissen Lebensbereich</p> <p>Umgang mit Stottern in bestimmten Lebensbereichen</p>	<p>„Eine Erinnerung habe ich noch/ ich bin an einem katholischen Gymnasium gewesen und dort war jeden Morgen eine Messe. Dann musste man auch ministrieren und die Ministranten mussten dann auch lesen, also Lesung machen. Und das war für mich dann immer ein Gräuel. Ich kann mich noch an eine Lesung erinnern, da habe ich praktisch kein Wort rausgebracht. Es war eine Katastrophe. Das ist wirklich eines, sage ich jetzt mal, traumatischsten Erlebnisse das ich hatte. Nachher habe ich wohl weiter ministriert, aber ich musste einfach nicht mehr lesen.“ B1, Z 36-43</p> <p>„Ich habe weder einen Beruf gewählt, in dem ich nicht reden muss, ich habe Aktivitäten gemacht, ich war in Jugendorganisationen, in Zürich gibt es eine <i>Seepfadi</i>, wo man mit Schiffen Aktivitäten machen kann, wo dann auch andere Fähigkeiten gefragt sind. Und wo dann die Sprache, wenn du nicht gerade Funken musstest, dann war es</p>	<p>Stottern im Zusammenhang mit Aktivität und Partizipation bezogen auf konkrete Beispiele aus bestimmten Lebensbereichen</p> <p>(Hier liegt der Fokus auf einer Kategorisierung nach Lebensbereichen, wobei das Zusammenspiel zwischen Symptomen, Person und Umwelt ins Zentrum rückt. Somit liegt es auf der Hand, dass Ausschnitte davon auch doppelt kodiert werden können.)</p>

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiele	Codierungsregel
			wieder ein <i>Saich</i> , aber sonst, wie gesagt, ich habe mich nicht zurückgezogen, habe keinen Beruf gewählt, dass ich nicht sprechen muss, habe auch nicht/ war auch motiviert.“ B4, Z 120-126	
UK 2.3	Bedeutende Lebensabschnitte und die erlebte Belastung durch das Stottern	Retrospektive Einschätzung der Belastung durch das Stottern während unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben (Kindheit, Pubertät, frühes Erwachsenenalter, Gegenwart)	„{I: Haben Sie das Gefühl, dass diese Zeit in der Pubertät, sagen wir so zwischen 15 und 25, eine der schlimmsten Zeiten war? B1 : Ja, es war eigentlich schon damals am extremsten. Ja, bis etwa 20/21. Danach bin ich ja dann an die Universität gekommen und dort war es dann nicht mehr so schlimm.}“ B1, Z 207-211	Allgemeine Einschätzung der Belastung zu einem bestimmten Zeitpunkt
UK 2.4	Aktivitäten des täglichen Lebens	Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, Telefonieren	„Mh (..) ja gut, was eine negative Erfahrung war, zum Beispiel immer wenn man zum Bäcker geht und sich was bestellen will. Das geht dann schwierig. Also vier Brötchen oder so, das zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt ist unter Umständen eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Dann geht man halt in den Supermarkt oder bestellt was anderes. Oder vielleicht auch keine Ahnung, eine Pizza bestellen oder so, sucht man sich dann eine Sorte aus,	

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiele	Codierungsregel
			<p>die man sagen kann und nicht die, die man eigentlich gerne hätte. Das sind so mühsame Sachen, also Kleinigkeiten, aber die dann doch irgendwie sehr mühsam sein können. Das speichert man ab, das speichert man ab.“ B3, Z 203-210</p> <p>„...tagelang das Telefon vor sich hin schieben...“ B2, Z 144</p>	
OK 3	Personbezogene Faktoren			
UK 3.1	Verhaltensreaktionen	Gezeigtes Verhalten als Reaktion aufs Stottern in Form von Vermeidungs-, An kämpf- und Fluchtverhalten, Kompensation, Techniken und anderen Coping-Strategien	„Es war halt einfach so, dass wenn ich mich nicht unbedingt melden musste, dann habe ich mich nicht gemeldet. Auch wenn ich manchmal etwas gewusst hätte.“ B1, Z 93-94	Bestimmte Handlungen im Zusammenhang mit Stottern
UK 3.2	Kognitive und affektive Reaktionen	Verschiedene Gedanken, Gefühle und Einstellungen zur eigenen Person und zum Stottern	„Es war dann eben eher diese unterschwellige Angst hier, ja geht es echt oder geht es nicht? Und wenn es dann wieder einmal nicht ging, dann, anstatt dass man wieder einen Versuch startete, sagte man, jetzt <i>Gopfertelli</i> , jetzt ist es halt schon wieder nicht gegangen. (Lachen)“ B1, Z 152-155	

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiele	Codierungsregel
UK 3.3	Persönlichkeitseigenschaften	Eigenschaften, welche angeboren sind und nur bedingt mit dem Stottern zusammenhängen	„Ich glaube schon, ich bin vom Naturell her ein bisschen, ein bisschen, also nicht so der Lebeding gewesen oder nicht dieser, äh (..) vielleicht ein Klischee, auch nicht der Frauenheld. Man darf das nicht aufs Stottern, ähm zurückführen. Sondern es war mir schon klar, auch vom Naturell her bin ich eher ein bisschen zurückhaltend gewesen.“ B2, Z 183-186	Beschreibungen von persönlichen Eigenschaften
OK 4	Umweltfaktoren Dazu zählen alle fördernden und hemmenden Faktoren, die ausserhalb des Individuums liegen			
UK 4.1	Auslöser	Zeitpunkt des Erstauftretens von Stottersymptomen, was aber nicht als Ursache zu verstehen ist	„Ich kann es ziemlich gut an ein Ereignis festmachen, dass Stottern begonnen hat, und zwar als mein Opa gestorben ist. Da war ich acht Jahre alt und davor war ich ein aufgewecktes Kind, hab also immer den Leuten vorgesungen, ob sie es hören wollten oder nicht, also immer diese Kinderlieder vorgesungen. Und da hat es dann angefangen, dass ich mich in mich zurückgezogen habe, oder.“ B3, Z 5-9	

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiele	Codierungsregel
UK 4.2	Materielle Umwelt	Hilfsmittel und unterstützende Technologien	„Ich könnte mir vorstellen, dass diese heutigen Medien es leichter machen. Also eine SMS kann ich stotterfrei schreiben oder. Oder ein Whatsapp oder oder mich auf Facebook darstellen oder ähm (..) ja, also das hat es schon einfacher gemacht.“ B3, Z 582-584	
UK 4.3	Soziale Umwelt	Unterstützungen bzw. Barrieren in unterschiedlichen Beziehungen durch unterschiedliche Personen oder Gegebenheiten	„Und dann hatte ich Lehrer, die Verständnis hatten und andere die vielleicht weniger Verständnis hatten. Und bei denen die weniger Verständnis hatten, ist es natürlich jeweils wieder schlechter gegangen.“ B1, Z 45-47 „...Darum meine ich, ist es wahrscheinlich im heutigen wirtschaftlichen Umfeld schwieriger. Wenig Zeit, viel Leistung, es muss immer etwas produziert werden.“ B1, Z 476-483	Hier stehen eher persönliche Umstände im Zentrum
UK 4.4	Einstellungsbezogene Umwelt	Gesellschaftliche Einstellungen und Reaktionen gegenüber Stotternden und Stottern	„Ja, also ich denke, dass das halt doch auch gern mit Zurückgebliebenheit oder mit Dummheit in Verbindung gebracht wird und das ist halt sehr negativ. Und deswegen hilft es schon, wenn man sich damit beschäftigt und so Vorurteile auch ablegen kann.“ B3, Z 636-638	Allgemeine Einstellungen und Reaktionen stotternden Menschen gegenüber

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiele	Codierungsregel
UK 4.5	Dienste und Systeme	Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen, therapeutischen Angebote des Gesundheits- und Bildungswesen sowie anderen Angebote	„Ich bin ja in der Pubertät in diese Selbsthilfegruppen und dort aufgegangen in diesem, aufgegangen.“ B2, Z 567-568 „Und äh und au mit den Therapieansätzen, ich habe also eine schöne breite Therapiepalette durchgemacht. Am Anfang voller Vertrauen zu der Logopädietante gegangen, das ist nicht abwertend gar nicht, es war einfach so eine nette Frau und man kümmerte sich um alles andere, nur nicht um die Sprache. Und wenn dann um die Sprache, nur sehr schnell extreme Veränderungen, die du als Kind nur sehr schwer anzuwenden weist. Sei das Takt-sprechen, sei das Übermodellieren....“B4, Z 66-94	
OK 5	Sonstiges			
UK 5.1	Allgemeine Infos zur Familie	Informationen zu anderen Familienmitglieder	„Also ich habe noch einen behinderten Sohn. Der stottert manchmal ein wenig. Ich weiss zwar nicht, ob das eher im Rahmen der Trisomie drin ist. Bei den anderen gar nichts, die können sehr gut sprechen.“ B1, Z 426-428	

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiele	Codierungsregel
UK 5.2	Allgemeine Tipps zum Umgang mit Stotternden	Tipps von Betroffenen, wie man mit Stotternden am besten umgehen soll	„Was vielleicht noch wichtig ist, dass man Stotternde/ also wenn du jetzt nach Tipps fragst oder so, ähm, also auf kein Fall das Wort vorwegnehmen oder irgendwie das Wort raten oder so. Das kommt meistens schlecht an...“ B3, Z 639-646	
UK 5.3	Tipps an Stotternde	Tipps von Betroffenen an junge Stotternde	„Ja vor allem, dass Sie sich nicht entmutigen lassen. Immer wieder versuchen die ganze Sache auch von der positiven Seite anzuschauen. Und äh (..) es wird sicher immer wieder Leute geben, die das Stottern ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Solche Leute sollten sie einfach auf die Seite schieben. Ich denke, wenn man bei denen nachbohren würde, dann käme dort noch etwas anderes raus.“ B1, Z 493-497	
UK 5.4	Restkategorie	Keiner anderen Kategorie zuteilbar		

VII. Codierte Interviewtransskripte

Transkriptionsregeln

- Es wurde wörtlich transkribiert, wobei Dialekte ins Schriftdeutsche übertragen wurden. Schweizerdeutsche Ausdrücke, für die keine passende Übersetzung gefunden wurde oder welche einen emotionalen Wert haben, sind kursiv geschrieben. Beispiel: *Gopfertelli*. Formulierungsfehler bzw. grammatische Fehler wurden nicht korrigiert.
- Alle Daten, welche einen Rückschluss auf die befragte Person erlauben, wurden anonymisiert. Personen- und Ortsnamen sind mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt.
- Zustimmende Lautäußerungen oder kurze bestätigende Einschübe des Interviewers wurden nicht mit transkribiert.
- Lautäußerungen oder spezielle Sprechweisen, welche die Aussagen begleiten, werden in Klammern notiert. Beispiel: (Lachen)
- Die interviewende Person wird durch ein I, die befragte Person durch ein B gefolgt von ihrer Kennnummer gekennzeichnet.
- Jeder Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile deutlich gemacht.
- Fülllaute wie ‚ähm‘ oder ‚mmh‘ und Pausen wurden mittranskribiert. Andere prosodische Merkmale wurden nicht berücksichtigt.

(..)	Pause 2 Sekunden lang
(...)	Pause 3 Sekunden lang
(kurze Pause)	Pause länger als 3 Sekunden
/	Satzabbruch
(unverständlich)	Unverständliche Äusserung

- Allfällige Stottersymptome wurden mittranskribiert.

Codierungsregeln nach Kuckartz (2012)

- Codiert werden Sinneinheiten, die mindesten eine Phrase lang sind, aber auch mehrere Sätze und Absätze umfassen können. Wichtig dabei ist, dass die Textstelle für sich allein verständlich ist. Beim Codieren bekommen die einzelnen Einheiten die Schriftfarbe der passenden Kategorienfarbe bzw. -nummer zugeteilt.
- Wenn die Interviewfrage bzw. Kommentare zum Verständnis beitragen, werden sie ebenfalls mitcodiert.
- Innerhalb einer Textstelle können verschiedene Hauptthemen und Unterthemen angesprochen sein, weshalb Textstellen oder Teile davon mehreren Kategorien zugeordnet werden können. Solche Überlappungen oder Verschachtelungen wurden folgendermassen gekennzeichnet: Bei längeren Einheiten inklusive Interviewfragen, wird der Anfang und Schluss zusätzlich mit Klammern markiert. Wenn innerhalb einer Einheit eine Doppelkodierung vorliegt, werden die betreffenden Textstellen einerseits mit der Schriftfarbe und andererseits mit Einfärben den Kategorien zugeordnet.

Interview 1

1	I: {Dann möchte ich am Anfang gerade in Ihre Kindheit zurückgehen und möchte einfach einmal fragen, wie Sie als Kind Ihr Stottern erlebt haben. #00:00:18-0#
2	
3	
4	B1: Gut. Ich kann mich nicht mehr sehr gut zurückerinnern. (2.3) {Ich weiss einfach, dass ich ungefähr in der sechsten Klasse (..) ist der Lehrer eigentlich aufmerksam geworden auf das. Und zwar, weil er im Studium eine Studienkollegin hatte, die dann auch Logopädie gemacht hat. Und dieser hat dann quasi meinem Vater gesagt, ob ich nicht einmal von einer Logopädin abgeklärt werden sollte. Und dazumal musste ich dann noch nach S. an die Sprachheilschule. #00:00:57-5#
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	I: Also für die Abklärungen? #00:00:59-5#
12	
13	B1: Für die Abklärung und ich weiss beim besten Willen nicht mehr, ob ich nachher in der sechsten Klasse dann nachher noch mit einer logopädischen (..) Schulung angefangen habe. Es gab dazumal, glaube ich, in H. im oberen Schulhaus eine. Es ist möglich, dass ich dort noch ein paar Mal gewesen bin. #00:01:26-4#
14	
15	
16	
17	
18	I: Also einfach ein paar Lektionen Logopädie? #00:01:29-4#
19	
20	B1: Ja, ja. Aber sonst weiss ich wirklich nichts mehr davon (Lachen). (4.5) {Und nachher bin ich dann nach der sechsten Klasse ins Gymi. {Und im Gymi, weiss nicht ob schon ab der ersten Klasse oder so, bin ich dann regelmässig an die Sprachheilschule S. Immer am Donnerstag Nachmittag. (4.5) #00:01:56-3#
21	
22	
23	
24	
25	I: Waren das einfach Kurse, die man nebst der Schule noch besucht hat? #00:01:58-3#
26	
27	B1: Das war einfach ein spezieller Unterricht für mich. Eine halbe bis dreiviertel Stunde dauerte das jeweils. (4.5) Und dort war es vielfach so, dass ich in der Sprachheilschule in dieser halben bis dreiviertel Stunde selten Probleme hatte. (..) Ich kann mich noch erinnern, dass es immer wieder geheissen hat, ich müsse einfach so die Explosivlaute und so müsse ich einfach ein bisschen anbahnen. (4.5) Und wenn ich dann wieder in der Schule war, dann ist es wieder schlecht gegangen. (2.2) #00:02:50-3#
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	I: Was heisst schlecht? Wie äusserte sich das? #00:02:52-2#
35	
36	B1: Ja, dass ich zum Teil kaum ein Wort raus brachte.(1.1) Eine Erinnerung habe ich noch/ ich bin an einem katholischen Gymnasium gewesen und dort war jeden Morgen
37	

38 eine Messe. Dann musste man auch ministrieren und die Ministranten mussten dann
39 auch lesen, also Lesung machen. Und das war für mich dann immer ein Gräuel. Ich
40 kann mich noch an eine Lesung erinnern, da habe ich praktisch kein Wort rausgebracht.
41 Es war eine Katastrophe. Das ist wirklich eines, sage ich jetzt mal, traumatischsten Er-
42 lebnisse das ich hatte. Nachher habe ich wohl weiter ministriert, aber ich musste einfach
43 nicht mehr lesen. (2.2) (..) Schulisch, da hatte ich eigentlich keine Probleme, (2.2) mit
44 den Kollegen hatte ich auch keine Probleme, einfach wenn ich ein bisschen unter Druck
45 war, dann ging es nicht gut. (2.1) Und dann hatte ich Lehrer, die Verständnis hatten und
46 andere die vielleicht weniger Verständnis hatten. Und bei denen die weniger Verständ-
47 nis hatten, ist es natürlich jeweils wieder schlechter gegangen. (4.3) #00:04:20-5#

48

49 **I:** Dann gab es hier eine Art logischen Zusammenhang. {(..) Sie haben gesagt, dass
50 man in der sechsten Klasse auf das Stottern aufmerksam wurde. Was für Erinnerungen
51 haben Sie an die Zeit davor? War das Stottern da nie ein Thema? #00:04:26-8#

52

53 **B1:** Ich glaube nicht, ich mag mich aber auch nicht mehr richtig daran erinnern.
54 #00:04:29-5#

55

56 **I:** Dann waren die Beeinträchtigungen durch das Stottern in dieser Zeit gering?
57 #00:04:32-7#

58

59 **B1:** In der Kindheit schon, ja. Also ich mag mich einfach nicht mehr daran erinnern, ob
60 das so gewesen wäre. (2.3)} #00:04:36-5#

61

62 **I:** Wie haben dann Ihre Eltern darauf reagiert (..) also Ihre Reaktion. War das Stottern
63 ein Thema in der Familie? #00:04:42-7#

64

65 **B1:** {Mmh ja ein wenig war das Stottern schon ein Thema. Die Mutter hat dann immer
66 wieder gesagt, du musst einfach nicht immer aufs Mal so viel sagen wollen. #00:04:50-
67 7#

68

69 **I:** (Lachen) klassisch #00:04:52-2#

70

71 **B1:** Das war dann so ein Spruch (..) und der Vater war natürlich nicht soviel Zuhause,
72 weil er in vielen Kommissionen und so war (...) also der Sechstklassenlehrer war ein
73 Kolleg vom Vater, von da her ist es dann eigentlich, die Schulung an sich, denke ich, hat
74 schon der Vater initiiert. (4.3)} Aber sonst (..) in der Familie war es eigentlich so, (..) es
75 ist jetzt halt so gewesen, dass ich halt gestottert habe, wobei auch dort war es nicht so

76	extrem. (2.2) {Es hat einfach, (..) ja, ich denke schon es ist vor allem bei diesen Explo-
77	sivlauten halt jeweils so gewesen. #00:06:05-8#
78	
79	I: Also hat es sich dann mehr so in Form von Blocks gezeigt? #00:06:08-2#
80	
81	B1: Ja, ja. (1.1)} #00:06:10-3#
82	
83	I: Und in der Schule, also die Primarschule ist ja mit der 6. Klasse vorbei, nachher (..)
84	sind Sie gerade ins Gymnasium? #00:06:15-9#
85	
86	B1: Ja, ja. #00:06:16:-4#
87	
88	I: Und dort war das Stottern oder die Therapie an der Sprachheilschule nie ein Thema?
89	#00:06:19-7#
90	
91	B1: {Also ich habe eigentlich (..) die normale Gymnasialzeit gemacht. Ich hatte aber
92	immer Therapie (..) ja, eigentlich bis fast Ende Gymnasium bin ich dorthin gegangen.
93	(4.5) (...) Es war halt einfach so, dass wenn ich mich nicht unbedingt melden musste,
94	dann habe ich mich nicht gemeldet. Auch wenn ich manchmal etwas gewusst hätte.
95	(3.1) Weil äh, halt immer so in meinem Hinterkopf drin war, ja, stehe ich echt nicht an?
96	(..) Also es war mehr so (..) die Haltung, einfach lieber nichts sagen, als stottern. (3.2)
97	#00:07:36-9#
98	
99	I: Und wenn Sie dann jeweils geschwiegen haben, wie war das dann? #00:07:39-6#
100	
101	B1: Also es hat mich dann manchmal schon genervt, dass ich es nicht einfach hätte sa-
102	gen können, obwohl ich es ja eigentlich gewusst hätte oder gefunden habe, nein, das
103	stimmt nicht (3.2) (..) äh, in Diskussionen habe ich mich auch eher ein wenig zurück ge-
104	halten (...) (3.1) (2.2)} #00:08:16-2#
105	
106	I: Also aus Angst zurückgehalten? #00:08:18-2#
107	
108	B1: Ja, zurückgehalten aus Angst, dass ich dann ins Stottern hinein komme. (3.2)
109	#00:08:21-5#
110	
111	I: War das dann eher in hitzigen Diskussionen der Fall? #00:08:25-5#
112	

113 **B1:** {In hitzigen Diskussionen ging es dann eigentlich eher besser. (Lachen) (..)Es war
114 dann häufig, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich etwas sagen, dass ich mich dann
115 extrem auf das vorbereitet habe. Und dann schon irgendwelche (..) so Versagensängste
116 kamen dann hervor mit Schwitzen, Herzklopfen, Wärmegefühl. (1.2) (3.2) Und dann,
117 wenn es dann wirklich darauf an gekommen wäre, dann hat es halt nicht funktioniert.
118 (...) Und ja, dann so gegen Ende der Gymnasialzeit hat es sich dann ein wenig gebes-
119 ssert. Es wurde dann zunehmend weniger auffällig. Die Matura (..) habe ich eigentlich
120 recht gut im Kopf. Dort ist mir jetzt nichts wirklich Negatives aufgefallen. Französisch
121 war nicht super, nicht wegen dem Stottern, sondern weil es Französisch war. (Lachen)
122 Und ähm ja. (..) #00:09:54-9#

123

124 **I:** Wurde Ihnen in dieser Zeit gewisse Dinge, wie zum Beispiel Vorträge oder mündliche
125 Prüfungen erlassen? #00:09:59-9#

126

127 **B1:** Ich glaube ich habe alles gemacht, das war eigentlich kein Thema. (2.2)}
128 #00:10:04-5#

129

130 **I:** Dann sind wir von der Kindheit in die Jugendjahre gekommen: Wie hat sich dort die
131 ganze Symptomatik oder Situation verändert? Gerade auch hinsichtlich der Pubertät, in
132 der ja die Persönlichkeitsentwicklung im Zentrum steht. Wie stark hat das Stottern die-
133 sen Prozess beeinflusst? #00:10:34-2#

134

135 **B1:** {Ja es war vielleicht schon ein wenig so, dass ich durch das Stottern ein bisschen/
136 die sozialen Kontakte waren sicher schwieriger herzustellen. Habe vielleicht auch nicht
137 alle die knüpfen können, welche ich vielleicht gerne hätte. Ich hatte zwar meinen Kolle-
138 genkreis, ich habe die immer noch von der Primarschule her, aber es gab schon
139 manchmal Situationen, denke ich, (..) ja, wo es ähnlich war wie halt damals in der Schu-
140 le. Wenn ich dachte, wenn ich hier jetzt etwas sage und ich fange an zu stottern, dann
141 hatte es, denke ich dort auch solche, die das eigentlich akzeptiert hätten und andere,
142 die hätten das dann wahrscheinlich ein wenig ausgeschlachtet und hätten mich damit
143 aufgezo-gen.(4.3) Und dann halt in solchen Situationen Gegensteuer geben, hat dann
144 nicht funktioniert. Also das soziale Netzwerk war wahrscheinlich schon ein bisschen
145 kleiner durch das Stottern, als es gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht gestottert hätte.
146 #00:12:25-0#

147

148 **I:** Mhm (Bejahend). Dann sehe ich das richtig, dass das Problem eher bei der ersten
149 Kontaktaufnahme lag? #00:12:28-0#

150

151 **B1:** Ja, eigentlich schon. Wenn ich dann das Gefühl hatte, doch, da ist es gut, dann war

152	das Stottern auch nicht mehr so ein Problem. (2.1)} Es war dann eben eher diese unter-
153	schwellige Angst hier, ja geht es echt oder geht es nicht? Und wenn es dann wieder
154	einmal nicht ging, dann, anstatt dass man wieder einen Versuch startete, sagte man,
155	jetzt <i>Gopfertelli</i> , jetzt ist es halt schon wieder nicht gegangen. (Lachen) (3.2) #00:12:57-
156	2#
157	
158	I: (Lachen) Ja, das verstehe ich. Wenn das Vertrauen da war, ging es besser. {Aber
159	fühlten Sie sich dadurch, dass Sie sich nicht im ersten Moment behaupten konnten von
160	andern isoliert? #00:13:10-1#
161	
162	B1: Nein, eigentlich nicht. Also ich war eigentlich auch im Gymi in der Klasse soweit
163	aufgehoben. (2.2)} #00:13:20-2#
164	
165	I: Mobbing und Diskriminierung waren kein Thema, sondern es war eher das Persönli-
166	che. Dass man sich manchmal nervte, wenn man die Initiative nicht ergriffen hat. Ver-
167	stehe ich das richtig? #00:13:33-8#
168	
169	B1: Ja, Ja. #00:13:34-9#
170	
171	I: Und Erfahrungen aus dieser Zeit, wie haben sich diese auf spätere Einstellungen oder
172	Kognitionen ausgewirkt? #00:13:40-6#
173	
174	B1: Ja also, Einstellung (..) ich treffe ja jetzt auch manchmal Leute, die das gleiche
175	Problem haben. Und äh (..) ich denke schon, ich gebe diesen Leuten dann einfach Zeit.
176	Manchmal muss ich mich dann schon ein bisschen zurück halten. Ich denke dann quasi,
177	ich möchte ihnen helfen, aber ich helfe dann trotzdem nicht. Weil ich denke, dass kommt
178	ihnen dann vielleicht auch in den falschen Hals wenn ich da/(...) (3.2) und (..) ja, ich
179	denke, ich bin einfach Leuten gegenüber die ein Handicap haben (..) da habe ich viel-
180	leicht ein bisschen eine andere Einstellung als andere Leute. Ich sage es jetzt einmal
181	so. (3.3) #00:15:00-2#
182	
183	I: Wenn wir gerade die Kehrseite nehmen: Was ist heute anders als damals bzw. was
184	machen Sie heute anders? #00:15:08-8#
185	
186	B1: {Ja (..) durch das, dass ich jetzt mehr oder weniger/ Stottern an sich kein Problem
187	mehr ist, habe ich auch nicht mehr solche Probleme, wenn ich mich in einer Diskussion
188	einbringen möchte. Wobei (..) es schon nicht so ist, dass ich mich (..) jetzt völlig frei füh-
189	le. {Also es gibt schon immer auch noch Situationen, wenn jetzt hier 100 Personen in

190	einem Saal sitzen und ich jetzt da meine Meinung vertreten sollte, dann sage ich es
191	schon immer noch eher nicht. Aber äh (..) #00:15:55-8#
192	
193	I: Also aus Angst vor dem Stottern? #00:15:59-6#
194	
195	B1: Ja, aus Angst wieder ins Stottern reinzukommen (3.1)} Also so das letzte negative
196	Erlebnis, welches ich jetzt hatte (..) ja wie lang ist das jetzt her? (kurze Pause) Ja etwa
197	15 Jahre. Da war ich an einem zweitägigen Kurs übers Impfen und da musste man sich
198	als erstes wieder vorstellen. Dann kam ich wieder in das Zeugs hinein und habe mir
199	schon vorgestellt, jetzt muss ich dann das sagen. (3.2) Eine Weile lang hatte ich einfach
200	Mühe mit meinem Nachnamen und das hatte dann dort wirklich auch nicht funktioniert.
201	Das ist eigentlich das Letzte, was mir auch immer/ ab und zu kommt mir das noch in den
202	Sinn. Und ja, dann hat man eben das Gefühl, ja, jetzt war man in einer Runde, das wa-
203	ren vielleicht ca. dreissig Ärzte und alle schauen einem so an. Und in der Pause hat
204	man dann schon ein bisschen das Gefühl, man sei ein wenig ausgegrenzt durch das.
205	(4.3) (...) (2.2)} #00:17:30-7#
206	
207	I: {Haben Sie das Gefühl, dass diese Zeit in der Pubertät, sagen wir so zwischen 15 und
208	25, eine der schlimmsten Zeiten war? #00:17:37-9#
209	
210	B1: Ja, es war eigentlich schon damals am extremsten. Ja, bis etwa 20/21. Danach bin
211	ich ja dann an die Universität gekommen und dort war es dann nicht mehr so schlimm.
212	(2.3)} Ich habe dann dort wohl auch kein Logopädieunterricht mehr genommen, sondern
213	habe dann dort so wie ein autogenes Training gemacht, um zu schauen, wie kann ich
214	mich verhalten, wenn ich in Situationen hinein komme, die dann eben diese Angstgeföh-
215	le machen. Was für Möglichkeiten habe ich hier, dass ich anders reagieren kann. Und
216	das habe ich dann relativ lang gemacht und ich habe das Gefühl, das tat mir gut. (4.5)
217	#00:18:29-4#
218	
219	I: Das war damals die einzige Therapie? Logopädiestunden haben Sie keine mehr be-
220	sucht? #00:18:31-3#
221	
222	B1: Ja, Logopädie habe ich dort keine mehr gehabt. #00:18:33-3#
223	
224	I: Sie haben gerade die Universität angesprochen. Wie sind Sie zu Ihrem heutigen Beruf
225	gekommen? #00:18:38-6#
226	
227	B1: {Ja, wie bin ich dazu gekommen? (kurze Pause) Ins Gymi bin ich eigentlich/ ich bin

228 der Einzige aus der ganzen Verwandtschaft, welcher die Mittelschule gemacht hat. Eine
229 Weile lang habe ich gar nicht gewusst was ich soll. Zuerst ein bisschen gedacht, ja ich
230 mache Soziologie und eine Weile lang habe ich dann so soziologische Sachen gelesen
231 und fand, ja nein, dass ist nicht so und dann habe ich/ Architektur war noch etwas, was
232 mich sehr interessiert hätte, aber ich bin mathematisch nicht so der Hirsch. Dann habe
233 ich gedacht, ja nein, dann ist es das halt auch nicht. Dann hätte ich an die ETH müssen
234 und dort wäre ich wahrscheinlich mit fliegenden Fahnen untergegangen. (Lachen) Und
235 dann habe ich eine Zeit lang nicht gewusst was ich soll, und dann habe ich gesagt, so
236 kurz vor der Matura, ich gehe einmal noch in ein Spital arbeiten. Ich bin dann ins Kan-
237 tonsspital als Hilfspfleger arbeiten gegangen. Die Mutter hatte zwar das Gefühl, als ich
238 am Morgen gegangen bin, ich stehe am Abend dann wieder da. Ich könne das
239 nicht.(4.3) Und dann habe ich gefunden, ja doch, das wäre doch mal etwas. Und dann
240 habe ich mich aber schlussendlich quasi für Zahnmedizin angemeldet, weil von aussen
241 hat es immer geheissen, ja man hätte dann weniger Stress, weniger Notfalldienst, usw.
242 mach doch Zahnmedizin. Ich habe mich dann für Zahnmedizin eingeschrieben und dann
243 habe ich aber im ersten Jahr gefunden, also möchte ich das? Da so ein Leben lang in
244 den Mund hinein schauen? Ich schaue, dass ich wechseln kann. Und ja, dann gab es
245 noch ein bisschen Reibereien, aber es war dann in Ordnung. (2.2) #00:20:30-0#

246

247 **I:** War das an der Universität Z.? #00:20:33-2#

248

249 **B1:** Nein, die ersten beiden Jahren war ich an der Universität F. Das hat dann funktio-
250 niert. Dort haben ja die Zahnmediziner und Humanmediziner am Anfang alle Vorlesun-
251 gen zusammen. Ja, und dann dort gab es jedes Jahr solche Propädeutika, bei uns
252 noch, heute ist es ja ein bisschen anders, und dort habe ich jetzt eigentlich nichts, wo
253 ich (..) was mir jetzt (..) also in Erinnerung wäre, dass ich jetzt sagen müsste, da ist es
254 nicht gut gelaufen.(2.2) #00:21:21-2#

255

256 **I:** Also keine Erinnerungen an negative Ereignisse mit dem Stottern? #00:21:25-2#

257

258 **B1:** Ja genau. (..) #00:21:29-3#

259

260 **I:** Und sonst die ganze Berufswahl, was für eine Rolle spielte das Stottern da?
261 #00:21:31-4#

262

263 **B1:** Es war schon noch ein bisschen ein Fragezeichen, so quasi, eben, ich muss ja
264 dann schlussendlich auch mit den Leuten reden können. Das war schon noch eine Zeit
265 lang, (...) äh ja, habe ich mir überlegt, ja kann ich denn das oder eben kann ich es nicht
266 (2.2) {Und das war dann eben gerade auch die Zeit, wo ich dann eben das mit dem au-

267 togenen Training angefangen habe. Da war ich dann bereits im Spital in B. #00:22:15-
268 2#

269

270 **I:** Also schon am Arbeiten? #00:22:17-2#

271

272 **B1:** Nein, immer noch in der Ausbildung. Also nach dem zweiten Jahr wechselte ich
273 dann an die Universität B. und dort ist man dann/ eigentlich die Vorlesungen hatte man
274 alle am Spital I. Und die hatten dort eine gute psychosoziale Abteilung. Und dann habe
275 ich dort bei einem dieser Ärzte, der hat dann autogenes Training gegeben. (4.5)} {Ja,
276 dann war ich dann dort. Wir haben dann auch Anamnesetechnik (..) ja lernen müssen.
277 Und ab dem dritten Jahr Medizinstudium war man dann noch ab und zu in einem soge-
278 nannten Gruppenunterricht. Wir waren dort zu sechst, und ein Oberarzt mit einem Pati-
279 ent. Und immer einer musste dann so quasi die Krankengeschichten erfragen und so
280 (...) hat es eigentlich auch nicht jetzt Situationen gegeben, wo ich jetzt sagen müsste, da
281 hat es wirklich nicht funktioniert. Es war schon so, dass ich dort noch ab und zu einmal/
282 äh, dass ich vielleicht ein Wort zwei oder drei Mal angefangen habe, aber nicht so, dass
283 ich jetzt wirklich schlechte Erinnerungen hätte. Ja und dann beim Staatsexamen eigent-
284 lich auch nicht und dann beim Arbeiten (..) ja, man musste dann eigentlich mit den Leu-
285 ten reden, musste ab und zu/ ist schon noch kurz ein bisschen etwas hervorgekommen,
286 aber äh (..) sicher nicht bei jedem Patient, nicht bei jedem Patient. Äh. was mir noch
287 lange ein Gräuel war, war, wenn ich wusste, dass ich noch telefonieren sollte. Also das
288 Telefon habe ich immer so lange wie möglich rausgeschoben, weil ich halt dann auch
289 immer/ eben das Problem war dann eine Weile lang immer noch mein Nachname. Aber
290 das hat sich dann mit der Zeit einfach so verloren.(2.4) #00:25:04-2#

291

292 **I:** Haben Sie sich dann davor gedrückt? #00:25:07-4#

293

294 **B1:** Nein, telefonieren musste ich trotzdem. Ich habe mich dann offenbar, ich habe mich
295 dann irgendwie, ich weiss auch nicht (..) die Leute haben mich dann viel falsch/ haben
296 dann immer das Gefühl gehabt, ja irgendwie ich heisse Frei oder weiss Gott wie. Dann
297 musste ich es jeweils noch einmal sagen und wenn ich es dann zwei oder dreimal sa-
298 gen musste, ist es dann anstatt besser schlechter geworden. Eine Zeit lang war das Te-
299 lefonieren die grösste Herausforderung beim Arbeiten. (2.2)} #00:25:40-1#

300

301 **I:** {Haben Sie das Gefühl, dass das Stottern Sie in der Berufslaufbahn in irgend einer
302 Weise gehemmt hat? #00:25:45-8#

303

304 **B1:** Ja es ist schon das, eben, das was ich am Anfang gesagt habe. Dass ich mich halt
305 auch im Beruf drinnen, wenn man jetzt/ in Weiterbildungen oder als Assistent oder so,

306	dass ich mich dort halt auch eher zurück genommen habe, anstatt dass ich einfach mit
307	diskutiert hätte. (3.1) Halt immer noch aus dem Gefühl heraus, ich hätte mich dort pro-
308	duzieren müssen. Und da habe ich einfach immer noch Angst gehabt quasi, also Versa-
309	gensängste, es funktioniert dann nicht. (3.2) Und von daher habe ich an sich schon das
310	Gefühl, dass wenn ich jetzt das Stottern nicht gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch me-
311	medizinisch ein bisschen eine andere Laufbahn eingeschlagen. #00:26:57-8#
312	
313	I: War es dann eine Frage des Sich-behaupten-können? #00:27:01-8#
314	
315	B1: Ja schon ein bisschen. Durch das hatte ich natürlich meine Ellbogen auch nicht.
316	#00:27:07-2#
317	
318	I: Also dann sehe ich das richtig, dass eher Sie sich gebremst haben, als dass Sie von
319	jemandem gebremst worden sind? #00:27:12-2#
320	
321	B1: Ja schon, ja. Also ich denke, ich bin dann vielleicht auch von den anderen quasi
322	mehr so als Mittläufer angeschaut worden, weil ich mich halt nicht einbrachte. (2.2)}
323	#00:27:20-9#
324	
325	I: Gab es in Bezug auf den Beruf noch andere Schwierigkeiten? Oder war das Haupt-
326	problem das fehlende Behaupten in Situationen, wo Sie sich dann eher zurück gezogen
327	haben? #00:27:30-5#
328	
329	B1: Ja genau, das ist eigentlich das. #00:27:33-8#
330	
331	I: Dann wechsele ich den Fokus. {Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, dass es
332	junge Stotterer einfacher haben im Beruf? #00:27:42-3#
333	
334	B1: Gut ich denke, es hängt natürlich schon ein bisschen vom Beruf ab, den einer
335	macht. Ich habe das Gefühl, heute in der jetzigen Situation haben sie es wahrscheinlich
336	eher schwieriger, als wir es hatten. Weil heute ist alles viel schneller, alles muss schnel-
337	ler gehen, man muss schon etwas sagen, bevor der andere fertig gesprochen hat, von
338	daher denke ich, ist es wahrscheinlich eher schwieriger. (..) Man hat einfach die Zeit
339	nicht mehr heute, man hat einfach die Zeit nicht mehr. Die wir eben noch ein wenig hat-
340	ten, auch nicht mehr viel, aber wir haben es noch ein bisschen mehr gehabt. (4.3)}
341	#00:29:27-7#
342	
343	I: Ja, das kann schon sein. Wir haben zwar mehr Möglichkeiten, aber dadurch nicht

344	mehr Zeit zur Verfügung. (kurze Pause) Okay, wie war dann der Umgang mit Vorgesetz-
345	ten oder in Ihrem Fall jetzt vielleicht mit Oberärzten? #00:29:38-9#
346	
347	B1: {Also, wenn ich Assistentenstellen gesucht habe, musste ich mich auch vorstellen.
348	Da war das Stottern an sich nie ein Thema. Als ich dann bereits Arzt in M. war, hatte der
349	ehemalige Chef des Spitals A. gewusst, dass ich Stotterer gewesen bin. Er hatte auch
350	einmal einen Assistenten und fragte mich dann, ob er quasi den Assistenten einmal zu
351	mir schicken darf. Er kam dann zwar nicht. Der hat dann/ ich musste ab und zu mal
352	nach A. telefonieren und dann war er am Telefon und dann habe ich mich eigentlich so
353	erlebt, also jetzt quasi mehr gehört. Eigentlich so eine Art. (..) Aber nein, es war eigent-
354	lich nie ein Thema. #00:30:35-5#
355	
356	I: Haben Sie in dieser Zeit Ihr Stottern gar nie thematisiert? #00:30:40-6#
357	
358	B1: Nein, ich glaube nicht. Weil es war/ es war da auch nicht mehr auffällig. Also ich
359	denke nicht, aber beschwören könnte ich es nicht. Aber ich denke eher nicht. (2.2)}
360	#00:30:54-0#
361	
362	I: Dann (..) Reaktionen, kognitive aber auch emotionale, die wirken sich auf unser Sozi-
363	alverhalten aus bzw. auf die Art und Weise wie wir mit Menschen umgehen. Wenn ich
364	jetzt ein wenig persönlich werden darf: Inwiefern hat sich Ihr Selbstbild von der Pubertät
365	bis heute geändert? (kurze Pause) Oder anders, war das Stottern ein grosser Teil Ihrer
366	Persönlichkeit? #00:31:24-8#
367	
368	B1: Also eine Weile lang war das Stottern es ein sehr wichtiger Punkt. Aber eben, das
369	war während der Gymnasialzeit, ja, bis ich dann an die Universität kam. Und nachher
370	war es eigentlich nicht ein vorherrschendes Problem. Weil ich hatte dann andere Prob-
371	leme, die Uni und so (Lachen) (kurze Pause) (2.3) Äh (...) vom Emotionalen her denke
372	ich, eben, bin ich ein bisschen feinfühlicher als vielleicht ein anderer ist durch das. Das
373	ich denke, ich höre, sehe und merke vielleicht etwas, was ein anderer nicht merkt. (..)
374	(3.3) {Kognitiv (..) ja, denke ich schon, hätte ich vielleicht/ eben, wenn ich jetzt das mit
375	dem Stottern nicht gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht schon mehr einbringen können.
376	Aber ähm, ich habe mich jetzt halt nicht und mit dem (..) habe ich mich abgefunden. (...)
377	Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dem irgendwie nachtrauern würde. #00:33:34-
378	5#
379	
380	I: Quasi den verpassten Chancen. (..) Also wie ich verstanden habe, haben Sie auch
381	nicht das Gefühl etwas versäumt zu haben? #00:33:37-2#
382	

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

B1: Nein.(3.2)} #00:33:38-2#

I: {Thema Diskussion oder Gespräche führen, ist das noch ein Thema heute? #00:33:41-6#

B1: Nein. Eben ausser wenn ich einmal in einem riesigen Gremium drin bin und dort vors Mikrophon stehen sollte, dann denke ich, hätte ich wahrscheinlich schon noch ein wenig (..) wobei es nimmt auch zunehmend ab. Diskussionen führe ich/ ich bin ja dann nachher plötzlich noch Präsident von der h. Schule gewesen und musste dort dann auch den Vorstand führen und so. Äh, gut, ich habe mich dann einfach relativ gut auf die Sitzungen vorbereitet. Das muss man ja so oder so und dann äh, man kennt ja die Leute, dann ist es auch wieder ein bisschen anders. Aber so bei Anlässen habe ich dann auch einfach mit dem Mikrophon müssen. Und dort war es dann so, dass bei der Hauptversammlung zum Beispiel, da habe ich mir einfach vorgenommen, ich spreche möglichst in meinem Tempo. Ich habe (..) meine Hauptversammlungen immer in Mundart geführt. Ich habe es zwar in Schriftdeutsch aufgeschrieben und habe es dann während dem Sprechen einfach in Mundart gewechselt. Und dort gab es vielleicht ein oder zwei Mal etwa zwei kurze Episoden, wo ich ein bisschen angestanden bin, ja. (..) Aber sonst (..) das macht mir heute eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel aus, wenn ich da jetzt etwas sagen müsste. Gut, ich reisse mich nicht wirklich darum. (3.2) #00:35:43-6#

I: Dann ist es jeweils auch nicht mehr mit Ängsten verbunden? #00:35:45-6#

B1: Nein. Eigentlich in diesen Situationen merke ich, jetzt stehe ich an und dann kommt kurz ein bisschen/ das Wärmegefühl kommt schon (1.2), und dann aber, sobald dass man das/ äh manchmal habe ich dann eine andere Formulierung gebraucht, dann ging es und dann ist es gut gewesen (3.1) (2.2)} #00:35:58-3#

I: Sehe ich richtig, dass Sie nie irgend eine Technik/ also Sie gingen einfach ins autogene Training, aber sonst hatten Sie keine logopädische Unterstützung? #00:36:11-6#

B1: Ja, einfach am Anfang, als ich an der Sprachheilschule war, aber ich weiss nicht ob man dort eine Sprechtechnik/ also eben dieses Anbahnen ist mir eigentlich noch im Kopf, aber sonst weiss ich nichts mehr. Das andere war denn mehr, ich denke mehr die Übung/ das autogene Training ist dann mehr/ hat dann mehr das Ziel gehabt, quasi gegen diese äh (..) ja gegen diese Ängste, gegen diese (..) kann ich es noch sagen, das Wort liegt mir auf der Zunge (..) einfach das man nicht schon (...) ja, und das hat dann an sich recht gut funktioniert. (4.5) #00:37:15-6#

422	
423	I: Jetzt waren wir hauptsächlich beim Beruf. Wie war es in der Familie? War das Stottern
424	nie ein Thema? #00:37:21-3#
425	
426	B1: Also ich habe noch einen behinderten Sohn. Der stottert manchmal ein wenig. Ich
427	weiss zwar nicht, ob das eher im Rahmen der Trisomie drin ist. Bei den anderen gar
428	nichts, die können sehr gut sprechen. (5.1) Es ist so, dass die Familie weiss, dass ich
429	einmal gestottert habe, aber eine extreme Situation Zuhause gab es nie. Und äh, es ist
430	ja nicht das erste Interview, welches ich gebe. Dann informiere ich natürlich Zuhause,
431	das ist wieder so was, wo man übers Stottern spricht. (Lachen) (2.2) #00:38:31-4#
432	
433	I: (Lachen) Wo man sich wieder erklären muss. (Lachen) {Und so hinsichtlich Partner-
434	schaften und Freundschaften, wie hat sie da das Stottern ausgewirkt? #00:38:40-8#
435	
436	B1: Da war es eigentlich nie ein Thema. (2.1)} #00:38:43-0#
437	
438	I: Was denken Sie, was für Komponenten haben Ihnen bei der Selbstverwirklichung ge-
439	holfen und was hat Sie eher zurück geschlagen? #00:38:48-4#
440	
441	B1: {Also am Anfang war es schon so, dass ich, durch das, dass ich/ eine Weile lang
442	wirklich extrem gestottert habe und dann immer wieder so Situationen erlebt habe, in
443	denen es gar nicht gut gegangen ist. Dann hatte ich schon das Gefühl, das funktioniert
444	wahrscheinlich nie. Und äh (...) ja, da waren dann schon gewisse Versagensängste da.
445	Das war eigentlich das Negative. Und als ich dann merkte, doch es funktioniert (...)
446	#00:39:58-2#
447	
448	I: Was war da der Auslöser? #00:40:01-7#
449	
450	B1: Ich weiss nicht. Durch das, dass ich vielleicht selbstständiger geworden bin, weil ich
451	selbstständiger werden musste. Ich musste eine Wohnung suchen und so weiter und so
452	fort, was ich vorher nicht musste (..) man hat es mir einfach gemacht.(4.3) Da konnte ich
453	nicht einfach denken, ja, irgend jemand macht es dann schon. Ich wollte das werden,
454	was ich jetzt bin. Und das hätte ich ja nicht machen können, wenn ich die ganze Zeit
455	weiter gestottert hätte. (..) Und wichtig war schon auch, dass ich dann eben ein Instru-
456	ment in der Hand hatte, zum gegen diese Ängste, die ich hatte, dass ich da ein bisschen
457	etwas in der Hand hatte, wo ich mich selber ein bisschen runter holen konnte. Ich den-
458	ke, dass hat mir schon noch viel gebracht. (4.5) #00:41:14-2#
459	

460	I: Und vielleicht auch durch die gewonnenen Erfahrungen. #00:41:16-2#
461	
462	B1: Ja, natürlich. Dadurch, dass ich dann nicht immer mit negativen Erlebnissen kon-
463	frontiert wurde, hat es mich positiv unterstützt. (4.3) Und ich fand dann auch irgendwie
464	(..) halt die Lässigkeit, wenn es dann einmal nicht funktionierte, ja, gut dann hat es halt
465	wieder einmal nicht funktioniert, aber das nächste Mal funktioniert es dann wieder. Das
466	hatte ich früher eben nicht. (3.2)} #00:41:46-7#
467	
468	I: {In welcher Hinsicht belastet Sie das Stottern heute noch? #00:41:51-0#
469	
470	B1: Es belastet mich eigentlich nicht mehr. (..) (2.3)} #00:41:55-9#
471	
472	I: Sie sagten vorhin, dass es junge Stotterer eher schwieriger haben bei der Berufswahl.
473	Haben es heute aufwachsende Stotterer allgemein schwieriger als noch Ihre Generati-
474	on? #00:42:15-0#
475	
476	B1: {Ja ich denke schon, weil halt einfach auch die ganze wirtschaftliche Situation noch
477	anders ist, als es bei uns war. Man muss heute einfach funktionieren und alles muss
478	schnell gehen. Aber ein Stotterer braucht jetzt einfach seine Zeit und er funktioniert
479	eben nicht ganz richtig. Darum denke ich, (kurze Pause) also ich möchte jetzt nicht ver-
480	allgemeinern, aber es gibt wahrscheinlich viele Leute die sagen, ja nein, ich kann das
481	jetzt nicht brauchen. (4.4) Darum meine ich, ist es wahrscheinlich im heutigen wirtschaft-
482	lichen Umfeld schwieriger. Wenig Zeit, viel Leistung, es muss immer etwas produziert
483	werden. (4.3)} #00:43:54-5#
484	
485	I: Ja, dass kann gut sein(..) Oke, haben Sie noch etwas, was Ihnen auf dem Herzen
486	liegt? #00:44:08-9#
487	
488	B1: Nein, eigentlich nicht. #00:44:10-7#
489	
490	I: Dann als Letztes. Was für einen Ratschlag geben Sie jungen Stotternden auf den
491	Weg? #00:44:15-2#
492	
493	B1: {Ja vor allem, dass Sie sich nicht entmutigen lassen. Immer wieder versuchen die
494	ganze Sache auch von der positiven Seite anzuschauen. Und äh (..) es wird sicher im-
495	mer wieder Leute geben, die das Stottern ein bisschen ins Lächerliche ziehen.(4.4) Sol-
496	che Leute sollten sie einfach auf die Seite schieben. Ich denke, wenn man bei denen
497	nachbohren würde, dann käme dort noch etwas anderes raus. (5.3)} {Eben, eine gewis-

498	se Gelassenheit, die braucht es schon #00:45:43-6#
499	
500	I: Bekommt man die mit dem steigenden Alter? #00:45:45-6#
501	
502	B1: Nein, nicht unbedingt. Ich denke es gibt heute auch viele junge Leute, welche das
503	Leben relativ gelassen nehmen, ohne dass ich jetzt sagen müsste, in einem negativen
504	Sinn. Sondern sie machen ihre Arbeit, sie machen ihre Arbeit gut, aber sie haben ir-
505	gendwie, es ist irgendwie, es ist vielleicht das falsche Wort (..) also es ist nicht nur die
506	Arbeit, sondern es gibt daneben auch noch andere Dinge. Es hat das wahrscheinlich in
507	unserer Zeit auch schon gegeben, ich war einfach nicht so der Typ dazu. Das ist viel-
508	leicht etwas, wenn ich ein zweites Leben hätte, würde ich es so machen. (Lachen) (3.3)}
509	#00:46:35-6#
510	
511	I: Mehr Gelassenheit. (Lachen) Gut, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Schilderun-
512	gen.

Interview 2

1	I: Wenn das Mikrofon leuchtet ist gut (Lachen) Gut, dann starten wir. Ich möchte am Anfang einmal einen Schritt zurückgehen. Erzähl mir doch einmal, wie du als Kind dein Stottern erlebt hast. #00:00:23-6#
2	
3	
4	
5	B2: {Äh, so ein bisschen das erste Störungsbewusstsein kam ca. mit sechs. Ich erlebte es als feines Stottern. Ähm, also wirklich auch die Symptomatik war so. Soweit es mein Empfinden war und die Aussagen der Eltern, also das deckt sich eigentlich recht gut. (1.1) Also im Kindesalter ein kleines Stötterlen und eigentlich auch kein grosses, kein grosses Störungsbewusstsein. (3.2)} Und so im Kinderalter, sagen wir von null bis zehn Jahren, tangierte es mich auch nicht so stark. (2.3) Im Alter von 0 bis 10 machte ich aber auch schon die ersten Therapien (4.5) (..) ich weiss nicht, ob das hier schon Platz hat? #00:01:31-8#
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	I: Ja, du darfst einfach erzählen. Wenn ich etwas Spezifisches wissen möchte, frage ich dich einfach. #00:01:38-9#
15	
16	
17	B2: Super, Super. Ich hatte wirklich liebe, liebe Eltern, aber die trennten sich. Und das ist so Jahrgang 65, also noch ein wenig alte Schule und die Eltern gingen wie gesagt auseinander, als ich sechs Jahre alt war. Für meine Mutter war es schwierig und ich spürte dann, dass es für die Mutter ein bisschen schwieriger wird, weil die ganze Last so auf ihr war. Und ich habe mich dann in meinen Bedürfnissen ein wenig zurückgenommen. Ähm, dieser Zusammenhang zwischen dem leichten Zurücknehmen, war dann gerade gleichzeitig, als ich leicht anfang zu stottern. Und mir wird/ also ist heute dieser Zusammenhang klar, aber möchte doch auch betonen, dass waren keine traurigen oder tragische Erlebnisse. (4.1) #00:02:51-7#
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	I: Also kann man sagen es war einfach der Auslöser? #00:02:53-7#
28	
29	B2: {Der Auslöser, genau. Ich habe schon ganz, ganz viel über Stottern gelesen und gesehen, ja ja das ist so die nullachtfünfzehn, die schöne ähm Stotterentwicklung, genau. Ein Auslöser, nichts Traumatisches, gar nicht und ich weiss auch, wenn ich das reflektiere, dass mütterlicherseits eine gewisse Disposition da war fürs Stottern. Vater ganz leicht Asthmatiker und die Mutter, also beide herzengute Menschen, die Mutter, wenn man etwas fragte (Mit Piepsstimme) ‚Ja, hör mir mal zu‘ und so Pieps/ äh und irgend ein Onkel stotterte noch und merke, jawohl das passt, eine erbliche Disposition, ein Auslöser und ein leichtes Stottern, ohne, dass es mich wahnsinnig tangiert hätte. (4.1)} {Ähm, ich glaube ungefähr im Alter von acht Jahren, hat man dann die schulischen (..) hmm, nicht so Überprüf/ also einfach von der Schule kam es dann auch, ja-
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	

39 wohl, ich stottere ja. Und dann hatte ich die erste logopädische Therapie bei der Frau
40 Nitza Katz. Sie war damals auch blutjung und so im Nachhinein habe ich gefunden,
41 wau, sie hat es sehr gut gemacht. Also so, wie man es heute wahrscheinlich auch ma-
42 chen würde. Ich habe es so empfunden, erstens Druck wegnehmen vom Kind, auch
43 Schuldgefühle wegnehmen von den Eltern und selbstverständlich auch immer geschaut,
44 wie ist mein Umfeld. Wahrscheinlich würde man heute sagen, sensibilisiert, hat es im
45 Umfeld Situationen, die das Stottern verfestigen zu mehr oder hat es Aspekte die ei-
46 gentlich zur Verflüssigung beitragen sollte. #00:05:38-8#

47

48 **I:** So im Sinne von Ressourcen und aufrechterhaltende Faktoren. #00:05:40-8#

49

50 **B2:** Ja genau. Und ich sehe auch so Aspekte bzw. Situationen, die im Kindesalter das
51 Stottern verfestigen würden. Also zum Beispiel falscher Druck, Sprecher korrelieren,
52 Erwartungshaltungen, genau, und das Gegenteil ist das Umfeld. Toleranz, lässt es Zeit,
53 Druck und genau äh, und das, das hat sie angeschaut. Und das Stottern wurde nicht
54 schlimmer, aber auch nicht besser. Es ist, ich muss mich korrigieren, wahrscheinlich
55 leicht besser geworden und nach ca. zwei Jahren hat man diese Therapie abgeschlos-
56 sen. Ja, weil es besser geworden ist. #00:06:46-2#

57

58 **I:** Also wann hat man das abgebrochen? Schon anfangs Primarschule? #00:06:49-5#

59

60 **B2:** Ja, schon anfangs Primarschule. Vielleicht stimmen die Zahlen nicht, mit sechs an-
61 gefangen, mit acht die Therapie und wahrscheinlich so mit zehn aufgehört. (kurze Pau-
62 se) (4.5)}Ja, ich glaube, dass war es vom Kindesalter. #00:07:08-4#

63

64 **I:** Wie ist es Ihnen dann in der weitem Schulzeit ergangen? #00:07:11-1#

65

66 **B2:** Also Schulzeit, genau. Vom Naturell her war ich eher ein bisschen introvertiert, vom
67 Naturell her auch scheu, vom Naturell her auch eher ein bisschen mimosenhaft, jawohl.
68 (3.3) {Und trotzdem, also in der Schule, ich bin nie gegehänselt worden, nie gehänselt
69 worden.(4.3) Äh in der Schule habe ich es immer so ein bisschen dem Lehrer ge-
70 sagt.(3.1) Was vielleicht nicht so (..) ich konnte noch nicht so professionell damit umge-
71 hen, aber gesagt. Und äh, es war kein Problem, in dieser Zeit. Später dann schon. (2.3)
72 #00:08:17-8#

73

74 **I:** {Also du hast dann einfach gesagt ich stottere und die Lehrer haben es akzeptiert?
75 #00:08:22-8#

76

77	B2: Ja genau, also in der Primarklasse, Primarklasse. (4.3)} Also es war recht unspek-
78	takulär. (2.2)} #00:08:36-5#
79	
80	I: {Und mit den gleichaltrigen Kollegen, gab es da nie Probleme? #00:08:38-7#
81	
82	B2: Die haben nie gehänselt. Schon, ähm, also ich muss eingestehen, weil die Symp-
83	tome waren schon recht klein, recht klein. Das hat sich dann schon geändert, aber in
84	dieser Zeit, wie gesagt, klein, äh, also kleines Störungsbewusstsein, kleine Symptome
85	und auch nicht gehänselt worden. #00:08:59-6#
86	
87	I: Also ein Umfeld, das einigermaßen unterstützend war? #00:09:01-6#
88	
89	B2: Absolut, ja, absolut. (4.3)} #00:09:02-0#
90	
91	I: {Ok. Und wie hat sich das dann in den Jugendjahren verändert? #00:09:05-6#
92	
93	B2: Genau, genau. Extrem gekehrt. Also extrem gekehrt. (..) Hmm (..) es ist so linear.
94	Eintritt Sekundarschule (..) die Symptome haben leicht stetig zugenommen. Das Stö-
95	rungsbewusstsein völlig kausalitär auch linear Störungsbewusstsein, leicht aber stetig
96	zugenommen. Sekundarschule. Äh, der Leidensdruck, oder äh das Empfinden, äh nein
97	anders, das Selbstwertgefühl umgekehrt proportional, Selbstwertgefühl, mit dem Anstei-
98	gen der Symptomatik ging das Selbstwertgefühl runter, runter. (3.2) Also es hat wie in
99	der Sekundarschule angefangen, also ich denke auch es war vom Alter her halt Konkur-
100	renzdenken alles (..) wie gesagt ein extremer Zusammenhang. (2.3)} {Was kein/ was so
101	war, ich fing an darüber zu reden, ein bisschen unbeholfen. Also unbeholfen, ich habe
102	gar nicht gewusst was es ist, aber ich habe dann gesagt, es ist jetzt ein bisschen doof,
103	ich stottere. #00:10:55-3#
104	
105	I: Also vor den Kollegen? #00:10:56-3#
106	
107	B2: Vor den Kollegen, ja. (3.1)} Und das ist schon so, ich wurde auch da nicht gehän-
108	selt. Das ist interessant, ja. (4.3) {Nicht gehänselt worden, aber einfach die Symptome
109	haben zugenommen, ähm, das Einschneiden ins Leben, es ist ja nicht nur die Sprache,
110	und das Selbstwertgefühl (..) also wie in einem totalen Zusammenhang, hat das zuge-
111	nommen bzw. abgenommen. {Was ich untypisch/ wie gesagt Hänself nicht, ich glaube
112	auch, weil ich es ein bisschen, schon noch unbeholfen, angesprochen habe. #00:11:42-
113	6#
114	

115	I: Also, dann hast du das Gefühl, dass es wie einen Zusammenhang gab, weil du es
116	angesprochen hast? #00:11:48-6#
117	
118	B2: Ja, unbedingt, das ist sehr wichtig. Also lieber plump und falsch ansprechen, als
119	überhaupt nicht, genau. Und das ist dann ein Punkt, der sich durchs ganze Leben zieht,
120	wie gesagt ansprechen. Und dort merke ich, plump ansprechen, dann hat man die Hän-
121	seleien nicht. (3.1)} Und nachher wird es plötzlich noch mehr, noch äh, also noch ein
122	paar Sachen, die ausgeprägter dann waren im Leben. (2.3)} #00:12:20-0#
123	
124	I: Wie war es dann in der Schule zu dieser Zeit? Wie war der Umgang mit den Lehrern?
125	#00:12:25-0#
126	
127	B2: Also in der Sekundarschule, zweite, zweite logopädische Therapie. Genau, zweite
128	logopädische Therapie. Ähm, teilweise in Gruppen, zwei, drei, ist logopädisch Schwer-
129	punkt, Schwerpunkt Logopädie. Aber auch, fand man im Nachhinein, auch so ein integ-
130	raler Ansatz. (Lachen) Schon auch immer geschaut, wie ist das Selbstwertgefühl,
131	jawohl, wie geht man damit um, jawohl, spricht man es an oder nicht, jawohl. Genau.
132	Und dort äh, ich finde, sie hatten dort so den logopädischen Ansatz, das war nur zum
133	Öffnen des Glottisschlusses mit einem solchen (Macht die Technik vor) Mein Name ist
134	V. und ich bin jetzt da. Äh, es ist zum Öffnen des Glottisschlusses, damit er hier nicht
135	zugeht. Das war schon nur der, also der logopädische Ansatz, mit ein wenig Entspan-
136	nung und auch so ein bisschen Gespräch. Dort auch, Stottern wurde besser, also ist
137	leicht besser geworden, leicht. Äh leicht besser geworden, und sie halfen wie gesagt
138	auch so ein wenig zu reflektieren, ob man nicht falschen Scham hat oder ob man sich
139	nicht zu fest das Licht unter den Scheffel hebt. Solche Sachen, solche Sachen. (4.5)
140	{Und das war dann so mit 16. Stottern leicht besser, Therapie aufgehört, aber wie ge-
141	sagt, ähm, das Störungsbewusstsein war dann schon recht grösser, recht grösser. Und
142	auch, das volle Programm, wie gesagt, es geht ja nicht nur um die Symptome wann ich
143	stottere, habe ich Scham, sondern äh, sich so zurückziehen, sich so am sozialen Ding
144	nicht/ (2.1) tagelang das Telefon vor sich hin schieben (2.4) das ganze Leben dreht sich
145	ums Stottern, also es war dort noch nicht so ausgeprägt, es hat aber angefangen. (2.3)}
146	#00:15:29-4#
147	
148	I: {Hast du das Gefühl, also denkst du, dass du durch das Stottern eher ausgeschlossen
149	wurdest? #00:15:35-6#
150	
151	B2: Nein, nein absolut nicht. (2.1)} Äh, schon bald, so ca. mit 16/17, schon bald war ich
152	durchdrungen vom Gedanken, ich mache mir das Problem selber. Also 90 Prozent vom
153	Problem mache ich und zehn Prozent ist ein äh, das Feedback von andern, von andern.

154	(3.2) #00:16:14-7#
155	
156	I: Die nächste Frage geht in die gleiche Richtung. {Also das passt in diese Phase der
157	Persönlichkeitsentwicklung während der Pubertät. Wie stark hat das Stottern dann die-
158	sen Prozess beeinflusst? #00:16:28-7#
159	
160	B2: Extrem. Also, das fing dann ganz extrem an zu beeinflussen. Ähm, also so Ende
161	Sekundarschule tiefes Selbstwertgefühl, die Symptome waren nicht so gross, aber die
162	Verhältnismässigkeit schon von der Einschränkung, Verhältnismässigkeit vom Leben
163	gestalten, schon sehr, sehr gross. (2.3)} {Und dann mit dem/ und dann zeigte sich das
164	so. Äh, ich komme aus einem bildungsfernen Umfeld, habe aber dann die Sekundar-
165	schule gemacht. Und das war dazumal schon etwas. Und bei der Berufswahl sagte ich
166	dann zuerst, ich möchte Teppichverleger werden. Also so aus einer falschen Minderwer-
167	tigkeit heraus. (3.2) Zum Glück sah dann der Berufsberater, nein, nein, da ist schon
168	grösseres Potenzial da und dann machte ich eine Berufslehre von Tiefbauzeichner.
169	(4.5) Das war schon ein bisschen was. Ähm, in ein grosses Ingenieurbüro gekommen.
170	Dort musste ich jeweils das Telefon abnehmen im Büro. Wie so eine Sekretärin. Ähm,
171	mir den Kopf zerbrochen, Angst gehabt davor, trotzdem gemacht. (2.4) Im Büro extrem
172	stark darüber reden, darüber reden, extrem stark (3.1) und auch irgendwie schon unter-
173	stützt worden (Mit erhöhter Stimme) Jaja V. du stotterst, aber das ist schon gut.(4.3)
174	(2.2)} Und dann habe ich selber gemerkt, ähm (..) also ein Leben, die Lebensqualität,
175	die Lebensqualität ist ganz tief, ganz fest Stottern nachgedacht. (3.2) Und schon auch,
176	ich habe dazumal kein anderer Stotterer gekannt und dann irgendwie wollte ich selber in
177	eine Selbsthilfegruppe gehen. (3.1) #00:18:52-2#
178	
179	I: Wenn ich eine Zwischenfrage stellen darf: Du hast jetzt erzählt vom Beruf, wie es dich
180	dort beeinträchtigte. Wie war es dann im Privatleben? Wie stark hat es dich dort beein-
181	trächtigt? #00:18:59-0#
182	
183	B2: Ich glaube schon, ich bin vom Naturell her ein bisschen, ein bisschen, also nicht so
184	der Lebeding gewesen oder nicht dieser, äh (..) vielleicht ein Klischee, auch nicht der
185	Frauenheld. Man darf das nicht aufs Stottern, ähm zurückführen. Sondern es war mir
186	schon klar, auch vom Naturell her bin ich eher ein bisschen zurückhaltend gewesen.
187	(3.3) Aber jetzt, mit 18 eine wahnsinnige Dynamik, wahnsinnige Dynamik, ähm, also in
188	die Selbsthilfegruppe gegangen/ (2.3) #00:19:39-5#
189	
190	I: Ah, schon mit 18? Also das war dann in der Lehre? #00:19:41-5#
191	
192	B2: War in der Lehre. {Und dann ganz extrem, das ganze Zimmer voll tapeziert, was

193 andere dann mit so Rockstars, das ganze Zimmer so tapeziert mit solchen Slogans ‚Ich
194 stottere na und?‘ Und dann irgendwie aus einem Spleen angefangen so mit Fahrrad
195 fahren, das war damals noch etwas, ja du könntest ja mal Zürich nach Rotterdam, hast
196 dazwischen deutsche Selbsthilfegruppen besucht. Ja so ein bisschen, so ein bisschen
197 dadas Outen war für mich ein Thema. #00:20:35-6#

198

199 **I:** Also man kann fast sagen, dieses Outen hat schon im Kindergarten angefangen.
200 #00:20:38-6#

201

202 **B2:** Ja, aber hier dann ganz extrem, ganz extrem (..) ähm extrem bewusst. Auch, also
203 ich muss heute noch lachen, da in diese Bibliothek gegangen, also in diese Zentralbibli-
204 othek und dort so Stotterliteratur angefangen zu lesen. Auf eigene Faust und muss ich
205 zugestehen, ich habe nur die Hälfte verstanden, weil es an Fachleute gerichtet ist.
206 Aber schon ein bisschen, ah, psychologischer Ansatz, ah, es gäbe die psychische De-
207 sensibilisierung, ah, es gibt da logopädische Ansätze, also ähm, es gibt diesen Ansatz,
208 diesen Ansatz von Nachteil und ja wie gesagt, so extrem damit auseinandergesetzt. Äh
209 es ging mir besser, aber die Symptome wurden eher mehr, eher mehr. Ich konnte schon
210 mehr darüber reden, aber äh, ich fühlte mich nicht freier. (3.2) #00:22:15-1#

211

212 **I:** Also kann man sagen, dass sich alles irgendwie ums Stottern gedreht hat? Die Frei-
213 zeit mit dem Fahrrad fahren/ #00:22:18-1#

214

215 **B2:** Auf einer Art schon, ja. Freizeit, ich machte mir auch einen falschen Druck. Also ich
216 habe selber angefangen, autodidaktisch logopädisch zu arbeiten. Autodidaktisch mit
217 solchen Leseübungen. Es ging mehr um das, mehr Stimme in den Stimmprozess brin-
218 gen. (Macht die Technik vor) Oder ganz extrem so wie Hausdörfer-Ansätze, ganz weich
219 angefangen zu reden. Und so fast wirklich, ähm, Zuhause gelesen und schon gewusst,
220 ja Transfer ist schwierig, jawohl Transfer. Also im Zimmer so gelesen und dann raus
221 gegangen. Und dann wieder gestottert. Also mir auch so einen falschen Druck auf ge-
222 baut. (3.1) #00:23:14-2#

223

224 **I:** Darf ich schnell dazwischen fragen. In welchen Situationen hast du dann am meisten
225 gestottert? Bzw. wie hat sich dann deine Symptomatik dazumal gezeigt? #00:23:19-4#

226

227 **B2:** Also schon ähm, was so, also so die klassischen Situationen. Telefon hatte man
228 dazumal noch mehr, man hat ja noch kein Handy gehabt, mehr Telefon. Äh, bei der Bä-
229 ckerei etwas nehmen, das mehr. (2.4) Auch bei Autoritätspersonen mehr. (2.1) Und es
230 dünkte mich, das klassische, das klassische Dings. Und schon, also so (Blockiert) jetzt
231 gar nichts mehr sagen bis zu frei reden. Das ganze Spektrum habe ich gekannt. (1.1)

232	{Aber schon, Smalltalk nicht gegangen, also nicht gegangen. #00:23:58-4#
233	
234	I: Also mit Leuten die man nicht kannte? #00:24:00-4#
235	
236	B2: Auch mit Leuten die man kannte. #00:24:02-6#
237	
238	I: Also dann hat es sich durchgezogen, egal ob Bezugspersonen oder nicht. #00:24:05-
239	3#
240	
241	B2: Ja, genau. (2.1)} Also ich glaube so das Klassische. Alles was ich schwer empfand,
242	also das die Sprache so exponiert ist, Telefon, etwas bestellen, also schlecht gespro-
243	chen. (2.4) Es sind klonische, also schon Wwwiederholungen selten (Blockiert) nichts
244	mehr rausgekommen. Also das war selten. (1.1) Ähm. (..) Ja, genau. #00:24:39-4#
245	
246	I: Ok, danke für den Einschub (Lachen). Ähm, hast du das Gefühl, dass die Erfahrungen
247	aus dieser Zeit, also was hast du mitgenommen in deine späteren Bewertungen und
248	Emotionen oder auch Einstellungen? #00:24:47-8#
249	
250	B2: Ja. Also dazumal habe ich schon eigentlich ähm, die Schuld, dass es nicht geht, mir
251	zugeschrieben. Und dieser falsche Druck, ja, ich übe jetzt ja logopädisch, dann sollte es
252	jetzt ja besser gehen. (3.2) Also mir selber, das war extrem, einen falschen Druck gege-
253	ben und so mechanisch sehr viel geübt. Aber nicht gemerkt, ich sollte ein bisschen los-
254	lassen. (3.1) {Und nachher ging ich ins Militär. Mir haben sie auf dem Serviertablett
255	gesagt, so die Aushebungsoffiziere, so da Herr S., wir merken, sie stottern. Wollen sie
256	trotzdem gehen? Und ich habe aus einem falschen Stolz gesagt, ja seseselbstverständ-
257	lich möchte ich gehen und bin dann gegangen. Und dort hatte ich etwas ganz Extremes.
258	Ähm, bei mir war es immer so, wenig Schlaf gleich noch mehr so Stottern, noch mehr
259	Symptome. {Und dort merkte ich aber auch, ich habe ein bisschen den Joggel gemacht.
260	Also der Joggel gemacht, ähm ich sagte allen, ich täte da stottern. Und es war so ext-
261	rem, ich wurde von niemandem gehänselt, von niemandem gehänselt.(4.3) Ähm, es gab
262	so jogglige Sachen, wie, ich musste den Berg hinauf springen und {ich war noch recht
263	sportlich.(3.3)} Ich war jeweils zuerst oben und habe dann gesagt, ja, ich wäre froh,
264	wenn ich im Schwatzen so schnell wäre wie im Springen. Und alle lachten. (3.1)} Und
265	dort habe ich die Erfahrung gemacht, es gab einen der ganz leicht lispelte. Der kam
266	dran noch und nöcher. Und ich hatte grosse Symptome und bin nicht gehänselt worden.
267	(4.3) Und ich glaube schon auch, darüber reden, einen Spass machen, dass das, das
268	Beste war.(3.1) Gelitten habe ich schon, weil dort sprach ich schon schlecht und also, ja,
269	extrem schlecht, ähm, ich konnte nicht normal mit den Leuten sprechen. Also die Symp-
270	tome waren zu dominant. (2.1) Also es brauchte immer Kraft, extrem Kraft. (1.2) (2.2)}

271	#00:27:54-6#
272	
273	I: {Wenn du so sagst, ich habe es auf eine lustige Art und Weise gemacht. Kann man
274	sagen, du hast dich wie selber ein bisschen ins Lächerliche gezogen? #00:27:59-5#
275	
276	B2: Ähm, ähm warte (..) nein, nicht lächerlich, anders. Anders, nicht ins Lächerliche
277	sondern (..) also ich habe schon gemerkt, wenn ich mit, wenn ich darüber reden kann.
278	Also auch die Schwere nehme, also darüber lachen, die Schwere nehme (..) dann neh-
279	me ich extrem die Reibungsfläche, dass die anderen hänseln würden. Plus, ja, ähm, es
280	war auch wie, die Akzeptanz von mir wurde grösser. Nicht ins Lächerliche, sondern ein
281	bisschen souverän darüber sprechen können. Ähm, das hatte eine gewisse Stärke ge-
282	geben, so. Ja. Mit Humor, mit Humor. #00:29:01-1#
283	
284	I: Also so, wie die Schwäche ausbreiten, damit sie nicht mehr zum Angriffspunkt werden
285	kann. #00:29:05-1#
286	
287	B2: Ja, ja. (3.1)} #00:29:07-5#
288	
289	I: {Und du hast ja gesagt, du seist sportlich gut gewesen. Meinst du, das hat auch noch
290	einen Einfluss gehabt? Also so in Form einer Kompensation? #00:29:11-6#
291	
292	B2: Absolut, absolut, absolut ja. (3.3)} {Das hat sich nachher noch so extrem/ nach dem
293	Militär wieder ins Berufsleben zurück, gestottert, ganz ex/ also fest gestottert, grosser
294	Leidensdruck. Und dann aus dem heraus/ ich habe gesagt, ich komme aus einem bil-
295	dungsfernen Umfeld, das sogenannte Abendtechnikum gemacht. Das wäre heute eine
296	Fachhochschule, aber immer am Abend. Und das ist ganz streng. Also 100 Prozent ar-
297	beiten, jeden Abend vier Stunden in die Schule. Das über viereinhalb Jahren (..) und ich
298	habe das nur gemacht, nur, aus einer Kompensation heraus. Absolut, also aus einer
299	Minderwertigkeit heraus (..) zeigen, ich bin nicht dumm. (3.1) Und in dieser Zeit äh lus/
300	also wirklich lustige Sachen erlebt. Allen gesagt ich stottere, auch ein bisschen ein Lärm
301	darum gemacht, ums Stottern. (3.1) Dann hiess es Klassensprecher und alle haben ge-
302	sagt, der V., der V., er soll Klassensprecher sein. Und ich so, ja nein, (Hochdeutsch) ich
303	kann nicht so gut reden. (Lachen). Doch wirklich, das sind wahre Geschichten, das wa-
304	ren alles so mathematische Fächer, Statik, Physik und so. Und dann hatte man aber
305	auch noch ein bisschen Deutsch. Und dann hiess es, man müsse einen Vortrag halten,
306	Thema sei egal, Thema sei egal. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache Thema Stot-
307	tern, Stottern. Und dann hatte ich da einen Vortrag übers Thema Stottern. Ich hatte so
308	Erklärungsmodelle, so von (unverständlich) als Kind eindimensional, Startpunkt, End-
309	punkt Stottern, hat noch keinen Zusammenhang. Als Jugendlicher wie ein Kreis, Stö-

310 rungsbewusstsein gibt Angst, Stottern, das ähm, verstärkt sich, verselbständigt sich und
311 über das eine Vortrag gehabt. Und dann sagte der Lehrer, Herr S. ich hatte schon ein
312 paar Stotterer, aber niemand hat sich gewagt, über das Thema zu sprechen. Ersten das
313 und ich hatte schon Stotterer, die kamen nach vorne und sagten, sie wollen keinen Vor-
314 trag halten. Und sie machen gerade das Gegenteil. Ein Sechser, ein Sechser! (4.3) (La-
315 chen) (2.2)} #00:32:00-4#

316

317 I: (Lachen) Also es scheint so, dass das schon immer deine Stärke war. {Du hast dein
318 Kommunikationsverhalten ja nicht eingeschränkt? #00:32:06-4#

319

320 B2: Ganz extrem, ganz extrem. Schon, in der Berufswahl schon am Anfang. Am Anfang
321 schon in der Berufswahl. Aber ich merkte, ähm (..) ich muss es ansprechen. Es geht mir
322 besser, also aus einem Egoismus heraus. Es geht mir besser, wenn es ein bisschen die
323 Schwere nimmt, die Schwere nimmt. (3.1) Und auch gemerkt, wenn ich stottere, wird
324 das Gegenüber unsicher. Also unsicher, also und das muss ich verstehen. Sie sind un-
325 sicher, also nicht ein böses/ also ich habe es erlebt, da haben Leute das Telefon zurück
326 getan. Jawohl, das habe ich erlebt. Ich erlebte auch, äh, dass es ein bisschen, also
327 auch im Beruflichen so ein bisschen ausgenutzt worden ist, also leicht ausgenutzt. Stot-
328 tern gleich dumm oder Stottern gleich unsicher, Stottern gleich nicht souverän. Also,
329 genau, die Symptomatik war natürlich schon so gross, dass ich so Sachen erlebt habe,
330 aber sah, das ist vielleicht doch ein kleiner Teil. Also vielleicht 10 Prozent. Und vielfach
331 sind die Leute unsicher, weil ja äh, Stottern äussert sich ja nicht in stostostottern und
332 dann geht es weiter, sondern wegschauen, Unsicherheit, nichts sagen, komisch wirken,
333 das ist Stottern. Und da wird das Gegenüber unsicher. (4.4) Und darum, ja, um diese
334 Schwere zu nehmen, habe ich es versucht anzusprechen. (3.1) #00:34:03-7#

335

336 I: {War dein Credo ein bisschen, lieber stottern als schweigen? Kann man das so sagen
337 oder hast du dich auch eher mal zurückgezogen im Sinne von, jetzt möchte ich zwar
338 etwas sagen, aber ich sage jetzt besser nichts? #00:34:11-9#

339

340 B2: Genau. Also ich war mir das schon bewusst und sagte schon manchmal, nein, jetzt
341 sage ich nichts. (3.1)} Also schon auch bewusst gewesen, vom Intellektuell/ ja ist jetzt
342 das von der Lebensqualität so entscheidend, ob ich da jetzt etwas sage oder nicht. Also
343 wie fast eine Art abwägen, möchte ich mich jetzt hier blamieren und dann scheisst es
344 mich auch an und dann ist der Tag sowieso gelaufen oder nichts sagen. (3.2) Bewusst
345 gesagt, ich sage jetzt nichts. (3.1) #00:34:53-8#

346

347 I: Also aber wenn du dachtest, jetzt lohnt es sich Etwas zu sagen, dann hast du trotz-
348 dem etwas gesagt. {Und wenn du gesagt hast, ich sage jetzt nichts, war es dann in

349	Ordnung? #00:34:59-6#
350	
351	B2: Dann war es halb in Ordnung. (3.2) {Ähm, also es war mir schon bewusst, dass
352	halt/ ich habe schon vielfach nichts gesagt. {Der souveräne Umgang einfach eher das
353	gesucht, ja, also diese Zweiersituationen gesucht. (...) Äh, weil ich eben vielleicht dachte,
354	das bringt auf die Länge mehr. Und schon, schon eben in vielen Situationen einfach
355	nichts gesagt, ja, und ein bisschen das Licht unter den Scheffel gehalten. #00:35:40-6#
356	
357	I: Ja (...) und diese Zweiersituationen, welche du suchtest, mehr um dich nachher zu er-
358	klären, dass du ein Stotterer bist und darum nichts sagst oder um sich eher dann dem
359	Fachlichen widmen zu können? #00:35:52-7#
360	
361	B2: Also schon mehr, um zu sagen, das ich stottere. Ja. (...) #00:35:58-7#
362	
363	I: Und hast du dir dann wie erhofft, dass dann die Kommunikation durch das besser
364	wird? #00:36:05-5#
365	
366	B2: Ja genau. (...) Mein Hintergrund war es, dass es dann in Zukunft mit dieser Person
367	dann ein bisschen unverkrampfter wird. (2.1) #00:36:12-3#
368	
369	I: Also, aber nicht auch wie ein kleiner Krankheitsgewinn? Also im Sinn von, jetzt weiss
370	es die Person, jetzt hat er vielleicht auch ein bisschen Mitleid und jetzt geht es einfacher
371	für mich. #00:36:20-8#
372	
373	B2: Jaa, (kurze Pause) schon (...) also sicher ein bisschen beides. Welches Wort sagtest
374	du? Krankheitsgewinn? Also das ist schon so, schon beides. Also wie, dass der andere
375	ein gewisses Verständnis hat, ja. Dass er aber auch merkt, ähm, dass er auch merkt (...)
376	ich befass mich mit dem. Dass er auch merkt ähm (...) er könnte es auch nicht einfach so
377	belächeln, das geht nicht. Und ein bisschen, dass ich hoffte, er zeige dann mehr Ver-
378	ständnis. Ja. #00:37:30-7#
379	
380	I: Also im Sinne von, dann habe ich sein Verständnis und dann geht die Kommunikation
381	besser. Hast du dir durch das auch erhofft, dass du dann gewisse Aufgaben nicht ma-
382	chen musst? #00:37:47-4#
383	
384	B2: Nein, nicht, sondern schon das erste. Das erste, was du sagtest. Ganz klar. Nicht
385	davor drücken, ganz bestimmt nicht. (kurze Pause) (3.1) {Dann, gut, das war dann ein
386	bisschen aussergewöhnlich, ich fing dann so Brieffreundschaften an mit so Logopäden,

387 das sagt dir vielleicht nichts, in der DDR gab es ein Herr Erwin Richter. Ein Betroffener,
388 der dann auch Logopädie studierte und sehr stark logopädisch arbeitete. Mit dem habe
389 ich Brieffreundschaften gemacht. (2.1) Mal in die DDR gefahren, wo die DDR noch DDR
390 war. War dort eine Woche. Aber eben ja, oder die britische Stotter Association mit dem
391 Fahrrad zuerst nach London, dort den Präsidenten besucht. (3.1) {Ähm, und wie gesagt,
392 das schwere Studium gemacht und während dem Studium merkte ich, ich habe keine
393 Zeit mehr, um aktiv Übungen zu machen. Also ich habe keine Zeit mehr, jetzt lasse ich
394 das Üben sein. Und die Symptome blieben. Sie blieben, blieben, blieben, blieben, aber
395 ich merkte, ja, äh, fachlich kann ich etwas. Selbstwertgefühl ein bisschen nach oben,
396 also beruflich kann ich etwas, Selbstwertgefühl ein bisschen hoch. Äh auch extra ein
397 bisschen schleifen lassen. Nein, ich muss jeden Abend in die Schule, muss jeden
398 Abend ein bisschen lernen, muss Semesterarbeit schreiben, Diplomarbeit schreiben.
399 Und so ein bisschen dieses in Ruhe lassen und nicht mehr ankämpfen, hat eine leichte,
400 ganz leichte Verbesserung gebracht. #00:40:04-1#

401

402 I: Also so, dass sich die Aufmerksamkeit mehr auf die Schule konzentrierte, weg vom
403 Stottern? #00:40:09-9#

404

405 B2: Mhm (Verneinend) ich merkte, ich beschäftigte mich schon noch stark, aber nicht
406 mehr so angekämpft, das ist es. Leider, {also schon noch leider zu viel Energie, also zu
407 viele Gedanken, zu viel Kraft (1.2)}, das zu viel (..) aber nicht mehr so ein Ankämpfen
408 oder wenn ich schlecht sprach, dann komm, du hast jetzt keine Energie dem jetzt noch
409 lange nach zu sinnen. Es ist verschissen und es wird verschissen bleiben, muss ja da
410 noch Mathematik machen, also mache ich das. (3.2) (2.2) #00:40:58-1#

411

412 I: Wie auch eine Art resignieren? #00:41:00-1#

413

414 B2: Eine Art resignieren, ein bisschen resignieren. Ja, ja. (..) #00:41:05-3#

415

416 I: {Also hast du das Gefühl, dass dich dein Stottern in dieser Zeit, (..) also zwischen 20
417 und 30, am meisten beeinträchtigt hat? #00:41:12-1#

418

419 B2: Nein, schon während der Pubertät, 16 bis 20. (2.3) Und dann vielleicht etwa 20 bis
420 25, 26 das schwere Studium, es gelassen (..) und dann mit dem Abschluss, dann wurde
421 es spürbar besser. Und zwar wurde es besser/ ich habe ja vorher viel gelesen, und viel
422 gemacht und dann wieder ein bisschen Zeit gehabt, um darüber nachzudenken und zu
423 machen, also hatte Zeit und Energie. (2.2) Dann wurde es mit dem Erwachsensein, eine
424 gewisse Ruhe, gewisse Selbstwertgefühle, gewisses anderes Reflektieren, wie Schup-
425 pen von den Augen und gesehen, ah ja, ja, also nein, so logopädische Ansätze machen

426 ja Sinn, ja genau. Weniger Kraft hinein, vielleicht mehr Stimme ist im Prozess, das
427 macht Sinn. Aber ich darf das/ mich nicht so unter Druck setzen, jetzt muss es gehen.
428 Und nicht Stottern gleich schlecht und nicht Stottern judihuui. (3.2) Äh, vielleicht ein
429 bisschen üben oder auch in Situationen anwenden, in welchen das Stressniveau klein
430 ist. Und dann wurde es ganz stetig, langsam und stetig, besser und besser, besser,
431 besser, besser worden. (3.1) Also alles wurde besser, weniger Symptome, weniger Här-
432 te (1.1) Äh, plötzlich beruflich, äh, wurde ich Entwicklungsleiter, Qualitätsleiter, also das
433 sind ja alles *Schwafflis* eigentlich, also *Schwafflis*. Musste vor Kunden hin stehen und
434 jetzt bin ich Produktmanagerentwicklungsleiter, muss vor Kunden hin stehen, sprechen,
435 also das hat dort angefangen, nach dieser Ausbildung. (2.2) #00:43:34-8#

436

437 I: Wenn wir gerade beim Berufsleben sind, darf ich eine Zwischenfrage stellen? {Was
438 hat dann das Stottern für eine Rolle bei der Berufswahl gespielt? #00:43:41-7#

439

440 B2: Eine grosse, ganz am Anfang eine grosse. Ich suchte etwas, wo ich meinte, man
441 müsse nicht schwatzen. Also Teppichleger und später dann Tiefbauzeichner. Also das
442 ist eine Lehre und meinte eben, dort müsse man nicht sprechen, also machst du das.
443 Ganz grosser Einfluss, ganz grosser Einfluss. Später gesehen natürlich völlig falsch.
444 Heute ist man in jedem Berufsbild kommunikativ, aber es hatte einen extremen Einfluss.
445 #00:44:43-1#

446

447 I: Und später, wie hat sich das entwickelt? Bis du erst später dann in diese Sprechberu-
448 fe hineingewachsen? #00:44:52-1#

449

450 B2: Später dann hineingewachsen. In der Lehre erfahren, ich muss trotzdem ein biss-
451 chen reden. Später gesehen, Kommunikation ist ja nicht nur, dass man hier *schwaffeln*
452 kann und sich eloquent ausdrücken kann. Kommunikation oder wie gesagt, ein Projekt
453 machen heisst ja nicht nur *schwaffeln*, sondern das ist ja alles. Ein bisschen Schreiben,
454 ein bisschen Ausrechnen, ein bisschen einen Plan machen, dazwischen schwatzen, ja.
455 Und wenn man in diesem Schwatzen schlecht ist, und ich war dazumal schlecht, hat es
456 das verkraftet, weil alles andere, der Projektplan, die Idee, das Machen, Schaffen war
457 gut. Und dann so ein bisschen diese Teamsitzungen oder so, wenn die von der Sprache
458 nicht so taff waren, das verkraftete es im Ganzen. #00:46:02-0#

459

460 I: Also dann hast du das Gefühl, du konntest kompensieren? #00:46:05-7#

461

462 B2: Kompensieren, kompensieren, absolut (..) (2.2) #00:46:10-3#

463

464 I: {Hast du das Gefühl, dass du dich im Beruf immer behaupten konntest oder gab es

465	auch Situationen, in welchen das Stottern es schwierig machte? #00:46:16-4#
466	
467	B2: Hat es, hat es. Also ich habe manchmal schon, also auch verletzende Sachen er-
468	lebt, genau. Aber äh, vielleicht ein Beispiel, aber ich mag da nicht schwarz schweiss/ so
469	das rassistische Ding. Ich arbeitete später dann mit so Deutschen zusammen, die sind
470	ja vielfach sehr wortgewaltig und dann erlebt, aha, am Anfang ist man so ein bisschen
471	scheu, man kann nicht so viel reden, bei ersten Kontakt stottert man noch recht, dass
472	das dann ein bisschen ausgenutzt wurde, ausgenutzt, also ja, du bist ja kein Projektlei-
473	ter, du bist Sachbearbeiter, du kommst nicht draus. Also ja, das habe ich erlebt. (4.3)
474	Aber war mir auch immer so bewusst, zu sagen, ja, dass ist jetzt eine Ungerechtigkeit,
475	aber für mein ganzes Leben, für meinen ganzen Werdegang, ja, nicht Match entschei-
476	dend. #00:47:38-6#
477	
478	I: Also kann man sagen, du bist nicht unbedingt gehemmt worden im Berufsleben?
479	#00:47:41-6#
480	
481	B2: Nein, nicht. (2.2)} #00:47:43-6#
482	
483	I: Du konntest also das machen was du wolltest. {Du dich selber, hast du dich ge-
484	hemmt? #00:47:50-6#
485	
486	B2: Doch schon, schon auch gehemmt, also das Klassische. Ähm, so Situationen, wo
487	man sprachexponiert ist. Sich in der Sitzung so einbringen, das war ein Graus und ge-
488	wusst, ich mache das schlecht, also ich mache das unter meiner/ also ich stelle das
489	Licht unter den Scheffel. Also der Erstkontakt, habe ich gewusst, mache ich schlecht, da
490	kommen grosse Symptome. Die Leute sind unsicher. Also dort habe ich mich schon be-
491	einträchtigt gefühlt. Heute gibt es das noch ganz selten, aber doch schon so, da fühlte
492	ich mich beeinträchtigt. Aber da muss ich auch ehrlich sein und sagen, es liegt schon
493	auch ein bisschen an mir oder so wie ich stottern, klar sind die Leute unsicher. Es ist
494	nicht/ in seltensten Fälle die Bösartigkeit oder das Ausnützen. (4.4) (2.2)} #00:49:11-5#
495	
496	I: Sondern diese Unsicherheit, weil sie nicht wissen wie damit umgehen. {Wie war das
497	mit dem Vertrauen der Vorgesetzten, Arbeitskollegen? #00:49:20-5#
498	
499	B2: Ja ich habe immer das Vertrauen nicht beim Erstkontakt, sondern durch das längere
500	Zusammenarbeiten, so. Der Anfang war jeweils schwierig und ich wusste, ich muss es
501	auf die Länge irgendwie kompensieren können. (2.2)} #00:49:49-2#
502	

503	I: {Also hast du das Gefühl, wenn du nicht gestottert hättest, wärst du beruflich heute an
504	einem anderen Punkt? #00:49:52-3#
505	
506	B2: Ja, also zwar extrem. Ähm, also es gibt ja viele Leute die sagen, oh, wenn ich nicht
507	gestottert hätte, dann wäre ich beruflich höher. Und ich meine fast, es ist umgekehrt.
508	(Lachen) (2.2)} Ich habe dann so als Hobby angefangen mit Fahrrad fahren, so ultra
509	Strecken, Zürich- Venedig ohne schlafen, und weiss, ohne Stottern hätte ich es nicht
510	gemacht. (3.1) Und das ist mir ganz bewusst, äh, wie gesagt, also ich bin felsenfest da-
511	von überzogen, ohne Stottern, wäre das Leben nicht so farbig. Also farbig, ich glaube,
512	ich hätte eher weniger gemacht. Also übers Ganze gesehen war es ein positiver Antrieb.
513	Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen untypisch. (3.2) Also untypisch, in jungen Jah-
514	ren wirklich gelitten, ja, also so zwischen Selbstmord und Depression, wirklich gelitten.
515	(2.3) Und wie gesagt, Lebensqualität, eine tiefe, mich eingeschränkt, ja, in der Berufs-
516	wahl, aber wie gesagt, auch in den Gedanken, in der Energie, was andere Energie ha-
517	ben Hobby, an das andere Geschlecht oder sonst irgendetwas. Also dominant war nicht
518	sprechen, das ist doof, ich möchte das und kann es nicht und so. Ja. Wie gesagt, dieses
519	Eingeschränkt/ also von der Lebensqualität eingeschränkt, schon massiv, massiv. Aber
520	es hat sich jetzt gekehrt. (3.2) #00:52:26-5#
521	
522	I: {Hast du während dieser Zeit, gerade wann es so einschränkend war, auch deine In-
523	seln gehabt, also in welchen das Stottern nicht im Zentrum stand? Oder haben sich die
524	Hobbys, Partnerschaften usw. alle ums Stottern gedreht? #00:52:36-8#
525	
526	B2: Leider ja, leider ja. Solche Inseln (..) nein, leider nein. (2.2)} #00:52:39-0#
527	
528	I: Was ist dann heute anders, wenn du sagst es hat sich verbessert? #00:52:41-0#
529	
530	B2: Ja, ich merke, ähm, ich denke fast nicht mehr daran. Die Lebensqualität, also ich
531	denke/ ich vergesse es manchmal, dass ich ein Stotterer bin. Ich vergesse es manch-
532	mal, A. B, äh (..) also ich denke nicht daran, das Zweite ist, es gibt jetzt Situationen, in
533	welchen ich stottere, es gibt Situationen in welchen ich deutlich stottere und die sind mir
534	fast egal. (3.2) Also, das, plus auch objektiv, Stottern hat sich wahnsinnig verbessert.
535	Also wahnsinnig verbessert, ich merke, ich werde einfach nicht mehr so nervös.
536	(1.1+1.2) Und sehe das jetzt Stottern fast keine/ nein also es hat, es hat keine Bedeu-
537	tung, also keine Bedeutung mehr. Also keine Bedeutung mehr im Leben. (3.2) {Ich stot-
538	tere, ganz ganz klar. Ich engagiere mich, ich spreche oft darüber, auch im Geschäft
539	mache ich einen grossen Lärm darauf und darum. (3.1) Ähm, aber wie gesagt, es hat/
540	dieses Kräfte raubende, dieses Herunterziehende, das ist weg, das ist weg. (1.1+1.2)}
541	#00:54:12-4#

542

543 **I:** {Aus deinen Schilderungen hat man das Gefühl, dass du die Schuld in den Jahren der
544 Pubertät auf dich genommen hast. Wie ist das heute? Also hast du das Stottern akzep-
545 tiert als ein Teil von dir? #00:54:32-0#

546

547 **B2:** Ja, also akzeptiert, ja. Ähm aber schon das Bewusstsein/ also ich mein das fast po-
548 sitiv, ja, es liegt an mir, also mehr positiv, ich darf die Schuld nicht den andern gegeben,
549 so. Äh mehr, ich darf es, ja also, ich nehme mir schon die Schuld weg, den Druck weg,
550 weil ich weiss, so wie meine Entwicklung war, also das ich noch im Erwachsenen
551 schwer gestottert habe und jetzt nicht mehr, dass das natürlich eine phänomenale Ent-
552 wicklung ist und das ich glücklich sein darf mit dem. (3.2)} #00:55:24-8#

553

554 **I:** {Also das eigene Selbstkonzept hat sich schon verändert. Was meinst du sind die
555 Gründe? #00:55:29-8#

556

557 **B2:** Äh, die Gründe sind schon, sich auseinandersetzen mit dem. Also viel Lesen, viel
558 Wissen, Auseinandersetzen. Das zweite ist sich outen, also darüber sprechen (..) äh, ich
559 habe auch viel geübt. Also viel gearbeitet, viel arbeiten mit der Sprache, viel machen.
560 Lesen alleine nützt nichts, sondern auch viel Lesen, viel Wissen, viel Arbeiten. Sich da-
561 mit auseinandersetzen und darüber reden. Das sind, also die Erfolgsfaktoren, die mir
562 weiter geholfen haben. (3.1)} #00:56:41-0#

563

564 **I:** Oke. Wenn ich jetzt noch ein bisschen persönlich werden darf/ also hast du eine Fami-
565 lie oder eine Partnerschaft? #00:56:45-3#

566

567 **B2:** So lustig, dass du das fragst, so herzig. Äh, das ist ganz einfach. {Ich bin ja in der
568 Pubertät in diese Selbsthilfegruppe und dort aufgegangen in diesem, aufgegangen. (4.5)
569 Und dort eine liebe Frau kennengelernt, welche auch stotterte. Aber, es war toll, sie hat-
570 te einen ganz anderen Umgang damit. Ihr war es egal so, absolut egal so. Aber du
571 siehst, das hatte so (unverständlich) Ding. Ich habe gedacht, ah nein, nur jemand der
572 stottert, äh, äh eine liebe Frau, aber zum Glück, also im Nachhinein zum Glück, äh, wir
573 hatten einen solch unterschiedlichen Umgang und sie hat es dann auch schon fast ext-
574 rem verloren, also schneller als ich. Aus ganz anderen Gründen und in der Gesellschaft
575 wurde wir immer so wahrgenommen, ja ich engagiere mich hier, ich stottere und sie ist
576 so als flüssig Sprechende durch gekommen. Und das war so toll äh, wie gesagt, dass
577 ich eine Frau oder Partnerin, die auch stotterte, ja, habe. Und das ist wie gesagt so lus-
578 tig, dass es so gewesen ist, so gewesen ist. Und ich weiss auch, das ist heute vielleicht
579 untypisch. (2.1)} Es war sogar noch so, ich arbeitete ein Mal zwei, drei Jahre in einem
580 Ingenieurbüro, wo der Büroinhaber ganz fest stotterte. Das war auch so in dieser Zeit

581 zwischen 20 und 30. Die Frau stottert, der Chef stottert äh, der Chef stottert, das brachte
582 mich eigentlich nicht weiter, aber das/ trotzdem, in diesem Prozess war das wichtig und
583 sehe heute, wie zentral das Thema Stottern war. (4.3) Und dann ich habe eine liebe
584 Tochter, welche/ ja ich habe schon gewusst, oh, das ist ja erbliche Disposition, judihui,
585 jetzt haben wir da ein Ding, jawohl. Und es ist lustig, die liebe Tochter hat ein kleines
586 geistiges Handicap, ähnlich wie Trisomie 21. Ähnlich, und, also ich erzähle das/ und sie
587 hat sogar ein ganz leichtes Stottern. Aber das ist noch schön, ich war mir dann bewusst,
588 ja jetzt musst du ein bisschen versuchen das Gegenteil, ruhig sprechen, ein bisschen
589 hinausgewachsen, aber man merkt, jawohl, es wäre ein latentes kleines Stottern. (5.1)
590 Und wie gesagt, ich verstehe die Frage Partnerschaft und so, und bin darum auch ein
591 bisschen ausgewichen, weil ich wusste, es ist ein bisschen untypisch, ja. Äh, eine Frau,
592 die auch in jungen Jahren leicht stotterte. Aber es war so schön, also schön, wir haben
593 dann nie so zusammen gesprochen, oh mit dir ist es schön, weißt du übers Stottern
594 sprechen. Also am Anfang schon, aber äh, nachher war es toll, äh dass/ wie gesagt toll,
595 also es war dieser Druck weg, hier müssen symptomfrei zu sein oder dass man einmal
596 nach Hause kommen konnte und sagte, *gopfertelli*, heute war es wieder verschissen,
597 ich konnte an der Sitzung wieder nicht Ding und sie (Mit erhöhter Stimme) Ach ist doch
598 egal. Aber schon nicht, oh, diese Gemeinsamkeit ist jetzt verbindend, also so das Fal-
599 sche, das war nicht, also das war nicht. Ich bin im Nachhinein froh, nicht so das Falsche,
600 oh an dem können wir uns halten, das ist unsere Gemeinsamkeit. Ich glaube, das wäre
601 auf die Dauer schlecht rausgekommen (Lachen). (2.1) #01:01:35-2#

602

603 **I:** (Lachen) Also, dann kommen wir zu einem allgemeinen Gebiet: {Hast du das Gefühl,
604 dass du durchs Stottern im Leben etwas versäumt hast #01:01:40-7#

605

606 **B2:** Ja. Die Leichtigkeit in der Pubertät. Das absolut. Also dazumal machte ich viele Sa-
607 chen nicht, was man sonst machen würde. Also eben so ein bisschen die Leichtigkeit/
608 ja, das sah ich schon, dass ich dort wie gesagt zu viele Gedanken, zu viel Energie (...)
609 und ich glaube schon, dass ich dort Sachen verpasst habe. (3.2) Ja. Wie gesagt, halt so
610 Sachen die man dort macht, äh, nicht/ ähm es ist so Unfug oder Un/ ähm, alles was man
611 dort so, das, dass habe ich nicht gemacht. (2.3); #01:02:46-9#

612

613 **I:** {In welcher Hinsicht belastet dich das Stottern heute noch? #01:02:48-9#

614

615 **B2:** Fast nicht mehr, aber ich glaube, das ist ein bisschen untypisch (..) fast nicht mehr,
616 äh doch, genau, genau, wenn ich weiss, ich möchte mich beruflich neu orientieren oder
617 bei einem Jobwechsel, dort wird es mir bewusst, halt, ich stottere oder dort weiss ich,
618 dass dort der Erstkontakt, das ich nicht das Bewerbungsgespräch, dort bin ich immer
619 souverän, aber der Erstkontakt, das erste Telefon, dass ich dort weiss, und es gab
620 schon vor fünf, sechs Jahren Situationen, da habe ich gemerkt, ah läck, im Verhältnis

621	ganz fest gestottert und gemerkt, äh, ich bin gerade weg, gerade weg als Kandidat. Weil
622	ich stotterte und da weiss ich, bei einem Stellenwechsel, könnte das noch relevant/ oder
623	ist es ein echtes Handicap, welches nicht weg zu diskutieren ist. #01:04:06-4#
624	
625	I: Du würdest dann gerne deine Stelle wechseln? #01:04:08-4#
626	
627	B2: Manchmal schon, ja. Also ich bin jetzt auch 50. Ich habe vor zwei Jahren gewech-
628	selt und das letzte Mal zehn Jahre früher und jetzt bin ich manchmal, äh, könnte ich mir
629	manchmal trotzdem vorstellen zu wechseln. Also äh, ich wechsele auch, wenn ich stotte-
630	re, aber weiss, es gibt dort in diesem Rekrutierungsprozess einen Nachteil. (2.2)}
631	#01:05:01-5#
632	
633	I: Also nicht, dass du es nicht machen würdest, aber du hast das Gefühl dann benach-
634	teiligt zu werden. (..) {Was möchtest du in Zukunft noch ändern? Gibt es Dinge, wo du
635	findest, hm, das sollte ich jetzt anpacken? #01:05:11-9#
636	
637	B2: Nein, nicht. Einfach, also. Ich erlebte es wie gesagt vor zwei Jahren und gemerkt,
638	oh, das ist Jammern auf hohem Niveau, also, (..) dass ich dann in dieser Situation am
639	Anfang am Telefon stottere, ja (..) ich darf nicht verlangen von mir, ja das muss jetzt
640	auch noch weg. Das wäre zu viel äh (..) zu viel verlangt. Es wäre schön, ich habe ge-
641	merkt, eine extreme Nervosität, welche eigentlich untypisch ist. (2.4) Ich versuche
642	vielleicht schon noch ein bisschen daran zu arbeiten, aber es wäre jetzt ein falscher
643	Druck oder naiv, ja, ja, jetzt mache ich es auch noch hier, das wäre fast so naiv, und
644	lasse es auch so ein bisschen sein und sage, ja, das gehört jetzt dazu.(3.2)} #01:06:10-
645	4#
646	
647	I: Ähm, du hast gesagt, das Stottern hat dich immer wieder beschäftigt, in der Pubertät
648	vor allem und auch später. {Hast du das Gefühl, du hättest mehr Lebensfreude gehabt
649	ohne das Stottern? #01:06:20-0#
650	
651	B2: Genau, ja nicht. Also wenn ich die Summe anschau, die Summe, äh richtig, von 10
652	bis 30, ganz grob, starke Minus, also die Lebensqualität tief, tief, tief. Aber mit 30 oder
653	vielleicht auch ein paar Jahre vorher, bis jetzt stark im Plus, stark im Plus. Und ich mer-
654	ke, wenn so die Entwicklung ist, überwiegt bei mir das Plus. Und ich bin eigentlich fast
655	froh, dass ich stottere, weil ich aus dem viel kompensiert habe, also kompensiert habe,
656	gute Sachen, Ausbildung, Beziehung, Freude an Hobbys, das ist immer noch da. (3.2)
657	Äh, das sind Sachen, von welchen ich jetzt auch noch profitieren kann und darum über-
658	wiegt das Plus stark. (2.3)} #01:07:33-7#
659	

660	I: Also kann man fast ein bisschen sagen, weil du diese Sachen jetzt ausleben kannst,
661	ohne dass das Stottern im Vordergrund ist? Also quasi, weil du das Fahrradfahren jetzt
662	dem Fahrradfahren zu liebe machst und der Job dem Job und nicht dem Stottern zu lie-
663	be (..) kann man das so sagen? #01:07:49-0#
664	
665	B2: Ja, absolut, das hast du gut formuliert. #01:07:51-2#
666	
667	I: {Wie müsste dann die Welt sein, damit es Stotternde leichter haben? #01:07:54-2#
668	
669	B2: Ja, ähm. Das Schöne wäre, aber das ist einfach gesagt, das Schöne wäre immer,
670	wenn quasi das Gegenüber, quasi ein Gegenpol zu einem selber wäre, ein Gegenpol.
671	Wenn ich stottere, also wenn ich stottere, also früher oder sonst stottere, dann bin ich
672	selber nervös, bin ich selber unsicher, plus logopädisch spreche ich zu schnell, zu leise,
673	so, aber unsicher, schau weg, das volle Programm. Und schön wäre, wenn das Ge-
674	genüber, das Gegenteil wäre. Also Ruhe ausstrahlen würde, vielleicht auch versuchen
675	in Ruhe den Augenkontakt zu suchen. Schön wäre auch, signalisieren können, mich
676	interessiert was du sagst, ich habe eine Art verstanden, du stotterst. Ja, das würde, also
677	mir als Betroffener helfen. Aber ich bin mir bewusst, man darf es nicht verlangen. (5.2)}
678	#01:09:21-0#
679	
680	I: Das denke ich, hat halt genau mit Aufklärung zu tun. #01:09:24-0#
681	
682	B2: Genau, Aufklärung. Aufklären, das ist genau das, das ist der Wunsch. Öffentlich-
683	keitsarbeit machen, aufklären. Aufklären, völlig übertreiben, eins bis drei Leute stossen
684	an, bekannte Stotterer sind, ich weiss nicht, Charles Darwin, Mister Bean, Moses, volles
685	Programm. Und das hat nichts mit der Intelligenz zu tun, das sind gescheite Leute. (3.1)
686	Äh und ich merke, weil es ist ein Thema, die Leute interessiert das. Also und es hat eine
687	Faszination. (4.4) #01:10:23-1#
688	
689	I: Genau, das merke ich jetzt auch mit meinem Thema. Wenn man erzählt, ich schreibe
690	über Stottern, dann kommen viele Fragen und man merkt einfach, dass da eine gewisse
691	Unwissenheit herrscht. Aufklärung ist schon etwas Wichtiges. #01:10:33-4#
692	
693	B2: Ja, Ja. #01:10:34-4#
694	
695	I: Möchtest du noch etwas sagen, das dir auf dem Herzen liegt? #01:10:37-4#
696	
697	B2: Nein, nichts, einfach danke sagen für das grosse Interesse. #01:10:40-9#

698

699 **I:** Dann vielleicht noch als Letztes, was für Ratschläge gibst du jungen Stottern mit auf
700 den Weg? #01:10:45-9#

701

702 **B2:** Ja, ähm. Sprecht es an, sprecht es aktiv an. Und, also, seid nicht so dumm und
703 denkt, ja, ich versuche nicht darüber zu reden, weil manchmal geht es gut und wenn ich
704 flüssig rüber kommen, dann meint der andere ich sei flüssig. Dummes Zeugs. Die Leute
705 merken ja, es stimmt etwas nicht. Und erwartet bitte nicht, dass der andere euch an-
706 spricht, sondern du musst selber, selber ansprechen und versuchen, nicht in einer sol-
707 chen Schwere das ansprechen. Sondern so mit einem Witz, also schon nicht ins
708 Lächerliche ziehen, sondern, äh, ansprechen, es darf schon eine Ernsthaftigkeit haben,
709 sagen, hör, ich stosse an, du hörst es ja und es ist manchmal mühsam. Und weisst du,
710 Stottern ist das was King Speech und so, weisst du, der stottert auch, und Marilyn Mon-
711 roe hat auch gestottert, aber du hörst ja bei mir, es ist eine riesige Katastrophe. Ähm, es
712 ist manchmal mühsam, selber ansprechen, weil ihr nehmt euch selber ein bisschen die
713 Spitze, also ihr macht es euch selber ein bisschen einfacher. Und dem Gegenüber ist es
714 auch wohler. Wenn das Gegenüber weiss, ah, das ist Stottern, ah das ist nicht irgend-
715 wie, äh, Denk Dingsbums, äh nein, nicht Aphasie, vielleicht können sie es ja einfach
716 nicht einordnen. Nicht aus einer Bösartigkeit. Sie können es einfach nicht einordnen und
717 sagen dann, ah, das ist Stottern? Darum der Tipp, ansprechen und auch sagen, Stottern
718 ist nicht Stostostostottern, sondern Stottern ist nichts sagen, sich schämen, ein Dra-
719 ma ums Telefon machen, äh Stottern ist Unsicherheit, Stottern ist falsche Kompensati-
720 on, der Obercoole spielen, also falsche Kompensation, das ist Stottern. Und wie gesagt,
721 einfach darüber reden. Ihr macht euch einen Gefallen und dem Gegenüber auch. (5.3)
722 #01:13:18-6#

723

724 **I:** Ok, dann machen wir doch hier gerade einen Punkt (Lachen). Merci vielmals fürs re-
725 flektierende Erzählen. #01:13:23-3#

Interview C

1	I: Das Gerät läuft, dann starten wir doch. Also, ich möchte zum Anfangen in die Kindheit zurückgehen. Erzähle mir doch, wie du das Stottern dazumal erlebt hast. #00:00:19-9#
2	
3	
4	B3: Mhm (Bejahend), also ursprünglich habe ich nicht gestottert. Also als kleines Kind habe ich nicht gestottert. (2.3) Ich kann es ziemlich gut an ein Ereignis festmachen, wo
5	dass Stottern begonnen hat und zwar als mein Opa gestorben ist. Da war ich acht Jahre
6	alt. Und davor war ich ein aufgewecktes Kind, hab also immer den Leuten vorgesungen,
7	ob sie es hören wollten oder nicht, also immer diese Kinderlieder vorgesungen. Und da
8	hat es dann angefangen, dass ich mich in mich zurückgezogen habe, oder. (4.1) Und
9	das Stottern hat sich vor allem in der Schule manifestiert. (2.2) #00:01:06-7#
10	
11	
12	I: {Also das Zurückziehen wegen dem Tod des Grossvaters? #00:01:08-7#
13	
14	B3: Ja genau. Also das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich bin auch ohne Vater
15	gross geworden und der Grossvater war so etwas wie ein Vaterersatz. Und das ist dann
16	eben wie weggebrochen.(4.1)} {Also das Stottern war vor allem in der Schule. Zuhause
17	nicht so sehr und meine Grossmutter hat bis zu ihrem Tod behauptet, ich hätte nie ge-
18	stottert, weil sie es einfach auch nicht so erlebt hat. Aber ich habe es natürlich erlebt in
19	der Schule vor allem. Zuhause war es mehr oder weniger flüssig. Aber ich war dann
20	auch sehr still. Also ich habe auch weniger gesprochen. Also so diese Vermeidungsstra-
21	tegie angewendet, dass man dann eben nicht spricht. (3.1) Ja, und in der Schule da
22	ging es halt nicht immer. Da musste man halt doch immer mal wieder ein Referat halten
23	oder so. Später dann auch/ und das war dann sehr schwierig. Also vor allem die Mit-
24	schüler waren auch eine Katastrophe, da wurde ich wirklich ausgelacht. (4.3)
25	(2.2)}#00:02:04-9#
26	
27	I: {Also so Mobbing war da auch ein Thema? #00:02:06-9#
28	
29	B3: Absolut, jaja, ja. Also von den Mitschülern, das war ziemlich heftig. (4.3)}
30	#00:02:10-4#
31	
32	I: Wie zeigte sich dann die Symptomatik, war es stark? #00:02:13-4#
33	
34	B3: Ja schon. Also, bei mir war es halt so, dass ich den Anfangsbuchstaben immer wie-
35	derholte. Gerade A., mein Vorname, war eines der schwierigsten Wörter, also über-
36	haupt sich vorstellen. Und am W habe ich lange, also W wie Wahrscheinlichkeit, oder
37	so, da habe ich lange gehackt. Und solche Sachen. Also es waren mehr so Buchstaben.

38	Aber es hat auch immer wieder gewechselt, welcher Buchstabe es war. Aber Vokale vor
39	allem, ja.(1.1) #00:02:49-3#
40	
41	I: {Und Zuhause war das Stottern nie ein Thema? #00:02:51-2#
42	
43	B3: Nicht so sehr. Nur in der Schule und es wurde auch nie behandelt. Also in der Kind-
44	heit. (2.2)} Also in der Kindheit gar nie Therapie, gar nix. Das einzige, was ich in Rich-
45	tion Logopädie gemacht habe, ich konnte am Anfang kein SCH sprechen. Und da
46	haben wir dann irgendwann einmal mit einem Arzt gesprochen und der meinte, ich solle
47	einfach mit dem Finger auf die Zahnlücke halten, dann wird es mit der Zeit besser. Es
48	ging auch irgendwann, aber ich glaube, es war dann mehr ein Lernen und Konzentration.
49	Ob das jetzt wirklich mit der Zahnlücke zusammenhängt weiss ich nicht, aber ich
50	glaube es nicht. (Lachen) (4.5) #00:03:35-5#
51	
52	I: (Lachen) Ja, und vor allem ist es auch nicht wirklich praxistauglich #00:03:38-3#
53	
54	B3: Und mir passiert es heute noch, wenn ich müde werde, zum Beispiel, dass ich mich
55	auf das SCH speziell konzentrieren muss. (1.1) #00:03:52-7#
56	
57	I: {Wie war es dann mit den Lehrern, war das ein Thema? #00:03:54-7#
58	
59	B3: Nein, die Lehrer haben das auch einfach ignoriert. (4.3) Also ich habe dann auch
60	einfach wenig Mitarbeit gehabt, also wenig mitgearbeitet mündlich.(3.1) Ich hatte immer
61	sehr gute schriftliche Leistungen, da habe ich das wie kompensiert, wahrscheinlich. Und
62	die mündliche Note war nicht so relevant oder wie auch immer. Ich glaube, es haben
63	immer alle gemeinsam ignoriert. Das war natürlich nicht so hilfreich, aber es war so.(4.3)
64	(2.2)} Und was mir so kürzlich erst aufgefallen ist, weil wir hatten so einen Tag, wo man
65	sich getroffen hat mit Betroffenen, auch mit Eltern. Und da haben Eltern berichtet, dass
66	ihr Kind habe das, dass wenn es hinfällt und es weh tut, dass es dann zuerst einmal die
67	Luft anhält. Und das hatte ich auch als Kind. Als dieses vor Lauter Schreck man ist hin-
68	gefallen, es tut einfach weh, nicht schreien, sondern die Luft anhalten. Und meine Oma
69	kam dann angelaufen, hat mich auf den Kopf gedreht und geschüttelt, bis ich wieder
70	geatmet habe. Was sicher auch nicht die richtige Therapie war (Lachen), aber sie hatte
71	dann einfach Panik. Weil ich dann einfach wirklich länger Zeit nicht mehr geatmet habe.
72	Und das ist eben scheinbar, also ich weiss nicht ob das zusammenhängt, aber interes-
73	santerweise ist es bei anderen Kindern auch so. Das fand ich noch interessant. (1.1)
74	#00:05:32-2#
75	
76	I: Ja das stimmt (..) Ähm, du hast gesagt, dass du eigentlich vor diesem Auslöser ein

77	aufgewecktes Kind warst. {Dieses Zurückziehen, war das bewusst? #00:05:43-1#
78	
79	B3: Es ist eher unbewusst gewesen, ich glaub nicht, dass ich mir dem bewusst gewese-
80	bin. Ich habe damals auch noch nicht dagegen angekämpft. Also, dass ich Stottern
81	dann thematisiert habe und dagegen was gemacht habe, das kam erst im Erwachse-
82	nenalter.(3.1) Als Kind habe ich es wie hingenommen, dass ich halt dann stottere. Gut
83	das Auslachen war schon nicht fair. Aber irgendwie, ich weiss auch nicht, ich habe das
84	wie ignoriert. Habe mich auch nicht an jemand gewandt oder so. (2.3)} Also ich muss
85	natürlich dazu sagen, ich hatte eine Mutter, die war behindert, also schwer behindert.
86	Sie hatte eine psychische Behinderung. Also sie hatte eine Art Epilepsie und immer
87	wieder so Anfälle, so dass sie mehr das Sorgenkind war. Also es war wie verdreht, oder.
88	Also man musste ständig auf sie Rücksicht nehmen und ich bin ja dann auch quasi bei
89	den Grosseltern aufgewachsen. Mein Opa ist da gestorben, aber ich bin dann vor allem
90	bei der Grossmutter aufgewachsen. Mutter war dabei, ja, aber sie war überfordert mit
91	Erziehung. Und darum hatte ich wie auch niemand, an den ich mich wenden konnte. Ja
92	und es war auch nicht Thema, dass ich jetzt da jemand um Hilfe bitte. (4.3) #00:07:02-
93	7#
94	
95	I: Also so wie, deine Mutter war das Sorgenkind und deine Probleme traten in den Hin-
96	tergrund. So in den Kindheitsjahren, wenn du zurückschaust. {Hat dich das Stottern in
97	dieser Zeit stark beeinflusst? #00:07:31-7#
98	
99	B3: Ähm, vielleicht beim Freundinnen finden, ja. Also so Kontakt und Anschluss hatte
100	ich zwar dann in der Pubertät schon. Da war ich dann so in einer Clique. Aber so am
101	Anfang, also so Ende Grundschule, anfangs Gymnasium, da hatte ich eher ein bisschen
102	Mühe Freundinnen zu finden. Und das mag auch mit dem Stottern zusammenhängen.
103	(2.1)} #00:08:01-8#
104	
105	I: {Also so wie du jetzt beschreibst kann man sagen , dass sich die Problematik eigent-
106	lich gezeigt hat so im Umgang mit Freunden und Zuhause war es weniger schlimm.
107	#00:08:16-6#
108	
109	B3: Ja genau. Mehr so in der Sozialisation. #00:08:18-4#
110	
111	I: Und was denkst du sind die Gründe? #00:08:21-4#
112	
113	B3: Ich glaube, weil ich mich zurückgenommen habe. (3.1) (2.1)} #00:08:24-7#
114	

115	I: Wie hat sich dann die ganze Situation später im Erwachsenenalter verändert?
116	#00:08:30-7#
117	
118	B3: Ähm, also ich habe dann Abitur gemacht, recht erfolgreich. Und habe dann Physik
119	studiert. Und in Physik, also mindestens an der Universität K. ist es so, dass man fast
120	nur mündliche Prüfungen hat. Also nach dem Vordiplom und nach dem Diplom. Im Vor-
121	diplom hat man eine schriftliche Prüfung, aber sonst ist alles mündlich. Und die mündli-
122	chen Prüfungen waren sehr hart. Dadurch ich dann gestottert habe oder. Weil bei
123	Nervosität kommt das Stottern natürlich extremer, als wenn man nicht nervös ist. Und
124	das hat mich stark belastet. Und eigentlich im Studium hat es dann angefangen, dass
125	ich das wie auch realisiert habe, dass ich stottere. Also davor habe ich das wie irgend-
126	wie verdrängt. Aber da habe ich es dann richtig realisiert und da war dann auch der Lei-
127	densdruck auch hier. (3.2) Und während der Doktorarbeit, also ich habe dann promoviert
128	an der Universität B. (2.2) Und während der Doktorarbeit habe ich dann irgendwann ge-
129	googlet. Also da war dann das Internet so schnell, dass man dann googlen konnte (La-
130	chen) Am Anfang war Internet eine Katastrophe (Lachen) und da bin ich dann auf
131	Versta gestossen und da habe ich dann die drei Module gemacht. Also Modul eins, zwei
132	und drei und das hat mir sehr geholfen. (4.5) #00:10:09-3#
133	
134	I: Und vorher hast du gar nichts gemacht? Also erst dann aus Eigeninitiative?
135	#00:10:13-3#
136	
137	B3: Nein, erst dann aus Eigeninitiative, eben dann aus dem Leidensdruck heraus, weil
138	es bei den mündlichen Prüfungen so anstrengend war. Weil es kostet unheimlich Ener-
139	gie, das Stottern. Es ist ja ein richtiger Energiefresser. (1.2) Und ja, da habe ich dann
140	aus mir selber heraus was gesucht. (3.1) #00:10:34-5#
141	
142	I: Wenn du sagst ein Energiefresser, wie hat sich das Stottern dann gezeigt, während
143	den Prüfungen? #00:10:38-5#
144	
145	B3: Also ich habe stark gestottert. Aber es gab auch keine Möglichkeit, diese Prüfungen
146	schriftlich abzulegen. Da wird keine Rücksicht genommen, aber es wurde auch nicht
147	irgendwie negativ bewertet. Es war halt einfach da. (2.2) #00:11:02-5#
148	
149	I: {Wenn wir die Persönlichkeitsentwicklung ab der Pubertät anschauen: Wie stark hat
150	das Stottern diesen Prozess beeinflusst? #00:11:06-5#
151	
152	B3: Als es war noch nicht so ein Thema, ich habe es eher verdrängt. Also und ich glau-
153	be, es war mehr so phasenweise, also das ich einmal stärker gestottert habe, mal weni-

154 ger stark, ja. Nein, ich muss sagen, es hat meine Pubertät nicht wesentlich beeinflusst.
155 (2.3)} Was mehr beeinflusst hat, war der Umgang mit meiner Mutter, der sehr schwierig
156 war. Also meine Mutter war einfach eine schwierige Persönlichkeit. Sie war von ihrer Art
157 her wie pubertär, also selber pubertär. Und ähm, es war daher ziemlich schwierig mit ihr
158 zusammen zu leben. Dann hat sie immer solche Männergeschichten gehabt. Also ich
159 sage das extra so, weil meine Oma das immer so genannt hat, Männergeschichten (La-
160 chen). Also ja, sie hatte halt immer welche Freunde oder. Und ich wurde immer als An-
161 standswauwau mitgeschickt. Oder, ich musste immer mit in Kneipen. Deswegen bin ich
162 in der Pubertät lange nicht in Kneipen gegangen, weil ich das furchtbar fand. Weil ich
163 das einfach furchtbar fand, da dabei sitzen zu müssen und ich habe dann immer solche
164 Türmchen gebaut mit diesen Bieruntersetzer. (Lachen) Stundenlang, ja furchtbar. Ich
165 fand das immer schrecklich. (4.3) #00:12:35-1#

166

167 I: {Also Zuhause war dein Stottern gar kein Thema? #00:12:37-1#

168

169 B3: Gar nicht, gar nicht. Eben weil vielleicht andere Sachen immer im Vordergrund wa-
170 ren. Also man hat sich sozusagen auch wie selber erzogen. Also man ist selber gross
171 geworden, ohne dass man jetzt hier/ ja heutzutage macht man ja unheimlich viel mit
172 Kindern und das war bei mir gar nicht. #00:13:14-6#

173

174 I: So im Nachhinein, war das mehr ein Vorteil oder fehlte dir manchmal jemand, mit dem
175 du deine Probleme besprechen konntest? #00:13:19-6#

176

177 B3: Also es ist unterschiedlich. Also ich denke schon, dass es Zeiten gab, in denen ich
178 gerne jemand gehabt hätte zum reden. Andererseits ist mir nie ein Stein in den Weg
179 gelegt worden. Als ich sagte, ich will ins Gymnasium, durfte ich ins Gymnasium, später
180 war ich an der Uni und so, also ich durfte mich so entwickeln, wie ich auch wollte. Von
181 daher gibt es immer zwei Seiten. (4.3) #00:13:58-4#

182

183 I: Wie so oft im Leben (Lachen). {Wie war es dann mit Kommunikationsängsten, hast du
184 das gekannt? #00:14:02-9#

185

186 B3: Schon, ja. Also immer wenn es so um Referate halten ging, war es halt schon
187 schwierig. In der Schule jetzt. (2.2) #00:14:08-1#

188

189 I: Wie war das in der Freizeit? #00:14:10-1#

190

191 B3: Also wo ich war, ich war in dieser Kirchengruppe, also so Gruppenabende von der

192 Kirche aus. Das habe ich ganz gern gemacht. (2.1) Und was ich immer gerne gemacht
193 habe, ist wie gesagt das Singen. Das habe ich ja als Kind schon gerne gemacht. Da war
194 es mehr solo, später dann in Chöre. Also ich war immer im Schulchor, später Universi-
195 tätschor und so und beim Singen stottert man ja nicht. Das ist ja der grosse Vorteil. Und
196 das sind dann immer so gute Erfahrungen, die man dann auch abspeichert. (2.2)
197 #00:14:45-9#

198
199 **I:** Gerade diese Erfahrungen, du sagtest gute Erfahrungen. Gab es auch negativer Er-
200 fahrungen, die sich dann später auf Einstellungen, Bewertungen sonst im Leben aus-
201 wirkten? #00:15:00-2#

202
203 **B3:** Mh (..) ja gut, was eine negative Erfahrung war, zum Beispiel immer wenn man zum
204 Bäcker geht und sich was bestellen will. Das geht dann schwierig. Also vier Brötchen
205 oder so, das zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt ist unter Umständen eine sehr, sehr
206 schwierige Aufgabe. Dann geht man halt in den Supermarkt oder bestellt was anderes.
207 Oder vielleicht auch keine Ahnung, eine Pizza bestellen oder so, sucht man sich dann
208 eine Sorte aus, die man sagen kann und nicht die, die man eigentlich gerne hätte. Das
209 sind so mühsame Sachen, also Kleinigkeiten, aber die dann doch irgendwie sehr müh-
210 sam sein können. Das speichert man ab, das speichert man ab. (2.4) Und ja ich glaube
211 wirklich, mein Selbstverständnis oder mein Selbstbild hängt schon auch noch stark mit
212 dem Stottern zusammen. Also ich sehe mich immer viel kleiner, als andere mich sehen.
213 Also was ich glaube, erreicht zu haben und wie andere mich einschätzen. Also das
214 Selbstbild, Fremdbild divergiert bei mir recht stark. (3.2) #00:16:29-0#

215
216 **I:** {Und wenn man zurück schaut, war die Pubertät die Zeit, wo sie das Stottern am
217 meisten beeinflusst hat? #00:16:34-0#

218
219 **B3:** Nein, das war die Unizeit, so zwischen 20 und 30 Jahren. (2.3) #00:16:38-9#

220
221 **I:** Was sind die Gründe? Also warum war es dort schlimmer? #00:16:41-9#

222
223 **B3:** {Also wie gesagt wegen diesen mündlichen Prüfungen, weil man da halt konfrontiert
224 wurde, viel mehr. Vorher konnte man wie viel mehr vermeiden. Eben nicht mündliche
225 Mitarbeit und so, oder. Und da kommt man dann nicht mehr darum herum. (3.1) Meine
226 Strategie hat dann nicht mehr funktioniert und dann musste man sich damit konfrontie-
227 ren. Und das ist halt nicht immer einfach. (2.2) #00:17:10-7#

228
229 **I:** Was machst du heute anders als damals? #00:17:12-7#

230

231 **B3:** Also was anders ist, ist, dass ich nicht mehr stottere. Also zumindest nicht im Deut-
232 schen. Im Englischen ganz selten und im Spanischen passiert es mir noch manchmal
233 oder im Französischen. Also in den Sprachen, wo ich mir nicht so sicher bin, da passiert
234 es manchmal noch. (1.1) Was ist sonst anders? Ich gehe viel gelassener mit Situationen
235 um, also mit vermeintlichen Stresssituationen. (3.2) {Also sei es/ also ich bin im Moment
236 gerade auf Stellensuche, ich bin gerade arbeitslos. Zum Beispiel Bewerbungsgespräche
237 kann ich heute viel lockerer nehmen, als früher noch. Also früher habe ich mir da viel
238 mehr einen Kopf darum gemacht und so und mir viel Gedanken gemacht. Und heutzutage
239 kann ich die Situation viel lockerer nehmen. (3.2) Das hat sich verändert. (2.2)}
240 #00:18:05-2#

241

242 **I:** {Also lockerer, weil du weisst, dass du flüssig bist? #00:18:07-2#

243

244 **B3:** Nein, nicht einmal. Ich weiss gar nicht was zuerst da war. Ich kann es wie nicht fest
245 machen oder. Ob ich zuerst Stottern los wurde oder ob ich zuerst gelassener wurde und
246 dann Stottern los wurde, also es ist noch schwierig zu sagen. Wahrscheinlich so ein
247 Übergang. Aber irgendwie habe ich festgestellt, dass ich in letzter Zeit gelassener um-
248 gehe mit schwierigen Situationen. Und da haben verschiedene Faktoren eine Rolle ge-
249 spielt. (3.2)} Also nicht nur jetzt, dass mir die Versta geholfen hat beim Stottern. Das
250 war wie so das Mechanische. Also man hat gelernt zu gestikulieren damit es flüssiger
251 wird. Man machte Videoaufnahmen, um sich einmal selber zu sehen und so. Und in ei-
252 nem geschützten Raum hat man sprechen geübt. Das war so dieser geschützte Rah-
253 men. Das war sicherlich ein Auslöser oder ein Faktor, warum es dann besser wurde mit
254 der Zeit. Aber der andere Faktor ist die Psychotherapie. Also das darf man auf keinen
255 Fall vergessen. Ich habe das so/ also ich mache auch jetzt noch Psychotherapie. Jetzt
256 noch alle paar Monate oder Wochen, also nicht mehr häufig. Aber doch bin ich immer
257 noch bei meiner Psychiaterin und ich habe über 10 Jahre Psychotherapie gemacht.
258 (4.5) Das ist mehr aus einer Not heraus entstanden. Ich hatte eine Psychose mit einer
259 Depression, das war im Jahr 2000 nach der Doktorarbeit. Da war ich als Post-Doc im M.
260 P. I. in S. und ich war damals schon verheiratet und mein Mann hatte in B. eine Stelle
261 gefunden. Und wir waren darum räumlich getrennt und eine Wochenendbeziehung tat
262 mir damals nicht gut. Da bin ich dann quasi in ein Loch gefallen. Also wirklich Psychose
263 und mit Wahnvorstellungen und Verfolgungswahn, mit allen Schikanen. Das war echt
264 dramatisch. Und ich war dann auch in der Psychiatrie und die haben mir dann aber nicht
265 wirklich geholfen. Also ich war dann in so einer Antidepressionsabteilung also in
266 Deutschland. Wobei in der Schweiz habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Psychiatrie,
267 in Deutschland eben schlechte. In dieser Antidepressionsabteilungen haben sich in den
268 drei Monaten wo ich da war vier umgebracht. Also die war nicht so erfolgreich, die Abtei-
269 lung. Und ich habe mich dann selber entlassen und da hat es dann schon angefangen,
270 dass ich dann wie gesagt zum Psychiater ging wieder zurück in der Schweiz. War dann

271 in der Tagesklinik. (5.4) Das war sehr positiv, das gibt einem eine Struktur und habe dort
272 dann angefangen zum Psychiater zu gehen. Und habe da dann eben angefangen meine
273 Kindheitstraumata aufzuarbeiten. Hab da eigentlich erst realisiert, wann das mit dem
274 Stottern angefangen hat. Das war mir nicht von Anfang an bewusst. Sondern das ist
275 durch die Traumata wieder zu erleben, eben der Tod meines Opas und so. Dann habe
276 ich das erst realisiert, dass da Stottern eigentlich angefangen hat. Aber allein dieses
277 Wissen hat es noch nicht bewältigt. Also das hat dann noch einmal ein paar Jährchen
278 gedauert. (4.5) (..) Ja und was sicherlich zu meinem Selbstbewusstsein beigetragen hat,
279 im positiven Sinn, ist die Tatsache, dass ich meinen Vater kennengelernt habe. Also ich
280 bin eben unehelich geboren und meine Mutter war ein paar Monate noch mit meinem
281 Vater zusammen und der stammt aus Paraguay. Und der war nur fürs Studium mit ein-
282 nem Stipendium in Deutschland. Und dann waren die ein paar Monate zusammen, und
283 ich bin eben das Resultat oder. Und ich hatte lange nur den Namen. Und habe das ver-
284 drängt, dass mir das wichtig ist. So von wegen, ich habe halt keinen Vater und so, inter-
285 ressiert mich nicht. Und irgendwann mit 34 ist es dann erst in mir hochgekommen. Ähm
286 und da habe ich dann einen Brief an ihn geschrieben. Habe es ins Spanisch übersetzen
287 lassen und der Deutschen Botschaft in Paraguay geschickt. Und die haben ihn ihm
288 dann persönlich übergeben. Die haben ihn gefunden. Er hat einen aussergewöhnlichen
289 Namen, weil sein Grossvater wiederum aus Kroatien ausgewandert ist und dann eine
290 Paraguanerin heiratete. Und dadurch, auf Grund des Namensrechts, hat er dann eben
291 den Namen vom Vater übernommen. Und hat deswegen einen kroatischen Name. Also
292 zur Hälfte einen kroatischen Namen und zur Hälfte einen spanischen Namen. Und
293 dadurch war er auch einfach im Telefonbuch zu finden. Und dadurch, dass er eben in
294 der Nähe von der Hauptstadt lebt, war er dann einfach zu finden. Dann hatte ich Brief-
295 kontakt mit ihm und dann bin ich auch runter geflogen und habe ihn dann auch getroffen
296 und so. Wir hatten eine sehr gute Beziehung, also von Anfang an eigentlich. Trotz aller
297 Sprachprobleme. Ich habe dann eben noch Spanisch gelernt und er konnte noch ein
298 bisschen Deutsch und ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Also auf der emotionalen
299 Ebene vor allen Dingen. Und das hat auch viel bei mir bewirkt. Oder. Dieses endlich Sa-
300 gen zu können, ja ich habe einen Vater. Der hat das und das beruflich gemacht und es
301 gibt ihn einfach, man kann darüber reden oder. Also nicht immer nur so, man hat keiner.
302 Und das hat bei mir unheimlich viel ausgelöst. (4.3) #00:24:04-2#

303

304 **I:** Wann war dann das? #00:24:06-2#

305

306 **B3:** Von 34 bis dieses Jahr, er ist jetzt diesen Sommer gestorben. Mit 75 ist er verstor-
307 ben. Wir hatten 12 schöne Jahre miteinander, wirklich gute Jahre und gute Erinnerun-
308 gen. Aber klar, er ist jetzt weg. Das ist natürlich auch schade. Aber ja, so ist das Leben.
309 Und er musste nur kurz leiden, er hatte Leberkrebs und das hat man erst im Endstadium
310 entdeckt. Also das ist einfach/ da gibt es keine Gesundheitsvorsorge in dem Sinn wie
311 hier. Also die zahlen ja alles selber und können es sich sowieso nicht leisten und die

312 Gesundheitsvorsorge ist da natürlich wie in einem Entwicklungsland, also es ist ein Ent-
313 wicklungsland quasi. Ja, aber ja. (..) Aber ich war zu seiner Beerdigung unten. Ich habe
314 mit ihm noch lange/ also öfters noch telefoniert gehabt. Und dann hat er gesagt, ja ich
315 soll unbedingt kommen. Und dann bin ich innerhalb von zwei Wochen, sind wir dann
316 runter. Also schnell ein Flug gebucht und so. Und als ich angekommen bin, war er
317 schon nicht mehr ansprechbar. Also gerade in der Nacht als ich angekommen bin, hat
318 er aufgehört zu sprechen. Also ist er ins Komma gefallen. Und ähm/ aber ich hatte ir-
319 gendwie das Gefühl, er realisiert noch/ mich noch. Und dann war er auch immer weiter
320 weg, war immer weiter nur noch Hülle und dann ist er dann auch gestorben, nach ein
321 paar Tagen. {Aber ich war dann sehr dankbar, dass ich bis zur Beerdigung dabei sein
322 konnte. Das ich mich wirklich verabschieden konnte. Und ich habe viel Familie dort. Also
323 ich habe einen Bruder dort. Auch Kontakt zu seiner Frau, also er war verheiratet, hatte
324 einen Sohn und zu denen habe ich Kontakt auch. Und zu Cousinen, Onkel und so, also
325 das ist eigentlich schon schön. (5.1) #00:26:20-4#

326

327 **I:** Wie den Vater zwar verloren, aber eine Familie gefunden. Und das alles war wahr-
328 scheinlich auch ein Grund, warum das Stottern besser geworden ist? #00:26:25-3#

329

330 **B3:** Sicherlich auch ja. (4.3) #00:26:27-3#

331

332 **I:** Ja, wie sich dann die einzelnen Teile zusammenfügen, bis sich was ändert. (..) {Ähm
333 du hast gesagt du bist verheiratet, wie habt ihr euch kennen gelernt und war da das
334 Stottern ein Thema, wenn ich gerade so direkt fragen darf? #00:26:36-8#

335

336 **B3:** Beim Kennenlernen nicht. Also es war Fasnacht (Lachen) in Deutschland. Wir ha-
337 ben uns an der Fasnacht kennengelernt auf der Tanzfläche. Äh beide verkleidet. So
338 aufeinander zu getanzt. Ich hatte ihn von hinten zuerst gesehen und habe gedacht, ach,
339 das wäre jetzt einer. Und dann ja, es war dann auch Liebe auf den ersten Blick oder.
340 Also wir waren wirklich ab diesem ersten Abend zusammen und vom Gefühl her wie so
341 ein Zuhause, das man halt nicht kennt, aber trotzdem ein Zuhause. Also so eine Ver-
342 trautheit war von Anfang an da. Und da war Stottern irgendwie gar kein Thema. Also
343 später habe ich das natürlich oft mit ihm diskutiert und wir haben dann ja auch gemein-
344 sam studiert und so/ also ich war 17, als ich ihn kennenlernte. #00:27:40-7#

345

346 **I:** Ah, dann hat er dich auch noch stotternd erlebt? #00:27:44-7#

347

348 **B3:** Ja, er hat mich auch noch stotternd erlebt, jaja. Aber ihn hat das nie gestört und es
349 war dann mein Leidensdruck und äh, die Beziehung hat es nicht wirklich beeinflusst,
350 also nicht negativ. (2.1) #00:27:54-9#

351	
352	I: {Also dann kann man wirklich sagen, dass du am meisten während der Unizeit gelitten hast? #00:28:00-4#
353	
354	
355	B3: Ja, ja, genau. (2.3)} #00:28:01-4#
356	
357	I: {Wenn wir gerade zum Beruf kommen. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? #00:28:09-8#
358	
359	
360	B3: Ähm, ich hatte einen sehr guten Mathe- und Physiklehrer in der Mittelstufe. Der hat eigentlich so meine Neugier geweckt für die Physik. Mein Bruder hat auch Physik studiert, wobei, in der Zeit hatte ich eigentlich nicht so viel Kontakt mit meinem Bruder, deswegen war das weniger der Auslöser. Ich glaube, das war wirklich mehr der Lehrer. Dass ich das einfach interessant fand und ähm ich war immer ein sehr neugieriges Kind und habe immer viele Fragen gestellt. (3.3) So von wegen, warum ist der Himmel blau. Ja, weil das Wasser blau ist. Wasser ist nicht wirklich blau, also das war mir irgendwie eine seltsame Antwort (Lachen) und irgendwie ja, also ich wollte immer Wissen, was dahinter steckt. Also ich habe mich ungern mit Fakten zufrieden gegeben oder mit Halbwahrheiten. Ich wollte eigentlich immer wissen, wie die Dinge zusammenhängen. (3.3) Und das hat dann das Studium letztendlich beantwortet, all die Fragen. #00:29:04-7#
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	I: Das Stottern spielte dabei nie eine Rolle? #00:29:06-7#
374	
375	B3: Nein, naha. Und ich habe auch nie/ also ich habe studiert, weil mich das interessiert hat und nicht, äh, auf Grund dieses, weil ich danach irgendwie Geld verdiene oder so. Also ich habe mir kein Berufsziel so vorgestellt, sondern ich habe das studiert einfach so aus Interesse und Neugier. Und das Stottern war da nie ausschlaggebend. (2.2)} #00:29:31-3#
376	
377	
378	
379	
380	
381	I: {Und hat dich das Stottern dann in der beruflichen Laufbahn gehemmt? #00:29:35-3#
382	
383	B3: Gehemmt nicht, nein. Ich glaube es ist eher das Gegenteil. Also, das Stottern bedeutet, dass man nicht so viel sagt, aber wenn man was sagt, dann wird einem zugehört. Weil man eben weniger sagt. Und ähm, ich glaube, stotternde Menschen sind ganz allgemein sehr einfühlsam. Also wir haben eine grosse Empathie, wir können sehr gut zuhören und haben ein unheimliches Gespür. (3.3) Für die Situation, für den anderen Menschen, in welchen Situationen sich der andere Mensch befindet und so und das hat
384	
385	
386	
387	
388	

389 eigentlich dazu geführt, also vor allem im Nachhinein betrachtet, dass ich sehr schnell
390 ins Management gewechselt bin. Also ich habe eigentlich bei der R. angefangen zu ar-
391 beiten, das war meine ersten Position in der m. Forschung. Bin dort als wissenschaftli-
392 che Mitarbeiterin eingestiegen und habe nach wenigen Monaten dann eine
393 Projektleitung übernommen. Und eine Teamleitung, Gruppenleitung bis hin zur stellver-
394 tretenden Abteilungsleiterin von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Also eine
395 sehr schnelle Karriere gemacht. Und äh, bin eigentlich von da ab immer im Management
396 gewesen. Habe also auch schon Entwicklungsabteilungen geleitet, mittlerweile auch
397 Mitglied der Geschäftsleitung. Also es hat mich nicht gehemmt. Ich glaube im Gegenteil.
398 Dieses Stottern ist eher ein Faktor, wo äh, eben dazu führt, dass man gerade prädesti-
399 niert ist für Führungsaufgaben oder für Aufgaben, die mit anderen Menschen zu tun ha-
400 ben. Also dieses Menschenorientierte. Sei es dann in der Führungsaufgabe oder
401 anders, aber dieses mit Menschen umgehen können, das hat es eher positiv verstärkt.
402 (3.2) (2.2); #00:31:37-6#

403

404 I: {Du hast gesagt die Empathie ist ein grosser Vorteil. Eine Führungsposition heisst ja
405 auch viel kommunizieren. Wie zeigte sich das? #00:31:46-9#

406

407 B3: Ja, also das ist am Anfang eigentlich gut gegangen. Ja, das schon. Also eben,
408 wenn man halt nicht so der Schwätzer ist, also nicht so diese Luftblasen produziert,
409 sondern selber eben weniger sagt, aber dann eben zuerst denkt, und dann redet oder.
410 Sollte man immer, aber machen nicht alle. Und ich glaube, das ist irgendwie der Schlüs-
411 sel. (2.2);#00:32:13-3#

412

413 I: {Und wie ist es mit dem Behaupten? Das ist ja wahrscheinlich auch eine Männerdo-
414 männe oder? #00:32:19-5#

415

416 B3: Absolute Männerdomäne, ja. Aber das war nie ein Thema. Ich glaube das liegt da-
417 ran, dass ich mich nie auf die Frauenrolle reduziere, also mich selber nicht. Und die an-
418 deren auch nicht auf die Frauen oder Männerrolle. Ich finde, wir sind alles Individuen, in
419 erster Linie also Menschen und erst in zweiter oder sogar dritter Linie sind wir dann das
420 Geschlecht, das wir dann zufällig geworden sind. Aber ich verharre mich nicht auf diese
421 Frauenrolle und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Und wenn man den andern dann auch
422 so offen ansieht, als Individuum und eben nicht nur auf eine Rolle oder in eine Schublade
423 steckt, das öffnet einem Menschen. (2.2); #00:33:20-9#

424

425 I: {Aber das Stottern war beim Arbeiten nie ein Thema? #00:33:24-0#

426

427 B: Also nein, schwierig war es immer dann, wenn es um englische Telefon Konferenzen

428 ging. Das ist für alle eine schwierige Situation. Also so diese Spinne, also Telefonspinne
429 vor sich und dann knarrt es und knackt es und macht es und tut es. Und man hat dann
430 halt irgendwie drei, vier Gesprächspartner oder halt Teammitglieder im Raum und dann
431 noch zwei, drei am Telefon. Und dann musste man das koordinieren. Also ich habe
432 dann meistens die Sitzungen geleitet und da muss man das koordinieren einerseits.
433 Und mit der Technik, oh, das ist sowieso schon schwierig und dann auf englisch, ja, da
434 war es also schon manchmal happig. Aber ich erinnere mich an eine Situation, da waren
435 dann aber Gäste da. Die waren aus Australien. Und da kann ich es wirklich gut festma-
436 chen. In dem Gespräch konnte ich mich dann das erste Mal auf das Englisch konzent-
437 rieren und in Englisch denken und in Englisch reden ohne zu stottern. Da hat mein Chef
438 mir dann noch ein Kompliment gemacht, ja, das ist ja sehr gut gegangen heute, und so
439 und überhaupt. Weil der wusste das mit dem Stottern und ähm, das war ein so grosser
440 Schritt hin zum nicht mehr Stottern. (4.3) Und da habe ich auch realisiert, wie unheimlich
441 befreiend das sein kann und entspannend, wenn man nicht ständig gegen das Stottern
442 ankämpfen muss, sondern wenn man sich auf das, was man sagen will, also das
443 Inhaltliche konzentrieren kann. Das ist ein unheimlicher Gewinn. (3.2) (2.2)} #00:34:59-
444 4#

445

446 I: So plötzlich Energie, die vorher einfach abgeflossen ist. #00:35:03-4#

447

448 B3: (Lachen) Genau. #00:35:05-8#

449

450 I: {Dann hast du Stottern eigentlich immer thematisiert? #00:35:08-8#

451

452 B3: Ja, ich habe das eigentlich immer gegenüber meinen Chefs thematisiert. Die wuss-
453 ten das alle, jeweils. Das war mir auch wichtig und hat sich nie negativ ausgewirkt. (3.1)
454 Das war eigentlich immer so die Standardschwäche auch. Also auch beim Vorstellungsgespräch
455 wird man immer nach Schwächen gefragt oder. Da muss man sich dann immer etwas zusammen reimen
456 und ich sage dann immer, ja, es kann passieren, dass ich in Stresssituationen dann halt stottere.
457 Aber dann ist es aber meistens so wort/ also es interessiert eigentlich nicht wirklich. (2.2)} #00:35:57-5#

459

460 I: Also quasi, du hast andere Sachen, mit denen du kompensieren kannst und das Stottern
461 nicht im Vordergrund liegt. #00:36:04-5#

462

463 B3: Ja, genau. #00:36:05-5#

464

465 I: Gut. Möchtest du zum Berufsleben noch etwas sagen? #00:36:09-5#

466

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

B3: Nein, ist gut. #00:36:10-0#

I: Gut, dann kommen wir noch zu einem anderen Bereich. Also gerade so psychische, kognitive und emotionale Reaktionsweisen, die beeinflussen ja unser Selbstbild. Inwiefern hat sich jetzt dein eigenes Selbstbild über die Jahre verändert und vielleicht auch, wie hat sich das auf die zwischenmenschlichen Kontakte ausgewirkt? #00:36:58-9#

B3: Also so jetzt gerade im letzten halben Jahr oder so habe ich plötzlich Freundinnen gefunden. Also ich hatte lange keine oder wenig Freundschaften so neben meinem Partner. Und ja, plötzlich funktioniert das. Vielleicht auch, weil ich mir keinen Kopf mehr darum gemacht habe, eben weil ich ganz allgemein gelassener bin, habe ich jetzt plötzlich drei, vier Freundinnen, was ich früher nicht hatte. Und das ist einfach auch schön, weil Frauen die Dinge manchmal auch anders sehen wie die Männer und dann kann man die Dinge doch nochmals anders diskutieren. Also es hat einen Einfluss auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man dann gelassener ist und damit leichter umgehen kann. (2.1) #00:37:57-9#

I: Und früher war es dann von dir aus? Dass du einfach nicht auf die Leute zugegangen bist? #00:38:05-6#

B3: Ja, ich habe immer dieses Gefühl gehabt, ich bin doch nicht interessant, für mich interessiert sich doch keiner oder so, also auch ein bisschen Minderwertigkeitsgefühle. (3.2) #00:38:16-9#

I: {Und was denkst du, was sind die Hauptgründe, warum du Selbstwertgefühl gewonnen hast und gelassener geworden bist? #00:38:23-8#

B3: Mmh (..) ja, es gibt verschiedene Faktoren. Eben, dass ich meinen Vater hatte. Das ist sicherlich ein Faktor. Dann einen Haufen kleine gute Erfahrungen, wie das Gespräch mit den Australier damals. Also so einen Haufen kleine Erfahrungen, die es dann irgendwie positiver gemacht haben. Und auch diese, dass ich immer wieder über mich reflektiere, also auch in der Psychotherapie. Also mir auch immer wieder überlege, wo stehe ich, wo will ich hin, wie fühle ich mich, wie geht es mir und da mache ich oft Standortbestimmungen. Und ich glaube das hilft auch, das ist das, dass man an sich arbeitet und nicht einfach so sich hinnimmt wie man halt ist oder so. Sich halt auch mit sich konfrontieren. (3.2)} #00:40:00-6#

I: Ja, dass man sich einfach selber kennen lernt. {Und wenn du so auf das Leben zurück schaust, hast du das Gefühl, irgend etwas versäumt zu haben? #00:40:07-6#

506	
507	B3: Nein gar nicht. Ich habe all das gemacht, was ich wollte. (3.2) #00:40:10-5#
508	
509	I: Was hat dir bei dieser Selbstverwirklichung geholfen? Oder vielleicht auch zurück ge-
510	worfen? #00:40:15-9#
511	
512	B3: Also geholfen hat sicher die Portion Intelligenz, die ich mitbekommen habe, sonst
513	hätte ich kein Physikstudium hinbekommen (3.3) {(..) Ähm zurückgeworfen, ja manch-
514	mal vielleicht das Stottern, weil es einfach so viel Energie gekostet hat. (1.2) Aber es hat
515	mir glaub nicht wirklich Türen geschlossen, das nicht. Also, dass ich dadurch irgendwas
516	nicht machen konnte, das ist nicht der Fall. Also vielleicht ausser die Pizza. (Lachen)
517	(2.4) Nein, aber nicht, dass mich das irgendwie gross beeinflusste im Leben, das nicht.
518	(2.2) #00:40:59-7#
519	
520	I: Also nichts verbaut, halt einfach Energie abgezapft. Oder gar keine Energie hatte, weil
521	man die falsche Pizza bekommen hat (Lachen). #00:41:05-0#
522	
523	B3: (Lachen) Genau. #00:41:06-2#
524	
525	I: (Lachen) Wir lachen jetzt, aber eigentlich fängt es schon mit dem Pizzabestellen an.
526	(...) Ähm, in welcher Hinsicht belastet dich das Stottern denn heute noch? Ist das kein
527	Thema mehr? #00:41:20-1#
528	
529	B3: Mh (..) das Stottern ist eigentlich kein Thema mehr (..) gut im Spanischen passiert
530	es mal, aber im Deutschen nicht, nein. (1.1) #00:41:30-5#
531	
532	I: Gibt es etwas, das du in Zukunft noch ändern möchtest? #00:41:35-0#
533	
534	B3: (..) Ausser mein Gewicht? (Lachen) Das ist für mich ein zentrales Thema, dass ich
535	irgendwie nie in den Griff bekomme. Aber ich bin halt einfach so wie ich bin. Habe das
536	Gefühl, da kann ich nicht viel machen. Aber ich würde gerne weniger wiegen. (Lachen)
537	(5.4) #00:42:04-9#
538	
539	I: Das ist ein typisches Frauenthema (Lachen) {Was wäre dann anders verlaufen, wenn
540	du nicht gestottert hättest? #00:42:11-1#
541	
542	B3: Ähm (kurze Pause) vielleicht (..) ja vielleicht hätte ich mich nicht so sehr auf meine/

543 also auf Leistung konzentriert. Also ich habe mich dann immer/ das lag sicherlich daran,
544 dass ich dann eben im Internat war, also ich war dann ab der zehnten Klasse im Internat
545 und das war so eine Höhere Töchter Schule, wo fast nur Adlige waren. Ich bin jetzt nicht
546 adlig, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, materiell gesehen. Und ich hatte es
547 dort am Anfang sehr schwer. Weil ich eben nicht adlig war und keine Stefanel Socken
548 hatte und was der Geier was alles. Also diese Markenkleidung hatte ich nicht, ich habe
549 halt nicht die Sprache richtig gesprochen, ich habe halt Mundart gesprochen als Kind.
550 Und da haben sie mir dann das Hochdeutsch beigebracht. Ja, also ich hatte es sehr
551 schwer und ich habe aber dann realisiert, dass je mehr Titel desto dümmer. Also das ist
552 wirklich so, je mehr Prinzessin, Baronin und wie sie alle hiessen, die waren wirklich
553 strohdoof, teilweise. Und ich habe es dann dadurch kompensiert, dass ich viel Nachhilfe
554 gegeben habe. Ich habe mich dann auf meine Leistungen konzentriert. Und ich glaube,
555 dass hing auch mit dem Stottern zusammen. Dieses sich auf die Leistung konzentrieren
556 und sich über die Leistung definieren. Und dadurch habe ich sehr viel erreicht. (3.1) Also
557 ich habe ein Summa cum laude in der Doktorarbeit und habe auch jetzt viel erreicht in
558 der Karriere. Und ich glaube das wäre anders verlaufen, wenn ich nicht gestottert hätte.
559 Weil ich glaube, der Mensch ist an sich erst mal faul. Also man neigt zu Faulheit. Und zu
560 Verdrängung und irgendwie den einfachen Weg zu suchen und so und das habe ich
561 jetzt halt eben gerade nicht können. Also es ging eben nicht einfach, also es ging immer
562 schwierig. Mir ist nichts geschenkt geworden, im ganzen Leben nicht. Habe nie was ge-
563 wonnen oder so. Sondern habe um alles kämpfen müssen und das prägt unheimlich.
564 #00:44:24-4#

565

566 **I:** Also so eine Art Kämpfernaut, die sich entwickelt hat. Also dann würdest du eher sa-
567 gen, es war positiv? #00:44:27-5#

568

569 **B3:** Ja. Also ich möchte es eigentlich nicht missen, das gehört zu meinem Leben dazu.
570 (2.2)} #00:44:30-4#

571

572 **I:** {Wie müsste dann die Welt sein, damit es Stotterer einfacher haben? #00:44:34-4#

573

574 **B3:** Mh (...) vielleicht weniger hektisch (..) ja, also die Leute sollten besser zuhören, ei-
575 nem mehr zu Wort kommen lassen, so irgendwie, dass man mehr aufeinander eingeht,
576 man geht manchmal so über den andern hinweg. Das würde sicher helfen, aber das
577 würde in vielen Situationen helfen. Nicht nur fürs Stottern. (4.3)} #00:45:21-6#

578

579 **I:** Was denkst du, haben es heute aufwachsende Generationen einfacher, als noch dei-
580 ne Generation? #00:45:24-9#

581

582 **B3:** Ich könnte mir vorstellen, dass diese heutigen Medien es leichter machen. Also eine
583 SMS kann ich stotterfrei schreiben oder. Oder ein Whatsapp oder oder mich auf Face-
584 book darstellen oder ähm (..) ja, also das hat es schon einfacher gemacht. (4.2) {Also
585 ich hatte als Kind lang Telefonphobie. Weil die schlechten Nachrichten kamen immer
586 per Telefon. Das mein Opa gestorben ist kam per Telefon und überhaupt die schlechten
587 Nachrichten kamen immer per Telefon. #00:45:51-7#

588

589 **I:** Also nicht wegen dem Stottern? #00:45:52-7#

590

591 **B3:** Nein nein, wegen anderen Ereignissen war das Telefon für mich Horror. Und heut-
592 zutage ist Telefon oder ein Handy ja viel mehr. Man kann damit ins Internet, man kann
593 damit smslen, whatsapp alles mögliche, fotografieren, sonst was, es ist mehr so ein
594 Spielzeug, ein alltägliches Ding geworden und dann kann man halt auch noch mit dem
595 telefonieren. (4.2) Das hat es mir unheimlich einfacher gemacht, diese Hemmung auch
596 gegenüber vom Telefon abzulegen. Und natürlich auch Bildtelefon hilft den Stotterern
597 natürlich auch. (4.2) Weil das Telefonieren ist an sich für Stotternde schon schwierig.
598 wenn man auf die Sprache reduziert ist. Und wenn man dann blockiert und es gar nicht
599 geht, dann denkt der andere, ja gut, man hat kein Empfang oder irgend was und dann
600 sagen sie hörst du mich nicht oder ist was? Und dann ist man völlig missverstanden und
601 blockiert. Und was ich halt heute mache, ich stehe auf zum Telefonieren, ich gestikuliere
602 zum Telefonieren, auch wenn der andere die Gestik nicht sieht. Und so Sachen helfen
603 schon. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn es nach mir ginge nur Bildtelefonie ma-
604 chen. Also ich würde das noch viel mehr integrieren in den Alltag, wenn es einfach mög-
605 lich wäre. Also von da her ist es heute einfacher, denke ich. (4.2) (2.4)} #00:47:30-
606 4#

607

608 **I:** Wenn wir zum Schluss noch in die Zukunft schauen und dann glaube ich schliessen
609 wir dann langsam ab (Lachen) Ähm, wo siehst du dich in ein paar Jahren? #00:47:35-4#

610

611 **B3:** Haha, das ist eine gute Frage, wo sehe ich mich in ein paar Jahren? Ähm ja, also
612 ich würde mich in ein paar Jahren gerne als Geschäftsführerin sehen. Im Moment bin
613 ich eben auch Stellen suche. Es gab einen Chefwechsel bei der letzten Jahres- (unver-
614 ständlich) das ist bei der E. gewesen und ich habe da in R. gearbeitet. Und da gab es
615 einen Chefwechsel in den letzten Jahren und mit dem neuen Chef hat es einfach nicht
616 funktioniert. Und deswegen bin ich gegangen Anfang des Jahres. Und jetzt bin ich eben
617 auf Stellensuche und aber auch eine eigene Geschäftsidee am verwirklichen. Ich habe
618 schon mit einem Investor gesprochen und warte noch auf eine Antwort von dem Inves-
619 tor, aber eventuell werde ich mein eigener Chef. Mit ein bisschen Glück. Und baue mir
620 mein eigenes Geschäft auf, mal sehen. (2.2) #00:48:43-6#

621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659

I: Ein grosses Projekt, aber schön, wenn man sich selber verwirklichen kann. Möchtest du abschliessend noch etwas sagen? #00:48:45-8#

B3: Ähm (..) vergessen haben wir eigentlich nix. Ich finde es gut, dass man sich mit Stottern auseinandersetzt, also auch als nicht Stotternder. Und das man es überhaupt zum Thema macht und dass es da dann auch Leute gibt, die sich eben so damit beschäftigen, dass sie auch anderen helfen können. Das finde ich wichtig, deswegen gebe ich auch gerne das Interview. Und ähm ja. (4.4) #00:49:42-3#

I: Auch die Sensibilisierung. Wir wissen jetzt durch das Studium halt schon viel, aber wenn ich zum Teil mit Kollegen spreche, erschrecke ich, was für ein Bild sie haben vom Stottern. Dass das Bewusstsein in der breiten Bevölkerung, was das Stottern alles beinhaltet, recht klein ist. #00:49:39-2#

B3: Ja, also ich denke, dass das halt doch auch gern mit Zurückgebliebenheit oder mit Dummheit in Verbindung gebracht wird und das ist halt sehr negativ. Und deswegen hilft es schon, wenn man sich damit beschäftigt und so Vorurteile auch ablegen kann. (4.4) Was vielleicht noch wichtig ist, dass man Stotternde/ also wenn du jetzt nach Tipps fragst oder so, ähm, also auf kein Fall das Wort vorwegnehmen oder irgendwie das Wort raten oder so. Das kommt meistens schlecht an. Man will dann sicher was ganz anderes sagen, als was der andere dann irgendwie den Satz zu Ende macht. Und dann halt einfach den Stotterer ausreden lassen, und wenn es halt länger dauert, dauert es länger. Aber Geduld haben. Und nicht unter Druck setzten. Aufs Handy kucken, etwas anderes machen oder so. Sondern dabei bleiben und den anderen ernst nehmen und dann geht es dann auch immer einfacher in der Regel. Das wären so Sachen, ja. (5.2) #00:50:46-6#

I: Und persönliche Ratschläge, die man vor allem jungen Stotternden auf den Weg geben könnte? #00:50:49-6#

B3: (kurze Pause) Es fängt halt doch in der Kindheit an gell. Das find ich schwierig. Also ich habe keine Kinder und ein Grund war sicherlich, dass ich mit Kindern nicht viel anfangen kann und dass ich die Kindheit als so was Negatives erlebt habe. Glaub, da bin ich die Falsche, um zu sagen, was man mit Kindern gut machen kann. Vielleicht spielerisch mit der Sprache umgehen, vielleicht so. Das man irgendwie spielerisch an Sprache rangeht. Eben mit dem Singen, ist sicherlich ein Zugang. Das man wie die Angst vor der Sprache nimmt. Und auch die positiven Erlebnisse sammelt dann irgendwie. Ja, und den Mitschülern halt sagen, dass man sie nicht auslachen sollte, das würde halt schon

660	helfen. (5.2) #00:52:05-1#
661	
662	I: Ja, das Thema Mobbing ist schon auch ein wichtiger Punkt. Gerade auch was das
663	Zugehörigkeitsgefühl angeht. Ja, also von meiner Seite waren das die Fragen. Ist das
664	für dich so auch in Ordnung? #00:52:28-2#
665	
666	B3: Ja, tiptop, danke.

Interview D

1	I: Gut, das Mikrophon funktioniert. Ich starte gleich mit der ersten Frage und zwar möchte ich gerne in die Kindheit zurückgehen. {Erzähl doch einmal, wie du das Stottern in der Kindheit erlebt hast. #00:00:47-2#
2	
3	
4	
5	B4: Genau, ich mag mich also nicht besinnen, an eine Zeit, in der ich nicht stotterte. Ich mag mich besinnen an verschiedene Episoden, recht früh, wo ich wirklich das als (..) immer so als (..) als latente Spannung, latente Unsicherheit, latenter Grundangstpegel erlebt habe.(1.2) Das hat sich dann in sehr unterschiedlichen Intensitäten verändert. Hat sich dort, dort, wo man es am wenigsten wollte, am meisten manifestiert. Und dort wo man noch dagegen angekämpft hat, hatte es auch am meisten Symptome und am meisten Probleme als Folgeproblematik. (3.1) (2.3) #00:01:50-8#
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	I: Und wenn du sagst, ich mag mich nicht erinnern, dass ich nicht gestottert habe. Weisst du aus Erzählungen wann es angefangen hat? #00:01:58-5#
14	
15	
16	B4: Jawohl. Also besinnen mag ich mich an eine gewisse Situation. Äh mein Vater war Seilbahnmonteur und das muss irgendwie so mit vier Jahren, da hat er/ bei den Auto noch so Material transportieren, die Sitze konnte man noch locker rausnehmen mit ein paar Handgriffen und er hat da diese Sitze rausgenommen und ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass ich jetzt nicht mitgehen durfte. Und dann mag ich mich besinnen, dass ich dort dann wie völlig entsetzt war, entrüstet, was jetzt da geht. Und dort habe ich das Gefühl, habe ich auch gemerkt und wahrgenommen, wie mir einfach die Luft und Wörter steckengeblieben sind. (1.1) Das ist so eines der ersten Erlebnisse, auch mit dem Bild zusammen, von diesem Beifahrersitz, der weg war und ein grosser Werkzeugkoffer da stand, das war wirklich so eines der ersten. (4.1) #00:03:09-9#
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	I: {Wie hat dann dein Umfeld aufs Stottern reagiert? #00:03:12-9#
28	
29	B4: Das ist noch ganz unterschiedlich. Das kann/ da pauschal eine Auskunft geben ist ganz schwierig. Äh, es ist natürlich den meisten im Nachhinein genau so unrecht gewesen, wie mir selber. Mit meinen heutigen Wissen rückblickend. Sie haben immer das Gefühl, was habe ich falsch gemacht, dass dieser Bub jetzt so plötzlich ins Glucksen, Würgen, Husten kommt. Eltern, aber auch Angehörige, Freunde, rundherum das Umfeld. Die Mutter hatte so einen Tante Emma Laden, so ein Quartierlädli, wo noch Studenten kamen und ihren Znüni holten. (4.3)} Da hat man sehr viel Kontakt und manchmal eben dieser Wechsel, auch dieses noch fliessend freie Reden, wo es um die Sache und Fruste und Freuden geht, bis zum/ wie ein Schalter so zäck und jetzt macht es zu. Das hat, habe ich gemerkt, im Gegenüber fast mehr Unsicherheit ausgelöst als
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	

39	bei mir selber. (4.4) #00:04:37-6#
40	
41	I: {Wie war es denn mit den gleichaltrigen Freunden? #00:04:39-6#
42	
43	B4: Das war eigentlich kein Problem. Da habe ich keine Erinnerungen mehr, ich habe
44	mehr Erinnerungen an erschrockene Gesichter von Nachbarn, die wie das Gefühl hat-
45	ten, was hat er jetzt. (4.4) (2.1)} #00:05:02-5#
46	
47	I: {Und dann mit dem Schuleintritt, gab es da irgendwelche Probleme? #00:05:06-5#
48	
49	B4: Ja, ich habe natürlich Sprachheilkindergarten gehabt. (4.5) Ich bin dann in eine Re-
50	gelklasse eingeschult worden. Ich hatte ein sehr gutes erstes Halbjahr in der ersten
51	Klasse, völlig lustvoll mitgearbeitet. Ich mag mich immer an eine Situation besinnen, wir
52	haben noch Setzkästen, wie so eine Druckerei, und dann bin ich da voller Begeisterung
53	mit meinem Setzkasten in die neue Klasse und diese Lehrerin hat mich völlig perplex
54	angeschaut, hat den Setzkasten genommen und hat ihn in den Abfall gerührt. Das ma-
55	chen wir hier nicht so. Und ich bin völlig verrückt auf sie gewesen, die hatte es mit mir
56	voll verspielt. Ich habe mich auch gewehrt, gegen diese Lehrerin und gegen die Schule
57	und habe lang gebraucht, bis ich wieder Frieden mit der Schule schliessen konnte. (4.5)
58	Das ist ganz speziell. (2.2)} #00:06:39-7#
59	
60	I: Wie war es mit dem Sprechverhalten in dieser Zeit? Also ich meine auch mehr hin-
61	sichtlich Vermeidungsverhalten oder hast du eher einfach darauf los geredet?
62	#00:06:49-4#
63	
64	B4: Ich habe darauf los geredet, ich habe dort, wo ich dann versuchte Vermeidungsver-
65	halten zu machen, dort ist es dann umso verreckter geworden. Das liegt auf der Hand.
66	(3.1) {Und äh und auch mit den Therapieansätzen, ich habe also eine schöne breite
67	Therapiepalette durchgemacht. Am Anfang voller Vertrauen zu der Logopädietante ge-
68	gangen, das ist nicht abwertend gar nicht, es war einfach so eine nette Frau und man
69	kümmerte sich um alles andere, nur nicht um die Sprache. Und wenn dann um die
70	Sprache, nur sehr schnell extreme Veränderungen, die du als Kind nur sehr schwer an-
71	zuwenden weist. Sei das Taktsprechen, sei das Übermodellieren. #00:07:54-7#
72	
73	I: Also alles Dinge, die im Alltag gar nicht eingesetzt werden können. #00:07:59-7#
74	
75	B4: Ja, also das macht man nicht. Konntest es anwenden, wurde als Therapieerfolg ge-
76	feiert, ist einfach/ also du wolltest einfach nicht wie ein (Mit Robotersprache) wie ein Ro-

77	boter ein Brötli bestellen. Auch wenn du wusstest, so klappt es. Ja, das habe ich ge-
78	merkt. Dort war für mich eigentlich auch ein ganz grosser Einschnitt, dass man da Ver-
79	trauen hatte zu einer Fachperson und einfach merkte, die wenigsten hatten ein Konzept.
80	Rückblickend. Da wurde einfach einmal etwas gemacht aus einem Buch heraus, jetzt
81	probieren wir das und ja, kein roter Faden. Und das hat es dann auch/ für mich ein Mit-
82	grund, dass es sich manifestiert hat und stärker geworden ist eine Zeit lang. #00:08:53-
83	8#
84	
85	I: Ah gerade so, dass es nicht geholfen hat, sondern auch noch geschadet? #00:08:59-
86	3#
87	
88	B4: Und zwar nicht, dass ich die Schuld weitergeben möchte, sondern, dass bei jedem
89	missglückten Therapieerfolg gehst du wie mit einer angezogenen Handbremse in die
90	nächste Therapie. Ich mache das viel, ich glaube wir haben das auch schon am Telefon
91	besprochen, wie wenn du dich verliebst und ja, da sind auch so viel Emotionen dahinter
92	und dann geht etwas nicht und dann plötzlich möchtest du es speziell gut machen oder
93	möchtest die weitere Enttäuschung zu vermeiden versuchen. Und durch das vermeidet
94	man natürlich auch Erfolg. (4.5)} #00:09:47-5#
95	
96	I: Ja das verstehe ich. Ok, das zu der Kindheit. {Nachher in den jungen Erwachsenen-
97	jahren, wie hat sich die ganze Dynamik entwickelt? #00:09:52-1#
98	
99	B4: Es gibt viel Kompensationsverhalten. Ob jetzt das bewusst ist oder unbewusst. Ich
100	habe Wassersport, äh verschiedene Sachen gemacht. War dort auch gut und habe wie
101	versucht die Anerkennung irgendwo anders zu holen oder die Streicheleinheiten dort zu
102	beziehen. (3.1) #00:10:30-1#
103	
104	I: So quasi, ich stottere zwar, aber ich habe andere Sachen die ich gut kann. #00:10:35-
105	1#
106	
107	B4: Erstens das ja, auch auf eine Art ja, äh (..) es geht auch um den Platz zu beziehen
108	in der Gesellschaft, in der Schule, unter Freunden. Und es ist ganz verrückt wie schnell
109	das ändern kann. #00:10:50-1#
110	
111	I: Wenn man etwas zum Kompensieren hat, meinst du jetzt? #00:10:55-1#
112	
113	B4: Genau, wenn du etwas kompensieren kannst. Wird viel toleriert und sogar als herzig
114	angeschaut oder als nett, ach ein bisschen Lispeln, ach wie ist das herzig. (4.4) Ja,

115	wenn man es nicht will, will man es halt nicht. (2.3)}#00:11:17-3#
116	
117	I: {Das ist ja auch ein bisschen die Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Wie hat das
118	Stottern diesen Prozess beeinflusst? #00:11:27-6#
119	
120	B4: Eigentlich herzlich wenig in meinem Fall. Rückblickend habe ich gemerkt. (2.3)} Ich
121	habe weder einen Beruf gewählt, in dem ich nicht reden muss, ich habe Aktivitäten ge-
122	macht, ich war in Jugendorganisationen, in Zürich gibt es eine <i>Seepfadi</i> , wo man mit
123	Schiffen Aktivitäten machen kann, wo dann auch andere Fähigkeiten gefragt sind. Und
124	wo dann die Sprache, wenn du nicht gerade Funken musstest, dann war es wieder ein
125	<i>Saich</i> , aber sonst, wie gesagt, ich habe mich nicht zurückgezogen, habe keinen Beruf
126	gewählt, dass ich nicht sprechen muss, habe auch nicht/ war auch motiviert. (2.2)
127	#00:12:16-9#
128	
129	I: {Also so Vermeidungsstrategien hast du nicht gekannt? #00:12:20-9#
130	
131	B4: Ja natürlich, kennst du immer. Hast Strategien <i>bis zum Bach abe</i> . Bist extrem ge-
132	übt, hast auch einen grossen Wortschatz, kannst ein Synonym verwenden wie verrückt.
133	Das hilft dir später. (3.1)} #00:12:36-7#
134	
135	I: {Aber du hast dich in der Kommunikation nie einschränken lassen durch das Stottern?
136	#00:12:41-0#
137	
138	B4: Ich habe mich natürlich einschränken lassen. Ich glaube, wenn jemand sagt, er las-
139	se nicht einschränken, dann würde er nicht mehr stottern. Behaupte ich jetzt. Aber es
140	prägte nicht mein Leben. Also es war nicht so gewichtig, dass ich jetzt, eben wie gesagt,
141	ein Beruf suchte, in dem ich kein Kundenkontakt gehabt hätte. Und habe auch Heraus-
142	forderung gesucht. Und bin manchmal auf die Nase gefallen und habe mich dann ge-
143	schämt und habe gesagt, ach du <i>Tubel</i> , warum hast du dich wieder vorgedrängt. (2.2)}
144	#00:13:19-3#
145	
146	I: Haben sich irgendwelche Erfahrungen später auf deine Einstellungen, deine Emotio-
147	nen ausgewirkt? Also z.B. wie du auf Leute zugehst oder dass dich vielleicht negative
148	Erfahrungen irgendwie bremsen? #00:13:46-4#
149	
150	B4: Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt durch meine Lebensgeschichte und durch
151	meine speziellen Tätigkeiten und Aktivitäten, dass man eigentlich oft versucht Sachen
152	zu gestalten und es gelingt einem nicht. Und wenn du auch gewisse Sachen annimmst,

153 plötzlich staunst du, was sich für Türen öffnen. Und das kannst du auf viele Lebensbe-
 154 reiche, wo der eigene Wille, Emotionen und Gefühle eine grosse Rolle spielen/ wenn du
 155 mit dem Kopf durch die Wand willst, es ist einfach hart. (3.2) #00:14:35-9#

156

157 I: Ja, das gilt wahrscheinlich nicht nur fürs Stottern. #00:14:38-9#

158

159 **B4:** {Ja, ich sage, und dann, wenn es dir gelingt, wenn du ein Umfeld hast, wenn du
 160 auch Freunde hast, wenn du auch Fähigkeiten hast, welche Kompensation zu lassen.
 161 Wenn du jetzt klein bist und schlecht siehst oder ich äh bin auch in der Jugend überge-
 162 wichtig gewesen. Wahrscheinlich haben sie mich mehr wegen, wegen dem Gewicht
 163 ausgelacht, aber ich konnte immer mithalten. Auch von Aktivitäten, wo brauchst du
 164 Kraft, sei es eben so mit Rudern, mit Märschen im Militär, wenn du mithalten magst, ist
 165 das kein Problem, dann gehörs du einfach dazu. Und wenn es dich dort hindert/ eben
 166 von dem her gesehen, ich glaube, dass es (..) das tönt so ein bisschen fatalistisch, ich
 167 habe mich lange gewehrt gegen diese Einstellung, aber ich werde immer bescheidener.
 168 Und sage, he, vieles ist wie gegeben. (3.2) Kann ich gut sagen, wenn mich die Sprache
 169 nicht mehr beeinträchtigt oder weil ich über die Sprache sehr viele gute Bekantschaf-
 170 ten gemacht habe. (2.1) Also ich glaube, es ist ein Thema, das dich nicht loslässt. (2.2)}
 171 Es ist ein Thema, das dich sehr schnell/ wenn du andere siehst in einem Symptom ste-
 172 cken, leidest du mit. Du merkst, wie das denn jetzt *wurget*. Ich habe richtig das Gefühl,
 173 genau jetzt dort unter dem Brustbein, genau dort spürst du es und jetzt geht es nach
 174 oben, jawohl, das sind die Stimmbänder, merkst du es? Solche Sachen bleiben einem.
 175 (3.2) Also das Einfühlungsvermögen ist nicht schlecht. Aber das ist auch bei anderen
 176 Behinderungen, ich habe auch mit anderen Behinderungen zu tun, Menschen mit Be-
 177 hinderungen sind oft wie reifer im gleichen Alter. (3.3) #00:17:10-5#

178

179 I: Ist lustig, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Diese Feinfühligkeit, das haben
 180 jetzt schon viele Betroffene erwähnt. Dass sie wie gesagt mehr spüren, Anteil nehmen
 181 und eine andere Einstellung haben, als vielleicht nicht Stotternde. #00:17:25-5#

182

183 **B4:** Sicher? Interessant. Sensibilität, Feinfühligkeit, muss nicht nur negativ sein. (3.3)
 184 #00:17:35-8#

185

186 I: Ja klar, im Gegenteil. (kurze Pause) {Wenn du jetzt zurückschaust, ist die Pubertät,
 187 also sagen wir einmal die Zeit zwischen 15 und 25/ #00:17:45-3#

188

189 **B4:** Überhaupt kein Problem, haben mich doch Frauen nicht interessiert. Natürlich, das
 190 ist ein sehr schönes Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich beide Geschlechter. Und
 191 Männer denken immer Frauen haben es einfacher und Frauen denken Männer haben

192	es einfacher. Aber das kannst du auch erst nachher wissen, retrospektiv anschauen.
193	#00:18:02-9#
194	
195	I: Ok. Aber war die Zeit zwischen 15 und 25 die Zeit, in der dich das Stottern am meis-
196	ten belastet hat? #00:18:10-9#
197	
198	B4: In der es mich sicher belastet hat, am meisten nicht, weil ich/ eben wie gesagt, ich
199	habe Aktivitäten gehabt, ich habe immer ein gewisses Ansehen gehabt. (2.3)} {Ich sage
200	es jetzt wirklich so, nicht überheblich, ich habe mich nicht müssen (..) wobei, wenn es
201	dann gestottert hat in entscheidenden Momenten, dann war es natürlich dann blöd. Und
202	dann denkst du, wenn ich nicht stottern würde, hätte ich noch eine schönere Freundin.
203	Und dabei, mit der Zeit merkst du, was dir wirklich wichtig ist. Natürlich die Schönheit,
204	logisch. (Lachen) (3.2) (2.1)} #00:18:46-5#
205	
206	I: (Lachen) Vor allem in diesem Alter. #00:18:49-2#
207	
208	B4: Schön und reich. (Lachen) #00:18:52-2#
209	
210	I: Genau. {Und dann, du hast gesagt es sei in dieser Zeit nicht am schlimmsten gewe-
211	sen. In welchem Lebensabschnitt war es dann am schlimmsten? #00:19:02-4#
212	
213	B4: Ich habe es eigentlich nie als schlimm angeschaut. Als wirklich schlimm. Weil
214	schlimm (..) äh schlimm, stelle ich mir vor, aber das ist auch ein Schönreden, wo du na-
215	türlich immer versuchst, das abzuschwächen, das ist auch eine Umgehungsstrategie,
216	das ist mir völlig klar heute (3.2), aber es ist, wie soll ich sagen, wenn du zurückschaust,
217	ich habe wirklich nicht entscheidende Nachteile gehabt. (2.3)} Rückblickend so ein inte-
218	ressantes Leben gehabt, beruflich, ich konnte in Afrika arbeiten fürs rote Kreuz, ich
219	konnte Fremdsprachen lernen, ja. Ich sage immer, ich habe stotternd eine Frau gefun-
220	den, drei Kinder zeugen dürfen und äh, als ich nicht mehr stotterte, hat mich meine Frau
221	verlassen. Natürlich nahm sie mich wegen dem Stottern, nein, Quatsch, logisch, aber es
222	ist nicht das, was viele sagen, wenn du das nicht hättest, hättest du. Ich merke, wenn du
223	einen guten Umgang hast, wenn du die Leute gerne hast, wenn du auf die Leute zu-
224	gehst, wenn du Freude hast an einem Interview, dann kommt auch Freude zurück. Also
225	von dem her gesehen, ich habe das weder auf meine Beratertätigkeiten, wo ich auch
226	Einblick habe in andere Leben, es gibt Leute, die können wirklich sagen, ja, das hat
227	mich geärgert und das hat mir dort das Leben verbaut und ich habe lange gebraucht, bis
228	ich wieder dort hin kam, wo ich den Umweg kompensieren konnte. Dieser Umweg habe
229	ich nie gemacht. Also wissend, vielleicht entdecke ich es ja erst. (2.2) #00:21:02-9#
230	

231 I: Also einfach nicht so, dass es für dich störend war. Was machst du dann heute an-
232 ders, als noch in der Jugendzeit? #00:21:09-9#

233

234 **B4:** Das ist eine gute Frage. Äh (..) ich (..) äh (..) ich fange gern so an, ich weiss Stot-
235 ternde sind wahnsinnig gewissenhaft, wahnsinnig pingelig. Und ich kann heute schneller
236 mal etwas gerade lassen. Habe ich wenigstens das Gefühl. Wir haben gerade wieder
237 eine solche Zeitung. Ich merke, ich bin pingelig, ich schaue/ denke, *gopf* jetzt wollten wir
238 doch da ein anders Blau. Ob jetzt das ich, weil ich pingelig von Natur aus, das mich
239 dann auch ins Stottern trieb, bin. Aber ich kann einiges gerade sein lassen. Äh, das hilft
240 mir. Ich muss nicht mehr so in engen Schienen laufen. (3.3) Ich kann auch einmal mit
241 Leuten diskutieren, wo ich denke, das sind jetzt die Allerletzten, weil ich einfach denke,
242 bei dem muss ja auch noch ein Funken lässig sein, mal schauen ob ich ihn finde. Das
243 hätte ich früher nicht gemacht. Also diese Offenheit, diese Lockerheit, diese Freude, das
244 ausleben und zelebrieren, das hätte ich früher wahrscheinlich weniger gemacht. (3.2)
245 #00:23:05-5#

246

247 I: Gut, hast du gerade noch etwas, das dir auf der Zunge liegt? #00:23:11-3#

248

249 **B4:** Nein nein, es ist gut, stelle nur deine Fragen. (Lachen) #00:23:15-3#

250

251 I: Gut, dann wechsele ich das Thema. Du hast es schon ein wenig angetönt, das Berufs-
252 leben. (Kurze Pause, weil sein Handy läutet und er es auf lautlos stellt) Gut, erzähl doch
253 einmal, wie du zu deinem heutigen Beruf gekommen bist und mit was für Schwierigkei-
254 ten du zu kämpfen hattest, also hinsichtlich des Stotterns. #00:23:50-5#

255

256 **B4:** Ja, also Beruf, ich bin als Kind schon in die Rehabilitation hineingerutscht. Mein Va-
257 ter hatte einen Beruf und konnte den durch einen Unfall nicht weiter ausführen und ent-
258 wickelte dann Gehhilfen zu einer Zeit, wo es nur Stahlhilfsmittel gab, schwere aus
259 Aluminium und aus Leichtmetall, welche elegante leichte Gehhilfen waren. Ich kam dann
260 früh in solche Werkstätten, solche Orthopädie Werkstätten, Spitäler. Ich lernte Leute
261 kennen und hatte dann zu dieser Rehabilitation einen völlig natürlichen Zugang. Ich ha-
262 be dann auch diesen Beruf, also Orthopädietechniker gelernt, bin schulisch, musste
263 lange ein bisschen beissen. Habe dann erst in der zweiten Lebenshälfte eigentlich mei-
264 ne Weiterbildungen machen können. Durch dieses modulare System heute sehr inte-
265 ressant, was ich auch sehr gut finde. Und äh, von dem her gesehen finde ich, mich hat
266 es wie durch das Leben *durchgeschletzt*. Und ich habe dann einfach Aufgaben genutzt,
267 also ich habe beispielsweise als Orthopädietechniker, ich machte als Hobby solche Ei-
268 senwarmverformungen. Das mussten wir an der Prüfung, an der Prüfung war es ein
269 Prüfungsfach, schmieden, aber man hat es nicht mehr gebraucht. Und dann hat man

270 dieses Fach dann nicht mehr an der Prüfung geprüft, aber es als grundlegenden wichti-
271 gen Ausbildungsschritt angeschaut. Diese Grundverständnis und hat dann Schmiedkur-
272 se für Orthopädisten gemacht. Sie suchten dann einen Lehrer und ich habe dann dort,
273 als ich noch voll in den Symptomen gesteckt bin, haben sie mich angefragt, du, du
274 kannst doch gut schmieden, hättest du nicht Lust? Kann ich doch nicht, geht gar nicht.
275 Dann habe ich es mir überlegt und doch es macht mir Spass und habe es angenom-
276 men. Habe dann solche Kurse gemacht, plötzlich hat es dann mehr Kurse gegeben
277 auch andere Metallverformungen. Dann konnte ich an der Berufsschule in Z. Weiterbil-
278 dungen machen, Erwachsenenbildung. Bin dann über diesen Hinterweg dann in ein
279 ganz neues Berufsfeld hineingerutscht. (2.2) #00:26:54-5#

280

281 **I:** Also das Berufsfeld vom Lehrer oder Ausbildner? #00:26:57-5#

282

283 **B4:** Genau. Ich konnte dort dann Erwachsenenbildung, dann hatte es mit einem Beruf
284 zusammen so modular gibt es dann Fachausweise und das war dann so interessant
285 und ich habe das dann auch, ich bin dann parallel dazu in diese Versta gekommen. Ich
286 habe zwar schon lange von dieser Versta gewusst, aber habe dann gedacht, ach,
287 brauch ich doch nicht, lange. Und kam dann per Zufall dazu und habe dann, wahr-
288 scheinlich auch durch meine/ muss so sein, haben sie mich wie gebraucht. Und das hat
289 sich wie selbstständig entwickelt. Man konnte dann auch, weil ich Zugang hatte zu an-
290 deren Behinderungsformen, habe ich gewusst, dass es so Bundesunterstützungsgelder
291 gibt. Die konnten wir dann beantragen. Von dem her gesehen konnten wir eigentlich
292 unsere jetzige Geschäftsstelle wie selbst finanzierend aufbauen. Und das ist jetzt ei-
293 gentlich ein wichtiger Teil, weil früher wurde Versta rein mit Selbsthilfe in Verbindung
294 gebracht. Und heute ist es jetzt so, wir sind wirklich eine unabhängige Informations- und
295 Beratungsstelle und haben von dort/ arbeiten auch nebst Logopädie mit Psychologie,
296 mit Atemtherapie, mit Entspannungstherapie, mit verschiedenen Arten. Sehr ein interes-
297 santes Gebiet und ich habe es nicht gesucht, ich bin dort wie hineingerutscht und
298 scheinbar konnte man mich brauchen, bis jetzt. Bin dann auch angeeckt bei so Instituti-
299 onen wie HfH. Und früher gab es dann Leute, die dann auch Stottern gelehrt haben und
300 dass dann sehr, das ist dann unser Gebiet und so, mit der Zeit macht sich das auf aber,
301 (..) ja. (2.2) #00:29:37-3#

302

303 **I:** Oke, so ein bisschen besserwisserisch. (..) {Das Stottern hat dich aber in dem Fall nie
304 gehemmt im Berufsleben? #00:29:45-1#

305

306 **B4:** Also weisst du, es hat mich immer wieder gehemmt. Ich bin über den Wassersport,
307 ich habe es einmal angetönt, über den Wassersport ist auch Rettungsschwimmen, wenn
308 du gewisse Leiterausbildung hattest, hast du Geld vom Bund bekommen. J und S wurde
309 dann ausgebaut, du musstest dann gewisse Kurse machen. Und dann hatte ich dort

310 Rettungsausbildung, habe dann das Brevet zwei gemacht um andere auszubilden. In
311 diesen Schulen bin ich sehr oft angestossen mit dem Stottern, weil ich relativ wenig Mit-
312 tel hatte um bewusst auch Dinge in andere Gefühle und in eine andere Ebene hineinzuz-
313 kommen. Und habe mich dann durch die Angst und Vermeidungsstrategie in eine
314 Position hineinmanövriert, wo es dann sehr uncool ist. In diesen Kursen habe ich dann
315 sehr schnell gemerkt, dass es so viele verschiedene Faktoren gibt, aber das nebst/ ähm
316 das inhaltliche Wissen brauchst, sonst stehst du an, aber auch wenn du das Gefühl
317 hast, ja (..) eben wann du dann in eine Vermeidungsstrategie rutschst, dann erlebst du
318 dich sehr schnell wieder in bekannten Abläufen, welche dann sehr einengend sind oder
319 auch sehr Symptom beladen. (3.1) (2.2) #00:31:36-8#

320

321 I: {Und wenn es schlechte Situationen gab, hast du die dann einfach abgehackt oder
322 inwiefern hattest du da deine Strategien? #00:31:43-8#

323

324 B4: Recht schnell, weil ich habe auch immer gute Erfahrungen gemacht. Ich mag mich
325 ganz am Anfang, ich bin da irgendwie 1979 in diese Versta gekommen, gerade nach der
326 Gründung. Dann hatten wir einen öffentlichen Informationsanlass, dann mussten wir
327 Fragen, Interviews geben. Mein erstes Interview hast du einfach nur (Macht Knackge-
328 räusche) gehört. Das war der ganze Auftritt. Wenn ich dort nicht andere gute Erfahrun-
329 gen gemacht hätte, hätten mich die schlechten Erfahrungen sehr eingeengt. Aber durch
330 diese Wechselwirkung, hat man es weggesteckt. (3.2) (2.2) #00:32:33-7#

331

332 I: Hast du ein Beispiel für eine gute Erfahrung? #00:32:36-8#

333

334 B4: Gute Erfahrung ist, dass man merkte, vielleicht auch aus der Selbstanalyse, wenn
335 es dir gelingt bei dir zu bleiben, bei deinen Gefühlen und Emotionen, dass du auch ein-
336 mal verrückt sein kannst und merkst, wenn du verrückt bist, geht es ja. Wenn du traurig
337 bist und gar nicht mehr ans Stottern denkst und so von den Emotionen eingeengt wirst,
338 geht es auch. Das du eigentlich merkst, dass es, wenn du auf den Inhalt gehen kannst,
339 geht es meistens. (3.2) Und dann auch so Tricks, dass du bewusst, Gestik und Hand-
340 bewegungen brauchst, welche diese Starre von Blockaden, welche diese Muskelspan-
341 nung (1.2) wie auflösen oder gar nicht in dieser Intensität entstehen lassen. (3.1) Also
342 das ist etwas, das habe ich jetzt in meinem Fall gemerkt, wenn du ein bisschen analy-
343 tisch veranlagt bist und dann auseinander nimmst und sagst, hä? Warum ist das heute
344 nicht gegangen? Oder hä, warum ist jetzt das heute gegangen? Völlig erstaunt, dass es
345 so gegangen ist und dann versuchst du heraus zu finden, wieso und warum. Das ist ef-
346 fektiv die Auseinandersetzung mit der Problematik und nicht an den Ausweichstrategien
347 herum studieren oder dich ärgern, dass jetzt etwas nicht gesagt hast und sagen, du,
348 Hunderte andere sagen auch nicht immer gerade das, was sie gerne wollten. Aber das
349 bringst du am Anfang mit dem Stottern in Verbindung, weil du ja keine andere Erfahrun-

350	gen hast. Durch das offene Auseinandersetzen merkst du dann, dass es auch anderes
351	gibt. (3.2) #00:35:01-2#
352	
353	I: Ja und dass man durch das zu Lösungen kommt, die einem immer wieder neue posi-
354	tive Erfahrungen machen lassen. #00:35:10-5#
355	
356	B4: Welche dann das Positive verstärken, ja. #00:35:14-0#
357	
358	I: Es tönt eigentlich ganz einfach. (Lachen) Ok, wenn ich jetzt ein wenig persönlicher
359	werden darf, inwiefern hat das Stottern dein Selbstkonzept über die Jahre hinweg ver-
360	ändert? (..) Also sei es jetzt das Gesprächsverhalten, deine Rolle in der Familie oder
361	allgemeine Gefühlsveränderungen. #00:35:38-2#
362	
363	B4: Äh, die Scheidung nach 20 Jahre Partnerschaft hat mich mehr beeinflusst als das
364	Stottern. Also was ich im Moment anschauen kann. Aber auch positiv, dass man ange-
365	schaut hat, ja Heimatland, um was ist es gegangen, was war dir wichtig, auf was hast du
366	geschaut, wie hast du dich verhalten. Und dich an den Kopf fassen, so kannst du doch
367	nicht. Und dann staunen, dass es ein Partner so lange ausgehalten hat, mit so einem
368	Depp. (Lachen) Ja. Solche Erkenntnisse sind natürlich erst im Nachhinein möglich. (2.1)
369	Und ich glaube durch meine äh (..) durch den Stand meines jetzigen Lebens, mit Freu-
370	de, Auseinandersetzung, auch mal mit Exponenten von Fachpersonen, bemüht, gute
371	Gespräche zu haben, wie auch furchtbare Gespräche, dann merkst du wieder, hallo, es
372	kochen alle mit Wasser. (2.2) #00:37:07-8#
373	
374	I: Das ist so, ja. Jetzt gerade in der Familie oder der Partnerschaft, was für eine Rolle
375	spielte da das Stottern? #00:37:15-9#
376	
377	B4: (kurze Pause) Das ist schwierig zu sagen. Ich meine meine (..) die drei Kinder die
378	ich habe, die sind so von Kind auf an Seminaren dabei gewesen und ich merke, die ha-
379	ben solch einen lockeren Umgang mit anderen Behinderungen. Natürlich hat das auch
380	mit meinem <i>Orthopädistsein</i> zu tun, zusätzlich, und ja (..) also ich finde es ein Glücksfall
381	für meine Familie, haben wir das so erleben dürfen. (2.2) #00:38:05-0#
382	
383	I: {Und beim Kennenlernen deiner Frau, in welcher Form stand das Stottern dazwi-
384	schen? #00:38:12-4#
385	
386	B4: Wenn das Stottern dazwischen gestanden wäre, hätten wir uns wahrscheinlich nicht
387	kennen gelernt. (Lachen) Nicht in dieser Art und Weise. (2.1)} #00:38:23-0#

388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

I: {In dem Fall hat dich das Stottern im Umgang mit dem anderen Geschlecht nicht beeinträchtigt? #00:38:30-8#

B4: Es beeinträchtigt immer. Ich meine, das wäre jetzt zu locker. Ich meine, wir sind (..) ja (..) es gibt ja so viele Auffälligkeiten. Ich kenne Leute, die manchmal leicht erröten. Und wenn sie merken, dass sie erröten, stört es sie ungemein. Und dabei ist es so etwas menschlich Nettes. Das zeigt, da sind Emotionen, da sind Gefühle, da ist Menschlichkeit da. Das ist keine Maschine, welche dir gegenüber sitzt. Das ist Leben mit Emotionen und Gefühlen, mit allem und ja ich glaube, dass ich sehr erfahren durfte, durch das, dass mich die Sprache wirklich manchmal beeinträchtigt hat in gewissen Sachen, dass man vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht hat. Und vielleicht weniger Ramsch rausgelassen hat. Was mir jetzt mehr passiert, dass ich dazwischen mal einen blöden Spruch, wo ich vielleicht früher ein bisschen verschont worden bin. Erlebe ich auch bei anderen, Stotterer, die manchmal fließend werden, das ist eine sprachliche Umweltverschmutzung. Das ist einfach eine Überkompensation, leck jetzt geht es, jetzt muss die ganze Welt erfahren, wie. (3.1) (2.1)} #00:40:22-8#

I: Das man einfach zuerst spricht, bevor man denkt. (Lachen) #00:40:26-4#

B4: (Lachen) Genau, oder plötzlich entdecken, man könnte ja eigentlich noch etwas überlegen dabei. #00:40:33-8#

I: Gab es nie Probleme, dass du irgendwie nicht ernst genommen wurdest von Leuten oder von Vorgesetzten? #00:40:41-6#

B4: Ich glaube, man hat den riesigen Vorteil, dass man vielleicht in gewissen Sachen unterschätzt worden ist. Und dieses Unterschätzen hat, wenn dann manches andere an den Tag kam, hat dir dann den Bonus, Anerkennung/ das ist jetzt auch wieder ein wenig positiv formuliert, aber eigentlich, wenn du das erlebst, dass die Leute merken, oh, da läuft etwas, das funktioniert, das ist nicht nur heisse Luft, wenn man da etwas sagt, dann kommt es dann auch. Die Anerkennung, das Vertrauen steigt und ich denke, das ist etwas Wesentliches. Dass man auch mal hin stehen kann und einfach gar nicht versucht es zu erklären, sondern sagt, das ist jetzt so, meine Damen und Herren. (2.2) #00:41:54-0#

I: Wenn du das so sagt, scheint es mir fast ein bisschen, dass je länger man einen Stotterer kennt, desto eher hat er auch die Chancen sich zu zeigen, die Vorurteile ab zu bauen. Wie ist es dann in kurzen Momenten, wo man sich einfach schnell behaupten

427	muss? Sind das schwierigere Momente? #00:42:10-3#
428	
429	B4: Ich meine, wenn du/ ihr habt ja auch Psychologie. Und es ist einfach ganz verrückt,
430	in wie vielen Bruchteilen Menschen entscheiden, kommst du mit jemanden ins Gespräch
431	oder nicht. Und wenn natürlich jemand gluckst oder am Telefon gluckst, dann weisst du
432	nicht, ist das ein Lüstling am anderen Telefon oder kommt er jetzt nicht zu seiner Luft.
433	Es kann falsche Interpretationen geben, aber das kann es bei allen. (2.4) {Wir, wenn du
434	betroffen bist, wenn du leidest, dann reduzierst du alles auf deinen scheinbar schwa-
435	chen Punkt. #00:43:05-2#
436	
437	I: Was eigentlich nicht sein muss. #00:43:07-2#
438	
439	B4: Was eben wahrscheinlich auch nicht stimmt. Aber das erfährst du erst, wenn du das
440	nicht mehr hast, wenn du Distanz hat. Wenn du im Wald bist, dann siehst du die Bäume
441	schlechter, es ist einfach zu nahe. Also es ist noch ganz schwierig, so diese Vorstellun-
442	gen, ich habe immer mehr erlebt, ist so anders. (3.2)} Und auch diese Möglichkeiten,
443	das ist jetzt auch eine Erkenntnis aus meinen Tätigkeiten, Kurse geben dürfen, dürfen
444	Kurse organisieren. Stotternde haben eine Sprachkompetenz, unheimlich. Die können
445	ihr Instrument brauchen, weil sie es geübt haben. (3.1) #00:44:00-9#
446	
447	I: Weil sie auch flexibel sind und mit den Wörtern jonglieren können, wie vielleicht selten
448	einer. #00:44:08-1#
449	
450	B4: Genau, genau und wenn sie es merken, dass es geht, wenn sie Freude bekommen
451	an der Sprache, dann ist die Sprache auch keine Bedrohung mehr. Als bedrohend emp-
452	findet man es ja nur, wenn es bedrohend ist. Und wenn du in einem Engpass bist, dann
453	kannst du dich ja nur so verhalten, wie jemand der in einem Engpass ist. (3.2)
454	#00:44:31-2#
455	
456	I: Ja das stimmt. (...) {Ähm, hast du das Gefühl, dass du durch das Stottern etwas ver-
457	säumt hast? #00:44:39-2#
458	
459	B4: Ich glaube schulisch hätte ich einen ganz anderen Weg gemacht, wenn ich nicht
460	gestottert hätte. Glaube ich einmal. Schulisch hätte ich wahrscheinlich/ aber das ist nicht
461	stottern, aber das ist die Eigenheit, der vielleicht übertriebene Gerechtigkeitssinn. Wenn
462	jemand wirklich schlecht behandelt wird, dass lässt du dann nicht sein. Aber das gibt es
463	bei Stotternden, wie auch bei nicht Stotternden, genau die gleichen Eigenschaften.
464	#00:45:16-9#
465	

466	I: Also inwiefern hätte es schulisch anders ausgesehen? #00:45:20-9#
467	
468	B4: Also ich merke im Nachhinein im Schaffen mit anderen, welche schaffen, die ein
469	Studium haben. Also ich würde jedem empfehlen, der nicht genau weiss, was er lernen
470	möchte, würde ich einen Beruf mit einer Berufsmatura empfehlen. Dann hast du wie
471	beides. Und ich bin heute immer daran, am Optionen schaffen. Wenn jemand eingeengt
472	ist einfach sagen, du das eingeengte/ ich versuche ihm dann wirklich zu sagen, du,
473	möchtest du wirklich so weiter sein, wenn ich merke, er oder sie macht Sachen nicht.
474	Möchtest du das? Oder Leute sagen, ich erlebe das viel, dass sie sagen, ja ich bin gern
475	allein. Dann sage ich jeweils, bist du wirklich gerne allein? Bist du ein Einsiedler? Ja.
476	(2.2)} #00:46:38-4#
477	
478	I: {{Oke. In welcher Hinsicht belastet dich das Stottern dann heute noch? #00:46:42-4#
479	
480	B4: Es belastet mich heute überhaupt nicht. Stottern ist für mich ein wahnsinnig gutes
481	Biofeedback-Gerät. (2.3)} Ich merke, jetzt habe ich mich in etwas verritten, ich reagiere
482	dann nicht mit Bauchschmerzen, sondern mit einer Atmung, die sich hier oben manifes-
483	tiert und ich habe eine feiner Wahrnehmung, kann die Wahrnehmung früh einsetzen und
484	sagen, interessant, das nette Gegenüber hat mich irgendwie mehr bewegt, als ich dach-
485	te. Ist interessant, ist super. Es ist ein Biofeedback, du kannst es früher, du musst nicht
486	warten bis es stottert. Es gibt so viele Vorstufen. Von Verspannungen, wenn der Atem
487	langsam hinauf rutscht, wem fällt es ein an einem wunderbaren Bergsee oder am
488	Strand liegend und sagen (Spricht kurzatmig) ist das schön. Das braucht so viel Muskel-
489	tätigkeit, um hier oben zu schnaufen. Dann merkst du, jetzt bist du in einer Spannung.
490	Und da kannst du auch merken, dass du in einer Spannung bist und kannst, weil du es
491	merkst, auch etwas machen. Wenn du es nicht merkst, dass merkst du es nicht. (3.1)
492	(1.2)} #00:48:12-8#
493	
494	I: {Hat sich dieses Biofeedback mit den Jahren so entwickelt? Dass man seinen Körper
495	einfach kennenlernt? #00:48:19-2#
496	
497	B4: Auf alle Fälle. Ich hatte auch sehr gute Vorbilder, die vom Stottern eben nicht weg-
498	schauten, sondern hinschauten. Interessiert, am anderen fast in den Mund gekrochen,
499	du, was machst du jetzt da, ist ja ganz interessant. (4.3) Und so vergleichst du, schaust,
500	siehst andere Leute, wie diese sprechen. Ich erlebe so viel mit Beobachten, weist du so
501	Verspannungen, Muskeltonus uiiiuii (Lachen) Und dann kannst du, mit der Zeit kannst
502	du einfach auch agieren. Du kannst noch ein bisschen mehr, hast du das gemeint? Ha-
503	be ich das richtig verstanden? Ja ehrlich? Kannst du doch nicht oder du kannst ent-
504	spannen. Und wenn du merkst, du kannst agieren, dann ist es eine andere Situation, als

505	wenn du reagieren musst. Rennst immer hinter her. (3.1)} #00:49:25-0#
506	
507	I: Dass du dann im Gespräch mit den richtigen Verhaltensweisen wie ein bisschen
508	Druck von dir wegnehmen kannst. (..) Ok, ähm, stotterst du heute nur noch ganz selten?
509	#00:49:39-2#
510	
511	B4: Ja, ich/ wenn das Stottern auftritt, dann nutze ich das, um zu schauen, was ist los?
512	Was ist passiert? Und schaue, dass ich immer früher reagieren kann. (3.1) Es gibt auch
513	nicht mehr diese Wörter. Früher hast du genau gewusst, wie kann jemand ein Kind B.
514	taufen. Und dann behaupten sie noch, sie hätten dich gerne. Das geht doch nicht. (3.2)
515	Oder so Halbwissen, wo dann Leute sagen, ja ich muss genau das Gegenteil vom Stot-
516	tern machen und so Zeugs. Dann denke ich, jaja, du kommst auch darauf, warte nur
517	noch ein bisschen. (4.4) Und solche Sachen, auseinandersetzen, durch das Hinschauen
518	gibt es eine ganz grosse Chance, auch mit Menschen auf einer anderen Ebene in Kon-
519	takt zu kommen. Und dann gibt es Gespräche, einfach wie/ dann gehst du, wie wenn du
520	eine lässige Stunde mit einem guten alten Freund oder Freundin erlebt hast. Und das ist
521	ein schönes Gefühl. (2.1) #00:51:10-7#
522	
523	I: Das ist so. Wie müsste dann die Welt sein, damit es Stotternde einfacher haben?
524	#00:51:17-3#
525	
526	B4: Die Welt muss gar nicht anders sein. Die Welt soll Stotterer nicht bevorzugen. Ängs-
527	te der Eltern wirklich diskutieren. Ich bekomme manchmal so Telefons (Macht eine Mut-
528	ter nach) Jetzt hat mich die Lehrerin mein Sohn fürs Lesen so und so beurteilt. Und
529	dann sage ich, ja wie soll sie ihn dann beurteilen? Wenn sie aber sagt, ich beurteile das
530	Lesen nicht und dann einen Tag später das Lesen wegen Sprachunflüssigkeiten negativ
531	beurteilt, dann interveniere ich und das ist dann eine dumme Aussage. (..) Ich versuche
532	nicht auszuweichen, nicht Wellnessoasen zu schaffen, sondern das Leben so gestalten,
533	dass es dir wohl ist. Das du dort agieren kannst, wo du bist. Menschen in die Lage ver-
534	setzen, eine Wahl zu haben. (5.2) Auch wirklich/ es gab ein Vortag von einem Herrn von
535	Gutenberg an der HfH. Er ist Stotterer, er ist Arzt und er hat ein Therapiezentrum aufge-
536	baut. Und er hat eine rechte Symptomatik und durch wirklich Sprachsteuerung, kann er
537	das weg bringen. Völlig unnatürlich und ich habe gesagt, du A., was machst du mit die-
538	sen Leuten? Und dann sagte er, weisst du, wenn sie einmal erleben, dass sie ihre Spra-
539	che kontrollieren können, das ist ein wahnsinniger Anfang. Und ich sage ihm, warum
540	konntest du dich dann nicht lösen von dieser Kontrolle? Weil wenn du die Sprache kon-
541	trollierst, es ist ein Ding von Unmöglichkeit, unser Arbeitsspeicher Hirn reicht, obwohl es
542	eine wahnsinnige Rechenleistung ist, es reicht einfach nicht. Es ist gleich, wie wenn du
543	sagst oh Ladina, lauf bitte schön hier durch. (4.5) #00:54:00-1#
544	

545	I: Ja, dann ist einfach ein Teil vom Hirn schon nur mit dem beschäftigt. #00:54:06-1#
546	
547	B4: Ja. Und je mehr du schön laufen willst, desto mehr willst du eben nicht schön laufen, sondern du willst Fehler vermeiden. Und je mehr du auf ein entspanntes Laufen gehen kannst, dann machst du keine Fehler mehr. Also wie gesagt solche Sachen. (3.2)
548	
549	Je habe ich aber die Frage vergessen, sorry. #00:54:30-6#
550	
551	
552	I: Das war die Frage, wie die Welt sein sollte, damit es Stotternde einfacher haben.
553	#00:54:36-2#
554	
555	B4: Ah genau. Ja, es gibt viele, welche Leute mit Behinderungen ausschliessen. Es gibt viele die gewisse Religionen ausschliessen und gewisse Kantone ausschliessen. Ja also nein, die Bündner kann man nicht gebrauchen. Ah, wenn einer eine solche Meinung hat, dann musst du dich fragen, was ist das für ein Mensch. Wenn der halt in einer Entscheidungsposition ist, dann ist es mühsam. Als Bündner. (4.3) #00:55:14-2#
556	
557	
558	
559	
560	
561	I: (Lachen) {Genau, dass man halt auch einfach die Gelassenheit hat, um zu sagen, diesen Menschen ignoriere ich jetzt halt. #00:55:20-2#
562	
563	
564	B4: Genau. Einfach sagen, du mach so weiter, dich brauche ich definitiv nicht. (3.2)} #00:55:27-3#
565	
566	
567	I: Mit deiner Erfahrung, die du machtest hinsichtlich des Stotterns über das ganze Leben. Was für Tipps oder Weisheiten würdest du den jungen Stotterer weitergeben?
568	
569	#00:55:44-6#
570	
571	B4: Ja (..) ich habe gerade, äh (..) wir überarbeiten gerade einen Lehrgang. Dieser Lehrgang hiess die erweiterten Naturmethoden, dieser Name störte mich immer. Das tönt so nach Teetrinken und Wellnessferien. Schön, finde ich wunderbar, habe ich auch gerne zwischen durch, aber ich kann wie einfach/ die Information, dass man die verstärkt. Das Wissen auch beim Fachpersonen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie langjährige Fachpersonen einfach irgend eine gute Erfahrung machten und diese dann einfach copy paste immer wieder anwenden. Viele Male funktioniert es, und viele Male funktioniert es einfach nicht. Und dass man auf einer Art Grundlage wie erkennt, dass wenn jemand aus der Ruhe kommt. (4.5) Ich habe, vielleicht auch aus Überkompensation, habe ich bei der Feuerwehr eine Feuerwehrkarriere gemacht. Und in Z. ist man da in einer solchen Pflichtfeuerwehr hat das geheissen. Aber da ist man einfach absperren und aufräumen gegangen, das was die Brandwache erledigt hatte. Dann kam ich in die L. und in der L. gibt es keine Profis. Und wenn du dort wohnst, dann bist du <i>gottenfroh</i> ,
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	

584 wenn jemand kommt, der einigermaßen Erfahrung hat und sich einsetzt für dich und
585 deine Tiere und was auch immer. Dann habe ich dort am Anfang weitergemacht, kam
586 dann in diese Stabsgruppe und am Anfang kamen die Telefone noch zum Feuerwehrof-
587 fizier nach Hause. Dann hast du mit dem der angerufen hat ein Konferenzgespräch/ je-
588 mand hatte Piket, und der, der dann Piket hatte, hatte dann das Gespräch geführt. (2.2)
589 Und dann nachher hast du gemerkt, wie viele Leute ins Stottern kommen, welche sonst
590 völlig unfähig sind. Welchen nie einfallen würde ohne Luft zu reden. Das geht ja gar
591 nicht. Und wenn du das erlebt hast, dass Menschen in einem gewissen Druck immer
592 diese Fehleinsetzung büssen. Wie gesagt, ohne Luft sprechen, einfach völlig aus der
593 Ruhe kommen, dann kannst du dich wirklich nur so verhalten wie du jetzt drin bist. Und
594 diese Erkenntnis, dass das Stottern nicht eine organische Problematik ist. Es ist etwas
595 anderes, wenn ein Hirn einen Schlag hatte, dann hast du andere Probleme. Dann hast
596 du etwas, was du wieder trainieren musst und den Weg wieder finden musst. Aber wenn
597 du merkst, dass eigentlich das Kernsymptom eine völlig blöde Fehlschaltung ist. Und
598 wenn du die unterbrechen kannst, dann hat es keine Folgen. (1.1) Und je mehr du dann
599 Angst hast davor, durch diese negativen Erfahrungen, desto mehr lebst du dann dau-
600 ernd im Alarmzustand und dauernd also ob du immer an Leib und Leben bedroht wärst.
601 Du bist anders, du bewegst dich anders, das ist ein anderer Muskeltonus. Und ich ken-
602 ne Leute mit grossen Symptomen, welche mit der Zeit aber sehr schnell sich lösen kön-
603 nen und ein ganz angenehmes Gefühl entwickeln, dass sie sich anders erleben. Und die
604 kennen sich erstaunlicherweise in dem auch, aber nicht so oft. Und durch diese Er-
605 kenntnis und Offenheit, kannst du relativ schnell viele Veränderungen machen. Dieses
606 Gefühl erleben. Und die Freude an diesen guten Erlebnissen bringt viele Leute relativ
607 schnell in eine andere Ausgangslage. (3.2) {Aber das bedingt ein grosses Wissen, gros-
608 ses Einfühlungsvermögen, keine Angst haben, das anzuschauen, keine Angst haben,
609 die Leute anzuschauen, auch wenn sie das Gesicht verreissen, weil Spannungen und
610 Silbenwiederholungen, das sieht manchmal furchtbar aus und tönt manchmal enorm.
611 Und ich sage dann jeweils, ich könnte in das Wetten das? gehen. Ich kenne viele Leute
612 an diesem Glucksen und Machen. Ah, hoi Peter wie gehts? Oder (Macht Schnalzgeräu-
613 sche) Roger, bist du wieder am Küssen? Das ist so spannend und wenn du merkst,
614 wenn du das auf eine gute Art ansprichst, ohne dass es ausgestellt wird, dann kann es
615 so viel machen. #01:02:10-0#

616

617 **I:** Und so nimmst du auch den Druck weg. #01:02:13-0#

618

619 **B4:** Genau, wie gesagt, das ist das, die Welt muss sich nicht verändern, du musst ler-
620 nen, dass du andere Optionen und Möglichkeiten hast und wenn du diese erlebst, und
621 den Leuten auch einmal die Möglichkeit gibst, sich auch einmal zu exponieren, vielleicht
622 einmal so einen Abend leiten in einer Selbsthilfegruppe oder in einem Kurs einmal eine
623 Lektion leiten, merken, es ist noch ganz interessant. (5.2)} #01:02:38-6#

624	
625	I: Positive Erlebnisse und keine Angst haben. #01:02:41-4#
626	
627	B4: Genau, das sind so die Altenweisheiten. #01:02:44-1#
628	
629	I: Oke, hast du abschliessend noch etwas, was wir jetzt ausgelassen haben, aber dir noch auf dem Herzen liegt? #01:02:51-0#
631	
632	B4: Mir liegt wahnsinnig viel auf dem Herzen. Ich möchte dir einfach ein grosses Kom-
633	pliment machen für deine Aufstellung von den Fragen, von deiner Struktur und ich habe
634	einfach versucht auf das was du gesagt hast, Antwort zu geben. Und stehe auch bereit,
635	wenn etwas unklar ist. Und ich merke auch, eine Aussage ist nicht ein Naturgesetz, es
636	hat immer mit der momentanen Situation zu tun. Und dass man das probiert, nicht so/
637	natürlich wünscht man sich ein Therapiemodell wie Betty Bossi. Und dann weist du es
638	funktioniert und dann kommt der Kuchen wie auf dem Bild heraus. #01:03:56-9#
639	
640	I: Aber es entspricht nicht der Realität. Und ehrlich gesagt, wenn es so ein Rezept gäbe,
641	fände ich den Job als Logopädin nur halb so spannend. (Lachen) Ja, dann beenden wir
642	doch hier das Interview. Ich danke dir herzlich. #01:04:10-5#

VIII. Codierte Texteinheiten geordnet nach Kategorien

In den nachfolgenden Ausführungen werden die im Transkript mit Farben und Nummern codierten Einheiten den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Diese Einteilung geschah fall-spezifisch.

Interview A

OK 1		Körperfunktionen Mit Körperfunktionen sind alle physiologischen Funktionen von Körpersystemen im Zusammenhang mit den Kern- und Begleitsymptomen gemeint.
	UK 1.1	Stimm- und Sprechfunktionen
		„Ja, dass ich zum Teil kaum ein Wort raus brachte.“ B1, Z 36 „{I: Es hat einfach, (..) ja, ich denke schon es ist vor allem bei diesen Explosivlauten halt jeweils so gewesen. I: Also hat es sich dann mehr so in Form von Blocks gezeigt? B1: Ja, ja.}“ B1, Z 76-81
	UK 1.2	Vegetative, neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Symptome
		„...so Versagensängste kamen dann hervor mit Schwitzen, Herzklopfen, Wärmegefühl.“ B1, Z 115-116 „Eigentlich in diesen Situationen merke ich, jetzt stehe ich an und dann kommt kurz ein bisschen/ das Wärmegefühl kommt schon...“ B1, Z 407-408
OK 2		Teilhabe Unter Teilhabe versteht man das Durchführen gewisser Aufgaben und Handlungen (Aktivität) sowie das Einbezogenensein in eine gewisse Lebenssituation (Partizipation)
	UK 2.1	Soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben
		„...mit den Kollegen hatte ich auch keine Probleme, einfach wenn ich ein bisschen unter Druck war, dann ging es nicht gut.“ B1, Z 43-45 „{B1: Ja es war vielleicht schon ein wenig so, dass ich durch das Stottern ein bisschen/ die sozialen Kontakte waren sicher schwieriger herzustellen. Habe vielleicht auch nicht alle die knüpfen können, welche ich vielleicht gerne hätte. Ich hatte zwar meinen Kollegenkreis, ich habe die immer noch von der Primarschule her, aber es gab schon manchmal Situationen, denke ich, (..) ja, wo es ähnlich war wie halt damals in der Schule. Wenn ich dachte, wenn ich hier jetzt etwas sage und ich

	<p>fange an zu stottern, dann hatte es, denke ich dort auch solche, die das eigentlich akzeptiert hätten und andere, die hätten das dann wahrscheinlich ein wenig ausgeschlachtet und hätten mich damit aufgezogen. Und dann halt in solchen Situationen Gegensteuer geben, hat dann nicht funktioniert. Also das soziale Netzwerk war wahrscheinlich schon ein bisschen kleiner durch das Stottern, als es gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht gestottert hätte.</p> <p>I: Dann sehe ich das richtig, dass das Problem eher bei der ersten Kontaktaufnahme lag?</p> <p>B1: Ja, eigentlich schon. Wenn ich dann das Gefühl hatte, doch, da ist es gut, dann war das Stottern auch nicht mehr so ein Problem.“ B1, Z 135-152</p> <p>„I: Und so hinsichtlich Partnerschaften und Freundschaften, wie hat sich da das Stottern ausgewirkt?</p> <p>B1: Da war es eigentlich nie ein Thema.}“ B1, Z 433-436</p>
<p>UK 2.2</p>	<p>Bedeutende Lebensbereiche und Stottern</p>
	<p>„{Und nachher bin ich dann nach der sechsten Klasse ins Gymi.“ B1, Z 20-21</p> <p>„Und dort war es vielfach so, dass ich in der Sprachheilschule in dieser halben bis dreiviertel Stunden selten Probleme hatte. (..)“ B1, Z 28-29 „Und wenn ich dann wieder in der Schule war, dann ist es wieder schlecht gegangen.}“ B1, Z 31-32</p> <p>„Eine Erinnerung habe ich noch/ ich bin an einem katholischen Gymnasium gewesen und dort war jeden Morgen eine Messe. Dann musste man auch ministrieren und die Ministranten mussten dann auch lesen, also Lesung machen. Und das war für mich dann immer ein Gräuel. Ich kann mich noch an eine Lesung erinnern, da habe ich praktisch kein Wort rausgebracht. Es war eine Katastrophe. Das ist wirklich eines, sage ich jetzt mal, traumatischsten Erlebnisse das ich hatte. Nachher habe ich wohl weiter ministriert, aber ich musste einfach nicht mehr lesen.“ B1, Z 36-43</p> <p>„(..) Schulisch, da hatte ich eigentlich keine Probleme...einfach wenn ich ein bisschen unter Druck war, dann ging es nicht gut.“ B1 Z 43-45</p> <p>„Aber sonst (..) in der Familie war es eigentlich so, (..) es ist jetzt halt so gewesen, dass ich halt gestottert habe, wobei auch dort war es nicht so extrem.“ B1, Z 74-76</p> <p>„B1: In hitzigen Diskussionen ging es dann eigentlich eher besser (Lachen) (..) Es war dann häufig, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich etwas sagen, dass ich mich dann extrem auf das vorbereitet habe. Und dann schon irgendwelche (..) so Versagensängste kamen dann hervor mit Schwitzen, Herzklopfen, Wärmegefühl. Und dann, wenn es dann wirklich da-</p>

rauf an gekommen wäre, dann hat es halt nicht funktioniert. (...) Und ja, dann so gegen Ende der Gymnasialzeit hat es sich dann ein wenig gebessert. Es wurde dann zunehmend weniger auffällig. Die Matura (..) habe ich eigentlich recht gut im Kopf. Dort ist mir jetzt nichts wirklich Negatives aufgefallen. Französisch war nicht super, nicht wegen dem Stottern, sondern weil es Französisch war. (Lachen) Und ähm ja. (..)

I: Wurde Ihnen in dieser Zeit gewisse Dinge, wie zum Beispiel Vorträge oder mündliche Prüfungen erlassen?

B1: Ich glaube ich habe alles gemacht, das war eigentlich kein Thema.“} B1, Z 113-127

„{Also ich habe eigentlich (..) die normale Gymnasialzeit gemacht.

(..) Es war halt einfach so, dass wenn ich mich nicht unbedingt melden musste, dann habe ich mich nicht gemeldet. Auch wenn ich manchmal etwas gewusst hätte. Weil äh, halt immer so in meinem Hinterkopf drin war, ja, stehe ich echt nicht an? (..) Also es war mehr so (..) die Haltung, einfach lieber nichts sagen, als stottern. B1, Z 91-96

Also es hat mich dann manchmal schon genervt, dass ich es nicht einfach hätte sagen können, obwohl ich es ja eigentlich gewusst hätte oder gefunden habe, nein, das stimmt nicht (..) äh, in Diskussionen habe ich mich auch eher ein wenig zurück gehalten.“ B1, Z 101-104

„**I:** Aber fühlten Sie sich dadurch, dass Sie sich nicht im ersten Moment behaupten konnten von andern isoliert?

B1: Nein, eigentlich nicht. Also ich war eigentlich auch im Gymi in der Klasse soweit aufgehoben.“ B1, Z 158-163

„{Ja (..) durch das, dass ich jetzt mehr oder weniger/ Stottern an sich kein Problem mehr ist, habe ich auch nicht mehr solche Probleme, wenn ich mich in eine Diskussion einbringen möchte. Wobei (..) es schon nicht so ist, dass ich mich (..) jetzt völlig frei fühle. Also es gibt schon immer auch noch Situationen, wenn jetzt hier 100 Personen in einem Saal sitzen und ich jetzt da meine Meinung vertreten sollte, dann sage ich es schon immer noch eher nicht. Aber äh (..) ...Also so das letzte negative Erlebnis welches ich jetzt hatte (..) ja wie lang ist das jetzt her? (kurze Pause) Ja etwa 15 Jahre. Da war ich an einem zweitägigen Kurs übers Impfen und da musste man sich als erstes wieder vorstellen. Dann kam ich wieder in das Zeug hinein und habe mir schon vorgestellt, jetzt muss ich dann das sagen. Eine Weile lang hatte ich einfach Mühe mit meinem Nachnamen und das hatte dann dort wirklich auch nicht funktioniert. Das ist eigentlich das Letzte, was mir auch immer/ ab und zu kommt mir das noch in den Sinn. Und ja, dann hat man eben das Gefühl, ja, jetzt war man in einer Runde, da waren vielleicht ca. dreissig Ärzte und alle schauen einem so an. Und in der Pause hat man dann schon ein bisschen das Gefühl, man sei ein wenig ausgegrenzt durch das.“ B1, Z 186-204

„Ja, wie bin ich dazu gekommen? (kurze Pause) Ins Gymi bin ich eigentlich/ ich bin der Einzige aus der ganzen Verwandtschaft, welcher die Mittelschule gemacht hat. Eine Weile lang habe ich gar nicht gewusst, was ich soll. Zuerst ein bisschen

gedacht, ja ich mache Soziologie und eine Weile lang habe ich dann so soziologische Sachen gelesen und fand, ja nein, dass ist nicht so und dann habe ich/ Architektur war noch etwas, was mich sehr interessiert hätte, aber ich bin mathematisch nicht so der Hirsch. Dann habe ich gedacht, ja nein, dann ist es das halt auch nicht. Dann hätte ich an die ETH müssen und dort wäre ich wahrscheinlich mit fliegenden Fahnen untergegangen. (Lachen) Und dann habe ich eine Zeit lang nicht gewusst was ich soll, und dann habe ich gesagt, so kurz vor der Matura, ich gehe einmal noch an ein Spital arbeiten. Ich bin dann ins Kantonsspital als Hilfspfleger arbeiten gegangen. Die Mutter hatte zwar das Gefühl, als ich am Morgen gegangen bin, ich stehe am Abend dann wieder da. Ich könne das nicht. Und dann habe ich gefunden, ja doch, das wäre doch mal etwas. Und dann habe ich mich aber schlussendlich quasi für Zahnmedizin angemeldet, weil von aussen hat es immer geheissen, ja man hätte dann weniger Stress, weniger Notfalldienst, usw. mach doch Zahnmedizin. Ich habe mich dann für Zahnmedizin eingeschrieben und dann habe ich aber im ersten Jahr gefunden, also möchte ich das? Da so ein Leben lang in den Mund hinein schauen? Ich schaue, dass ich wechseln kann. Und ja, dann gab es noch ein bisschen Reibereien, aber es war dann in Ordnung.“ B1, Z 227-245

„Nein, die ersten beiden Jahren war ich an der Universität F. Das hat dann funktioniert. Dort haben ja die Zahnmediziner und Humanmediziner am Anfang alle Vorlesungen zusammen. Ja, und dann dort gab es jedes Jahr solche Propädeutika, bei uns noch, heute ist es ja ein bisschen anders, und dort habe ich jetzt eigentlich nichts, wo ich (..) was mir jetzt (..) also in Erinnerung wäre, dass ich jetzt sagen müsste, da ist es nicht gut gelaufen.“ B1, Z 249-254

„Es war schon noch ein bisschen ein Fragezeichen, so quasi, eben, ich muss ja dann schlussendlich auch mit den Leuten reden können. Das war schon noch eine Zeit lang, (...) äh ja, habe ich mir überlegt, ja kann ich denn das oder eben kann ich es nicht“ (*Berufswahl*) B1, Z 263-265

„{**B1:** Ja, dann war ich dann dort. Wir haben dann auch Anamnesetechnik (..) ja müssen lernen. Und ab dem dritten Jahr Medizinstudium war man dann noch ab und zu in einem sogenannten Gruppenunterricht. Wir waren dort zu sechst, und ein Oberarzt mit einem Patient. Und immer einer musste dann so quasi die Krankengeschichten erfragen und so (...) hat es eigentlich auch nicht jetzt Situationen gegeben, wo ich jetzt sagen müsste, da hat es wirklich nicht funktioniert. Es war schon so, dass ich dort noch ab und zu einmal/ äh, dass ich vielleicht ein Wort zwei oder drei Mal angefangen habe, aber nicht so, dass ich jetzt wirklich schlechte Erinnerungen hätte. Ja und dann beim Staatsexamen eigentlich auch nicht und dann beim Arbeiten (..) ja, man musste dann eigentlich mit den Leuten reden, musste ab und zu/ ist schon noch kurz ein bisschen etwas hervorgekommen, aber äh (..) sicher nicht bei jedem Patient, nicht bei jedem Patient. Äh. was mir noch lange ein Gräuel war, war, wenn ich wusste, dass ich noch telefonieren sollte. Also das Telefon habe ich immer so lange wie möglich rausgeschoben, weil ich halt dann auch immer/ eben das Problem war dann eine Weile lang immer noch mein

Nachname. Aber das hat sich dann mit der Zeit einfach so verloren.

I: Haben Sie sich dann davor gedrückt?

B1: Nein, telefonieren musste ich trotzdem. Ich habe mich dann offenbar, ich habe mich dann irgendwie, ich weiss auch nicht (..) die Leute haben mich dann viel falsch/ haben dann immer das Gefühl gehabt, ja irgendwie ich heisse Frei oder weiss Gott wie. Dann musste ich es jeweils noch einmal sagen und wenn ich es dann zwei oder dreimal sagen musste, ist es dann anstatt besser schlechter geworden. Eine Zeit lang war das Telefonieren die grösste Herausforderung beim Arbeiten.}“ B1, Z 275-299

{**I:** Haben Sie das Gefühl, dass das Stottern Sie in der Berufslaufbahn in irgend einer Weise gehemmt hat?

B1: Ja es ist schon das, eben, das was ich am Anfang gesagt habe. Dass ich mich halt auch im Beruf drinnen, wenn man jetzt/ in Weiterbildungen oder als Assistent oder so, dass ich mich dort halt auch eher zurück genommen habe, anstatt dass ich einfach mit diskutiert hätte. Halt immer noch aus dem Gefühl heraus, ich hätte mich dort produzieren müssen. Und da habe ich einfach immer noch Angst gehabt quasi, also Versagensängste, es funktioniert dann nicht. Und von daher habe ich an sich schon das Gefühl, dass wenn ich jetzt das Stottern nicht gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch medizinisch ein bisschen eine andere Laufbahn eingeschlagen.

I: War es dann eine Frage des Sich-behaupten-können?

B1: Ja schon ein bisschen. Durch das hatte ich natürlich meine Ellbogen auch nicht.

I: Also dann sehe ich das richtig, dass eher Sie sich gebremst haben, als dass Sie von jemandem gebremst worden sind?

B1: Ja schon, ja. Also ich denke, ich bin dann vielleicht auch von den anderen quasi mehr so als Mittläufer angeschaut worden, weil ich mich halt nicht einbrachte. (2.2)}“ B1, Z 301-322

„**B1:** {Also, wenn ich Assistentenstellen gesucht habe, musste ich mich auch vorstellen. Da war das Stottern an sich nie ein Thema. Als ich dann bereits Arzt in M. war, hatte der ehemalige Chef des Spitals A. gewusst, dass ich Stotterer gewesen bin. Er hatte auch einmal einen Assistenten und fragte mich dann, ob er quasi den Assistenten einmal zu mir schicken darf. Er kam dann zwar nicht. Der hat dann/ ich musste ab und zu mal nach A. telefonieren und dann war er am Telefon und dann habe ich mich eigentlich so erlebt, also jetzt quasi mehr gehört. Eigentlich so eine Art. (..) Aber nein, es war eigentlich nie ein Thema.

I: Haben Sie in dieser Zeit Ihr Stottern gar nie thematisiert?

B1: Nein, ich glaube nicht. Weil es war/ es war da auch nicht mehr auffällig. Also ich denke nicht, aber beschwören könnte ich es nicht. Aber ich denke eher nicht.}“ B1, Z 347-359

„{**I:** Thema Diskussion oder Gespräche führen, ist das noch ein Thema heute?

	<p>B1: Nein. Eben ausser wenn ich einmal in einem riesigen Gremium drin bin und dort vors Mikrofon stehen sollte, dann denke ich, hätte ich wahrscheinlich schon noch ein wenig (..) wobei es nimmt auch zunehmend ab. Diskussionen führe ich/ ich bin ja dann nachher plötzlich noch Präsident von der h. Schule gewesen und musste dort dann auch den Vorstand führen und so. Äh, gut, ich habe mich dann einfach relativ gut auf die Sitzungen vorbereitet. Das muss man ja so oder so und dann äh, man kennt ja die Leute, dann ist es auch wieder ein bisschen anders. Aber so bei Anlässen habe ich dann auch einfach mit dem Mikrofon müssen. Und dort war es dann so, dass bei der Hauptversammlung zum Beispiel, da habe ich mir einfach vorgenommen, ich spreche möglichst in meinem Tempo. Ich habe (..) meine Hauptversammlungen immer in Mundart geführt. Ich habe es zwar in Schriftdeutsch aufgeschrieben und habe es dann während dem Sprechen einfach in Mundart gewechselt. Und dort gab es vielleicht ein oder zwei Mal etwa zwei kurze Episoden gegeben, wo ich ein bisschen angestanden bin, ja. Aber sonst (..) das macht mir heute eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel aus, wenn ich da jetzt etwas sagen müsste. Gut, ich reisse mich nicht wirklich darum.</p> <p>I: Dann ist es jeweils auch nicht mehr mit Ängsten verbunden?</p> <p>B1: Nein. Eigentlich in diesen Situationen merke ich, jetzt stehe ich an und dann kommt kurz ein bisschen/ das Wärmegefühl kommt schon und dann aber, sobald dass man das/ äh manchmal habe ich dann eine andere Formulierung gebraucht, dann ging es und dann ist es gut gewesen}“ B1, Z 385-410</p> <p>„Es ist so, dass die Familie weiss, dass ich einmal gestottert habe, aber eine extreme Situation Zuhause gab es nie. Und äh, es ist ja nicht das erste Interview, welches ich gebe. Dann informiere ich natürlich Zuhause, das ist wieder so was, wo man übers Stottern spricht. (Lachen)“ B1, Z 428-431</p>
UK 2.3	Bedeutende Lebensabschnitte und die erlebte Belastung durch das Stottern
	<p>„Gut. Ich kann mich nicht mehr sehr gut zurückerinnern.“ (<i>an die Kindheit</i>) B1, Z4</p> <p>„{I: (..) Sie haben gesagt, dass man in der sechsten Klasse auf das Stottern aufmerksam wurde. Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit davor? War das Stottern da nie ein Thema?</p> <p>B1: Ich glaube nicht, ich mag mich aber auch nicht mehr richtig daran erinnern.</p> <p>I: Dann waren die Beeinträchtigungen durch das Stottern in dieser Zeit gering?</p> <p>B1: In der Kindheit schon, ja. Also ich mag mich einfach nicht mehr daran erinnern, ob das so gewesen wäre.}“ B1, Z 49-60</p> <p>„{I: Haben Sie das Gefühl, dass diese Zeit in der Pubertät, sagen wir so zwischen 15 und 25, eine der schlimmsten Zeiten war?</p>

		<p>B1: Ja, es war eigentlich schon damals am extremsten. Ja, bis etwa 20/21. Danach bin ich ja dann an die Universität gekommen und dort war es dann nicht mehr so schlimm.“ B1, Z 207-211</p> <p>„Also eine Weile lang war das Stottern es ein sehr wichtiger Punkt. Aber eben, das war während der Gymnasialzeit, ja, bis ich dann an die Universität kam. Und nachher war es eigentlich nicht ein vorherrschendes Problem. Weil ich hatte dann andere Probleme, die Uni und so (Lachen) (kurze Pause)“ B1, Z 368-371</p> <p>„{I: In welcher Hinsicht belastet Sie das Stottern heute noch? B1: Es belastet mich eigentlich nicht mehr. (..)“ B1, Z 468-470</p>
	UK 2.4	Aktivitäten des täglichen Lebens
		„Äh. was mir noch lange ein Gräuel war, war, wenn ich wusste, dass ich noch telefonieren sollte. Also das Telefon habe ich immer so lange wie möglich rausgeschoben, weil ich halt dann auch immer/ eben das Problem war dann eine Weile lang immer noch mein Nachname. Aber das hat sich dann mit der Zeit einfach so verloren.“ B1, Z 286-290
OK 3	Personbezogene Faktoren	
	UK 3.1	Verhaltensreaktionen
		<p>„Es war halt einfach so, dass wenn ich mich nicht unbedingt melden musste, dann habe ich mich nicht gemeldet. Auch wenn ich manchmal etwas gewusst hätte.“ B1, Z 93-94</p> <p>„(..) äh, in Diskussionen habe ich mich auch eher ein wenig zurück gehalten (..)“ B1, Z 103-104</p> <p>„{B1: Also es gibt schon immer auch noch Situationen, wenn jetzt hier 100 Personen in einem Saal sitzen und ich jetzt da meine Meinung vertreten sollte, dann sage ich es schon immer noch eher nicht. Aber äh (..) I: Also aus Angst vor dem Stottern? B1: Ja, aus Angst wieder ins Stottern reinzukommen}“ B1, Z 189-195</p> <p>„Dass ich mich halt auch im Beruf drinnen, wenn man jetzt/ in Weiterbildungen oder als Assistent oder so, dass ich mich</p>

	<p>dort halt auch eher zurück genommen habe, anstatt dass ich einfach mit diskutiert hätte.“ B1, Z 304-307</p> <p>„...und dann aber, sobald dass man das/ äh manchmal habe ich dann eine andere Formulierung gebraucht, dann ging es und dann ist es gut gewesen“ B1, Z 408-410</p>
UK 3.2	Kognitive und affektive Reaktionen
	<p>„Weil äh, halt immer so in meinem Hinterkopf drin war, ja, stehe ich echt nicht an? (..) Also es war mehr so (..) die Haltung, einfach lieber nichts sagen, als stottern.“ B1, Z 95-96</p> <p>„Also es hat mich dann manchmal schon genervt, dass ich es nicht einfach hätte sagen können, obwohl ich es ja eigentlich gewusst hätte oder gefunden habe, nein, das stimmt nicht.“ B1, Z 101-103</p> <p>„Ja, zurückgehalten aus Angst, dass ich dann ins Stottern hinein komme.“ B1, Z 108</p> <p>„(..)Es war dann häufig, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich etwas sagen, dass ich mich dann extrem auf das vorbereitet habe. Und dann schon irgendwelche (..) so Versagensängste kamen dann hervor mit Schwitzen, Herzklopfen, Wärmegefühl.“ B1, Z 113-116</p> <p>„Es war dann eben eher diese unterschwellige Angst hier, ja geht es echt oder geht es nicht? Und wenn es dann wieder einmal nicht ging, dann, anstatt dass man wieder einen Versuch startete, sagte man, jetzt <i>Gopfertelli</i>, jetzt ist es halt schon wieder nicht gegangen. (Lachen)“ B1, Z 152-155</p> <p>„Ja also, Einstellung (..) ich treffe ja jetzt auch manchmal Leute, die das gleiche Problem haben. Und äh (..) ich denke schon, ich gebe diesen Leuten dann einfach Zeit. Manchmal muss ich mich dann schon ein bisschen zurück halten. Ich denke dann quasi, ich möchte ihnen helfen, aber ich helfe dann trotzdem nicht. Weil ich denke, dass kommt ihnen dann vielleicht auch in den falschen Hals wenn ich da/(...)“ B1, Z 174-178</p> <p>„Dann kam ich wieder in das Zeugs hinein und habe mir schon vorgestellt, jetzt muss ich dann das sagen.“ B1, Z 198-199</p> <p>„Halt immer noch aus dem Gefühl heraus, ich hätte mich dort produzieren müssen. Und da habe ich einfach immer noch Angst gehabt quasi, also Versagensängste, es funktioniert dann nicht.“ B1, Z 307-309</p>

	<p>„{B1: Kognitiv (..) ja, denke ich schon, hätte ich vielleicht/ eben, wenn ich jetzt das mit dem Stottern nicht gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht schon mehr einbringen können. Aber ähm, ich habe mich jetzt halt nicht und mit dem (..) habe ich mich abgefunden. (...) Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dem irgendwie nachtrauern würde. I: Quasi den verpassten Chancen. (..) Also wie ich verstanden habe, haben Sie auch nicht das Gefühl etwas versäumt zu haben? B1: Nein.}“ B1, Z 374-383</p> <p>„Aber sonst (..) das macht mir heute eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel aus, wenn ich da jetzt etwas sagen müsste. Gut, ich reisse mich nicht wirklich darum.“ B1, Z 401-402</p> <p>„{B1: Also am Anfang war es schon so, dass ich, durch das, dass ich/ eine Weile lang wirklich extrem gestottert habe und dann immer wieder so Situationen erlebt habe, in denen es gar nicht gut gegangen ist. Dann hatte ich schon das Gefühl, das funktioniert wahrscheinlich nie. Und äh (...) ja, da waren dann schon gewisse Versagensängste da. Das war eigentlich das Negative. Und als ich dann merkte, doch es funktioniert (...) I: Was war da der Auslöser? B1: Ich weiss nicht. Durch das, dass ich vielleicht selbstständiger geworden bin, weil ich selbstständiger werden musste. Ich musste eine Wohnung suchen und so weiter und so fort, was ich vorher nicht musste (..) man hat es mir einfach gemacht. Da konnte ich nicht einfach denken, ja, irgend jemand macht es dann schon. Ich wollte das werden, was ich jetzt bin. Und das hätte ich ja nicht machen können, wenn ich die ganze Zeit weiter gestottert hätte. (..) Und wichtig war schon auch, dass ich dann eben ein Instrument in der Hand hatte, zum gegen diese Ängste, die ich hatte, dass ich da ein bisschen etwas in der Hand hatte, wo ich mich selber ein bisschen runter holen konnte. Ich denke, dass hat mir schon noch viel gebracht. I: Und vielleicht auch durch die gewonnenen Erfahrungen. B1: Ja, natürlich. Dadurch, dass ich dann nicht immer mit negativen Erlebnissen konfrontiert wurde, hat es mich positiv unterstützt. Und ich fand dann auch irgendwie (..) halt die Lässigkeit, wenn es dann einmal nicht funktionierte, ja, gut dann hat es halt wieder einmal nicht funktioniert, aber das nächste Mal funktioniert es dann wieder. Das hatte ich früher eben nicht.}“ B1, Z 441-466</p>
UK 3.3	Persönlichkeitseigenschaften
	„und (..) ja, ich denke, ich bin einfach Leuten gegenüber, die ein Handicap haben (..) da habe ich vielleicht ein bisschen eine andere Einstellung als andere Leute. Ich sage es jetzt einmal so.“ B1, Z 178-181

		<p>„Äh (...) vom Emotionalen her denke ich, eben, bin ich ein bisschen feinfühlicher als vielleicht ein anderer ist durch das. Das ich denke, ich höre, sehe und merke vielleicht etwas, was ein anderer nicht merkt. (..)“ B1, Z 371-377</p> <p>„{B1: Eben, eine gewisse Gelassenheit, die braucht es schon. I: Bekommt man die mit dem steigenden Alter? B1: Nein, nicht unbedingt. Ich denke es gibt heute auch viele junge Leute, welche das Leben relativ gelassen nehmen, ohne dass ich jetzt sagen müsste, in einem negativen Sinn. Sondern sie machen ihre Arbeit, sie machen ihre Arbeit gut, aber sie haben irgendwie, es ist irgendwie, es ist vielleicht das falsche Wort (..) also es ist nicht nur die Arbeit, sondern es gibt daneben auch noch andere Dinge. Es hat das wahrscheinlich in unserer Zeit auch schon gegeben, ich war einfach nicht so der Typ dazu. Das ist vielleicht etwas, wenn ich ein zweites Leben hätte, würde ich es so machen. (Lachen)}“ B1, Z 497-508</p>
OK 4	Umweltfaktoren	Dazu zählen alle fördernden und hemmenden Faktoren, die ausserhalb des Individuums liegen
	UK 4.3	Soziale Umwelt
		<p>„Und dann hatte ich Lehrer, die Verständnis hatten und andere die vielleicht weniger Verständnis hatten. Und bei denen die weniger Verständnis hatten, ist es natürlich jeweils wieder schlechter gegangen.“ B1, Z 45-47</p> <p>„Mmh ja ein wenig war das Stottern schon ein Thema. Die Mutter hat dann immer wieder gesagt, du musst einfach nicht immer aufs Mal so viel wollen sagen. B1, Z 65-66 ...Das war dann so ein Spruch (..) und der Vater war natürlich nicht soviel Zuhause, weil er in vielen Kommissionen und so war (...) also der Sechstklassenlehrer war ein Kolleg vom Vater, von da her ist es dann eigentlich, die Schulung an sich, denke ich, hat schon der Vater initiiert.“ B1, Z 71-74</p> <p>„Wenn ich dachte, wenn ich hier jetzt etwas sage und ich fange an zu stottern, dann hatte es, denke ich dort auch solche, die das eigentlich akzeptiert hätten und andere, die hätten das dann wahrscheinlich ein wenig ausgeschlachtet und hätten mich damit aufgezogen.“ B1, Z 140-143</p> <p>„Und ja, dann hat man eben das Gefühl, ja, jetzt war man in einer Runde, das waren vielleicht ca. dreissig Ärzte und alle schauen einem so an. Und in der Pause hat man dann schon ein bisschen das Gefühl, man sei ein wenig ausgegrenzt durch das.“ B1, Z 202-204</p>

	<p>„Ich bin dann ins Kantonsspital als Hilfspfleger arbeiten gegangen. Die Mutter hatte zwar das Gefühl, als ich am Morgen gegangen bin, ich stehe am Abend dann wieder da. Ich könne das nicht.“ B1, Z 236-239</p> <p>„{I: Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, dass es junge Stotterer einfacher haben im Beruf? B1: Gut ich denke, es hängt natürlich schon ein bisschen vom Beruf ab, den einer macht. Ich habe das Gefühl, heute in der jetzigen Situation haben sie es wahrscheinlich eher schwieriger, als wir es hatten. Weil heute ist alles viel schneller, alles muss schneller gehen, man muss schon etwas sagen, bevor der andere fertig gesprochen hat, von daher denke ich, ist es wahrscheinlich eher schwieriger. (..) Man hat einfach die Zeit nicht mehr heute, man hat einfach die Zeit nicht mehr. Die wir eben noch ein wenig hatten, auch nicht mehr viel, aber wir haben es noch ein bisschen mehr gehabt.}“ B1, Z 331-340</p> <p>„Ich musste eine Wohnung suchen und so weiter und so fort, was ich vorher nicht musste (..) man hat es mir einfach gemacht.“ B1, Z 451-452</p> <p>„{Ja ich denke schon, weil halt einfach auch die ganze wirtschaftliche Situation noch anders ist, als es bei uns war. Man muss heute einfach funktionieren und alles muss schnell gehen. Aber ein Stotterer braucht jetzt einfach seine Zeit und er funktioniert eben nicht ganz richtig. Darum denke ich, (kurze Pause) also ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt wahrscheinlich viele Leute die sagen, ja nein, ich kann das jetzt nicht brauchen. Darum meine ich, ist es wahrscheinlich im heutigen wirtschaftlichen Umfeld schwieriger. Wenig Zeit, viel Leistung, es muss immer etwas produziert werden.“} B1, Z 476-483</p>
UK 4.4	Einstellungsbezogene Umwelt
	<p>„Aber ein Stotterer braucht jetzt einfach seine Zeit und er funktioniert eben nicht ganz richtig. Darum denke ich, (kurze Pause) also ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt wahrscheinlich viele Leute die sagen, ja nein, ich kann das jetzt nicht brauchen.“ B1, Z 478-481</p> <p>„Und äh (..) es wird sicher immer wieder Leute geben, die das Stottern ein bisschen ins Lächerliche ziehen.“ B1, Z 494-495</p>
UK 4.5	Dienste und Systeme
	<p>„Ich weiss einfach, dass ich ungefähr in der sechsten Klasse (..) ist der Lehrer eigentlich aufmerksam geworden auf das. Und zwar, weil er im Studium eine Studienkollegin hatte, die dann auch Logopädie gemacht hat. Und dieser hat dann quasi meinem Vater gesagt, ob ich nicht einmal von einer Logopädin abgeklärt werden sollte. Und dazumal musste ich dann noch</p>

nach S. an die Sprachheilschule.“ B1, Z 4-9

„Für die Abklärung und ich weiss beim besten Willen nicht mehr, ob ich nachher in der sechsten Klasse dann nachher noch mit einer logopädischen (..) Schulung angefangen habe. Es gab dazumal, glaube ich, in H. im oberen Schulhaus eine, es ist möglich, dass ich dort noch ein paar Mal gewesen bin.“ B1, Z 13-16 „Ja, ja. Aber sonst weiss ich wirklich nichts mehr davon (Lachen).“ B1, Z 20

„Und im Gymi, weiss nicht ob schon ab der ersten Klasse oder so, bin ich dann regelmässig an die Sprachheilschule S. Immer am Donnerstag Nachmittag.“ B1, Z 21-23 „Das war einfach ein spezieller Unterricht für mich. Eine halbe bis dreiviertel Stunden dauerte das jeweils.“ B1, Z 27-28

„Ich hatte aber immer Therapie (..) ja, eigentlich bis fast Ende Gymnasium bin ich dorthin gegangen.“ B1, Z 91-92

„Ich habe dann dort wohl auch kein Logopädieunterricht mehr genommen, sondern habe dann dort so wie ein autogenes Training gemacht, um zu schauen, wie kann ich mich verhalten, wenn ich in Situationen hinein komme, die dann eben diese Angstgefühle machen. Was für Möglichkeiten habe ich hier, dass ich anders reagieren kann. Und das habe ich dann relativ lang gemacht und ich habe das Gefühl, das tat mir gut.“ B1, Z 212-216

„{**B1:** Und das war dann eben gerade auch die Zeit, wo ich dann eben das mit dem autogenen Training angefangen habe. Da war ich dann bereits im Spital in B.

I: Also schon am Arbeiten?

B1: Nein, immer noch in der Ausbildung. Also nach dem zweiten Jahr wechselte ich dann an die Universität B. und dort ist man dann/ eigentlich die Vorlesungen hatte man alle am Spital I. Und die hatten dort eine gute psychosoziale Abteilung. Und dann habe ich dort bei einem dieser Ärzte, der hat dann autogenes Training gegeben.}“ B1, Z 266-275

„Ja, einfach am Anfang, als ich an der Sprachheilschule war, aber ich weiss nicht ob man dort eine Sprechtechnik/ also eben dieses Anbahnen ist mir eigentlich noch im Kopf, aber sonst weiss ich nichts mehr. Das andere war denn mehr, ich denke mehr die Übung/ das autogene Training ist dann mehr/ hat dann mehr das Ziel gehabt, quasi gegen diese äh (..) ja gegen diese Ängste, gegen diese (..) kann ich es noch sagen, das Wort liegt mir auf der Zunge (..) einfach das man nicht schon (...) ja, und das hat dann an sich recht gut funktioniert.“ B1, Z 415-421

„Und wichtig war schon auch, dass ich dann eben ein Instrument in der Hand hatte, zum gegen diese Ängste, die ich hatte, dass ich da ein bisschen etwas in der Hand hatte, wo ich mich selber ein bisschen runter holen konnte. Ich denke, dass hat mir schon noch viel gebracht.“ B1, Z 455-458

OK 5	Sonstiges	
	UK 5.1	Allgemeine Infos zur Familie
		„Also ich habe noch einen behinderten Sohn. Der stottert manchmal ein wenig. Ich weiss zwar nicht, ob das eher im Rahmen der Trisomie drin ist. Bei den anderen gar nichts, die können sehr gut sprechen.“ B1, Z 426-428
	UK 5.3	Tipps an Stotternde
		„Ja vor allem, dass Sie sich nicht entmutigen lassen. Immer wieder versuchen die ganze Sache auch von der positiven Seite anzuschauen. Und äh (..) es wird sicher immer wieder Leute geben, die das Stottern ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Solche Leute sollten sie einfach auf die Seite schieben. Ich denke, wenn man bei denen nachbohren würde, dann käme dort noch etwas anderes raus.“ B1, Z 493-497

Interview B

OK 1	Körperfunktionen Mit Körperfunktionen sind alle physiologischen Funktionen von Körpersystemen im Zusammenhang mit den Kern- und Begleitsymptomen gemeint.
UK 1.1	Stimm- und Sprechfunktionen „Ich erlebte es als feines Stottern. Ähm, also wirklich auch die Symptomatik war so. Soweit es mein Empfinden war und die Aussagen der Eltern, also das deckt sich eigentlich recht gut.“ B2, Z 5-7 „Und schon, also so (Blockiert) jetzt gar nichts mehr sagen bis zu frei reden. Das ganze Spektrum habe ich gekannt.“ B2, Z 229-231 „Es sind klonische, also schon Wwwiederholungen selten (Blockiert) nichts mehr rausgekommen. Also das war selten.“ B2, Z 243-244 „Also alles wurde besser, weniger Symptome, weniger Härte...“ B2, Z 431-432 „Also, das, plus auch objektiv, Stottern hat sich wahnsinnig verbessert....“ B1, Z 534
UK 1.2	Vegetative, neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Symptome „Also es brauchte immer Kraft, extrem Kraft.“ B2, Z 270 „{also schon noch leider zu viel Energie,...zu viel Kraft.}“ B2, Z 406-407 „...Also wahnsinnig verbessert, ich merke, ich werde einfach nicht mehr so nervös.“ B1, Z 535 „{Ich stottere, ganz ganz klar. ... Ähm, aber wie gesagt, es hat/ dieses Kräfteraubende, dieses Herunterziehende, das ist weg, das ist weg}“ B2, Z 537-540

OK 2	Teilhabe Unter Teilhabe versteht man das Durchführen gewisser Aufgaben und Handlungen (Aktivität) sowie das Einbezogenensein in eine gewisse Lebenssituation (Partizipation)
UK 2.1	Soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben
	<p>„...sondern äh, sich so zurückziehen, sich so am sozialen Ding nicht/“ B2, Z 143-144</p> <p>„{I: Hast du das Gefühl, also denkst du, dass du durch das Stottern eher ausgeschlossen wurdest?“ B2: Nein, nein absolut nicht.}“ B2, Z 148-151</p> <p>„Auch bei Autoritätspersonen mehr.“ (gestottert). B2, Z 229</p> <p>„{B2: Aber schon, Smalltalk nicht gegangen, also nicht gegangen. I: Also mit Leuten die man nicht kannte? B2: Auch mit Leuten die man kannte. I: Also dann hat es sich durchgezogen, egal ob Bezugspersonen oder nicht. B2: Ja, genau.}“ B2, Z 232-241</p> <p>„Gelitten habe ich schon, weil dort sprach ich schon schlecht und also, ja, extrem schlecht, ähm, ich konnte nicht normal mit den Leuten sprechen. Also die Symptome waren zu dominant.“ B2, Z 268-270</p> <p>„{Der souveräne Umgang einfach eher das gesucht, ja, also diese Zweiersituationen gesucht. (...) Äh, weil ich eben vielleicht dachte, das bringt auf die Länge mehr. ... Mein Hintergrund war es, dass es dann in Zukunft mit dieser Person dann ein bisschen unverkrampfter wird.}“ B2, Z 352-367</p> <p>„Dann, gut, das war dann ein bisschen aussergewöhnlich, ich fing dann so Brieffreundschaften an mit so Logopäden, das sagt dir vielleicht nichts, in der DDR gab es ein Herr Erwin Richter. Ein Betroffener, der dann auch Logopädie studierte und sehr stark logopädisch arbeitete. Mit dem habe ich Brieffreundschaften gemacht.“ B2, Z 385-389</p> <p>„{Ich bin ja in der Pubertät in diese Selbsthilfegruppen und dort aufgegangen in diesem, aufgegangen. Und dort eine liebe Frau kennengelernt, welche auch stotterte. Aber, es war toll, sie hatte einen ganz anderen Umgang damit. Ihr war es egal so, absolut egal so. Aber du siehst, das hatte so (unverständlich) Ding. Ich habe gedacht, ah nein, nur jemand der stottert,</p>

	<p>äh, äh eine liebe Frau, aber zum Glück, also im Nachhinein zum Glück, äh, wir hatten einen solch unterschiedlichen Umgang und sie hat es dann auch schon fast extrem verloren, also schneller als ich. Aus ganz anderen Gründen und in der Gesellschaft wurde wir immer so wahrgenommen, ja ich engagiere mich hier, ich stottere und sie ist so als flüssig Sprechende durch gekommen. Und das war so toll äh, wie gesagt, dass ich eine Frau oder Partnerin, die auch stotterte, ja, habe. Und das ist wie gesagt so lustig, dass es so gewesen ist, so gewesen ist. Und ich weiss auch, das ist heute vielleicht untypisch.“ B2, Z 567-579</p> <p>„Und wie gesagt, ich verstehe die Frage Partnerschaft und so, und bin darum auch ein bisschen ausgewichen, weil ich wusste, es ist ein bisschen untypisch, ja. Äh, eine Frau, die auch in jungen Jahren leicht stotterte. Aber es war so schön, also schön, wir haben dann nie so zusammen gesprochen, oh mit dir ist es schön, weisst du übers Stottern sprechen. Also am Anfang schon, aber äh, nachher war es toll, äh dass/ wie gesagt toll, also es war dieser Druck weg, hier müssen symptomfrei zu sein oder dass man einmal nach Hause kommen konnte und sagte, <i>gopfertelli</i>, heute war es wieder verschissen, ich konnte an der Sitzung wieder nicht Ding und sie (Mit erhöhter Stimme) Ach ist doch egal. Aber schon nicht, oh, diese Gemeinsamkeit ist jetzt verbindend, also so das Falsche, das war nicht, also das war nicht. Ich bin im Nachhinein froh, nicht so das Falsche, oh an dem können wir uns halten, das ist unsere Gemeinsamkeit. Ich glaube, das wäre auf die Dauer schlecht rausgekommen (Lachen).“ B2, Z 590-601</p>
UK 2.2	Bedeutende Lebensbereiche und Stottern
	<p>„{B2: Und trotzdem, also in der Schule, ich bin nie gegehänselt worden, nie gehänselt worden. Äh in der Schule habe ich es immer so ein bisschen dem Lehrer gesagt. Was vielleicht nicht so (..) ich konnte noch nicht so professionell damit umgehen, aber gesagt. Und äh, es war kein Problem, in dieser Zeit. Später dann schon. I: Also du hast dann einfach gesagt ich stottere und die Lehrer haben es akzeptiert? B2: Ja genau, also in der Primarklasse, Primarklasse. Also es war recht unspektakulär.“ B2, Z 68-78</p> <p>„{Und dann mit dem/ und dann zeigte sich das so. Äh, ich komme aus einem bildungsfernen Umfeld, habe aber dann die Sekundarschule gemacht. Und das war dazumal schon etwas. Und bei der Berufswahl sagte ich dann zuerst, ich möchte Teppichverleger werden. Also so aus einer falschen Minderwertigkeit heraus. Zum Glück sah dann der Berufsberater, nein, nein, da ist schon grösseres Potenzial da und dann machte ich eine Berufslehre von Tiefbauzeichner. Das war schon ein bisschen was. Ähm, in ein grosses Ingenieurbüro gekommen. Dort musste ich jeweils das Telefon abnehmen im Büro. Wie so eine Sekretärin. Ähm, mir den Kopf zerbrochen, Angst gehabt davor, trotzdem gemacht. Im Büro extrem stark darüber reden, darüber reden, extrem stark und auch irgendwie schon unterstützt worden (Mit erhöhter Stimme) Jaja V. du stotterst,</p>

aber das ist schon gut.}“ B2, Z 163-173

„{Und nachher ging ich ins Militär. Mir haben sie auf dem Serviertablett gesagt, so die Aushebungsoffiziere, so da Herr S., wir merken, sie stottern. Wollen sie trotzdem gehen? Und ich habe aus einem falschen Stolz gesagt, ja seseselbstverständlich möchte ich gehen und bin dann gegangen. Und dort hatte ich etwas ganz Extremes. Ähm, bei mir war es immer so, wenig Schlaf gleich noch mehr so Stottern, noch mehr Symptome. Und dort merkte ich aber auch, ich habe ein bisschen den *Joggel* gemacht. Also der *Joggel* gemacht, ähm ich sagte allen, ich täte da stottern. Und es war so extrem, ich wurde von niemandem gehänselt, von niemandem gehänselt. Ähm, es gab so *jogglige* Sachen, wie, ich musste den Berg hinauf springen und ich war noch recht sportlich. Ich war jeweils zuerst oben und habe dann gesagt, ja, ich wäre froh, wenn ich im Schwatzen so schnell wäre wie im Springen. Und alle lachten. Und dort habe ich die Erfahrung gemacht, es gab einen der ganz leicht lispelte. Der kam dran noch und *nöcher*. Und ich hatte grosse Symptome und bin nicht gehänselt worden. Und ich glaube schon auch, darüber reden, einen Spass machen, dass das, das Beste war. Gelitten habe ich schon, weil dort sprach ich schon schlecht und also, ja, extrem schlecht, ähm, ich konnte nicht normal mit den Leuten sprechen. Also die Symptome waren zu dominant. Also es brauchte immer Kraft, extrem Kraft.}“ B2, Z 254-270

„{Das hat sich nachher noch so extrem/ nach dem Militär wieder ins Berufsleben zurück, gestottert, ganz ex/ also fest gestottert, grosser Leidensdruck. Und dann aus dem heraus/ ich habe gesagt, ich komme aus einem bildungsfernen Umfeld, das sogenannte Abendtechnikum gemacht. Das wäre heute eine Fachhochschule, aber immer am Abend. Und das ist ganz streng. Also 100 Prozent arbeiten, jeden Abend vier Stunden in die Schule. Das über viereinhalb Jahren (..) und ich habe das nur gemacht, nur, aus einer Kompensation heraus. Absolut, also aus einer Minderwertigkeit heraus (..) zeigen, ich bin nicht dumm. Und in dieser Zeit äh lus/ also wirklich lustige Sachen erlebt. Allen gesagt ich stottere, auch ein bisschen ein Lärm darum gemacht, ums Stottern. Dann hiess es Klassensprecher und alle haben gesagt, der V., der V., er soll Klassensprecher sein. Und ich so, ja nein, (Hochdeutsch) ich kann nicht so gut reden. (Lachen). Doch wirklich, das sind wahre Geschichten, das waren alles so mathematische Fächer, Statik, Physik und so. Und dann hatte man aber auch noch ein bisschen Deutsch. Und dann hiess es, man müsse einen Vortrag halten, Thema sei egal, Thema sei egal. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache Thema Stottern, Stottern. Und dann hatte ich da einen Vortrag übers Thema Stottern. Ich hatte so Erklärungsmodelle, so von (unverständlich) als Kind eindimensional, Startpunkt, Endpunkt Stottern, hat noch keinen Zusammenhang. Als Jugendlicher wie ein Kreis, Störungsbewusstsein gibt Angst, Stottern, das ähm, verstärkt sich, verselbstständigt sich und über das einen Vortrag gehabt. Und dann sagte der Lehrer, Herr S. ich hatte schon ein paar Stotterer, aber niemand hat sich gewagt, über das Thema zu sprechen. Ersten das und ich hatte schon Stotterer, die kamen nach vorne und sagten, sie wollen keinen Vortrag halten. Und sie machen gerade das Gegenteil. Ein Sechser, ein Sechser! (Lachen)}“ B2, Z 292-315

„{**B2:** Ähm, und wie gesagt, das schwere Studium gemacht und während dem Studium merkte ich, ich habe keine Zeit mehr, um aktiv Übungen zu machen. Also ich habe keine Zeit mehr, jetzt lasse ich das Üben sein. Und die Symptome blieben. Sie blieben, blieben, blieben, blieben, aber ich merkte, ja, äh, fachlich kann ich etwas. Selbstwertgefühl ein bisschen nach oben, also beruflich kann ich etwas, Selbstwertgefühl ein bisschen hoch. Äh auch extra ein bisschen schleifen lassen. Nein, ich muss jeden Abend in die Schule, muss jeden Abend ein bisschen lernen, muss Semesterarbeit schreiben, Diplomarbeit schreiben. Und so ein bisschen dieses in Ruhe lassen und nicht mehr ankämpfen, hat eine leichte, ganz leichte Verbesserung gebracht.

I: Also so, dass sich die Aufmerksamkeit mehr auf die Schule konzentrierte, weg vom Stottern?

B2: Mhm (Verneinend) ich merkte, ich beschäftigte mich schon noch stark, aber nicht mehr so angekämpft, das ist es. Leider, also schon noch leider zu viel Energie, also zu viele Gedanken, zu viel Kraft, das zu viel (..) aber nicht mehr so ein Ankämpfen oder wenn ich schlecht sprach, dann komm, du hast jetzt keine Energie dem jetzt noch lange nach zu sinnen. Es ist verschissen und es wird verschissen bleiben, muss ja da noch Mathematik machen, also mache ich das.}“ B2, Z 391-410

„Und dann vielleicht etwa 20 bis 25, 26 das schwere Studium, es gelassen (..) und dann mit dem Abschluss, dann wurde es spürbar besser. Und zwar wurde es besser/ ich habe ja vorher viel gelesen, und viel gemacht und dann wieder ein bisschen Zeit gehabt, um darüber nachzudenken und zu machen, also hatte Zeit und Energie.“ B2, Z 416-423

„...äh, plötzlich beruflich, äh, wurde ich Entwicklungsleiter, Qualitätsleiter, also das sind ja alles *Schwafflis* eigentlich, also *Schwafflis*. Musste vor Kunden hin stehen und jetzt bin ich Produktmanagerentwicklungsleiter, muss vor Kunden hin stehen, sprechen, also das hat dort angefangen, nach dieser Ausbildung.“ B2, Z 432-435

„**I:** Was hat dann das Stottern für eine Rolle bei der Berufswahl gespielt?

B2: Eine grosse, ganz am Anfang eine grosse. Ich suchte etwas, wo ich meinte, man müsse nicht schwatzen. Also Teppichleger und später dann Tiefbauzeichner. Also das ist eine Lehre und meinte eben, dort müsse man nicht sprechen, also machst du das. Ganz grosser Einfluss, ganz grosser Einfluss. Später gesehen natürlich völlig falsch. Heute ist man in jedem Berufsbild kommunikativ, aber es hatte einen extremen Einfluss.

I: Und später, wie hat sich das entwickelt? Bis du erst später dann in diese Sprechberufe hineingewachsen?

B2: Später dann hineingewachsen. In der Lehre erfahren, ich muss trotzdem ein bisschen reden. Später gesehen, Kommunikation ist ja nicht nur, dass man hier *schwaffeln* kann und sich eloquent ausdrücken kann. Kommunikation oder wie gesagt, ein Projekt machen heisst ja nicht nur *schwaffeln*, sondern das ist ja alles. Ein bisschen Schreiben, ein bisschen Ausrechnen, ein bisschen einen Plan machen, dazwischen schwatzen, ja. Und wenn man in diesem Schwatzen schlecht

ist, und ich war dazumal schlecht, hat es das verkraftet, weil alles andere, der Projektplan, die Idee, das Machen, Schaffen war gut. Und dann so ein bisschen diese Teamsitzungen oder so, wenn die von der Sprache nicht so taff waren, das verkraftete es im Ganzen.

I: Also dann hast du das Gefühl, du konntest kompensieren?

B2: Kompensieren, kompensieren, absolut (..)“ B2, Z 437-462

„**I:** Hast du das Gefühl, dass du dich im Beruf immer behaupten konntest oder gab es auch Situationen, in welchen das Stottern es schwierig machte?

B2: Hat es, hat es. Also ich habe manchmal schon, also auch verletzende Sachen erlebt, genau. Aber äh, vielleicht ein Beispiel, aber ich mag da nicht schwarz schweiss/ so das rassistische Ding. Ich arbeitete später dann mit so Deutschen zusammen, die sind ja vielfach sehr wortgewaltig und dann erlebt, aha, am Anfang ist man so ein bisschen scheu, man kann nicht so viel reden, bei ersten Kontakt stottert man noch recht, dass das dann ein bisschen ausgenutzt wurde, ausgenutzt, also ja, du bist ja kein Projektleiter, du bist Sachbearbeiter, du kommst nicht draus. Also ja, das habe ich erlebt. Aber war mir auch immer so bewusst, zu sagen, ja, dass ist jetzt eine Ungerechtigkeit, aber für mein ganzes Leben, für meinen ganzen Werdegang, ja, nicht Match entscheidend.

I: Also kann man sagen, du bist nicht unbedingt gehemmt worden im Berufsleben?

B2: Nein, nicht.“ B2, Z 464-481

„**I:** Du dich selber, hast du dich gehemmt?

B2: Doch schon, schon auch gehemmt, also das Klassische. Ähm, so Situationen, wo man sprachexponiert ist. Sich in der Sitzung so einbringen, das war ein Graus und gewusst, ich mache das schlecht, also ich mache das unter meiner/ also ich stelle das Licht unter den Scheffel. Also der Erstkontakt, habe ich gewusst, mache ich schlecht, da kommen grosse Symptome. Die Leute sind unsicher. Also dort habe ich mich schon beeinträchtigt gefühlt. Heute gibt es das noch ganz selten, aber doch schon so, da fühlte ich mich beeinträchtigt. Aber da muss ich auch ehrlich sein und sagen, es liegt schon auch ein bisschen an mir oder so wie ich stottern, klar sind die Leute unsicher. Es ist nicht/ in seltensten Fälle die Bösartigkeit oder das Ausnützen“ B2, Z 483-494

„**I:** Wie war das mit dem Vertrauen der Vorgesetzten, Arbeitskollegen?

B2: Ja ich habe immer das Vertrauen nicht beim Erstkontakt, sondern durch das längere Zusammenarbeiten, so. Der Anfang war jeweils schwierig und ich wusste, ich muss es auf die Länge irgendwie kompensieren können.“ B2, Z 496-501

„**I:** Also hast du das Gefühl, wenn du nicht gestottert hättest, wärst du beruflich heute an einem anderen Punkt?

	<p>B2: Ja, also zwar extrem. Ähm, also es gibt ja viele Leute die sagen, oh, wenn ich nicht gestottert hätte, dann wäre ich beruflich höher. Und ich meine fast, es ist umgekehrt. (Lachen)}“ B2, Z 503-508</p> <p>„{I: Hast du während dieser Zeit, gerade wann es so einschränkend war, auch deine Inseln gehabt, also in welchen das Stottern nicht im Zentrum stand? Oder haben sich die Hobbys, Partnerschaften usw. alle ums Stottern gedreht? B2: Leider ja, leider ja. Solche Inseln (..) nein, leider nein.}“ B2, Z 522-526</p> <p>„{I: In welcher Hinsicht belastet dich das Stottern heute noch? B2: Fast nicht mehr, aber ich glaube, das ist ein bisschen untypisch (..) fast nicht mehr, äh doch, genau, genau, wenn ich weiss, ich möchte mich beruflich neu orientieren oder bei einem Jobwechsel, dort wird es mir bewusst, halt, ich stottere oder dort weiss ich, dass dort der Erstkontakt, das ist nicht das Bewerbungsgespräch, dort bin ich immer souverän, aber der Erstkontakt, das erste Telefon, dass ich dort weiss, und es gab schon vor fünf, sechs Jahren Situationen, da habe ich gemerkt, ah läck, im Verhältnis ganz fest gestottert und gemerkt, äh, ich bin gerade weg, gerade weg als Kandidat. Weil ich stotterte und da weiss ich, bei einem Stellenwechsel, könnte das noch relevant/ oder ist es ein echtes Handicap, welches nicht weg zu diskutieren ist. I: Du würdest dann gerne deine Stelle wechseln? B2: Manchmal schon, ja. Also ich bin jetzt auch 50. Ich habe vor zwei Jahren gewechselt und das letzte Mal zehn Jahre früher und jetzt bin ich manchmal, äh, könnte ich mir manchmal trotzdem vorstellen zu wechseln. Also äh, ich wechsele auch, wenn ich stottere, aber weiss, es gibt dort in diesem Rekrutierungsprozess einen Nachteil.}“ B2, Z 613-630</p>
UK 2.3	Bedeutende Lebensabschnitte und die erlebte Belastung durch das Stottern
	<p>„Und so im Kindesalter, sagen wir von null bis zehn Jahren, tangierte es mich auch nicht so stark.“ B2, Z 9-10</p> <p>„Und äh, es war kein Problem, in dieser Zeit. Später dann schon.“ (<i>Primarschulzeit</i>) B2, Z 71</p> <p>„{I: Ok. Und wie hat sich das dann in den Jugendjahren verändert? B2: Genau, genau. Extrem gekehrt. Also extrem gekehrt. (..) Hmm (..) es ist so linear. Eintritt Sekundarschule (..) die Symptome haben leicht stetig zugenommen. Das Störungsbewusstsein völlig kausalitär auch linear Störungsbewusstsein, leicht aber stetig zugenommen. Sekundarschule. Äh, der Leidensdruck, oder äh das Empfinden, äh nein anders, das Selbstwertgefühl umgekehrt proportional, Selbstwertgefühl, mit dem Ansteigen der Symptomatik ging das Selbstwertgefühl runter, runter. Also es hat wie in der Sekundarschule angefangen, also ich denke auch es war vom Alter her halt Konkurrenzdenken</p>

alles (..) wie gesagt ein extremer Zusammenhang.}“ B2,Z 91-100

„{Nicht gehänselt worden, aber einfach die Symptome haben zugenommen, ähm, das Einschneiden ins Leben, es ist ja nicht nur die Sprache, und das Selbstwertgefühl (..) also wie in einem totalen Zusammenhang, hat das zugenommen bzw. abgenommen.

...Und nachher wird es plötzlich noch mehr, noch äh, also noch ein paar Sachen, die ausgeprägter dann waren im Leben.}“
B2, Z 108-121

„{Und das war dann so mit 16. Stottern leicht besser, Therapie aufgehört, aber wie gesagt, ähm, das Störungsbewusstsein war dann schon recht grösser, recht grösser. Und auch, das volle Programm, wie gesagt, es geht ja nicht nur um die Symptome, wann ich stottere, habe ich Scham, sondern äh, sich so zurückziehen, sich so am sozialen Ding nicht/ tagelang das Telefon vor sich hin schieben das ganze Leben dreht sich ums Stottern, also es war dort noch nicht so ausgeprägt, es hat aber angefangen. }“ B2, Z 140-145

„**I:** Also das passt in diese Phase der Persönlichkeitsentwicklung während der Pubertät. Wie stark hat das Stottern dann diesen Prozess beeinflusst?

B2: Extrem. Also, das fing dann ganz extrem an zu beeinflussen. Ähm, also so Ende Sekundarschule tiefes Selbstwertgefühl, die Symptome waren nicht so gross, aber die Verhältnismässigkeit schon von der Einschränkung, Verhältnismässigkeit vom Leben gestalten, schon sehr, sehr gross.}“ B2, Z 156-163

„Aber jetzt, mit 18 eine wahnsinnige Dynamik, wahnsinnige Dynamik, ähm, also in die Selbsthilfegruppe gegangen/“ B2, Z 187-188

„**I:** Also hast du das Gefühl, dass dich dein Stottern in dieser Zeit, (..) also zwischen 20 und 30, am meisten beeinträchtigt hat?

B2: Nein, schon während der Pubertät, 16 bis 20.}“ B2, Z 416-423

„Also untypisch, in jungen Jahren wirklich gelitten, ja, also so zwischen Selbstmord und Depression, wirklich gelitten.“ B2, Z 513-515

„**I:** Hast du das Gefühl, dass du durchs Stottern im Leben etwas versäumt hast?

B2: Ja. Die Leichtigkeit in der Pubertät. Das absolut. Also dazumal machte ich viele Sachen nicht, was man sonst machen

		<p>würde. Also eben so ein bisschen die Leichtigkeit/ ja, das sah ich schon, dass ich dort wie gesagt zu viele Gedanken, zu viel Energie (...) und ich glaube schon, dass ich dort Sachen verpasst habe. Ja. Wie gesagt, halt so Sachen die man dort macht, äh, nicht/ ähm es ist so Unfug oder Un/ ähm, alles was man dort so, das, das habe ich nicht gemacht.“ B1, Z 603-611</p> <p>„I: Hast du das Gefühl, du hättest mehr Lebensfreude gehabt ohne das Stottern? B2: Genau, ja nicht. Also wenn ich die Summe anschau, die Summe, äh richtig, von 10 bis 30, ganz grob, starke Minus, also die Lebensqualität tief, tief, tief. Aber mit 30 oder vielleicht auch ein paar Jahre vorher, bis jetzt stark im Plus, stark im Plus. Und ich merke, wenn so die Entwicklung ist, überwiegt bei mir das Plus. Und ich bin eigentlich fast froh, dass ich stottere, weil ich aus dem viel kompensiert habe, also kompensiert habe, gute Sachen, Ausbildung, Beziehung, Freude an Hobbys, das ist immer noch da. Äh, das sind Sachen, von welchen ich jetzt auch noch profitieren kann und darum überwiegt das Plus stark.“ B2, Z 648-658</p>
UK 2.4		<p>Aktivitäten des täglichen Lebens</p>
		<p>„...tagelang das Telefon vor sich hin schieben...“B2, Z 144</p> <p>„Dort musste ich jeweils das Telefon abnehmen im Büro. Wie so eine Sekretärin. Ähm, mir den Kopf zerbrochen, Angst gehabt davor, trotzdem gemacht.“ B2, Z 170-171</p> <p>„Also schon ähm, was so, also so die klassischen Situationen. Telefon hatte man dazumal noch mehr, man hat ja noch kein Handy gehabt, mehr Telefon. Äh, bei der Bäckerei etwas nehmen, das mehr.“ (<i>Wann man am meisten stottert</i>) B2, Z 227-229</p> <p>„Also ich glaube so das Klassische. Alles was ich schwer empfand, also das die Sprache so exponiert ist, Telefon, etwas bestellen, also schlecht gesprochen.“ B2, Z 241-243</p> <p>„...dass ich dann in dieser Situation am Anfang am Telefon stottere, ja (..) ich darf nicht verlangen von mir, ja das muss jetzt auch noch weg. Das wäre zu viel äh (..) zu viel verlangt. Es wäre schön, ich habe gemerkt, eine extreme Nervosität, welche eigentlich untypisch ist.“ B2, Z 638-64</p>

OK 3	Personbezogene Faktoren
UK 3.1	Verhaltensreaktionen
	<p>„Äh in der Schule habe ich es immer so ein bisschen dem Lehrer gesagt.“ B2, Z 69-70</p> <p>„{I: Was kein/ was so war, ich fing an darüber zu reden, ein bisschen unbeholfen. Also unbeholfen, ich habe gar nicht gewusst was es ist, aber ich habe dann gesagt, es ist jetzt ein bisschen doof, ich stottere. I: Also vor den Kollegen? B2: Vor den Kollegen, ja.}“ B2, Z 100-107</p> <p>„{B2: Was ich untypisch/ wie gesagt Hänkeln nicht, ich glaube auch, weil ich es ein bisschen, schon noch unbeholfen, angesprochen habe. I: Also, dann hast du das Gefühl, dass es wie ein Zusammenhang gab, weil du es angesprochen hast? B2: Ja, unbedingt, das ist sehr wichtig. Also lieber plump und falsch ansprechen, als überhaupt nicht, genau. Und das ist dann ein Punkt, der sich durchs ganze Leben zieht, wie gesagt ansprechen. Und dort merke ich, plump ansprechen, dann hat man die Hänseleien nicht.}“ B2, Z 111-121</p> <p>„Im Büro extrem stark darüber reden, darüber reden, extrem stark.“ B2, Z 171-172</p> <p>„Und schon auch, ich habe dazumal kein anderer Stotterer gekannt und dann irgendwie wollte ich selber in eine Selbsthilfegruppe gehen.“ B2, Z 175-177</p> <p>„{B2: Und dann ganz extrem, das ganze Zimmer voll tapeziert, was andere dann mit so Rockstars, das ganze Zimmer so tapeziert mit solchen Slogans ‚Ich stottere na und?‘ Und dann irgendwie aus einem Spleen angefangen so mit Fahrrad fahren, das war damals noch etwas, ja du könntest ja mal Zürich nach Rotterdam, hast dazwischen deutsche Selbsthilfegruppen besucht. Ja so ein bisschen, so ein bisschen das Outen war für mich ein Thema. I: Also man kann fast sagen, dieses Outen hat schon im Kindergarten angefangen. B2: Ja, aber hier dann ganz extrem, ganz extrem (..) ähm extrem bewusst. Auch, also ich muss heute noch lachen, da in diese Bibliothek gegangen, also in diese Zentralbibliothek und dort so Stotterliteratur angefangen zu lesen. Auf eigene Faust und muss ich zugestehen, ich habe nur die Hälfte verstanden, weil es an Fachleute gerichtet ist. Aber schon ein bisschen, ah, psychologischer Ansatz, ah, es gäbe die psychische Desensibilisierung, ah, es gibt da logopädische Ansätze,</p>

also ähm, es gibt diesen Ansatz, diesen Ansatz von Nachteil und ja wie gesagt, so extrem damit auseinandergesetzt. Äh es ging mir besser, aber die Symptome wurden eher mehr, eher mehr. Ich konnte schon mehr darüber reden, aber äh, ich fühlte mich nicht freier.

I: Also kann man sagen, dass sich alles irgendwie ums Stottern gedreht hat? Die Freizeit mit dem Fahrrad fahren/

B2: /Auf einer Art schon, ja. Freizeit, ich machte mir auch einen falschen Druck. Also ich habe selber angefangen, autodidaktisch logopädisch zu arbeiten. Autodidaktisch mit solchen Leseübungen. Es ging mehr um das, mehr Stimme in den Stimmprozess bringen. (Macht die Technik vor) Oder ganz extrem so wie Hausdörfer-Ansätze, ganz weich angefangen zu reden. Und so fast wirklich, ähm, Zuhause gelesen und schon gewusst, ja Transfer ist schwierig, jawohl Transfer. Also im Zimmer so gelesen und dann raus gegangen. Und dann wieder gestottert. Also mir auch so einen falschen Druck auf gebaut.}“ B2, Z 192-222

„Also mir selber, das war extrem, einen falschen Druck gegeben und so mechanisch sehr viel geübt. Aber nicht gemerkt, ich sollte ein bisschen loslassen.“ B2, Z 252-254

„{Und dort merkte ich aber auch, ich habe ein bisschen den *Joggel* gemacht. Also den *Joggel* gemacht, ähm ich sagte allen, ich täte da stottern. Und es war so extrem, ich wurde von niemandem gehänselt, von niemandem gehänselt. Ähm, es gab so *jogglige* Sachen, wie, ich musste den Berg hinauf springen und ich war noch recht sportlich. Ich war jeweils zuerst oben und habe dann gesagt, ja, ich wäre froh, wenn ich im Schwatzen so schnell wäre wie im Springen. Und alle lachten.}“ B2, Z 259-264

„Und ich glaube schon auch, darüber reden, einen Spass machen, dass das, das Beste war.“ B2, Z 267-268

„**I:** Wenn du so sagst, ich habe es auf eine lustige Art und Weise gemacht. Kann man sagen, du hast dich wie selber ein bisschen ins Lächerliche gezogen?

B2: Ähm, ähm warte (..) nein, nicht lächerlich, anders. Anders, nicht ins Lächerliche sondern (..) also ich habe schon gemerkt, wenn ich mit, wenn ich darüber reden kann. Also auch die Schwere nehme, also darüber lachen, die Schwere nehme (..) dann nehme ich extrem die Reibungsfläche, dass die anderen hänseln würden. Plus, ja, ähm, es war auch wie, die Akzeptanz von mir wurde grösser. Nicht ins Lächerliche, sondern ein bisschen souverän darüber sprechen können. Ähm, das hatte eine gewisse Stärke gegeben, so. Ja. Mit Humor, mit Humor.

I: Also so, wie die Schwäche ausbreiten, damit sie nicht mehr zum Angriffspunkt werden kann

B2: Ja, ja.}“ B2, Z 273-287

„Das über viereinhalb Jahren (..) und ich habe das nur gemacht, nur, aus einer Kompensation heraus. Absolut, also aus einer Minderwertigkeit heraus (..) zeigen, ich bin nicht dumm.“ B2, Z 297-299

„Allen gesagt ich stottere, auch ein bisschen ein Lärm darum gemacht, ums Stottern.“ B2, Z 300-301

„{I: Du hast dein Kommunikationsverhalten ja nicht eingeschränkt?

B2: Ganz extrem, ganz extrem. Schon, in der Berufswahl schon am Anfang. Am Anfang schon in der Berufswahl. Aber ich merkte, ähm (..) ich muss es ansprechen. Es geht mir besser, also aus einem Egoismus heraus. Es geht mir besser, wenn es ein bisschen die Schwere nimmt, die Schwere nimmt.}“ B2, 320-323

„Und darum, ja, um diese Schwere zu nehmen, habe ich versucht anzusprechen.“ B2, Z 333-334

„{I: War dein Credo ein bisschen, lieber stottern als schweigen? Kann man das so sagen oder hast du dich auch eher mal zurückgezogen im Sinne von, jetzt möchte ich zwar etwas sagen, aber ich sage jetzt besser nichts?

B2: Genau. Also ich war mir das schon bewusst und sagte schon manchmal, nein, jetzt sage ich nichts.}“ B2, Z 336-341

„Bewusst gesagt, ich sage jetzt nichts“ B2, Z 344-345

„{**B2:** Ähm, also es war mir schon bewusst, dass halt/ ich habe schon vielfach nichts gesagt. Der souveräne Umgang einfach eher das gesucht, ja, also diese Zweiersituationen gesucht. (...) Äh, weil ich eben vielleicht dachte, das bringt auf die Länge mehr. Und schon, schon eben in vielen Situationen einfach nichts gesagt, ja, und ein bisschen das Licht unter den Scheffel gehalten.

I: Ja (..) und diese Zweiersituationen, welche du suchtest, mehr um dich nachher zu erklären, dass du ein Stotterer bist und darum nichts sagst oder um sich eher dann dem Fachlichen widmen zu können?

B2: Also schon mehr, um zu sagen, das ich stottere. Ja. (..)

I: Und hast du dir dann wie erhofft, dass dann die Kommunikation durch das besser wird?

B2: Ja genau. (..) Mein Hintergrund war es, dass es dann in Zukunft mit dieser Person dann ein bisschen unverkrampfter wird.

I: Also, aber nicht auch wie ein kleiner Krankheitsgewinn? Also im Sinn von, jetzt weiss es die Person, jetzt hat er vielleicht auch ein bisschen Mitleid und jetzt geht es einfacher für mich.

B2: Jaa, (kurze Pause) schon (..) also sicher ein bisschen beides. Welches Wort sagtest du? Krankheitsgewinn? Also das ist schon so, schon beides. Also wie, dass der andere ein gewisses Verständnis hat, ja. Dass er aber auch merkt, ähm,

dass er auch merkt (..) ich befass mich mit dem. Dass er auch merkt ähm (..) er könnte es auch nicht einfach so belächeln, das geht nicht. Und ein bisschen, dass ich hoffte, er zeige dann mehr Verständnis. Ja.

I: Also im Sinne von, dann habe ich sein Verständnis und dann geht die Kommunikation besser. Hast du dir durch das auch erhofft, dass du dann gewisse Aufgaben nicht machen musst?

B2: Nein, nicht, sondern schon das erste. Das erste, was du sagtest. Ganz klar. Nicht davor drücken, ganz bestimmt nicht. (kurze Pause)} B2, Z 351-385

„Dann, gut, das war dann ein bisschen aussergewöhnlich, ich fing dann so Brieffreundschaften an mit so Logopäden, das sagt dir vielleicht nichts, in der DDR gab es ein Herr Erwin Richter. Ein Betroffener, der dann auch Logopädie studierte und sehr stark logopädisch arbeitete. Mit dem habe ich Brieffreundschaften gemacht. Mal in die DDR gefahren, wo die DDR noch DDR war. War dort eine Woche. Aber eben ja, oder die britische Stotter Association mit dem Fahrrad zuerst nach London, dort den Präsidenten besucht.“ B2, Z 385-391

„Äh, vielleicht ein bisschen üben oder auch in Situationen anwenden, in welchen das Stressniveau klein ist. Und dann wurde es ganz stetig, langsam und stetig, besser und besser, besser, besser, besser geworden.“ B2, Z 428-431

„Ich habe dann so als Hobby angefangen mit Fahrrad fahren, so ultra Strecken, Zürich- Venedig ohne schlafen, und weiss, ohne Stottern hätte ich es nicht gemacht.“ B2, Z 508-510

„Ich engagiere mich, ich spreche oft darüber, auch im Geschäft mache ich einen grossen Lärm darauf und darum.“ B2, Z 538-539

„{**I:** Also das eigene Selbstkonzept hat sich schon verändert. Was meinst du sind die Gründe?

B2: Äh, die Gründe sind schon, sich auseinandersetzen mit dem. Also viel Lesen, viel Wissen, Auseinandersetzen. Das zweite ist sich outen, also darüber sprechen (..) äh, ich habe auch viel geübt. Also viel gearbeitet, viel arbeiten mit der Sprache, viel machen. Lesen alleine nützt nichts, sondern auch viel Lesen, viel Wissen, viel Arbeiten. Sich damit auseinandersetzen und darüber reden. Das sind, also die Erfolgsfaktoren, die mir weiter geholfen haben. }“ B2, Z 554-562

„Aufklären, das ist genau das, das ist der Wunsch. Öffentlichkeitsarbeit machen, aufklären. Aufklären, völlig übertreiben, eins bis drei Leute stossen an, bekannte Stotterer sind, ich weiss nicht, Charles Darwin, Mister Bean, Moses, volles Programm. Und das hat nichts mit der Intelligenz zu tun, das sind gescheite Leute.“ B2, Z 682-685

UK 3.2	Kognitive und affektive Reaktionen
	<p>„{Äh, so ein bisschen das erste Störungsbewusstsein kam ca. mit sechs. Also im Kindesalter ein kleines <i>Stötterlen</i> und eigentlich auch kein grosses, kein grosses Störungsbewusstsein.}“ B2, Z 5-9</p> <p>„Das Störungsbewusstsein völlig kausalitär auch linear Störungsbewusstsein, leicht aber stetig zugenommen. Sekundarschule. Äh, der Leidensdruck, oder äh das Empfinden, äh nein anders, das Selbstwertgefühl umgekehrt proportional, Selbstwertgefühl, mit dem Ansteigen der Symptomatik ging das Selbstwertgefühl runter, runter.“ B2, Z 94-98</p> <p>„Äh, schon bald, so ca. mit 16/17, schon bald war ich durchdrungen vom Gedanken, ich mache mir das Problem selber. Also 90 Prozent vom Problem mache ich und zehn Prozent ist ein äh, das Feedback von andern, von andern.“ B2, Z 151-154</p> <p>„Und bei der Berufswahl sagte ich dann zuerst, ich möchte Teppichverleger werden. Also so aus einer falschen Minderwertigkeit heraus.“ B2, Z 165-167</p> <p>„Und dann habe ich selber gemerkt, ähm (..) also ein Leben, die Lebensqualität, die Lebensqualität ist ganz tief, ganz fest Stottern nachgedacht.“ B2, Z 174-175</p> <p>„Ich konnte schon mehr darüber reden, aber äh, ich fühlte mich nicht freier.“ B2, Z 209-210</p> <p>„Ja. Also dazumal habe ich schon eigentlich ähm, die Schuld, dass es nicht geht, mir zugeschrieben. Und dieser falsche Druck, ja, ich übe jetzt ja logopädisch, dann sollte es jetzt ja besser gehen.“ B2, Z 250-252</p> <p>„Also schon auch bewusst gewesen, vom Intellektuell/ ja ist jetzt das von der Lebensqualität so entscheidend, ob ich da jetzt etwas sage oder nicht. Also wie fast eine Art abwägen, möchte ich mich jetzt hier blamieren und dann <i>scheisst</i> es mich auch an und dann ist der Tag sowieso gelaufen oder nichts sagen.“ B2, Z 341-344</p> <p>„I: Und wenn du gesagt hast, ich sage jetzt nichts, war es dann in Ordnung? B2: Dann war es halb in Ordnung.“ B2, Z 348-351</p> <p>„Mhm (Verneinend) ich merkte, ich beschäftigte mich schon noch stark, aber nicht mehr so angekämpft, das ist es. Leider,</p>

also schon noch leider zu viel Energie, also zu viele Gedanken, zu viel Kraft, das zu viel (..) aber nicht mehr so ein Ankämpfen oder wenn ich schlecht sprach, dann komm, du hast jetzt keine Energie dem jetzt noch lange nach zu sinnen. Es ist verschissen und es wird verschissen bleiben, muss ja da noch Mathematik machen, also mache ich das.“ B2, Z 405-410

„Dann wurde es mit dem Erwachsensein, eine gewisse Ruhe, gewisse Selbstwertgefühle, gewisses anderes Reflektieren, wie Schuppen von den Augen und gesehen, ah ja, ja, also nein, so logopädische Ansätze machen ja Sinn, ja genau. Weniger Kraft hinein, vielleicht mehr Stimme ist im Prozess, das macht Sinn. Aber ich darf das/ mich nicht so unter Druck setzen, jetzt muss es gehen. Und nicht Stottern gleich schlecht und nicht Stottern judihuui.“ B2, Z 423-428

„Und das ist mir ganz bewusst, äh, wie gesagt, also ich bin felsenfest davon überzogen, ohne Stottern, wäre das Leben nicht so farbig. Also farbig, ich glaube, ich hätte eher weniger gemacht. Also übers Ganze gesehen war es ein positiver Antrieb. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen untypisch.“ B2, Z 510-513

„Und wie gesagt, Lebensqualität, eine tiefe, mich eingeschränkt, ja, in der Berufswahl, aber wie gesagt, auch in den Gedanken, in der Energie, was andere Energie haben Hobby, an das andere Geschlecht oder sonst irgendetwas. Also dominant war nicht sprechen, das ist doof, ich möchte das und kann es nicht und so. Ja. Wie gesagt, dieses Eingeschränkt/ also von der Lebensqualität eingeschränkt, schon massiv, massiv. Aber es hat sich jetzt gekehrt.“ B2, Z 515-520

„Ja, ich merke, ähm, ich denke fast nicht mehr daran. Die Lebensqualität, also ich denke/ ich vergesse es manchmal, dass ich ein Stotterer bin. Ich vergesse es manchmal, A. B, äh (..) also ich denke nicht daran, das Zweite ist, es gibt jetzt Situationen, in welchen ich stottere, es gibt Situationen in welchen ich deutlich stottere und die sind mir fast egal.“ B2, Z 530-534

„**I:** Aus deinen Schilderungen hat man das Gefühl, dass du die Schuld in den Jahren der Pubertät auf dich genommen hast. Wie ist das heute? Also hast du das Stottern akzeptiert als ein Teil von dir?

B2: Ja, also akzeptiert, ja. Ähm aber schon das Bewusstsein/ also ich mein das fast positiv, ja, es liegt an mir, also mehr positiv, ich darf die Schuld nicht den andern gegeben, so. Äh mehr, ich darf es, ja also, ich nehme mir schon die Schuld weg, der Druck weg, weil ich weiss, so wie meine Entwicklung war, also das ich noch im Erwachsenen schwer gestottert habe und jetzt nicht mehr, dass das natürlich eine phänomenale Entwicklung ist und das ich glücklich sein darf mit dem.“ B2, Z 543-552

„Also eben so ein bisschen die Leichtigkeit/ ja, das sah ich schon, dass ich dort wie gesagt zu viele Gedanken, zu viel Energie (...) und ich glaube schon, dass ich dort Sachen verpasst habe.“ B2, Z 607-609

	<p>„{I: Was möchtest du in Zukunft noch ändern? Gibt es Dinge, wo du findest, hm, das sollte ich jetzt anpacken? B2: Nein, nicht. Einfach, also. Ich erlebte es wie gesagt vor zwei Jahren und gemerkt, oh, das ist Jammern auf hohem Niveau, also, (..) dass ich dann in dieser Situation am Anfang am Telefon stottere, ja (..) ich darf nicht verlangen von mir, ja das muss jetzt auch noch weg. Das wäre zu viel äh (..) zu viel verlangt. Es wäre schön, ich habe gemerkt, eine extreme Nervosität, welche eigentlich untypisch ist. Ich versuche vielleicht schon noch ein bisschen daran zu arbeiten, aber es wäre jetzt ein falscher Druck oder naiv, ja, ja, jetzt mache ich es auch noch hier, das wäre fast so naiv, und lasse es auch so ein bisschen sein und sage, ja, das gehört jetzt dazu.}“ B2, Z 634-644</p> <p>„Und ich bin eigentlich fast froh, dass ich stottere, weil ich aus dem viel kompensiert habe, also kompensiert habe, gute Sachen, Ausbildung, Beziehung, Freude an Hobbys, das ist immer noch da.“ B2, Z 654-656</p>
UK 3.3	Persönlichkeitseigenschaften
	<p>„Vom Naturell her war ich eher ein bisschen introvertiert, vom Naturell her auch scheu, vom Naturell her auch eher ein bisschen mimosenhaft, jawohl.“ B2, Z 66-67</p> <p>„Ich glaube schon, ich bin vom Naturell her ein bisschen, ein bisschen, also nicht so der Lebeding gewesen oder nicht dieser, äh (..) vielleicht ein Klischee, auch nicht der Frauenheld. Man darf das nicht aufs Stottern, ähm zurückführen. Sondern es war mir schon klar, auch vom Naturell her bin ich eher ein bisschen zurückhaltend gewesen.“ B2, Z 183-186</p> <p>„{...ich war noch recht sportlich.}“ B2, Z 262-263</p> <p>„{I: Und du hast ja gesagt, du seist sportlich gut gewesen. Meinst du, das hat auch noch einen Einfluss gehabt? Also so in Form einer Kompensation? B2: Absolut, absolut, absolut ja.}“ B2, Z 289-292</p>
OK 4	Umweltfaktoren Dazu zählen alle fördernden und hemmenden Faktoren, die ausserhalb des Individuums liegen
UK 4.1	Auslöser
	„Super, Super. Ich hatte wirklich liebe, liebe Eltern, aber die trennten sich. Und das ist so Jahrgang 65, also noch ein wenig

	<p>alte Schule und die Eltern gingen wie gesagt auseinander, als ich sechs Jahre alt war. Für meine Mutter war es schwierig und ich spürte dann, dass es für die Mutter ein bisschen schwieriger wird, weil die ganze Last so auf ihr war. Und ich habe mich dann in meinen Bedürfnissen ein wenig zurückgenommen. Ähm, dieser Zusammenhang zwischen dem leichten Zurücknehmen, war dann gerade gleichzeitig, als ich leicht anfang zu stottern. Und mir wird/ also ist heute dieser Zusammenhang klar, aber möchte doch auch betonen, dass waren keine traurigen oder tragische Erlebnisse.“ B2, Z 17-25</p> <p>„{Der Auslöser, genau. Ich habe schon ganz, ganz viel über Stottern gelesen und gesehen, ja ja das ist so die nullachtffünfzehn, die schöne ähm Stotterentwicklung, genau. Ein Auslöser, nichts Traumatisches, gar nicht und ich weiss auch, wenn ich das reflektiere, dass mütterlicherseits eine gewisse Disposition da war fürs Stottern. Vater ganz leicht Asthmatiker und die Mutter, also beide herzengute Menschen, die Mutter, wenn man etwas fragte (mit Piepsstimme) ‚Ja, hör mir mal zu‘ und so Pieps/ äh und irgend ein Onkel stotterte noch und merke, jawohl das passt, eine erbliche Disposition, ein Auslöser und ein leichtes Stottern, ohne, dass es mich wahnsinnig tangiert hätte.}“ B2, Z 29-36</p>
<p>UK 4.3</p>	<p>Soziale Umwelt</p>
	<p>„ Und trotzdem, also in der Schule, ich bin nie gegehänselt worden, nie gehänselt worden.“ B2, Z 68-69</p> <p>„{I: Also du hast dann einfach gesagt ich stottere und die Lehrer haben es akzeptiert? B2: Ja genau, also in der Primarklasse, Primarklasse.}“ B2, Z 77</p> <p>„{I: Und mit den gleichaltrigen Kollegen, gab es da nie Probleme? B2: Die haben nie gehänselt. Schon, ähm, also ich muss eingestehen, weil die Symptome waren schon recht klein, recht klein. Das hat sich dann schon geändert, aber in dieser Zeit, wie gesagt, klein, äh, also kleines Störungsbewusstsein, kleine Symptome und auch nicht gegehänselt worden. I: Also ein Umfeld, das einigermaßen unterstützend war? B2: Absolut, ja, absolut.}“ B2, Z 80-89</p> <p>„Und das ist schon so, ich wurde auch da nicht gehänselt. Das ist interessant, ja.“ B2, Z 107-108</p> <p>„und auch irgendwie schon unterstützt worden (Mit erhöhter Stimme) Jaja V. du stotterst, aber das ist schon gut.“ B2, Z 172-173</p>

	<p>„Und es war so extrem, ich wurde von niemandem gehänselt, von niemandem gehänselt.“ B2, Z 260-261</p> <p>„Und dort habe ich die Erfahrung gemacht, es gab einen der ganz leicht lispelte. Der kam dran noch und <i>nöcher</i>. Und ich hatte grosse Symptome und bin nicht gehänselt worden.“ B2, Z 264-266</p> <p>„Und dann sagte der Lehrer, Herr S. ich hatte schon ein paar Stotterer, aber niemand hat sich gewagt, über das Thema zu sprechen. Ersten das und ich hatte schon Stotterer, die kamen nach vorne und sagten, sie wollen keinen Vortrag halten. Und sie machen gerade das Gegenteil. Ein Sechser, ein Sechser!“ B2, Z 311-314</p> <p>„Ich arbeitete später dann mit so Deutschen zusammen, die sind ja vielfach sehr wortgewaltig und dann erlebt, aha, am Anfang ist man so ein bisschen scheu, man kann nicht so viel reden, bei ersten Kontakt stottert man noch recht, dass das dann ein bisschen ausgenutzt wurde, ausgenutzt, also ja, du bist ja kein Projektleiter, du bist Sachbearbeiter, du kommst nicht draus. Also ja, das habe ich erlebt.“ B2, Z 469-473</p> <p>„Es war sogar noch so, ich arbeitete ein Mal zwei, drei Jahre in einem Ingenieurbüro, wo der Büroinhaber ganz fest stotterte. Das war auch so in dieser Zeit zwischen 20 und 30. Die Frau stottert, der Chef stottert äh, der Chef stottert, das brachte mich eigentlich nicht weiter, aber das/ trotzdem, in diesem Prozess war das wichtig und sehe heute, wie zentral das Thema Stottern war.“ B2, Z 579-583</p>
<p>UK 4.4</p>	<p>Einstellungsbezogene Umwelt</p>
	<p>„Und auch gemerkt, wenn ich stottere, wird das Gegenüber unsicher. Also unsicher, also und das muss ich verstehen. Sie sind unsicher, also nicht ein böses/ also ich habe es erlebt, da haben Leute das Telefon zurück getan. Jawohl, das habe ich erlebt. Ich erlebte auch, äh, dass es ein bisschen, also auch im Beruflichen so ein bisschen ausgenutzt worden ist, also leicht ausgenutzt. Stottern gleich dumm oder Stottern gleich unsicher, Stottern gleich nicht souverän. Also, genau, die Symptomatik war natürlich schon so gross, dass ich so Sachen erlebt habe, aber sah, das ist vielleicht doch ein kleiner Teil. Also vielleicht 10 Prozent. Und vielfach sind die Leute unsicher, weil ja äh, Stottern äussert sich ja nicht ich stostostottern und dann geht es weiter, sondern wegschauen, Unsicherheit, nichts sagen, komisch wirken, das ist Stottern. Und da wird das Gegenüber unsicher.“ B2, Z 323-333</p> <p>„Aber da muss ich aus ehrlich sein und sagen, es liegt schon auch ein bisschen an mir oder so wie ich stottern, klar sind die Leute unsicher. Es ist nicht/ in seltensten Fälle die Bösartigkeit oder das Ausnützen.“ B2, Z 492-494</p>

		„Äh und ich merke, weil es ist ein Thema, die Leute interessiert das. Also und es hat eine Faszination.“ B2, Z 686-687
UK 4.5	Dienste und Systeme	
		<p>„Im Alter von 0 bis 10 machte ich aber auch schon die ersten Therapien“ B2, Z 10-11</p> <p>„{Ähm, ich glaube ungefähr im Alter von acht Jahren, hat man dann die schulischen (..) hmm, nicht so Überprüf/ also einfach von der Schule kam es dann auch, jawohl, ich stottere ja. Und dann hatte ich die erste logopädische Therapie bei der Frau Nitza Katz. Sie war damals auch blutjung und so im Nachhinein habe ich gefunden, wau, sie hat es sehr gut gemacht. Also so, wie man es heute wahrscheinlich auch machen würde. Ich habe es so empfunden, erstens Druck wegnehmen vom Kind, auch Schuldgefühle wegnehmen von den Eltern und selbstverständlich auch immer geschaut, wie ist mein Umfeld. Wahrscheinlich würde man heute sagen, sensibilisiert, hat es im Umfeld Situationen, die das Stottern verfestigen zu mehr oder hat es Aspekte die eigentlich zur Verflüssigung beitragen sollte</p> <p>I: So im Sinne von Ressourcen und aufrechterhaltende Faktoren.</p> <p>B2: Ja genau. Und ich sehe auch so Aspekte bzw. Situationen, die im Kindesalter das Stottern verfestigen würden. Also zum Beispiel falscher Druck, Sprecher korrelieren, Erwartungshaltungen, genau, und das Gegenteil ist das Umfeld. Toleranz, lässt es Zeit, Druck und genau äh, und das, das hat sie angeschaut. Und das Stottern wurde nicht schlimmer, aber auch nicht besser. Es ist, ich muss mich korrigieren, wahrscheinlich leicht besser geworden und nach ca. zwei Jahren hat man diese Therapie abgeschlossen. Ja, weil es besser geworden ist.</p> <p>I: Also wann hat man das abgebrochen? Schon anfangs Primarschule?</p> <p>B2: Ja, schon anfangs Primarschule. Vielleicht stimmen die Zahlen nicht, mit sechs angefangen, mit acht die Therapie und wahrscheinlich so mit zehn aufgehört. (kurze Pause)}“ B2, Z 37-62</p> <p>„Also in der Sekundarschule, zweite, zweite logopädische Therapie. Genau, zweite logopädische Therapie. Ähm, teilweise in Gruppen, zwei, drei, ist logopädisch Schwerpunkt, Schwerpunkt Logopädie. Aber auch, fand man im Nachhinein, auch so ein integraler Ansatz. (Lachen) Schon auch immer geschaut, wie ist das Selbstwertgefühl, jawohl, wie geht man damit um, jawohl, spricht man es an oder nicht, jawohl. Genau. Und dort äh, ich finde, sie hatten dort so den logopädischen Ansatz, das war nur zum Öffnen des Glottisschlusses mit einem solchen (Macht die Technik vor) Mein Name ist V. und ich bin jetzt da. Äh, es ist zum Öffnen des Glottisschlusses, damit es hier nicht zugeht. Das war schon nur der, also der logopädische Ansatz, mit ein wenig Entspannung und auch so ein bisschen Gespräch. Dort auch, Stottern wurde besser, also ist leicht besser geworden, leicht. Äh leicht besser geworden, und sie halfen wie gesagt auch so ein wenig zu reflektieren, ob man nicht falschen Scham hat oder ob man sich nicht zu fest das Licht unter den Scheffel hebt. Solche Sachen, solche Sachen.“</p>

		<p>B2, Z 127-139</p> <p>„Zum Glück sah dann der Berufsberater, nein, nein, da ist schon grösseres Potenzial da und dann machte ich eine Berufslehre von Tiefbauzeichner.“ B2, Z 167-168</p> <p>„Ich bin ja in der Pubertät in diese Selbsthilfegruppe und dort aufgegangen in dieser, aufgegangen.“ B2, Z 567-568</p>
OK 5		Sonstiges
	5.1	Allgemeine Infos zur Familie
		<p>„Und dann ich habe eine liebe Tochter, welche/ ja ich habe schon gewusst, oh, das ist ja erbliche Disposition, judihuui, jetzt haben wir da ein Ding, jawohl. Und es ist lustig, die liebe Tochter hat ein kleines geistiges Handicap, ähnlich wie Trisomie 21. Ähnlich, und, also ich erzähle das/ und sie hat sogar ein ganz leichtes Stottern. Aber das ist noch schön, ich war mir dann bewusst, ja jetzt musst du ein bisschen versuchen das Gegenteil, ruhig sprechen, ein bisschen hinausgewachsen, aber man merkt, jawohl, es wäre ein latentes kleines Stottern.“ B2, Z 583-589</p>
	5.2	Allgemeine Tipps zum Umgang mit Stotternden
		<p>„ {I: Wie müsste dann die Welt sein, damit es Stotternde leichter haben? B2: Ja, ähm. Das Schöne wäre, aber das ist einfach gesagt, das Schöne wäre immer, wenn quasi das Gegenüber, quasi ein Gegenpol zu einem selber wäre, ein Gegenpol. Wenn ich stottere, also wenn ich stottere, also früher oder sonst stottere, dann bin ich selber nervös, bin ich selber unsicher, plus logopädisch spreche ich zu schnell, zu leise, so, aber unsicher, schaue weg, das volle Programm. Und schön wäre, wenn das Gegenüber, das Gegenteil wäre. Also Ruhe ausstrahlen würde, vielleicht auch versuchen in Ruhe den Augenkontakt zu suchen. Schön wäre auch, signalisieren können, mich interessiert was du sagst, ich habe eine Art verstanden, du stotterst. Ja, das würde, also mir als Betroffener helfen. Aber ich bin mir bewusst, man darf es nicht verlangen.}“ B2, Z 667-677</p>
	5.3	Tipps an Stotternde
		<p>„Ja, ähm. Sprecht es an, sprecht es aktiv an. Und, also, seid nicht so dumm und denkt, ja, ich versuche nicht darüber zu reden, weil manchmal geht es gut und wenn ich flüssig rüber kommen, dann meint der andere ich sei flüssig. Dummes Zeug. Die Leute merken ja, es stimmt etwas nicht. Und erwartet bitte nicht, dass der andere euch anspricht, sondern du musst selber, selber ansprechen und versuchen, nicht in einer solchen Schwere das ansprechen. Sondern so mit einem Witz, also schon nicht ins Lächerliche ziehen, sondern, äh, ansprechen, es darf schon eine Ernsthaftigkeit haben, sagen, hör, ich stosse an, du hörst es ja und es ist manchmal mühsam. Und weisst du, Stottern ist das was King Speech und so,</p>

	<p>weisst du, der stottert auch, und Marilyn Monroe hat auch gestottert, aber du hörst ja bei mir, es ist eine riesige Katastrophe. Ähm, es ist manchmal mühsam, selber ansprechen, weil ihr nehmt euch selber ein bisschen die Spitze, also ihr macht es euch selber ein bisschen einfacher. Und dem Gegenüber ist es auch wohler. Wenn das Gegenüber weiss, ah, das ist Stottern, ah das ist nicht irgendwie, äh, Denk Dingsbums, äh nein, nicht Aphasie, vielleicht können sie es ja einfach nicht einordnen. Nicht aus einer Bösartigkeit. Sie können es einfach nicht einordnen und sagen dann, ah, das ist Stottern? Darum der Tipp, ansprechen und auch sagen, Stottern ist nicht Stostostostottern, sondern Stottern ist nichts sagen, sich schämen, ein Drama ums Telefon machen, äh Stottern ist Unsicherheit, Stottern ist falsche Kompensation, der Obercoole spielen, also falsche Kompensation, das ist Stottern. Und wie gesagt, einfach darüber reden. Ihr macht euch einen Gefallen und dem Gegenüber auch.“ B2, Z 702-722</p>
--	---

Interview C

OK 1	Körperfunktionen Mit Körperfunktionen sind alle physiologischen Funktionen von Körpersystemen im Zusammenhang mit den Kern- und Begleitsymptomen gemeint.
UK 1.1	Stimm- und Sprechfunktionen <p>„Ja schon. Also, bei mir war es halt so, dass ich den Anfangsbuchstaben immer wiederholte gerade A., meinen Vornamen, war eines der schwierigsten Wörter, also überhaupt sich vorstellen. Und am W habe ich lange, also W wie Wahrscheinlichkeit, oder so, da habe ich lange gehackt. Und solche Sachen. Also es waren mehr so Buchstaben. Aber es hat auch immer wieder gewechselt, welcher Buchstabe es war. Aber Vokale vor allem, ja.“ B3, Z 34-39</p> <p>„Und mir passiert es heute noch, wenn ich müde werde, zum Beispiel, dass ich mich auf das SCH speziell konzentrieren muss.“ B3, Z 54-55</p> <p>„Und was mir so kürzlich erst aufgefallen ist, weil wir hatten so einen Tag, wo man sich getroffen hat mit Betroffenen, auch mit Eltern. Und da haben Eltern berichtet, dass ihr Kind habe das, dass wenn es hinfällt und es weh tut, dass es dann zuerst einmal die Luft anhält. Und das hatte ich auch als Kind. Als dieses vor Lauter Schreck man ist hingefallen, es tut einfach weh, nicht schreien, sondern die Luft anhalten. Und meine Oma kam dann angelaufen, hat mich auf den Kopf gedreht und geschüttelt, bis ich wieder geatmet habe. Was sicher auch nicht die richtige Therapie war (Lachen), aber sie hatte dann einfach Panik. Weil ich dann einfach wirklich längere Zeit nicht mehr geatmet habe. Und das ist eben scheinbar, also ich weiss nicht ob das zusammenhängt, aber interessanterweise ist es bei anderen Kindern auch so. Das fand ich noch interessant.“ B3, Z 64-73</p> <p>„Also was anders ist, ist, dass ich nicht mehr stottere. Also zumindest nicht im Deutschen. Im Englischen ganz selten und im Spanischen passiert es mir noch manchmal oder im Französischen. Also in den Sprachen, wo ich mir nicht so sicher bin, da passiert es manchmal noch.“ B3, Z 231-234</p> <p>„Mh (..) das Stottern ist eigentlich kein Thema mehr (..) gut im Spanischen passiert es mal, aber im Deutschen nicht, nein.“ B3, Z 529-530</p>

UK 1.2	Vegetative, neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Symptome
	<p>„Weil es kostet unheimlich Energie, das Stottern. Es ist ja ein richtiger Energiefresser.“ B3, Z 138-139</p> <p>„(..) ähm zurückgeworfen, ja manchmal vielleicht das Stottern, weil es einfach so viel Energie gekostet hat.“ B3, Z 513-514</p>
OK 2	<p>Teilhabe Unter Teilhabe versteht man das Durchführen gewisser Aufgaben und Handlungen (Aktivität) sowie das Einbezogenensein in eine gewisse Lebenssituation (Partizipation)</p>
UK 2.1	Soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben
	<p>„{I: Hat dich das Stottern in dieser Zeit stark beeinflusst? B3: Ähm, vielleicht beim Freundinnen finden, ja. Also so Kontakt und Anschluss hatte ich zwar dann in der Pubertät schon. Da war ich dann so in einer Clique. Aber so am Anfang, also so Ende Grundschule, anfangs Gymnasium, da hatte ich eher ein bisschen Mühe Freundinnen zu finden. Und das mag auch mit dem Stottern zusammenhängen.}“ B3, Z 96-103</p> <p>„{I: Also so wie du jetzt beschreibst kann man sagen , dass sich die Problematik eigentlich gezeigt hat so im Umgang mit Freunden und Zuhause war es weniger schlimm. B3: Ja genau. Mehr so in der Sozialisation. I: Und was denkst du sind die Gründe? B3: Ich glaube, weil ich mich zurückgenommen habe.}“ B3, Z 105-113</p> <p>„Also wo ich war, ich war in dieser Kirchengruppe, also so Gruppenabende von der Kirche aus. Das habe ich ganz gern gemacht.“ B3, Z 191-192</p> <p>„{I: Ähm du hast gesagt du bist verheiratet, wie habt ihr euch kennen gelernt und war da das Stottern ein Thema, wenn ich gerade so direkt fragen darf? B3: Beim Kennenlernen nicht. Also es war Fasnacht (Lachen) in Deutschland. Wir haben uns an der Fasnacht kennengelernt auf der Tanzfläche. Äh beide verkleidet. So aufeinander zu getanzt. Ich hatte ihn von hinten zuerst gesehen und habe gedacht, ach, das wäre jetzt einer. Und dann ja, es war dann auch Liebe auf den ersten Blick oder. Also wir waren wirklich ab diesem ersten Abend zusammen und vom Gefühl her wie so ein Zuhause, das man halt nicht kennt, aber trotzdem ein Zuhause. Also so eine Vertrautheit war von Anfang an da. Und da war Stottern irgendwie gar kein Thema. Also später habe</p>

	<p>ich das natürlich oft mit ihm diskutiert und wir haben dann ja auch gemeinsam studiert und so/ also ich war 17, als ich ihn kennenlernte.</p> <p>I: Ah, dann hat er dich auch noch stotternd erlebt?</p> <p>B3: Ja, er hat mich auch noch stotternd erlebt, jaja. Aber ihn hat das nie gestört und es war dann mein Leidensdruck und äh, die Beziehung hat es nicht wirklich beeinflusst, also nicht negativ.“ B3, Z 332-350</p> <p>„Also so jetzt gerade im letzten halben Jahr oder so habe ich plötzlich Freundinnen gefunden. Also ich hatte lange keine oder wenig Freundschaften so neben meinem Partner. Und ja, plötzlich funktioniert das. Vielleicht auch weil ich mir keinen Kopf mehr darum gemacht habe, eben weil ich ganz allgemein gelassener bin, habe ich jetzt plötzlich drei, vier Freundinnen, was ich früher nicht hatte. Und das ist einfach auch schön, weil Frauen die Dinge manchmal auch anders sehen wie die Männer und dann kann man die Dinge doch nochmals anders diskutieren. Also es hat einen Einfluss auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man dann gelassener ist und damit leichter umgehen kann.“ B3, Z 474-482</p>
UK 2.2	Bedeutende Lebensbereiche und Stottern
	<p>„Und das Stottern hat sich vor allem in der Schule manifestiert.“ B3, Z 9-10</p> <p>„{Also das Stottern war vor allem in der Schule. Zuhause nicht so sehr und meine Grossmutter hat bis zu ihrem Tod behauptet, ich hätte nie gestottert, weil sie es einfach auch nicht so erlebt hat. Aber ich habe es natürlich erlebt in der Schule vor allem. Zuhause war es mehr oder weniger flüssig. Aber ich war dann auch sehr still. Also ich habe auch weniger gesprochen. Also so diese Vermeidungsstrategie angewendet, dass man dann eben nicht spricht. Ja, und in der Schule da ging es halt nicht immer. Da musste man halt doch immer mal wieder ein Referat halten oder so. Später dann auch/ und das war dann sehr schwierig. Also vor allem die Mitschüler waren auch eine Katastrophe, da wurde ich wirklich ausgelacht.}“ B3, Z 16-24</p> <p>„I: {Und Zuhause war das Stottern nie ein Thema?</p> <p>B3: Nicht so sehr. Nur in der Schule und es wurde auch nie behandelt. Also in der Kindheit.}“ B3, Z 41-44</p> <p>„I: Wie war es dann mit den Lehrern, war das ein Thema?</p> <p>B3: Nein, die Lehrer haben das auch einfach ignoriert. Also ich habe dann auch einfach wenig Mitarbeit gehabt, also wenig mitgearbeitet mündlich. Ich hatte immer sehr gute schriftliche Leistungen, da habe ich das wie kompensiert, wahrscheinlich. Und die mündliche Note war nicht so relevant oder wie auch immer. Ich glaube, es haben immer alle gemeinsam ignoriert.</p>

Das war natürlich nicht so hilfreich, aber es war so.“ B3, Z 57-63

„Ähm, also ich habe dann Abitur gemacht, recht erfolgreich. Und habe dann Physik studiert. Und in Physik, also mindestens an der Universität K. ist es so, dass man fast nur mündliche Prüfungen hat. Also nach dem Vordiplom und nach dem Diplom. Im Vordiplom hat man eine schriftliche Prüfung, aber sonst ist alles mündlich. Und die mündlichen Prüfungen waren sehr hart. Dadurch ich dann gestottert habe oder. Weil bei Nervosität kommt das Stottern natürlich extremer, als wenn man nicht nervös ist. Und das hat mich stark belastet. Und eigentlich im Studium hat es dann angefangen, dass ich das wie auch realisiert habe, dass ich stottere. Also davor habe ich das wie irgendwie verdrängt. Aber da habe ich es dann richtig realisiert und da war dann auch der Leidensdruck auch hier. Und während der Doktorarbeit, also ich habe dann promoviert an der Universität B.“ B3, Z 118-128

„Also ich habe stark gestottert. Aber es gab auch keine Möglichkeit, diese Prüfungen schriftlich abzulegen. Da wird keine Rücksicht genommen, aber es wurde auch nicht irgendwie negativ bewertet. Es war halt einfach da.“ B3, Z 145-147

„**I:** Wie war es dann mit Kommunikationsängsten, hast du das gekannt?

B3: Schon, ja. Also immer wenn es so um Referate halten ging, war es halt schon schwierig. In der Schule jetzt.“ B3, Z 183-187

„Und was ich immer gerne gemacht habe, ist wie gesagt das Singen. Das habe ich ja als Kind schon gerne gemacht. Da war es mehr solo, später dann in Chöre. Also ich war immer im Schulchor, später Universitätschor und so und beim Singen stottert man ja nicht. Das ist ja der grosse Vorteil. Und das sind dann immer so gute Erfahrungen, die man dann auch abspeichert.“ B3, Z 192-196

„{Also wie gesagt wegen diesen mündlichen Prüfungen, weil man da halt konfrontiert wurde, viel mehr. Vorher konnte man wie viel mehr vermeiden. Eben nicht mündliche Mitarbeit und so, oder. Und da kommt man dann nicht mehr darum herum. Meine Strategie hat dann nicht mehr funktioniert und dann musste man sich damit konfrontieren. Und das ist halt nicht immer einfach.}“ B3, Z 223-227

„{Also sei es/ also ich bin im Moment gerade auf Stellensuche, ich bin gerade arbeitslos. Zum Beispiel Bewerbungsgespräche kann ich heute viel lockerer nehmen, als früher noch. Also früher habe ich mir da viel mehr einen Kopf darum gemacht und so und mir viel Gedanken gemacht. Und heutzutage kann ich die Situation viel lockerer nehmen. Das hat sich verändert.}“ B3, Z 235-239

„{I: Wenn wir gerade zum Beruf kommen. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?

B3: Ähm, ich hatte einen sehr guten Mathe- und Physiklehrer in der Mittelstufe. Der hat eigentlich so meine Neugier geweckt für die Physik. Mein Bruder hat auch Physik studiert, wobei, in der Zeit hatte ich eigentlich nicht so viel Kontakt mit meinem Bruder, deswegen war das weniger der Auslöser. Ich glaub, das war wirklich mehr der Lehrer. Dass ich das einfach interessant fand und ähm ich war immer ein sehr neugieriges Kind und habe immer viele Fragen gestellt. So von wegen, warum ist der Himmel blau. Ja, weil das Wasser blau ist. Wasser ist nicht wirklich blau, also das war mir irgendwie ne seltsame Antwort (Lachen) und irgendwie ja, also ich wollte immer Wissen was dahinter steckt. Also ich habe mich ungern mit Fakten zufrieden gegeben oder mit Halbwahrheiten. Ich wollte eigentlich immer wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Und das hat dann das Studium letztendlich beantwortet, all die Fragen.

I: Das Stottern spielte dabei nie eine Rolle?

B3: Nein, naha. Und ich habe auch nie/ also ich habe studiert, weil mich das interessiert hat und nicht äh auf Grund dieses weil ich danach irgendwie Geld verdiene oder so. Also ich habe mir kein Berufsziel so vorgestellt, sondern ich habe das studiert einfach so aus Interesse und Neugier. Und das Stottern war da nie ausschlaggebend.}“ B3, Z 357-378

„{I: Und hat sie das Stottern dann in der beruflichen Laufbahn gehemmt?

B3: Gehemmt nicht, nein. Ich glaube es ist eher das Gegenteil. Also, das Stottern bedeutet, dass man nicht so viel sagt, aber wenn man was sagt, dann wird einem zugehört. Weil man eben weniger sagt. Und ähm ich glaube, stotternde Menschen sind ganz allgemein sehr einfühlsam. Also wir haben eine grosse Empathie, wir können sehr gut zuhören und haben ein unheimliches Gespür. Für die Situation, für den anderen Menschen, in welchen Situationen sich der andere Mensch befindet und so und das hat eigentlich dazu geführt, also vor allem im Nachhinein betrachtet, dass ich sehr schnell ins Management gewechselt bin. Also ich habe eigentlich bei der R. angefangen zu arbeiten, das war meine ersten Position in der m. Forschung. Bin dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestiegen und habe nach wenigen Monaten dann eine Projektleitung übernommen. Und eine Teamleitung, Gruppenleitung bis hin zur stellvertretenden Abteilungsleiterin von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Also eine sehr schnelle Karriere gemacht. Und äh, bin eigentlich von da ab immer im Management gewesen. Habe also auch schon Entwicklungsabteilungen geleitet mittlerweile, auch Mitglied der Geschäftsleitung. Also es hat mich nicht gehemmt. Ich glaube im Gegenteil. Dieses Stottern, ist eher ein Faktor, wo äh, eben dazu führt, dass man gerade prädestiniert ist für Führungsaufgaben oder für Aufgaben, die mit anderen Menschen zu tun haben. Also dieses Menschenorientierte. Sei es dann in der Führungsaufgabe oder anders, aber dieses mit Menschen umgehen können, das hat es eher positiv verstärkt.}“ B3, Z 381-402

„{I: Du hast gesagt die Empathie ist ein grosser Vorteil. Eine Führungsposition heisst ja auch viel kommunizieren. Wie zeigte sich das?

B3: Ja, also das ist am Anfang eigentlich gut gegangen. Ja, das schon. Also eben, wenn man halt nicht so der Schwätzer ist, also nicht so diese Luftblasen produziert, sondern selber eben weniger sagt, aber dann eben zuerst denkt, und dann redet oder. Sollte man immer, aber machen nicht alle. Und ich glaub, das ist irgendwie der Schlüssel.}“ B3, Z 404-411

„{**I:** Und wie ist es mit dem Behaupten? Das ist ja wahrscheinlich auch eine Männerdomäne oder?

B3: Absolut Männerdomäne, ja. Aber das war nie ein Thema. Ich glaube das liegt daran, dass ich mich nie auf die Frauenrolle reduziere, also mich selber nicht. Und die anderen auch nicht auf die Frauen oder Männerrolle. Ich finde, wir sind alles Individuen, in erster Linie also Menschen und erst in zweiter oder sogar dritter Linie sind wir dann das Geschlecht, das wir dann zufällig worden sind. Aber ich verharre mich nicht auf diese Frauenrolle und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Und wenn man den andern dann auch so offen ansieht, als Individuum und eben nicht nur auf eine Rolle oder in eine Schublade steckt, das öffnet einem Menschen.}“ B3, Z 413-423

„{**I:** Aber das Stottern war beim Arbeiten nie ein Thema?

B: Also nein, schwierig war es immer dann, wenn es um englische Telefon Konferenzen ging. Das ist für alle eine schwierige Situation. Also so diese Spinne, also Telefonspinne vor sich und dann knarrt es und knackt es und macht es und tut es. Und man hat dann halt irgendwie drei, vier Gesprächspartner oder halt Teammitglieder im Raum und dann noch zwei drei am Telefon. Und dann musste man das koordinieren. Also ich habe dann meistens die Sitzungen geleitet und da muss man das koordinieren einerseits. Und mit der Technik, oh, das ist sowieso schon schwierig und dann auf englisch, ja, da war es also schon manchmal happig. Aber ich erinnere mich an eine Situation, da waren dann aber Gäste da. Die waren aus Australien. Und da kann ich es wirklich gut festmachen. In dem Gespräch konnte ich mich dann das erste Mal auf das Englisch konzentrieren und in Englisch denken und in Englisch reden ohne zu stottern. Da hat mein Chef mir dann noch ein Kompliment gemacht, ja, das ist ja sehr gut gegangen heute, und so und überhaupt. Weil der wusste das mit dem Stottern und ähm, das war ein so grosser Schritt hin zu nicht mehr Stottern. Und da habe ich auch realisiert, wie unheimlich befreiend das sein kann und entspannend, wenn man nicht ständig gegen das Stottern ankämpfen muss, sondern wenn man sich auf das was man sagen will, also das Inhaltliche konzentrieren kann. Das ist ein unheimlicher Gewinn.}“ B3, Z 425-443

„{**I:** {Dann hast du Stottern eigentlich immer thematisiert?

B3: Ja, ich habe das eigentlich immer gegenüber meinen Chefs thematisiert. Die wussten das alle, jeweils. Das war mir auch wichtig und hat sich nie negativ ausgewirkt. Das war eigentlich immer so die Standardschwäche auch. Also auch beim Vorstellungsgespräch wird man immer nach Schwächen gefragt oder. Da muss man sich dann immer etwas zusammen reimen und ich sage dann immer, ja, es kann passieren, dass ich in Stresssituationen dann halt stottere. Aber dann ist es aber meistens so wort/ also es interessiert eigentlich nicht wirklich.}“ B3, Z 450-458

„{(..) ähm zurückgeworfen, ja manchmal vielleicht das Stottern, weil es einfach so viel Energie gekostet hat. Aber es hat mir glaub nicht wirklich Türen geschlossen, das nicht. Also, dass ich dadurch irgendwas nicht machen konnte, das ist nicht der Fall. Also vielleicht ausser die Pizza. (Lachen) Nein, aber nicht, dass mich das irgendwie gross beeinflusste im Leben, das nicht.}“ B3, Z 513-516

„**I:** Was wäre dann anders verlaufen, wenn du nicht gestottert hättest?

B3: Ähm (kurze Pause) vielleicht (..) ja vielleicht hätte ich mich nicht so sehr auf meine/ also auf Leistung konzentriert. Also ich habe mich dann immer/ das lag sicherlich daran, dass ich dann eben im Internat war, also ich war dann aber der zehnten Klasse im Internat und das war so eine höhere Töchter Schule, wo fast nur Adlige waren. Ich bin jetzt nicht adlig, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, materiell gesehen. Und ich hatte es dort am Anfang sehr schwer. Weil ich eben nicht adlig war und keine Stefanel Socken hatte und was der Geier was alles. Also diese Markenkleidung hatte ich nicht, ich habe halt nicht die Sprache richtig gesprochen, ich habe halt Mundart gesprochen als Kind. Und da haben sie mir dann das Hochdeutsch beigebracht. Ja, also ich hatte es sehr schwer und ich habe aber dann realisiert, dass je mehr Titel desto dümmer. Also das ist wirklich so, je mehr Prinzessin, Baronin und wie sie alle hiessen, die waren wirklich strohdoof, teilweise. Und ich habe es dann dadurch kompensiert, dass ich viel Nachhilfe gegeben habe. Ich habe mich dann auf meine Leistungen konzentriert. Und ich glaube, das hing auch mit dem Stottern zusammen. Dieses sich auf die Leistung konzentrieren und sich über die Leistung definieren. Und dadurch habe ich sehr viel erreicht. Also ich habe ein Summa cum laude in der Doktorarbeit und habe auch jetzt viel erreicht in der Karriere. Und ich glaube, das wäre anders verlaufen, wenn ich nicht gestottert hätte. Weil ich glaube, der Mensch ist an sich erst mal faul. Also man neigt zu Faulheit. Und zu Verdrängung und irgendwie den einfachen Weg zu suchen und so und das habe ich jetzt halt eben gerade nicht können. Also es ging eben nicht einfach, also es ging immer schwierig. Mir ist nichts geschenkt worden, im ganzen Leben nicht. Habe nie was gewonnen oder so. Sondern habe um alles kämpfen müssen und das prägt unheimlich.

I: Also so eine Art Kämpfernaut, die sich entwickelt hat. Also dann würdest du eher sagen, es war positiv?

B3: Ja. Also ich möchte es eigentlich nicht missen, das gehört zu meinem Leben dazu.}“ B3, Z 539-570

„Haha, das ist eine gute Frage, wo sehe ich mich in ein paar Jahren? Ähm ja, also ich würde mich in ein paar Jahren gerne als Geschäftsführerin sehen. Im Moment bin ich eben auch Stellen suche. Es gab einen Chefwechsel bei der letzten Jahres- (unverständlich) das ist bei der E. gewesen und ich habe da in R. gearbeitet. Und da gab es einen Chefwechsel in den letzten Jahren und mit dem neuen Chef hat es einfach nicht funktioniert. Und deswegen bin ich gegangen Anfang des Jahres. Und jetzt bin ich eben auf Stellensuche und aber auch eine eigene Geschäftsidee am verwirklichen. Ich habe schon mit einem Investor gesprochen und warte noch auf eine Antwort von dem Investor, aber eventuell werde ich mein eigener Chef. Mit ein bisschen Glück. Und baue mir mein eigenes Geschäft auf, mal sehen.“ B3, Z 611-620

UK 2.3	Bedeutende Lebensabschnitte und die erlebte Belastung durch das Stottern
	<p>„Mhm (Bejahend), also ursprünglich habe ich nicht gestottert. Also als kleines Kind habe ich nicht gestottert.“ B3, Z 4-5</p> <p>„{I: Dieses Zurückziehen, war das bewusst? B3: Es ist eher unbewusst gewesen, ich glaub nicht, dass ich mir dem bewusst gewesen bin. Ich habe damals auch noch nicht dagegen angekämpft. Also, dass ich Stottern dann thematisiert habe und dagegen was gemacht habe, das kam erst im Erwachsenenalter. Als Kind habe ich es wie hingenommen, dass ich halt dann stottere. Gut das Auslachen war schon nicht fair. Aber irgendwie, ich weiss auch nicht, ich habe das wie ignoriert. Habe mich auch nicht an jemand gewandt oder so.}“ B3, Z 77-84</p> <p>„{I: Wenn wir die Persönlichkeitsentwicklung ab der Pubertät anschauen: Wie stark hat das Stottern diesen Prozess beeinflusst? B3: Als es war noch nicht so ein Thema, ich habe es eher verdrängt. Also und ich glaube, es war mehr so phasenweise, also das ich einmal stärker gestottert habe, mal weniger stark, ja. Nein, ich muss sagen, es hat meine Pubertät nicht wesentlich beeinflusst.}“ B3, Z 149-155</p> <p>„{Und wenn man zurück schaut, war die Pubertät die Zeit, wo dich das Stottern am meisten beeinflusst hat? B3: Nein, das war die Unizeit, so zwischen 20 und 30 Jahren.}“ B3, Z 216-219</p> <p>„{I: Also dann kann man wirklich sagen, dass du am meisten während der Unizeit gelitten hast? B3: Ja, ja, genau.}“ B3, Z 352-355</p>
UK 2.4	Aktivitäten des täglichen Lebens
	<p>„Mh (..) ja gut, was eine negative Erfahrung war, zum Beispiel immer wenn man zum Bäcker geht und sich was bestellen will. Das geht dann schwierig. Also vier Brötchen oder so, das zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt ist unter Umständen eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Dann geht man halt in den Supermarkt oder bestellt was anderes. Oder vielleicht auch keine Ahnung, eine Pizza bestellen oder so, sucht man sich dann eine Sorte aus, die man sagen kann und nicht die, die man eigentlich gerne hätte. Das sind so mühsame Sachen, also Kleinigkeiten, aber die dann doch irgendwie sehr mühsam sein können. Das speichert man ab, das speichert man ab.“ B3, Z 203-210</p>

		<p>„Also, dass ich dadurch irgendwas nicht machen konnte, das ist nicht der Fall. Also vielleicht ausser die Pizza. (Lachen)“ B3, Z 515-516</p> <p>„{ B3: Also ich hatte als Kind lang Telefonphobie. Weil die schlechten Nachrichten kamen immer per Telefon. Das mein Opa gestorben ist kam per Telefon und überhaupt die schlechten Nachrichten kamen immer per Telefon. I: Also nicht wegen dem Stottern? B3: Nein nein, wegen anderen Ereignissen war das Telefon für mich Horror. Und heutzutage ist Telefon oder ein Handy ja viel mehr. Man kann damit ins Internet, man kann damit smslen, whatsapp alles mögliche, fotografieren, sonst was, es ist mehr so ein Spielzeug, ein alltägliches Ding geworden und dann kann man halt auch noch mit dem telefonieren. Das hat es mir unheimlich einfacher gemacht, diese Hemmung auch gegenüber vom Telefon abzulegen. Und natürlich auch Bildtelefon hilft den Stotterern natürlich auch. Weil das Telefonieren ist an sich für Stotternde schon schwierig. wenn man auf die Sprache reduziert ist. Und wenn man dann blockiert und es gar nicht geht, dann denkt der andere, ja gut, man hat kein Empfang oder irgend was und dann sagen sie hörst du mich nicht oder ist was? Und dann ist man völlig missverstanden und blockiert. Und was ich halt heute mache, ich stehe auf zum Telefonieren, ich gestikuliere zum Telefonieren, auch wenn der andere die Gestik nicht sieht. Und so Sachen helfen schon. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn es nach mir ginge nur Bildtelefonie machen. Also ich würde das noch viel mehr integrieren in den Alltag, wenn es einfach möglich wäre. Also von da her ist es heute einfacher, denke ich. }“ B3, Z 584-605</p>
OK 3	Personbezogene Faktoren	
	UK 3.1	<p>Verhaltensreaktionen</p> <p>„Aber ich war dann auch sehr still. Also ich habe auch weniger gesprochen. Also so diese Vermeidungsstrategie angewendet, dass man dann eben nicht spricht.“ B3, Z 19-21</p> <p>„Also ich habe dann auch einfach wenig Mitarbeit gehabt, also wenig mitgearbeitet mündlich.“ B3, Z 59-60</p> <p>„Ich habe damals auch noch nicht dagegen angekämpft. Also, dass ich Stottern dann thematisiert habe und dagegen was gemacht habe, das kam erst im Erwachsenenalter.“ B3, Z 80-82</p> <p>„Ich glaube, weil ich mich zurückgenommen habe.“ B3, Z 113</p>

	<p>„Nein, erst dann aus Eigeninitiative, eben dann aus dem Leidensdruck heraus, weil es bei den mündlichen Prüfungen so anstrengend war. Weil es kostet unheimlich Energie, das Stottern. Es ist ja ein richtiger Energiefresser. Und ja, da habe ich dann aus mir selber heraus was gesucht.“ B3, Z 137-140</p> <p>„Vorher konnte man wie viel mehr vermeiden. Eben nicht mündliche Mitarbeit und so, oder. Und da kommt man dann nicht mehr darum herum.“ B3, Z 224-225</p> <p>„Ja, ich habe das eigentlich immer gegenüber meinen Chefs thematisiert. Die wussten das alle, jeweils. Das war mir auch wichtig und hat sich nie negativ ausgewirkt.“ B3, Z 452-458</p> <p>„Ich habe mich dann auf meine Leistungen konzentriert. Und ich glaube, dass hing auch mit dem Stottern zusammen. Dieses sich auf die Leistung konzentrieren und sich über die Leistung definieren. Und dadurch habe ich sehr viel erreicht.“ B3, Z 554-557</p>
UK 3.2	Kognitive und affektive Reaktionen
	<p>„Also davor habe ich das wie irgendwie verdrängt. Aber da habe ich es dann richtig realisiert und da war dann auch der Leidensdruck auch hier.“ B3, Z 125-127</p> <p>„Und ja ich glaube wirklich, mein Selbstverständnis oder mein Selbstbild, hängt schon auch noch stark mit dem Stottern zusammen. Also ich sehe mich immer viel kleiner, als andere mich sehen. Also was ich glaube, erreicht zu haben und wie andere mich einschätzen. Also das Selbstbild, Fremdbild divergiert bei mir recht stark.“ B3, Z 210-214</p> <p>„Was ist sonst anders? Ich gehe viel gelassener mit Situationen um, also mit vermeintlichen Stresssituationen.“ B2, Z 234-235</p> <p>„Also früher habe ich mir da viel mehr einen Kopf darum gemacht und so und mir viel Gedanken gemacht. Und heutzutage kann ich die Situation viel lockerer nehmen.“ B3, Z 237-239</p> <p>„I: Also lockerer, weil du weißt, dass du flüssig bist? B3: Nein, nicht einmal. Ich weiss gar nicht was zuerst da war. Ich kann es wie nicht fest machen oder. Ob ich zuerst Stottern los wurde oder ob ich zuerst gelassener wurde und dann Stottern los wurde, also es ist noch schwierig zu sagen.</p>

	<p>Wahrscheinlich so ein Übergang. Aber irgendwie habe ich festgestellt, dass ich in letzter Zeit gelassener umgehe mit schwierigen Situationen. Und da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. } B3, Z 242-249</p> <p>„Also es hat mich nicht gehemmt. Ich glaube im Gegenteil. Dieses Stottern, ist eher ein Faktor, wo äh, eben dazu führt, dass man gerade prädestiniert ist für Führungsaufgaben oder für Aufgaben, die mit anderen Menschen zu tun haben. Also dieses Menschenorientierte. Sei es dann in der Führungsaufgabe oder anders, aber dieses mit Menschen umgehen können, das hat es eher positiv verstärkt.“ B3, Z 397-401</p> <p>„Und da habe ich auch realisiert, wie unheimlich befreiend das sein kann und entspannend, wenn man nicht ständig gegen das Stottern ankämpfen muss, sondern wenn man sich auf das was man sagen will, also das Inhaltliche konzentrieren kann. Das ist ein unheimlicher Gewinn.“ B3, Z 440-443</p> <p>„Ja, ich habe immer dieses Gefühl gehabt, ich bin doch nicht interessant, für mich interessiert sich doch keiner oder so, also auch ein bisschen Minderwertigkeitsgefühle.“ B3, Z 487-492</p> <p>„{I: Und was denkst du, was sind die Hauptgründe, warum du Selbstwertgefühl gewonnen hast und gelassener worden bist? B3: Mmh (..) ja, es gibt verschiedene Faktoren. Eben das ich meinen Vater hatte. Das ist sicherlich ein Faktor. Dann einen Haufen kleine gute Erfahrungen, wie das Gespräch mit den Australier damals. Also so ein Haufen kleine Erfahrungen, die es dann irgendwie positiver gemacht haben. Und auch diese, dass ich immer wieder über mich reflektiere, also auch in der Psychotherapie. Also mir auch immer wieder überlege, wo stehe ich, wo will ich hin, wie fühle ich mich, wie geht es mir und da mache ich oft Standortbestimmungen. Und ich glaube das hilft auch, das ist das, dass man an sich arbeitet und nicht einfach so sich hinnimmt wie man halt ist oder so. Sich halt auch mit sich konfrontieren.}“ B3, Z 491-502</p> <p>„{I: Und wenn du so auf das Leben zurück schaust, hast du das Gefühl irgend etwas versäumt zu haben? B3: Nein gar nicht. Ich habe all das gemacht, was ich wollte.}“ B3, Z 504- 507</p>
UK 3.3	Persönlichkeitseigenschaften
	<p>„...ich war immer ein sehr neugieriges Kind und habe immer viele Fragen gestellt.“ B3, Z 364-365</p> <p>„ Also ich habe mich ungern mit Fakten zufrieden gegeben oder mit Halbwahrheiten. Ich wollte eigentlich immer wissen, wie</p>

	<p>die Dinge zusammenhängen.“ B3, Z 368-369</p> <p>„Und ähm ich glaube, stotternde Menschen sind ganz allgemein sehr einfühlsam. Also wir haben eine grosse Empathie, wir können sehr gut zuhören und haben ein unheimliches Gespür.“ B3, Z 385-387</p> <p>„Also geholfen hat sicher die Portion Intelligenz, die ich mitbekommen habe, sonst hätte ich kein Physikstudium hinbekommen.“ B3, Z 512-513</p>
OK 4	<p>Umweltfaktoren Dazu zählen alle fördernden und hemmenden Faktoren, die ausserhalb des Individuums liegen</p>
UK 4.1	<p>Auslöser</p> <p>„Ich kann es ziemlich gut an ein Ereignis festmachen, wo dass Stottern begonnen hat und zwar als mein Opa gestorben ist. Da war ich acht Jahre alt. Und davor war ich ein aufgewecktes Kind, hab also immer den Leuten vorgesungen, ob sie es hören wollten oder nicht, also immer diese Kinderlieder vorgesungen. Und da hat es dann angefangen, dass ich mich in mich zurückgezogen habe, oder.“ B3, Z 5-9</p> <p>„{I: Also das Zurückziehen wegen dem Tod des Grossvaters? B3: Ja genau. Also das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich bin auch ohne Vater gross geworden und der Grossvater war so etwas wie ein Vaterersatz. Und das ist dann eben wie weggebrochen.}“ B3, Z 12-16</p>
UK 4.2	<p>Materielle Umwelt</p> <p>„Ich könnte mir vorstellen, dass diese heutigen Medien es leichter machen. Also eine SMS kann ich stotterfrei schreiben oder. Oder ein Whatsapp oder oder mich auf Facebook darstellen oder ähm (..) ja, also das hat es schon einfacher gemacht.“ B3, Z 582-584</p> <p>„Und heutzutage ist Telefon oder ein Handy ja viel mehr. Man kann damit ins Internet, man kann damit smslen, whatsapp alles mögliche, fotografieren, sonst was, es ist mehr so ein Spielzeug, ein alltägliches Ding geworden und dann kann man halt auch noch mit dem telefonieren.“ B3, Z 591-595</p>

	<p>„Und natürlich auch Bildtelefon hilft den Stotterern natürlich auch.“ B3, Z 596-597</p> <p>„Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn es nach mir ginge nur Bildtelefonie machen. Also ich würde das noch viel mehr integrieren in den Alltag, wenn es einfach möglich wäre. Also von da her ist es heute einfacher, denke ich.“ B3, Z 603-605</p>
UK 4.3	Soziale Umwelt
	<p>„Also vor allem die Mitschüler waren auch eine Katastrophe, da wurde ich wirklich ausgelacht.“ B3, Z 23-24</p> <p>„{I: Also so Mobbing war da auch ein Thema? B3: Absolut, jaja, ja. Also von den Mitschülern, das war ziemlich heftig.} B3, Z 27-29</p> <p>„Nein, die Lehrer haben das auch einfach ignoriert.“ B3, Z 59</p> <p>„Ich glaube, es haben immer alle gemeinsam ignoriert. Das war natürlich nicht so hilfreich, aber es war so.“ B3, Z 62-63</p> <p>„Also ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte eine Mutter, die war behindert, also schwer behindert. Sie hatte eine psychische Behinderung. Also sie hatte eine Art Epilepsie und immer wieder so Anfälle, so dass sie mehr das Sorgenkind war. Also es war wie verdreht, oder. Also man musste ständig auf sie Rücksicht nehmen und ich bin ja dann auch quasi bei den Grosseltern aufgewachsen. Mein Opa ist da gestorben, aber ich bin dann vor allem bei der Grossmutter aufgewachsen. Mutter war dabei, ja, aber sie war überfordert mit Erziehung. Und darum hatte ich wie auch niemand, an den ich mich wenden konnte. Ja und es war auch nicht Thema, dass ich jetzt da jemand um Hilfe bitte.“ B3, Z 84-92</p> <p>„Was mehr beeinflusst hat, war der Umgang mit meiner Mutter, der sehr schwierig war. Also meine Mutter war einfach eine schwierige Persönlichkeit. Sie war von ihrer Art her wie pubertär, also selber pubertär. Und ähm, es war daher ziemlich schwierig mit ihr zusammen zu leben. Dann hat sie immer solche Männergeschichten gehabt. Also ich sage das extra so, weil meine Oma das immer so genannt hat, Männergeschichten (Lachen). Also ja, sie hatte halt immer welche Freunde oder. Und ich wurde immer als Anstandswauwau mitgeschickt. Oder, ich musste immer mit in Kneipen. Deswegen bin ich in der Pubertät lange nicht in Kneipen gegangen, weil ich das furchtbar fand. Weil ich das einfach furchtbar fand, da dabei sitzen zu müssen und ich habe dann immer solche Türmchen gebaut mit diesen Bieruntersetzer. (Lachen) Stundenlang, ja furchtbar. Ich fand das immer schrecklich.“ B3, Z 155-165</p>

„{I: Also Zuhause war dein Stottern gar kein Thema?

B3: Gar nicht, gar nicht. Eben weil vielleicht andere Sachen immer im Vordergrund waren. Also man hat sich sozusagen auch wie selber erzogen. Also man ist selber gross geworden, ohne dass man jetzt hier/ ja heutzutage macht man ja unheimlich viel mit Kindern und das war bei mir gar nicht.

I: So im Nachhinein, war das mehr ein Vorteil oder fehlte dir manchmal jemand, mit dem du deine Probleme besprechen konntest?

B3: Also es ist unterschiedlich. Also ich denke schon, dass es Zeiten gab, in denen ich gerne jemand gehabt hätte zum reden. Andererseits ist mir nie ein Stein in den Weg gelegt worden. Als ich sagte, ich will ins Gymnasium, durfte ich ins Gymnasium, später war ich an der Uni und so, also ich durfte mich so entwickeln, wie ich auch wollte. Von daher gibt es immer zwei Seiten.}“ **B3, Z 167-181**

„(..) Ja und was sicherlich zu meinem Selbstbewusstsein beigetragen hat, im positiven Sinn, ist die Tatsache, dass ich meinen Vater kennengelernt habe. Also ich bin eben unehelich geboren und meine Mutter war ein paar Monate noch mit meinem Vater zusammen und der stammt aus Paraguay. Und der war nur fürs Studium mit einem Stipendium in Deutschland. Und dann waren die ein paar Monate zusammen, und ich bin eben das Resultat oder. Und ich hatte lange nur den Namen. Und habe das verdrängt, dass mir das wichtig ist. So von wegen, ich habe halt kein Vater und so, interessiert mich nicht. Und irgendwann mit 34 ist es dann erst in mir hochgekommen. Ähm und da habe ich dann einen Brief an ihn geschrieben. Habe es ins Spanisch übersetzen lassen und der Deutschen Botschaft in Paraguay geschickt. Und die haben ihn ihm dann persönlich übergeben. Die haben ihn gefunden. Er hat einen aussergewöhnlichen Namen, weil sein Grossvater wiederum aus Kroatien ausgewandert ist nach Südamerika und dann eine Paraguyanerin geheiratet hat. Und dadurch, auf Grund des Namensrechts, hat er dann eben den Namen vom Vater übernommen. Und hat deswegen einen kroatischen Namen. Also zur Hälfte einen kroatischen Namen und zur Hälfte einen spanischen Namen. Und dadurch war er auch einfach im Telefonbuch zu finden. Und dadurch, dass er eben in der Nähe von der Hauptstadt lebt, war er dann einfach zu finden. Dann hatte ich Briefkontakt mit ihm und dann bin ich auch runter geflogen und habe ihn dann auch getroffen und so. Wir hatten eine sehr gute Beziehung, also von Anfang an eigentlich. Trotz aller Sprachprobleme. Ich habe dann eben noch Spanisch gelernt und er konnte noch ein bisschen Deutsch und ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Also auf der emotionalen Ebene vor allen Dingen. Und das hat auch viel bei mir bewirkt. Oder. Dieses endlich Sagen zu können, ja ich habe einen Vater. Der hat das und das beruflich gemacht und es gibt ihn einfach, man kann darüber reden oder. Also nicht immer nur so, man hat keinen. Und das hat bei mir unheimlich viel ausgelöst.“ **B3, Z 278-301**

„{**B3:** Aber ich war dann sehr dankbar, dass ich bis zur Beerdigung dabei sein konnte. Das ich mich wirklich verabschieden konnte. Und ich habe viel Familie dort. Also ich habe einen Bruder dort. Auch Kontakt zu seiner Frau, also er war verheira-

	<p>tet, hatte einen Sohn und zu denen habe ich Kontakt auch. Und zu Cousinsen, Onkel und so, also das ist eigentlich schon schön.</p> <p>I: Wie den Vater zwar verloren, aber eine Familie gefunden. Und das alles war wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Stottern besser geworden ist?</p> <p>B3: Sicherlich auch ja.“ B3, Z 321-330</p> <p>„In dem Gespräch konnte ich mich dann das erste Mal auf das Englisch konzentrieren und in Englisch denken und in Englisch reden ohne zu stottern. Da hat mein Chef mir dann noch ein Kompliment gemacht, ja, das ist ja sehr gut gegangen heute, und so und überhaupt. Weil der wusste das mit dem Stottern und ähm, das war ein so grosser Schritt hin zum nicht mehr Stottern.“ B3, Z 436-440</p> <p>„I: Wie müsste dann die Welt sein, damit es Stotternde einfacher haben?</p> <p>B3: Mh (...) vielleicht weniger hektisch (...) ja, also die Leute sollten besser zuhören, einem mehr zu Wort kommen lassen, so irgendwie, dass man mehr aufeinander eingeht, man geht manchmal so über den andern hinweg. Das würde sicher helfen, aber das würde in vielen Situationen helfen. Nicht nur fürs Stottern.“ B3, Z 572-577</p>
UK 4.4	Einstellungsbezogene Umwelt
	<p>„Ähm (..) vergessen haben wir eigentlich nix. Ich finde es gut, dass man sich mit Stottern auseinandersetzt, also auch als nicht Stotternder. Und das man es überhaupt zum Thema macht und dass es da dann auch Leute gibt, die sich eben so damit beschäftigen, dass sie auch anderen helfen können. Das finde ich wichtig, deswegen gebe ich auch gerne das Interview. Und ähm ja.“ B3, Z 625-629</p> <p>„Ja, also ich denke, dass das halt doch auch gern mit Zurückgebliebenheit oder mit Dummheit in Verbindung gebracht wird und das ist halt sehr negativ. Und deswegen hilft es schon, wenn man sich damit beschäftigt und so Vorurteile auch ablegen kann.“ B3, Z 636-638</p>
UK 4.5	Dienste und Systeme
	<p>„Also in der Kindheit gar nie Therapie, gar nix. Das einzige, was ich in Richtung Logopädie gemacht habe, ich konnte am Anfang kein SCH sprechen. Und da haben wir dann irgendwann einmal mit einem Arzt gesprochen und der meinte, ich solle einfach mit dem Finger auf die Zahnlücke halten, dann wird es mit der Zeit besser. Es ging auch irgendwann, aber ich</p>

		<p>glaube, es war dann mehr ein Lernen und Konzentration. Ob das jetzt wirklich mit der Zahnlücke zusammenhängt weiss ich nicht, aber ich glaube es nicht. (Lachen)“ B3, Z 44-50</p> <p>„Und während der Doktorarbeit habe ich dann irgendwann gegooglet. Also da war dann das Internet so schnell, dass man dann googlen konnte (Lachen) Am Anfang war Internet eine Katastrophe (Lachen) und da bin ich dann auf Versta gestossen und da habe ich dann die drei Module gemacht. Also Modul eins, zwei und drei und das hat mir sehr geholfen.“ B3, Z 128-132</p> <p>„Also nicht nur jetzt, dass mir die Versta geholfen hat beim Stottern. Das war wie so das Mechanische. Also man hat gelernt zu gestikulieren damit es flüssiger wird. Man machte Videoaufnahmen, um sich einmal selber zu sehen und so. Und in einem geschützten Raum hat man sprechen geübt. Das war so dieser geschützte Rahmen. Das war sicherlich ein Auslöser oder ein Faktor, warum es dann besser wurde mit der Zeit. Aber der andere Faktor ist die Psychotherapie. Also das darf man auf keinen Fall vergessen. Ich habe das so/ also ich mache auch jetzt noch Psychotherapie. Jetzt noch alle paar Monate oder Wochen, also nicht mehr häufig. Aber doch bin ich immer noch bei meiner Psychiaterin und ich habe über 10 Jahre Psychotherapie gemacht.“ B3, Z 249-258</p> <p>„...Das war sehr positiv, das gibt einem eine Struktur und habe dort dann angefangen zum Psychiater zu gehen. Und habe da dann eben angefangen meine Kindheitstraumata aufzuarbeiten. Hab da eigentlich erst realisiert, wann das mit dem Stottern angefangen hat. Das war mir nicht von Anfang an bewusst. Sondern das ist durch die Traumata wieder zu erleben, eben der Tod meines Opas und so. Dann habe ich das erst realisiert, dass da Stottern eigentlich angefangen hat. Aber allein dieses Wissen hat es noch nicht bewältigt. Also das hat dann noch einmal ein paar Jährchen gedauert.“ B3, Z 271-278</p>
OK 5	Sonstiges	
5.1		Allgemeine Infos zur Familie
		<p>„Von 34 bis dieses Jahr, er ist jetzt diesen Sommer gestorben. Mit 75 ist er verstorben. Wir hatten 12 schöne Jahre miteinander, wirklich gute Jahre und gute Erinnerungen. Aber klar, er ist jetzt weg. Das ist natürlich auch schade. Aber ja, so ist das Leben. Und er musste nur kurz leiden, er hatte Leberkrebs und das hat man erst im Endstadium entdeckt. Also das ist einfach/ da gibt es keine Gesundheitsvorsorge in dem Sinn wie hier. Also die zahlen ja alles selber und können es sich sowieso nicht leisten und die Gesundheitsvorsorge ist da natürlich wie in einem Entwicklungsland, also es ist ein Entwicklungsland quasi. Ja, aber ja. (..) Aber ich war zu seiner Beerdigung unten. Ich habe mit ihm noch lange/ also öfters noch telefoniert gehabt. Und dann hat er gesagt, ja ich soll unbedingt kommen. Und dann bin ich innerhalb von zwei Wochen, sind wir dann runter. Also schnell ein Flug gebucht und so. Und als ich angekommen bin, war er schon nicht mehr an-</p>

	<p>sprechbar. Also gerade in der Nacht als ich angekommen bin, hat er aufgehört zu sprechen. Also ist er ins Komma gefallen. Und ähm/ aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er realisiert noch/ mich noch. Und dann war er auch immer weiter weg, war immer weiter nur noch Hülle und dann ist er dann auch gestorben, nach ein paar Tagen. Aber ich war dann sehr dankbar, dass ich bis zur Beerdigung dabei sein konnte. Das ich mich wirklich verabschieden konnte. Und ich habe viel Familie dort. Also ich habe einen Bruder dort. Auch Kontakt zu seiner Frau, also er war verheiratet, hatte einen Sohn und zu denen habe ich Kontakt auch. Und zu Cousinen, Onkel und so, also das ist eigentlich schon schön.“ B3, Z 306-325</p>
5.2	<p>Allgemeine Tipps zum Umgang mit Stotternden</p> <p>„Was vielleicht noch wichtig ist, dass man Stotternde/ also wenn du jetzt nach Tipps fragst oder so, ähm, also auf kein Fall das Wort vorwegnehmen oder irgendwie das Wort raten oder so. Das kommt meistens schlecht an. Man will dann sicher was ganz anderes sagen, als was der andere dann irgendwie den Satz zu Ende macht. Und dann halt einfach den Stotterer ausreden lassen, und wenn es halt länger dauert, dauert es länger. Aber Geduld haben. Und nicht unter Druck setzen. Aufs Handy kucken, etwas anderes machen oder so. Sondern dabei bleiben und den anderen ernst nehmen und dann geht es dann auch immer einfacher in der Regel. Das wären so Sachen, ja.“ B3, Z 639-646</p> <p>„Also ich habe keine Kinder und ein Grund war sicherlich, dass ich mit Kindern nicht viel anfangen kann und dass ich die Kindheit als so was Negatives erlebt habe. Glaub, da bin ich die Falsche um zu sagen, was man mit Kindern gut machen kann. Vielleicht spielerisch mit der Sprache umgehen, vielleicht so. Das man irgendwie spielerisch an Sprache rangeht. Eben mit dem Singen, ist sicherlich ein Zugang. Das man wie die Angst vor der Sprache nimmt. Und auch die positiven Erlebnisse sammelt dann irgendwie. Ja, und denn Mitschülern halt sagen, dass man sie nicht auslachen sollte, das würde halt schon helfen.“ B3, Z 652-660</p>
5.4	<p>Anderes</p> <p>„Das ist mehr aus einer Not heraus entstanden. Ich hatte eine Psychose mit einer Depression, das war im Jahr 2000 nach der Doktorarbeit. Da war ich als Post-Doc im M. P. I. in S. und ich war damals schon verheiratet und mein Mann hatte in B. eine Stelle gefunden. Und wir waren darum räumlich getrennt und eine Wochenendbeziehung tat mir damals nicht gut. Da bin ich dann quasi in ein Loch gefallen. Also wirklich Psychose und mit Wahnvorstellungen und Verfolgungswahn, mit allen Schikanen. Das war echt dramatisch. Und ich war dann auch in der Psychiatrie und die haben mir dann aber nicht wirklich geholfen. Also ich war dann in so einer Antidepressionsabteilung also in Deutschland. Wobei in der Schweiz habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Psychiatrie, in Deutschland eben schlechte. In dieser Antidepressionsabteilungen haben sich in den drei Monaten wo ich da war vier umgebracht. Also die war nicht so erfolgreich, die Abteilung. Und ich habe mich dann selber entlassen und da hat es dann schon angefangen, dass ich dann wie gesagt zum Psychiater ging wieder zurück in</p>

der Schweiz. War dann in der Tagesklinik.“ B3, Z 258-271

„I: Gibt es etwas, was du in Zukunft noch ändern möchtest?

B3: (..) Ausser meinem Gewicht? (Lachen) Das ist für mich ein zentrales Thema, dass ich irgendwie nie in den Griff bekomme. Aber ich bin halt einfach so wie ich bin. Habe das Gefühl, da kann ich nicht viel machen. Aber ich würde gerne weniger wiegen. (Lachen)“ B1, Z 532-536

Interview D

OK 1	Körperfunktionen Mit Körperfunktionen sind alle physiologischen Funktionen von Körpersystemen im Zusammenhang mit den Kern- und Begleitsymptomen gemeint.
UK 1.1	Stimm- und Sprechfunktionen „Und dort habe ich das Gefühl, habe ich auch gemerkt und wahrgenommen, wie mir einfach die Luft und Wörter steckengeblieben sind.“ B4, Z 21-23 „Und dann nachher hast du gemerkt, wie viele Leute ins Stottern kommen, welche sonst völlig unfähig sind. Welchen nie einfallen würde ohne Luft zu reden. Das geht ja gar nicht. Und wenn du das erlebt hast, dass Menschen in einem gewissen Druck immer diese Fehleinsetzung büßen. Wie gesagt, ohne Luft sprechen, einfach völlig aus der Ruhe kommen, dann kannst du dich wirklich nur so verhalten wie du jetzt drin bist. Und diese Erkenntnis, dass Stottern nicht eine organische Problematik ist. Es ist etwas anderes, wenn ein Hirn einen Schlag hatte, dann hast du andere Probleme. Dann hast du etwas, was du wieder trainieren musst und den Weg wieder finden musst. Aber wenn du merkst, dass eigentlich das Kernsymptom eine völlig blöde Fehlschaltung ist. Und wenn du die unterbrechen kannst, dann hat es keine Folgen.“ B4, Z 589-598
UK 1.2	Vegetative, neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Symptome „...wo ich wirklich das als (..) immer so als (..) als latente Spannung, latente Unsicherheit, latenter Grundangstpegel erlebt habe.“ B4, Z 21-23 „...welche diese Starre von Blockaden, welche diese Muskelspannung...“ B4, Z 340-341 {I: Oke. In welcher Hinsicht belastet dich das Stottern dann heute noch? B4: Es belastet mich heute überhaupt nicht. Stottern ist für mich ein wahnsinnig gutes Biofeedback-Gerät. Ich merke, jetzt habe ich mich in etwas verritten, ich reagiere dann nicht mit Bauchschmerzen, sondern mit einer Atmung, die sich hier oben manifestiert und ich habe eine feine Wahrnehmung, kann die Wahrnehmung früh einsetzen und sagen, interessant, das nette Gegenüber hat mich irgendwie mehr bewegt, als ich dachte. Ist interessant, ist super. Es ist ein Biofeedback, du

		kannst es früher, du musst nicht warten bis es stottert. Es gibt so viele Vorstufen. Von Verspannungen, wenn der Atem langsam hinauf rutscht, wem fällt es ein an einem wunderbaren Bergsee oder am Strand liegend und sagen (Spricht kurz-atmig) ist das schön. Das braucht so viel Muskeltätigkeit, um hier oben zu schnaufen. Dann merkst du, jetzt bist du in einer Spannung. Und da kannst du auch merken, dass du in einer Spannung bist und kannst, weil du es merkst, auch etwas machen. Wenn du es nicht merkst, dass merkst du es nicht.} B4, Z 478-491
OK 2	Teilhabe	Unter Teilhabe versteht man das Durchführen gewisser Aufgaben und Handlungen (Aktivität) sowie das Einbezogensein in eine gewisse Lebenssituation (Partizipation)
	UK 2.1	Soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben
		<p>„{I: Wie war es denn mit den gleichaltrigen Freunden? B4: Das war eigentlich kein Problem. Da habe ich keine Erinnerungen mehr, ich habe mehr Erinnerungen an erschrockene Gesichter von Nachbarn, die wie das Gefühl hatten, was hat er jetzt.}“ B4, Z 41-45</p> <p>„...oder weil ich über die Sprache sehr viele gute Bekanntschaften gemacht habe.“ B4, Z 169-170</p> <p>„{Ich sage es jetzt wirklich so, nicht überheblich, ich habe mich nicht müssen (..) wobei, wenn es dann gestottert hat in entscheidenden Momenten, dann war es natürlich dann blöd. Und dann denkst du, wenn ich nicht stottern würde, hätte ich noch eine schönere Freundin. Und dabei, mit der Zeit merkst du, was dir wirklich wichtig ist. Natürlich die Schönheit, logisch. (Lachen)}“ B4, Z 200-204</p> <p>„Äh, die Scheidung nach 20 Jahre Partnerschaft hat mich mehr beeinflusst als das Stottern. Also was ich im Moment anschauen kann. Aber auch positiv, dass man angeschaut hat, ja Heimatland, um was ist es gegangen, was war dir wichtig, auf was hast du geschaut, wie hast du dich verhalten. Und dich an den Kopf fassen, so kannst du doch nicht. Und dann staunen, dass es ein Partner so lange ausgehalten hat, mit so einem Depp. (Lachen) Ja. Solche Erkenntnisse sind natürlich erst im Nachhinein möglich.“ B4, Z 363-368</p> <p>„{I: Und beim Kennenlernen deiner Frau, in welcher Form stand das Stottern dazwischen? B4: Wenn das Stottern dazwischen gestanden wäre, hätten wir uns wahrscheinlich nicht kennen gelernt. (Lachen) Nicht in dieser Art und Weise.}“ B4, Z 386-387</p>

	<p>„I: In dem Fall hat dich das Stottern im Umgang mit dem anderen Geschlecht nicht beeinträchtigt? B4: Es beeinträchtigt immer. Ich meine, das wäre jetzt zu locker. Ich meine, wir sind (..) ja (..) es gibt ja so viele Auffälligkeiten. Ich kenne Leute, die manchmal leicht erröten. Und wenn sie merken, dass sie erröten, stört es sie ungemain. Und dabei ist es so etwas menschlich Nettos. Das zeigt, da sind Emotionen, da sind Gefühle, da ist Menschlichkeit da. Das ist keine Maschine, welche dir gegenüber sitzt. Das ist Leben mit Emotionen und Gefühlen, mit allem und ja ich glaube, dass ich sehr erfahren durfte, durch das, dass mich die Sprache wirklich manchmal beeinträchtigt hat in gewissen Sachen, dass man vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht hat. Und vielleicht weniger Ramsch rausgelassen hat. Was mir jetzt mehr passiert, dass ich dazwischen mal einen blöden Spruch, wo ich vielleicht früher ein bisschen verschont geworden bin. Erlebe ich auch bei anderen, Stotterer, die manchmal fliessend werden, das ist eine sprachliche Umweltverschmutzung. Das ist einfach eine Überkompensation, leck jetzt geht es, jetzt muss die ganze Welt erfahren, wie.“ B4, Z 389-404</p> <p>„Und solche Sachen, auseinandersetzen, durch das Hinschauen gibt es eine ganz grosse Chance, auch mit Menschen auf einer anderen Ebene in Kontakt zu kommen. Und dann gibt es Gespräche, einfach wie/ dann gehst du, wie wenn du eine lässige Stunde mit einem guten alten Freund oder Freundin erlebt hast. Und das ist ein schönes Gefühl.“ B4, Z 517-521</p>
<p>UK 2.2</p>	<p>Bedeutende Lebensbereiche und Stottern</p>
	<p>„I: Und dann mit dem Schuleintritt, gab es da irgendwelche Probleme? B4: Ja, ich habe natürlich Sprachheilkindergarten gehabt. Ich bin dann in eine Regelklasse eingeschult worden. Ich hatte ein sehr gutes erstes Halbjahr in der ersten Klasse, völlig lustvoll mitgearbeitet. Ich mag mich immer an eine Situation besinnen, wir haben noch Setzkästen, wie so eine Druckerei, und dann bin ich da voller Begeisterung mit meinem Setzkasten in die neue Klasse und diese Lehrerin hat mich völlig perplex angeschaut, hat den Setzkasten genommen und hat ihn in den Abfall gerührt. Das machen wir hier nicht so. Und ich bin völlig verrückt auf sie gewesen, die hatte es mit mir voll verspielt. Ich habe mich auch gewehrt, gegen diese Lehrerin und gegen die Schule und habe lang gebraucht, bis ich wieder Frieden mit der Schule schliessen konnte. Das ist ganz speziell.“ B4, Z 47-58</p> <p>„Ich habe weder einen Beruf gewählt, in dem ich nicht reden muss, ich habe Aktivitäten gemacht, ich war in Jugendorganisationen, in Zürich gibt es eine <i>Seepfadi</i>, wo man mit Schiffen Aktivitäten machen kann, wo dann auch andere Fähigkeiten gefragt sind. Und wo dann die Sprache, wenn du nicht gerade Funken musstest, dann war es wieder ein <i>Saich</i>, aber sonst, wie gesagt, ich habe mich nicht zurückgezogen, habe keinen Beruf gewählt, dass ich nicht sprechen muss, habe auch nicht/ war auch motiviert.“ B4, Z 120-126</p>

„{I: Aber du hast dich in der Kommunikation nie einschränken lassen durch das Stottern?

B4: Ich habe mich natürlich einschränken lassen. Ich glaube, wenn jemand sagt, er lasse sich nicht einschränken, dann würde er nicht mehr stottern. Behaupte ich jetzt. Aber es prägte nicht mein Leben. Also es war nicht so gewichtig, dass ich jetzt, eben wie gesagt, ein Beruf suchte, in dem ich keinen Kundenkontakt gehabt hätte. Und habe auch Herausforderung gesucht. Und bin manchmal auf die Nase gefallen und habe mich dann geschämt und habe gesagt, ach du *Tubel*, warum hast du dich wieder vorgehängt.“ B4, Z 135-143

„{Ja, ich sage, und dann, wenn es dir gelingt, wenn du ein Umfeld hast, wenn du auch Freunde hast, wenn du auch Fähigkeiten hast, welche Kompensation zu lassen. Wenn du jetzt klein bist und schlecht siehst oder ich äh bin auch in der Jugend übergewichtig gewesen. Wahrscheinlich haben sie mich mehr wegen, wegen dem Gewicht ausgelacht, aber ich konnte immer mithalten. Auch von Aktivitäten, wo brauchst du Kraft, sei es eben so mit Rudern, mit Märschen im Militär, wenn du mithalten magst, ist das kein Problem, dann gehörst du einfach dazu. Und wenn es dich dort hindert/ eben von dem her gesehen, ich glaube, dass es (..) das tönt so ein bisschen fatalistisch, ich habe mich lange gewehrt gegen diese Einstellung, aber ich werde immer bescheidener. Und sage, he, vieles ist wie gegeben. Kann ich gut sagen, wenn mich die Sprache nicht mehr beeinträchtigt oder weil ich über die Sprache sehr viele gute Bekanntschaften gemacht habe. Also ich glaube, es ist ein Thema, das dich nicht loslässt.“ B4, Z 159-170

„Rückblickend so ein interessantes Leben gehabt, beruflich, ich konnte in Afrika arbeiten fürs rote Kreuz, ich konnte Fremdsprachen lernen, ja. Ich sage immer, ich habe stotternd eine Frau gefunden, drei Kinder zeugen dürfen und äh, als ich nicht mehr stotterte, hat mich meine Frau verlassen. Natürlich nahm sie mich wegen dem Stottern, nein, Quatsch, logisch, aber es ist nicht das, was viele sagen, wenn du das nicht hättest, hättest du. Ich merke, wenn du einen guten Umgang hast, wenn du die Leute gerne hast, wenn du auf die Leute zugehst, wenn du Freude hast an einem Interview, dann kommt auch Freude zurück. Also von dem her gesehen, ich habe das weder auf meine Beratertätigkeiten, wo ich auch Einblick habe in andere Leben, es gibt Leute, die können wirklich sagen, ja, das hat mich geärgert und das hat mir dort das Leben verbaut und ich habe lange gebraucht, bis ich wieder dort hin kam, wo ich den Umweg kompensieren konnte. Dieser Umweg habe ich nie gemacht. Also wissend, vielleicht entdecke ich es ja erst.“ B4, Z 217-229

„Ja, also Beruf, ich bin als Kind schon in die Rehabilitation hineingerutscht. Mein Vater hatte einen Beruf und konnte den durch einen Unfall nicht weiter ausführen und entwickelte dann Gehhilfen zu einer Zeit, wo es nur Stahlhilfsmittel gab, schwere aus Aluminium und aus Leichtmetall, welche elegante leichte Gehhilfen waren. Ich kam dann früh in solche Werkstätten, solche Orthopädie Werkstätten, Spitäler. Ich lernte Leute kennen und hatte dann zu dieser Rehabilitation einen völlig natürlichen Zugang. Ich habe dann auch diesen Beruf, also Orthopädietechniker gelernt, bin schulisch, musste lange ein

bisschen beissen. Habe dann erst in der zweiten Lebenshälfte eigentlich meine Weiterbildungen machen können. Durch dieses modulare System heute sehr interessant, was ich auch sehr gut finde. Und äh, von dem her gesehen finde ich, mich hat es wie durch das Leben *durchgeschlezt*. Und ich habe dann einfach Aufgaben genutzt, also ich habe beispielsweise als Orthopädietechniker, ich machte als Hobby solche Eisenwarmverformungen. Das mussten wir an der Prüfung, an der Prüfung war es ein Prüfungsfach, schmieden, aber man hat es nicht mehr gebraucht. Und dann hat man dieses Fach dann nicht mehr an der Prüfung geprüft, aber es als grundlegenden wichtigen Ausbildungsschritt angeschaut. Diese Grundverständnis und hat dann Schmiedkurse für Orthopädisten gemacht. Sie suchten dann einen Lehrer und ich habe dann dort, als ich noch voll in den Symptomen gesteckt bin, haben sie mich angefragt, du, du kannst doch gut schmieden, hättest du nicht Lust? Kann ich doch nicht, geht gar nicht. Dann habe ich es mir überlegt und doch es macht mir Spass und habe es angenommen. Habe dann solche Kurse gemacht, plötzlich hat es dann mehr Kurse gegeben auch andere Metallverformungen. Dann konnte ich an der Berufsschule in Z. Weiterbildungen machen, Erwachsenenbildung. Bin dann über diesen Hinterweg dann in ein ganz neues Berufsfeld hineingerutscht.“ B4, Z 256-279

„Ich konnte dort dann Erwachsenenbildung, dann hatte es mit einem Beruf zusammen so modular gibt es dann Fachausweise und das war dann so interessant und ich habe das dann auch, ich bin dann parallel dazu in diese Versta gekommen. Ich habe zwar schon lange von dieser Versta gewusst, aber habe dann gedacht, ach, brauch ich doch nicht, lange. Und kam dann per Zufall dazu und habe dann, wahrscheinlich auch durch meine/ muss so sein, haben sie mich wie gebraucht. Und das hat sich wie selbstständig entwickelt. Man konnte dann auch, weil ich Zugang hatte zu anderen Behinderungsformen, habe ich gewusst, dass es so Bundesunterstützungsgelder gibt. Die konnten wir dann beantragen. Von dem her gesehen konnten wir eigentlich unsere jetzige Geschäftsstelle wie selbst finanzierend aufbauen. Und das ist jetzt eigentlich ein wichtiger Teil, weil früher wurde Versta rein mit Selbsthilfe in Verbindung gebracht. Und heute ist es jetzt so, wir sind wirklich eine unabhängige Informations- und Beratungsstelle und haben von dort/ arbeiten auch nebst Logopädie mit Psychologie, mit Atemtherapie, mit Entspannungstherapie, mit verschiedenen Arten. Sehr ein interessantes Gebiet und ich habe es nicht gesucht, ich bin dort wie hineingerutscht und scheinbar konnte man mich brauchen, bis jetzt. Bin dann auch angeeckt bei so Institutionen wie HfH. Und früher gab es dann Leute, die dann auch Stottern gelehrt haben und dass dann sehr, das ist dann unser Gebiet und so, mit der Zeit macht sich das auf aber, (..) ja.“ B4, Z 283-301

„**I:** Das Stottern hat dich aber in dem Fall nie gehemmt im Berufsleben?

B4: Also weisst du, es hat mich immer wieder gehemmt. Ich bin über den Wassersport, ich habe es einmal angetönt, über den Wassersport ist auch Rettungsschwimmen, wenn du gewisse Leiterausbildung hattest, hast du Geld vom Bund bekommen. J und S wurde dann ausgebaut, du musstest dann gewisse Kurse machen. Und dann hatte ich dort Rettungsausbildung, habe dann das Brevet zwei gemacht, um andere auszubilden. In diesen Schulen bin ich sehr oft angestossen mit

dem Stottern, weil ich relativ wenig Mittel hatte um bewusst auch Dinge in andere Gefühle und in eine andere Ebene hineinzukommen. Und habe mich dann durch die Angst und Vermeidungsstrategie in eine Position hineinmanövriert, wo es dann sehr uncool ist. In diesen Kursen habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass es so viele verschiedene Faktoren gibt, aber das nebst/ ähm das inhaltliche Wissen brauchst, sonst stehst du an, aber auch wenn du das Gefühl hast, ja (..) eben wann du dann in eine Vermeidungsstrategie rutschst, dann erlebst du dich sehr schnell wieder in bekannten Abläufen, welche dann sehr einengend sind oder auch sehr Symptom beladen.“ B4, Z 303-319

„{I: Und wenn es schlechte Situationen gab, hast du die dann einfach abgehackt oder inwiefern hattest du da deine Strategien?

B4: Recht schnell, weil ich habe auch immer gute Erfahrungen gemacht. Ich mag mich ganz am Anfang, ich bin da irgendwie 1979 in diese Versta gekommen, gerade nach der Gründung. Dann hatten wir einen öffentlichen Informationsanlass, dann mussten wir Fragen, Interviews geben. Mein erstes Interview hast du einfach nur (Macht Knackgeräusche) gehört. Das war der ganze Auftritt. Wenn ich dort nicht andere gute Erfahrungen gemacht hätte, hätten mich die schlechten Erfahrungen sehr eingeengt. Aber durch diese Wechselwirkung, hat man es weggesteckt.“ B4, Z 321-330

„Und ich glaube durch meine äh (..) durch den Stand meines jetzigen Lebens, mit Freude, Auseinandersetzung, auch mal mit Exponenten von Fachpersonen, bemüht, gute Gespräche zu haben, wie auch furchtbare Gespräche, dann merkst du wieder, hallo, es kochen alle mit Wasser.“ B4, Z 369-372

„Ich meine meine (..) die drei Kinder die ich habe, die sind so von Kind auf an Seminaren dabei gewesen und ich merke, die haben solch einen lockeren Umgang mit anderen Behinderungen. Natürlich hat das auch mit meinem *Orthopädistensein* zu tun, zusätzlich, und ja (..) also ich finde es ein Glücksfall für meine Familie, haben wir das so erleben dürfen.“ B4, Z 377-381

„Ich glaube, man hat den riesigen Vorteil, dass man vielleicht in gewissen Sachen unterschätzt worden ist. Und dieses Unterschätzen hat, wenn dann manches andere an den Tag kam, hat dir dann den Bonus, Anerkennung/ das ist jetzt auch wieder ein wenig positiv formuliert, aber eigentlich, wenn du das erlebst, dass die Leute merken, oh, da läuft etwas, das funktioniert, das ist nicht nur heiße Luft, wenn man da etwas sagt, dann kommt es dann auch. Die Anerkennung, das Vertrauen steigt und ich denke, das ist etwas Wesentliches. Dass man auch mal hin stehen kann und einfach gar nicht versucht es zu erklären, sondern sagt, das ist jetzt so, meine Damen und Herren.“ B4, Z 414-421

„{I: Ähm, hast du das Gefühl, dass du durch das Stottern etwas versäumt hast?

B4: Ich glaube schulisch hätte ich einen ganz anderen Weg gemacht, wenn ich nicht gestottert hätte. Glaube ich einmal.

	<p>Schulisch hätte ich wahrscheinlich/ aber das ist nicht stottern, aber das ist die Eigenheit, der vielleicht übertriebene Gerechtigkeitssinn. Wenn jemand wirklich schlecht behandelt wird, dass lässt du dann nicht sein. Aber das gibt es bei Stotternden, wie auch bei nicht Stotternden, genau die gleichen Eigenschaften.</p> <p>I: Also inwiefern hätte es schulisch anders ausgesehen?</p> <p>B4: Also ich merke im Nachhinein im Schaffen mit anderen, welche schaffen, die ein Studium haben. Also ich würde jedem empfehlen, der nicht genau weiss, was er lernen möchte, würde ich einen Beruf mit einer Berufsmatura empfehlen. Dann hast du wie beides. Und ich bin heute immer daran, am Optionen schaffen. Wenn jemand eingeengt ist einfach sagen, du das eingeengte/ ich versuche ihm dann wirklich zu sagen, du, möchtest du wirklich so weiter sein, wenn ich merke, er oder sie macht Sachen nicht. Möchtest du das? Oder Leute sagen, ich erlebe das viel, dass sie sagen, ja ich bin gern allein. Dann sage ich jeweils, bist du wirklich gerne allein? Bist du ein Einsiedler? Ja.}“ B4, Z 456-475</p> <p>„Ich habe, vielleicht auch aus Überkompensation, habe ich bei der Feuerwehr eine Feuerwehrkarriere gemacht. Und in Z. ist man da in einer solchen Pflichtfeuerwehr hatte das geheissen. Aber da ist man einfach absperren und aufräumen gegangen, das was die Brandwache erledigt hatte. Dann kam ich in die L. und in der L. gibt es keine Profis. Und wenn du dort wohnst, dann bist du <i>gottenfroh</i>, wenn jemand kommt, der einigermaßen Erfahrung hat und sich einsetzt für dich und deine Tiere und was auch immer. Dann habe ich dort am Anfang weitergemacht, kam dann in diese Stabsgruppe und am Anfang kamen die Telefone noch zum Feuerwehroffizier nach Hause. Dann hast du mit dem der angerufen hat ein Konferenzgespräch/ jemand hatte Piket, und der, der dann Piket hatte dann das Gespräch geführt.“ B4, Z 579-589</p>
UK 2.3	<p>Bedeutende Lebensabschnitte und die erlebte Belastung durch das Stottern</p>
	<p>„I: Erzähl doch einmal, wie du das Stottern in der Kindheit erlebt hast.</p> <p>B4: Genau, ich mag mich also nicht besinnen, an eine Zeit, in der ich nicht stotterte. Ich mag mich besinnen an verschiedene Episoden, recht früh, wo ich wirklich das als (..) immer so als (..) als latente Spannung, latente Unsicherheit, latenter Grundangstpegel erlebt habe. Das hat sich dann in sehr unterschiedlichen Intensitäten verändert. Hat sich dort, dort, wo man es am wenigsten wollte, am meisten manifestiert. Und dort wo man noch dagegen angekämpft hat, hatte es auch am meisten Symptome und am meisten Probleme als Folgeproblematik.}“ B4, Z 2-11</p> <p>„I: Nachher in den jungen Erwachsenenjahren, wie hat sich die ganze Dynamik entwickelt?</p> <p>B4: Es gibt viel Kompensationsverhalten. Ob jetzt das bewusst ist oder unbewusst. Ich habe Wassersport, äh verschiedene Sachen gemacht. War dort auch gut und habe wie versucht die Anerkennung irgendwo anders zu holen oder die Streicheleinheiten dort zu beziehen.</p>

	<p>I: So quasi, ich stottere zwar, aber ich habe andere Sachen, die ich gut kann.</p> <p>B4: Erstens das ja, auch auf eine Art ja, äh (..) es geht auch um den Platz zu beziehen in der Gesellschaft, in der Schule, unter Freunden. Und es ist ganz verrückt, wie schnell das ändern kann.</p> <p>I: Wenn man etwas zum Kompensieren hat meinst du jetzt?</p> <p>B4: Genau, wenn du etwas kompensieren kannst. Wird viel toleriert und sogar als herzig angeschaut oder als nett, ach ein bisschen Lispeln, ach wie ist das herzig. Ja, wenn man es nicht will, will man es halt nicht.“ B4, Z 96-115</p> <p>„I: Das ist ja auch ein bisschen die Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Wie hat das Stottern diesen Prozess beeinflusst?</p> <p>B4: Eigentlich herzlich wenig in meinem Fall. Rückblickend habe ich gemerkt.“ B4, Z 117-120</p> <p>„I: Wenn du jetzt zurückschaust, ist die Pubertät, also sagen wir einmal die Zeit zwischen 15 und 25 /</p> <p>B4: / Überhaupt kein Problem, haben mich doch Frauen nicht interessiert, natürlich, das ist ein sehr schönes Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich beide Geschlechter. Und Männer denken immer Frauen haben es einfacher und Frauen denken Männer haben es einfacher. Aber das kannst du auch erst nachher wissen, retrospektiv anschauen.</p> <p>I: Ok. Aber war die Zeit zwischen 15 und 25 die Zeit, in der dich das Stottern am meisten belastet hat?</p> <p>B4: In der es mich sicher belastet hat, am meisten nicht, weil ich/ eben wie gesagt, ich habe Aktivitäten gehabt, ich habe immer ein gewisses Ansehen gehabt.“ B4, Z 186-199</p> <p>„I: Und dann, du hast gesagt es sei in dieser Zeit nicht am schlimmsten gewesen. In welchem Lebensabschnitt war es dann am schlimmsten?</p> <p>B4: Ich habe es eigentlich nie als schlimm angeschaut. Als wirklich schlimm. Weil schlimm (..) äh schlimm, stelle ich mir vor, aber das ist auch ein Schönreden, wo du natürlich immer versuchst, das abzuschwächen, das ist auch eine Umgehungsstrategie, das ist mir völlig klar heute, aber es ist, wie soll ich sagen, wenn du zurückschaust, ich habe wirklich nicht entscheidende Nachteile gehabt.“ B4, Z 210-217</p> <p>„{Oke. In welcher Hinsicht belastet dich das Stottern dann heute noch? Es belastet mich heute überhaupt nicht. Stottern ist für mich ein wahnsinnig gutes Biofeedback-Gerät.“ B4, Z 480-481</p>
UK 2.4	Aktivitäten des täglichen Lebens
	„Ich meine, wenn du/ ihr habt ja auch Psychologie. Und es ist einfach ganz verrückt, in wie vielen Bruchteilen Menschen

		entscheiden, kommst du mit jemanden ins Gespräch oder nicht. Und wenn natürlich jemand gluckst oder am Telefon gluckst, dann weisst du nicht, ist das ein Lüstling am anderen Telefon oder kommt er jetzt nicht zu seiner Luft. Es kann falsche Interpretationen geben, aber das kann es bei allen.“ B4, Z 429-433
OK 3	Personbezogene Faktoren	
	UK 3.1	Verhaltensreaktionen
		<p>„Und dort wo man noch dagegen angekämpft hat, hatte es auch am meisten Symptome und am meisten Probleme als Folgeproblematik.“ B4, Z 9-11</p> <p>„Ich habe darauf los geredet, ich habe dort, wo ich dann versuchte Vermeidungsverhalten zu machen, dort ist es dann umso verreckter geworden. Das liegt auf der Hand.“ B4, Z 64-65</p> <p>„Es gibt viel Kompensationsverhalten. Ob jetzt das bewusst ist oder unbewusst. Ich habe Wassersport, äh verschieden Sachen gemacht. War dort auch gut und habe wie versucht die Anerkennung irgendwo anders zu holen oder die Streicheleinheiten dort zu beziehen.“ B4, Z 99-102</p> <p>„{I: Also so Vermeidungsstrategien hast du nicht gekannt? B4: Ja natürlich, kennst du immer. Hast Strategien bis zum Bach hinunter. Bist extrem geübt, hast auch einen grossen Wortschatz, kannst ein Synonym verwenden wie verrückt. Das hilft dir später.}“ B4, Z 129-133</p> <p>„Und habe mich dann durch die Angst und Vermeidungsstrategie in eine Position hineinmanövriert, wo es dann sehr uncool ist. In diesen Kursen habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass es so viele verschiedene Faktoren gibt, aber das nebst/ ähm das inhaltliche Wissen brauchst, sonst stehst du an, aber auch wenn du das Gefühl hast, ja (..) eben wann du dann in eine Vermeidungsstrategie rutschst, dann erlebst du dich sehr schnell wieder in bekannten Abläufen, welche dann sehr einengend sind oder auch sehr Symptom beladen.“ B4, Z 313-319</p> <p>„Und dann auch so Tricks, dass du bewusst, Gestik und Handbewegungen brauchst, welche diese Starre von Blockaden, welche diese Muskelspannung wie auflösen oder gar nicht in dieser Intensität entstehen lassen.“ B4, Z 339-341</p> <p>„...und ja ich glaube, dass ich sehr erfahren durfte, durch das, dass mich die Sprache wirklich manchmal beeinträchtigt hat</p>

	<p>in gewissen Sachen, dass man vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht hat. Und vielleicht weniger Ramsch rausgelassen hat. Was mir jetzt mehr passiert, dass ich dazwischen mal einen blöden Spruch, wo ich vielleicht früher ein bisschen verschont worden bin. Erlebe ich auch bei anderen, Stotterer, die manchmal fließend werden, das ist eine sprachliche Umweltverschmutzung. Das ist einfach eine Überkompensation, leck jetzt geht es, jetzt muss die ganze Welt erfahren, wie.“ B4, Z 397-404</p> <p>„Und auch diese Möglichkeiten, das ist jetzt auch eine Erkenntnis aus meinen Tätigkeiten, Kursen geben dürfen, dürfen Kurse organisieren. Stotternde haben eine Sprachkompetenz, unheimlich. Die können ihr Instrument brauchen, weil sie es geübt haben.“ B4, Z 442-445</p> <p>„Dann merkst du, jetzt bist du in einer Spannung. Und da kannst du auch merken, dass du in einer Spannung bist und kannst, weil du es merkst, auch etwas machen. Wenn du es nicht merkst, dass merkst du es nicht.“ B4, Z 489-491</p> <p>„{I: Hat sich dieses Biofeedback mit den Jahren so entwickelt? Dass man seinen Körper einfach kennenlernt? B4: Auf alle Fälle. Ich hatte auch sehr gute Vorbilder, die vom Stottern eben nicht wegschauten, sondern hinschauten. Interessiert, am anderen fast in den Mund gekrochen, du, was machst du jetzt da, ist ja ganz interessant. Und so vergleichst du, schaust, siehst andere Leute, wie diese sprechen. Ich erlebe so viel mit Beobachten, weisst du so Verspannungen, Muskeltonus uiiiiii (Lachen) Und dann kannst du, mit der Zeit kannst du einfach auch agieren. Du kannst noch ein bisschen mehr, hast du das gemeint? Habe ich das richtig verstanden? Ja ehrlich? Kannst du doch nicht oder du kannst entspannen. Und wenn du merkst, du kannst agieren, dann ist es eine andere Situation, als wenn du reagieren musst. Rennst immer hinter her.}“ B4, Z 494-505</p> <p>„Ja, ich/ wenn das Stottern auftritt, dann nutze ich das, um zu schauen, was ist los? Was ist passiert? Und schaue, dass ich immer früher reagieren kann.“ B4, Z 511-512</p>
UK 3.2	Kognitive und affektive Reaktionen
	<p>„Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt durch meine Lebensgeschichte und durch meine speziellen Tätigkeiten und Aktivitäten, dass man eigentlich viel versucht Sachen zu gestalten und es gelingt einem nicht. Und wenn du auch gewisse Sachen annimmst, plötzlich staunst du, was sich für Türen öffnen. Und das kannst du auf viele Lebensbereiche, wo der eigene Wille, Emotionen und Gefühle eine grosse Rolle spielen/ wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, es ist einfach hart.“ B4, Z 150-155</p>

„Und wenn es dich dort hindert/ eben von dem her gesehen, ich glaube, dass es (..) das tönt so ein bisschen fatalistisch, ich habe mich lange gewehrt gegen diese Einstellung, aber ich werde immer bescheidener. Und sage, he, vieles ist wie gegeben.“ B4, Z 165-168

„Es ist ein Thema, das dich sehr schnell/ wenn du andere siehst in einem Symptom stecken, leidest du mit. Du merkst, wie das denn jetzt *wurget*. Ich habe richtig das Gefühl, genau jetzt dort unter dem Brustbein, genau dort spürst du es und jetzt geht es nach oben, jawohl, das sind die Stimmbänder, merkst du es? Solche Sachen bleiben einem.“ B4, Z 170-174

„Und dann denkst du, wenn ich nicht stottern würde, hätte ich noch eine schönere Freundin. Und dabei, mit der Zeit merkst du, was dir wirklich wichtig ist. Natürlich die Schönheit, logisch. (Lachen)“ B4, Z 201-204

„...aber das ist auch ein Schönreden, wo du natürlich immer versuchst, das abzuschwächen, das ist auch eine Umgehungsstrategie, das ist mir völlig klar heute“ B4, Z 214-216

„Ich kann auch einmal mit Leuten diskutieren, wo ich denke, das sind jetzt die Allerletzten, weil ich einfach denke, bei dem muss ja auch noch ein Funken lässig sein, mal schauen ob ich ihn finde. Das hätte ich früher nicht gemacht. Also diese Offenheit, diese Lockerheit, diese Freude, das ausleben und zelebrieren, das hätte ich früher wahrscheinlich weniger gemacht.“ B4, Z 240-244

„Wenn ich dort nicht andere gute Erfahrungen gemacht hätte, hätten mich die schlechten Erfahrungen sehr eingeengt. Aber durch diese Wechselwirkung, hat man es weggesteckt.“ B4, Z 328-330

„Gute Erfahrung ist, dass man merkte, vielleicht auch aus der Selbstanalyse, wenn es dir gelingt bei dir zu bleiben, bei deinen Gefühlen und Emotionen, dass du auch einmal verrückt sein kannst und merkst, wenn du verrückt bist, geht es ja. Wenn du traurig bist und gar nicht mehr ans Stottern denkst und so von den Emotionen eingeengt wirst, geht es auch. Das du eigentlich merkst, dass es, wenn du auf den Inhalt gehen kannst, geht es meistens.“ B4, Z 334-339

„Also das ist etwas, das habe ich jetzt in meinem Fall gemerkt, wenn du ein bisschen analytisch veranlagt bist und dann auseinander nimmst und sagst, hä? Warum ist das heute nicht gegangen? Oder hä, warum ist jetzt das heute gegangen? Völlig erstaunt, dass es so gegangen ist und dann versuchst du heraus zu finden, wieso und warum. Das ist effektiv die Auseinandersetzung mit der Problematik und nicht an den Ausweichstrategien herum studieren oder dich ärgern, dass jetzt etwas nicht gesagt hast und sagen, du, Hunderte andere sagen auch nicht immer gerade das, was sie gerne wollten. Aber

das bringst du am Anfang mit dem Stottern in Verbindung, weil du ja keine andere Erfahrungen hast. Durch das offene Auseinandersetzen merkst du dann, dass es auch anderes gibt.“ B4, Z 342-351

„{**B4:** Wir, wenn du betroffen bist, wenn du leidest, das reduzierst du alles auf deinen scheinbar schwachen Punkt.

I: Was eigentlich nicht sein muss.

B4: Was eben wahrscheinlich auch nicht stimmt. Aber das erfährst du erst, wenn du das nicht mehr hast, wenn du Distanz hat. Wenn du im Wald bist, dann siehst du die Bäume schlechter, es ist einfach zu nahe. Also es ist noch ganz schwierig, so diese Vorstellungen, ich habe immer mehr erlebt, ist so anders.}“ B4, Z 434-445

„Genau, genau und wenn sie es merken, dass es geht, wenn sie Freude bekommen an der Sprache, dann ist die Sprache auch keine Bedrohung mehr. Als bedrohend empfindet man es ja nur, wenn es bedrohend ist. Und wenn du in einem Engpass bist, dann kannst du dich ja nur so verhalten, wie jemand der in einem Engpass ist.“ B4, Z 450-453

„Es gibt auch nicht mehr diese Wörter. Früher hast du genau gewusst, wie kann jemand ein Kind B. taufen. Und dann behaupten sie noch, sie hätten dich gerne. Das geht doch nicht.“ B4, Z 512-514

„Ja. Und je mehr du schön laufen willst, desto mehr willst du eben nicht schön laufen, sondern du willst Fehler vermeiden. Und je mehr du auf ein entspanntes Laufen gehen kannst, dann machst du keine Fehler mehr. Also wie gesagt solche Sachen.“ B4, Z 547-549

„{**I:** Genau, dass man halt auch einfach die Gelassenheit hat, um zu sagen, diesen Menschen ignoriere ich jetzt halt.

B4: Genau. Einfach sagen, du mach so weiter, dich brauche ich definitiv nicht.}“ B4, Z 561-564

„Und je mehr du dann Angst hast davor, durch diese negativen Erfahrungen, desto mehr lebst du dann dauernd im Alarmzustand und dauernd also ob du immer an Leib und Leben bedroht wärst. Du bist anders, du bewegst dich anders, das ist ein anderer Muskeltonus. Und ich kenne Leute mit grossen Symptomen, welche mit der Zeit aber sehr schnell sich lösen können und ein ganz angenehmes Gefühl entwickeln, dass sie sich anders erleben. Und die kennen sich erstaunlicherweise in dem auch, aber nicht so oft. Und durch diese Erkenntnis und Offenheit, kannst du relativ schnell viele Veränderungen machen. Dieses Gefühl erleben. Und die Freude an diesen guten Erlebnissen bringt viele Leute relativ schnell in eine andere Ausgangslage.“ B4, Z 599-607

UK 3.3	Persönlichkeitseigenschaften
	<p>„Also das Einfühlungsvermögen ist nicht schlecht. Aber das ist auch bei anderen Behinderungen, ich habe auch mit anderen Behinderungen zu tun, Menschen mit Behinderungen sind oft wie reifer im gleichen Alter.“ B4, Z 175-177</p> <p>„Sensibilität, Feinfühligkeit, muss nicht nur negativ sein.“ B4, Z 183</p> <p>„Äh (..) ich (..) äh (..) ich fange gern so an, ich weiss Stotternde sind wahnsinnig gewissenhaft, wahnsinnig pingelig. Und ich kann heute schneller mal etwas gerade lassen. Habe ich wenigstens das Gefühl. Wir haben gerade wieder eine solche Zeitung. Ich merke, ich bin pingelig, ich schau/ denke, <i>gopf</i> jetzt wollten wir doch da ein anders Blau. Ob jetzt das ich, weil ich pingelig von Natur aus, das mich dann auch ins Stottern trieb, bin. Aber ich kann einiges gerade sein lassen. Äh, das hilft mir. Ich muss nicht mehr so in engen Schienen laufen.“ B4, Z 234-240</p>
OK 4	Umweltfaktoren Dazu zählen alle fördernden und hemmenden Faktoren, die ausserhalb des Individuums liegen
UK 4.1	Auslöser
	<p>„Also besinnen mag ich mich an eine gewisse Situation. Äh mein Vater war Seilbahnmonteur und das muss irgendwie so mit vier Jahren, da hat er/ bei den Auto noch so Material transportieren, die Sitze konnte man noch locker rausnehmen mit ein paar Handgriffen und er hat da diese Sitze rausgenommen und ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass ich jetzt nicht mit gehen durfte. Und dann mag ich mich besinnen, dass ich dort dann wie völlig entsetzt war, entrüstet, was jetzt da geht. Und dort habe ich das Gefühl, habe ich auch gemerkt und wahrgenommen, wie mir einfach die Luft und Wörter steckengeblieben sind. Das ist so eines der ersten Erlebnisse, auch mit dem Bild zusammen, von diesem Beifahrersitz, der weg war und ein grosser Werkzeugkoffer da stand, das war wirklich so eines der ersten.“ B4, Z 16-25</p>
UK 4.3	Soziale Umwelt
	<p>„{I: Wie hat dann dein Umfeld aufs Stottern reagiert? B4: Das ist noch ganz unterschiedlich. Das kann/ da pauschal eine Auskunft geben ist ganz schwierig. Äh, es ist natürlich den Meisten im Nachhinein genau so unrecht gewesen, wie mir selber. Mit meinen heutigen Wissen rückblickend, sie haben immer das Gefühl, was habe ich falsch gemacht, dass dieser Bub jetzt so plötzlich ins Glucksen, Würgen, Husten</p>

	<p>kommt. Eltern, aber auch Angehörige, Freunde, rundherum das Umfeld. Die Mutter hatte so einen Tante Emma Laden, so ein <i>Quartierlädeli</i>, wo noch Studenten kamen und ihren <i>Znüni</i> holten.“ B4 Z 27-35</p> <p>„Auf alle Fälle. Ich hatte auch sehr gute Vorbilder, die vom Stottern eben nicht wegschauten, sondern hinschauten. Interessiert, am anderen fast in den Mund gekrochen, du, was machst du jetzt da, ist ja ganz interessant.“ B4, Z 497-499</p> <p>„Ja, es gibt viele, welche Leute mit Behinderungen ausschliessen. Es gibt viele die gewisse Religionen ausschliessen und gewisse Kantone ausschliessen. Ja also nein, die Bündner kann man nicht brauchen. Ah, wenn einer eine solche Meinung hat, dann musst du dich fragen, was ist das für ein Mensch. Wenn der halt in einer Entscheidungsposition ist, dann ist es mühsam. Als Bündner.“ B4, Z 555-559</p>
UK 4.4	Einstellungsbezogene Umwelt
	<p>„Da hat man sehr viel Kontakt und manchmal eben dieser Wechsel, auch dieses noch fliessend freie Reden, wo es um die Sache und Fruste und Freuden geht, bis zum/ wie ein Schalter so zäck und jetzt macht es zu. Das hat, habe ich gemerkt, im Gegenüber fast mehr Unsicherheit ausgelöst als bei mir selber.“ B4, Z 35-39</p> <p>„Ich habe mehr Erinnerungen an erschrockene Gesichter von Nachbarn, die wie das Gefühl hatten, was hat er jetzt.“ B4, Z 43-45</p> <p>„Genau, wenn du etwas kompensieren kannst. Wird viel toleriert und sogar als herzig angeschaut oder als nett, ach ein bisschen Lispeln, ach wie ist das herzig.“ B4, Z 113-114</p> <p>„Oder so Halbwissen, wo dann Leute sagen, ja ich muss genau das Gegenteil vom Stottern machen und so Zeugs. Dann denke ich, jaja, du kommst auch darauf, warte nur noch ein bisschen.“ B4, Z 515-517</p>
UK 4.5	Dienste und Systeme
	<p>„Ja, ich habe natürlich Sprachheilkindergarten gehabt.“ B4, Z 49</p> <p>„Ich mag mich immer an eine Situation besinnen, wir haben noch Setzkästen, wie so eine Druckerei, und dann bin ich da voller Begeisterung mit meinem Setzkasten in die neue Klasse und diese Lehrerin hat mich völlig perplex angeschaut, hat den Setzkasten genommen und hat ihn in den Abfall gerührt. Das machen wir hier nicht so. Und ich bin völlig verrückt auf</p>

sie gewesen, die hatte es mit mir voll verspielt. Ich habe mich auch gewehrt, gegen diese Lehrerin und gegen die Schule und habe lang gebraucht, bis ich wieder Frieden mit der Schule schliessen konnte.“ B4, Z 51-57

„{**B4:** Und äh und au mit den Therapieansätzen, ich habe also eine schöne breite Therapiepalette durchgemacht. Am Anfang voller Vertrauen zu der Logopädietante gegangen, das ist nicht abwertend gar nicht, es war einfach so eine nette Frau und man kümmerte sich um alles andere, nur nicht um die Sprache. Und wenn dann um die Sprache, nur sehr schnell extreme Veränderungen, die du als Kind nur sehr schwer anzuwenden weisst. Sei das Taktsprechen, sei das Übermodellieren.

I: Also alles Dinge, die im Alltag gar nicht eingesetzt werden können.

B4: Ja, also das macht man nicht. Konntest es anwenden, wurde als Therapieerfolg gefeiert, ist einfach/ also du wolltest einfach nicht wie ein (In Robotersprache) wie ein Roboter ein Brötli bestellen. Auch wenn du wusstest, so klappt es. Ja, das habe ich gemerkt. Dort war für mich eigentlich auch ein ganz grosser Einschnitt, dass man da Vertrauen hatte, zu einer Fachperson und einfach merkte, die wenigsten hatten ein Konzept. Rückblickend. Da wurde einfach einmal etwas gemacht aus einem Buch heraus, jetzt probieren wir das und ja, kein roter Faden. Und das hat es dann auch/ für mich ein Mitgrund, dass es sich manifestiert hat und stärker geworden ist eine Zeit lang.

I: Ah gerade so, dass es nicht geholfen hat, sondern auch noch geschadet?

B4: Und zwar nicht, dass ich die Schuld weitergeben möchte, sondern das bei jedem missglückten Therapieerfolg gehst du wie mit einer angezogenen Handbremse in die nächste Therapie. Ich mache das viel, ich glaube wir haben das auch schon am Telefon besprochen, wie wenn du dich verliebst und ja, da sind auch so viel Emotionen dahinter und dann geht etwas nicht und dann plötzlich möchtest du es speziell gut machen oder möchtest die weitere Enttäuschung versuchen zu vermeiden. Und durch das vermeidet man natürlich auch Erfolg.}“ B4, Z 66-94

„Auch wirklich/ es gab ein Vortag von einem Herrn von Gutenberg an der HfH. Er ist Stotterer, er ist Arzt und er hat ein Therapiezentrum aufgebaut. Und er hat eine rechte Symptomatik und durch wirklich Sprachsteuerung, kann er das weg bringen. Völlig unnatürlich und ich habe gesagt, du A. was machst du mit diesen Leuten? Und dann sagte er, weisst du, wenn sie einmal erleben, dass sie ihre Sprache kontrollieren können, das ist ein wahnsinniger Anfang. Und ich sage ihm, warum konntest du dich dann nicht lösen von dieser Kontrolle? Weil wenn du die Sprache kontrollierst, es ist ein Ding von Unmöglichkeit, unser Arbeitsspeicher Hirn reicht, obwohl es eine wahnsinnige Rechenleistung ist, es reicht einfach nicht. Es ist gleich, wie wenn du sagst oh Ladina, lauf bitte schön hier durch.“ B4, Z 534-543

„Ja (..) ich habe gerade, äh (..) wir überarbeiten gerade einen Lehrgang. Dieser Lehrgang hiess die erweiterten Naturmethoden, dieser Name störte mich immer. Das tönt so nach Teetrinken und Wellnessferien. Schön, finde ich wunderbar, habe ich auch gerne zwischen durch, aber ich kann wie einfach/ die Information, dass man die verstärkt. Das Wissen auch beim

		Fachpersonen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie langjährige Fachpersonen einfach irgend eine gute Erfahrung machten und diese dann einfach copy paste immer wieder anwenden. Viele Male funktioniert es, und viele Male funktioniert es einfach nicht. Und dass man auf einer Art Grundlage wie erkennt, dass wenn jemand aus der Ruhe kommt.“ B4, Z 571-579
OK 5		Sonstiges
	5.2	Allgemeine Tipps zum Umgang mit Stotternden
		<p>„Die Welt muss gar nicht anders sein. Die Welt soll Stotterer nicht bevorzugen. Ängste der Eltern wirklich diskutieren. Ich bekomme manchmal so Telefons (Macht eine Mutter nach) Jetzt hat mich die Lehrerin mein Sohn fürs Lesen so und so beurteilt. Und dann sage ich, ja wie soll sie ihn dann beurteilen? Wenn sie aber sagt, ich beurteile das Lesen nicht und dann einen Tag später das Lesen wegen Sprachunflüssigkeiten negativ beurteilt, dann interveniere ich und das ist dann eine dumme Aussage. (..) Ich versuche nicht auszuweichen, nicht Wellnessoasen zu schaffen, sondern das Leben so gestalten, dass es dir wohl ist. Das du dort agieren kannst, wo du bist. Menschen in die Lage versetzen, eine Wahl zu haben.“ B4, Z 526-534</p> <p>„{B4: Aber das bedingt ein grosses Wissen, grosses Einfühlungsvermögen, keine Angst haben, das anzuschauen, keine Angst haben, die Leute anzuschauen, auch wenn sie das Gesicht verreissen, weil Spannungen und Silbenwiederholungen, das sieht manchmal furchtbar und tönt manchmal enorm. Und ich sage dann jeweils, ich könnte in das Wetten das gehen. Ich kenne viele Leute an diesem Glucksen und Machen. Ah, hoi Peter wie gehts? Oder (Macht Schnalzgeräusche) Roger, bist du wieder am Küssen? Das ist so spannend und wenn du merkst, wenn du das auf eine gute Art ansprichst, ohne dass es ausgestellt wird, dann kann es so viel machen.“</p> <p>I: Und so nimmst du auch den Druck weg.</p> <p>B4: Genau, wie gesagt, das ist das, die Welt muss sich nicht verändern, du musst lernen das du andere Optionen und Möglichkeiten hast und wenn du diese erlebst, und den Leuten auch einmal die Möglichkeit gibst, sich auch einmal zu exponieren, vielleicht einmal so einen Abend leiten in einer Selbsthilfegruppe oder in einem Kurs einmal eine Lektion leiten, merken, es ist noch ganz interessant.}“ B4, Z 607-623</p>

IX. Paraphrasierte Texteinheiten pro Kategorie

Die Texteinheiten in den Kategorien wurden in einem dritten Schritt paraphrasiert. Zum Nachvollziehen der Vorgehensweise wird im Folgenden die Aufstellung des Interviews A aufgeführt. Dieses Beispiel soll exemplarisch für alle Fälle stehen.

	OK 1	Körperfunktionen
	UK 1.1	Stimm- und Sprechfunktionen
Z 36		Keine Wörter herausbringen
Z 76-81		Blocks bei Explosivlauten
	UK 1.2	Vegetative, neuromuskuläre und bewegungsbezogene Symptome
Z 115-116 Z 407-408		Schwitzen, Herzklopfen, Wärmegefühl

	OK 2	Teilhabe
	UK 2.1	Soziale Kontakte und Gemeinschaftsleben
Z 43-45		Keine Probleme mit den Kollegen, ausser wenn unter Druck
Z 135-152		Stottern erschwerte das Herstellen sozialer Kontakte Konnten nicht alle Kontakte geknüpft werden, die man wollte Kollegenkreis aus Primarschule bis heute intakt Wenig Mittel sich gegen Mobbing zu wehren Kleineres soziales Netzwerk durch Stottern Erste Kontaktaufnahme schwierig Vertrauensbasis wichtig
Z 433-436		Stottern in Partnerschaft/Freundschaften kein Thema
	UK 2.2	Bedeutende Lebensbereiche und Stottern
Z 20-21 Z 28-29 Z 31-32		Im Gymi: Fortschritte in der Therapie konnten nicht in den Schulalltag übertragen werden
Z 36-43		Morgendliche Lesung während der Messe war ein Horrorerlebnis Trotzdem ministriert, aber vom Lesen befreit
Z 43-45		Symptome in der Schule vom Druck abhängig
Z 74-76		Stottern in der Familie nicht so extrem/ Akzeptanz
Z 113-127		In hitzige Diskussionen war das Sprechen besser Der Druck, etwas sagen zu müssen, erhöht die Angst Fehlendes Funktionieren des Sprechens in wichtigen Situationen Gegen Ende der Gymnasialzeit Stottern besser Keine Erlasse während der Matura, aber auch keine negativen Erlebnisse

Z 91-96 Z 101-104	Angstgefühle verhindern aktive mündliche Teilnahme am Unterricht Fehlendes Einbringen als negativ empfunden
Z 158-163	Keine Isolation von der Klasse, gut aufgehoben
Z 186-204	Heute weniger Symptome und weniger Angst vor Diskussionen Meinungsvertretung im grossen Plenum nach wie vor herausfordernd Vorstellen in einem Kurs als Herausforderung Gefühl von Ausgrenzung nach Stotterereignis unter Berufskollegen
Z 227-245	Berufswahl weniger vom Stottern, sondern von Fähigkeiten und Neigungen abhängig
Z 249-254	Keine negativen Erinnerungen an Propädeutika während der Universität
Z 263-265	Kommunizieren, als notwendige Fähigkeit eines Arztes, wirft bei der Berufswahl Bedenken/ Zweifel auf
Z 275-299	Kleine Unflüssigkeiten im Studium, beim Üben von Anamnesetechniken in Gruppen, nicht als störend empfunden Keine negativen Erlebnisse mit Stottern beim Staatsexamen Kleine Unflüssigkeiten während der Tätigkeit als Arzt, aber nicht bei jedem Patient Telefonieren war lange das grösste Problem beim Arbeiten Trotzdem telefoniert und mit der Zeit die Angst verloren Telefonieren oft mit Missverständnissen verbunden
Z 301-322	Eigene Zurückhaltung im Beruf als hemmend empfunden Auf Diskutieren und sich Einbringen aus Versagensängsten verzichtet Ohne Stottern wahrscheinlich eine andere medizinische Laufbahn eingeschlagen Fehlendes Behaupten, fehlende Ellbogen als hemmende Faktoren Wegen fehlendem Einbringen als Mitläufer angeschaut worden
Z 347-359	Stottern beim Vorstellen für eine Assistentenstelle nicht hinderlich Anfrage von Kollegen hinsichtlich Hilfe für einen stotternden Assistenten In der Regel Stottern nicht thematisiert, weil nicht mehr auffällig
Z 385- 410	Vor einem Gremium vors Mikrofon stehen dank Tricks heute einfacher als früher Erfahrungen als Präsident als Übungsfeld Diskussionen und Gespräche führen heute einfacher, aber kein Reissen darum Erfolgreiches Einsetzen von Techniken im Falle eines Anstehens
Z 428-431	Familie über Stottern informiert Keine extremen Situationen Zuhause
	UK 2.3 Bedeutende Lebensabschnitte und die erlebte Belastung durch das Stottern
Z 4	Wage Erinnerungen an die Kindheit
Z 49-60	Keine Erinnerungen an Beeinträchtigungen während der frühen Kindheit
Z 207-211	Während der Zeit von der Pubertät bis ca. 20/21 J. am meisten beeinträchtigt Abnahme der Beeinträchtigungen nach dem Universitätseintritt
Z 368-371	Stottern während der Gymnasialzeit ein wichtiges Thema Während der Zeit an der Universität war Stottern aber kein vorherrschendes Problem mehr
Z 468-470	Belastung durch das Stottern heute gering

	UK 2.4	Aktivitäten des täglichen Lebens
Z 286-290		Telefonieren lange die grösste Herausforderung beim Arbeiten
	OK 3	Personbezogene Faktoren
	UK 3.1	Verhaltensreaktionen
Z 93-94		Zurückhaltung in mündlicher Teilnahme (auch wenn Wissen vorhanden)
Z 103-104		Zurückhaltung in Diskussionen
Z 189-195		Aus Angst vor dem Stottern fehlende Meinungsäusserung
Z 304-307		Zurückhaltung in fachlichen Diskussionen
Z 408-410		Umformulieren als Hilfe
	UK 3.2	Kognitive und affektive Reaktionen
Z 95-96		Antizipieren des Stottereignisses Nichts Sagen als kleineres Übel empfunden
Z 101-103		Vermeidungsverhalten bei vorhandenem Wissen führt zu Frust
Z 108		Zurückhaltung aus Angst vor dem Stottern
Z 113-116		Antizipieren des Sprechereignis mit Versagensängsten
Z 152-155		Versagensängste vor dem Sprechereignis Demotivation nach missglücktem Sprechversuch
Z 174-178		Hilfsbereite Einstellung anderen Stotternden gegenüber, allerdings zurückhaltend mit tatsächlichen Hilfeleistungen
Z 198-199		Antizipieren des Sprechereignisses
Z 307-309		Versagensängste
Z 374-383		Das fehlende Einbringen ist zwar eine verpasste Chance, aber akzeptierte Tatsache
Z 401-402		Sich Einbringen heute ohne grosse Gedanken möglich, aber kein Reisen darum
Z 441-466		Viele Misserfolge führen zu Desillusionierung Positive Erfahrungen als Verstärker Eine neue Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeitserfahrungen als positive Faktoren Durch positive Erfahrungen zu mehr Gelassenheit
	UK 3.3	Persönlichkeitseigenschaften
Z 178-181		Verständnisvolle Einstellung gegenüber Behinderungen
Z 371-377		Feinfühligkeit und Einfühlungsvermögen
Z 497-508		Angeborene Gelassenheit bzw. innere Ruhe förderlicher als eine gewisse Ernsthaftigkeit

	OK 4	Umweltfaktoren
	UK 4.3	Soziale Umwelt
Z 45-47	Symptome abhängig vom Verständnis des Lehrers	
Z 71-74	Ungünstige Tipps von Seiten der Mutter Vater als Initiator der logopädischen Schulung	
Z 140-143	Fehlende Akzeptanz vom Umfeld als hemmender Faktor	
Z 202-204	Ausgrenzende Berufskollegen	
Z 236-239	Fehlende Bestärkung des Berufswunsches durch die Mutter	
Z 331-340	Heutiger Zeitgeist als hemmender Faktor Chancen für Stotternde von Beruf zu Beruf verschieden Schnellebigkeit als Nachteil für Stotternde	
Z 451-452	Umfeld nimmt Verantwortung ab	
Z 476-483	Wirtschaftliches Umfeld heute weniger verständnisvoll bei gewissen Defiziten	
	UK 4.4	Einstellungsbezogene Umwelt
Z 478-481	Fehlendes Verständnis für die Situation eines Stotternden	
Z 494-495	Wird immer Leute geben, die Stottern ins Lächerliche ziehen	
	UK 4.5	Dienste und Systeme
Z 4-9	Sprachheilschule auf Rat des Lehrers	
Z 13-16 Z 20	Abklärung in der sechsten Klasse, allenfalls schon erste Therapien	
Z 21-23 Z 27-28	Während Gymi einmal wöchentlich Einzeltherapie an der Sprachheilschule	
Z 266-275	Während Studium autogenes Training angefangen	
Z 415-421	Sprechtechnisches Üben an Sprachheilschule Autogenes Training als hilfreiches Mittel gegen die Ängste	
Z 455-458	Autogenes Training als beruhigendes, effektives Instrument	

	OK 5	Sonstiges
	UK 5.1	Allgemeine Infos zur Familie
Z 426-428	Einen Sohn mit Trisomie 21, welcher leicht stottert Die anderen Kinder stottern nicht	
	UK 5.3	Tipps an Stotternde
Z 493-497	Nicht entmutigen lassen Stottern immer wieder von der positiven Seite aus anschauen Diskriminierende Menschen mit Vorurteilen ignorieren	